

Magic Squares of Orders 3 to 7 Representing Dates and Days of the Year 2025

Inder J. Taneja¹

The work is also available as pdf file at author's sites:

<https://numbers-magic.com/?p=15152>

This work is without use of any kind of programming language

Abstract

*This work brings **dates and days of the year**, 2025 in terms of magic squares of orders 3 to 7. For the magic squares of orders 4 and 5, the representations are given in two different ways. One of the magic square of order 4 is **pandiagonal**, while second one is normal. Moreover, in case of odd numbers magic sum, the **padiagonal** magic square is with decimal numbers entries. In case of magic squares of order 5, both the magic squares are **pandiagonal**. For the magic squares of order 3, some of the entries are fractions, except when the magic sum is multiple of 3. In this case the entries are integer value. In case of orders 6 and 7, there are two possibilities. One is as a **cornered** magic square and the second as **bordered** magic square. In case of **bordered** magic squares of orders 6 and 7, some magic squares are **semi-magic**. These are **magic squares** only when magic sums are multiples of 3 (order 6) and multiples of 7 (order 7). For all the case, the entries of the magic squares are non sequential. This work is only for nine months April to December, 2025. Extensions for the magic squares of orders 8 refer to Taneja [32]. Further work on magic squares of orders 9, 10, etc. shall be given elsewhere.*

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).

E-mail: ijtaneja@gmail.com; **Web-sites:** <http://inderjtaneja.wordpress.com>; <http://numbers-magic.com>;
Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1	Introduction	3
1.1	Magic Square of order 3	3
1.1.1	Reduced Entries: Magic Square of Order 3	4
1.2	Magic Squares of order 4	4
1.2.1	Reduced Entries: Magic Squares of Order 4	4
1.3	Magic Squares of order 5	6
1.3.1	Reduced Entries: Magic Squares of Order 5	6
1.4	Magic Squares of Order 6	7
1.4.1	Reduced Entries: Magic Squares of Order 6	8
1.5	Magic Squares of Order 7	9
1.5.1	Reduced Entries: Magic Squares of Order 7	10
2	Magic Squares Representing Days and Dates of the Year	11
2.1	April - 2025	11
2.2	May - 2025	61
2.3	June - 2025	113
2.4	July - 2025	163
2.5	August - 2025	215
2.6	September - 2025	267
2.7	October - 2025	317
2.8	November - 2025	368
2.9	December - 2025	418
3	Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers	470
4	Acknowledgement	471

1 Introduction

Below are few examples of magic square of orders 3 to 7 representing day of the year along with date. In case of magic squares of orders 4 and 5 there are two possibilities in each case, while in case of order 3, there is only one possibility given below. This work is only for the months of April to December, 2025. The day of the year represents as the sum of the magic square, and the dates are representing as entries of the magic squares. In case of magic squares of order 4, there are decimal entries in few for the odd order magic sums. In case of magic squares of order 3, there are few entries as fraction numbers. In this case the entries are integer value. In case of orders 6 and 7, there are two possibilities. One is as a **cornered** magic square and the second as **bordered** magic square. In case of **bordered** magic squares of orders 6 and 7, some magic squares are **semi-magic**. These are **magic squares** only when magic sums are multiples of 3 (order 6) and multiples of 7 (order 7). For all the case, the entries of the magic squares are non sequential. This work is only for nine months April to December, 2025. Extensions for the magic squares of orders 8 refer to Taneja [32]. For work on magic squares of orders 9, 10, etc. shall be given elsewhere.

Below are magic squares of orders 3 to 7 along with reduced forms in each case. By reduced forms, we understand that there are less number of entries, where we can choose the magic sum along with some entries. This helps in brings the magic squares with specific entries and sums.

1.1 Magic Square of order 3

Example 1.1. *A magic square of order 3 is given by*

			15
8	1	6	15
3	5	7	15
4	9	2	15
15	15	15	15

1.1.1 Reduced Entries: Magic Square of Order 3

Example 1.2. *A magic square of order 3 with reduced entries is given by*

A1	A2	S-A1-A2
$4*S/3-2*A1-A2$	S/3	$2*A1+A2-2*S/3$
$A1+A2-S/3$	$2*S/3-A2$	$2*S/3-A1$

Knowing only two entries A1 and A2 and the sum S, we can construct a magic square of order 3. Since the second and third rows are divisible by 3, then in this we have only the integer values of entries only when S is multiple of 3. The examples are given in next section.

1.2 Magic Squares of order 4

Example 1.3. *The famous Khajuraho magic square of order 4 is given by*

		34	34	34	34
	7	12	1	14	34
34	2	13	8	11	34
34	16	3	10	5	34
34	9	6	15	4	34
	34	34	34	34	34

1.2.1 Reduced Entries: Magic Squares of Order 4

We shall present two different forms of **reduced entries** magic squares of order 4. One is **pandiagonal** and another is normal magic square of order 4.

Example 1.4. A *pandiagonal* magic square of order 4 with *reduced entries* is given by

A1	A2	A3	S-A1-A2-A3
A4	S-A1-A2-A4	A1-A3+A4	A2+A3-A4
S/2-A3	A1+A2+A3-S/2	S/2-A1	S/2-A2
S/2-A1+A3-A4	S/2-A2-A3+A4	S/2-A4	A1+A2+A4-S/2

The magic square given in Example 1.4 is **pandiagonal**. The last two lines of this example, we observe that the sum S is divided by 2. It means that in case of **even number sum**, the **entries are integers**, and in case of **odd number sum**, the **entries are decimal numbers**. See the examples given in next section.

The following two examples are normal magic squares, but the entries are always integers independent of magic sum.

Example 1.5. Let's consider following magic square of order 4 with different kind of *reduced entries*

A1	A2	S-A1-A6-A2	A6
A3	A4	A7	S-A4-A7-A3
A5+A6-A3	A1+A5-A7	S-A1-A5-A4	A4+A7+A3-A5-A6
S-A1-A5-A6	S-A1-A5-A4+A7-A2	2*A1+A5+A6+A4-A7+A2-S	A5

Example 1.6. Let's consider following magic square of order 4 with different kind of *reduced entries*

A1	A4	A6	S-A1-A4-A6
A2	S-A1-A2-A4	2*A1+A2+A3-A5+A6-S	S-A1-A2-A3+A4+A5-A6
A3	A5	S-A1-A3-A6	A1-A5+A6
S-A1-A2-A3	A1+A2-A5	S-A1-A2+A5-A6	A1+A2+A3+A6-S

Example 1.7. Let's consider following magic square of order 4 with different kind of *reduced entries*

A1	A3-S+A6	2*S-2*A3-A6-A1	A3
2*S+A4-A3-A6-A1	A4	A5	A3-A5-2*A4-S+A6+A1
A2+2*A3-2*S+A1-A4+A6	A1+A2-A5	S-A1-A2-A4	2*A4+A5+2*S-2*A3-A6-A1-A2
S-A1-A2-A3	A5-A2+2*S-A3-A6-A4-A1	2*A1+A2+2*A3-A5-2*S+A6+A4	A2

1.3 Magic Squares of order 5

Example 1.8. Let's consider a *pandiagonal* magic square of order 5 given by

		65	65	65	65	65
	1	9	12	20	23	65
65	17	25	3	6	14	65
65	8	11	19	22	5	65
65	24	2	10	13	16	65
65	15	18	21	4	7	65
	65	65	65	65	65	65

1.3.1 Reduced Entries: Magic Squares of Order 5

Below is a *pandiagonal* magic square of order 5 with **reduced entries**.

Example 1.9. Let's consider a *pandiagonal* magic square of order 5 given by

A1	A2	S-A1-A2-A3-A4	A3	A4
A8+A9-A2	A6	A1+A2+A3+A4-A6-A7-A8	A7	S-A1-A3-A4-A9
A2+A3+A4-A6-A8	S-A1-A2-A3-A4+A7-A9	A8	A6+A8+A9-A2-A3	A1+A2+A3-A7-A8
A6+A8-A3	A1-A7+A9	A2+A3-A8	S-A1-A6-A8-A9	A7+A8-A2
S-A1-A4-A8-A9	A3+A4-A6	A6+A7+A8-A2-A3	A1+A2-A7	A9

For more details on magic squares given in Examples 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 and 1.9, refer F. Gaspalou [4].

1.4 Magic Squares of Order 6

Example 1.10. *Let's consider a magic square of order 6.*

						111
1	35	34	33	2	6	111
30	8	28	9	11	25	111
24	23	15	16	20	13	111
18	14	21	22	17	19	111
7	26	10	27	29	12	111
31	5	3	4	32	36	111
111	111	111	111	111	111	111

Below are two new magic square of order 6. One is **cornered** and another **bordered**.

6	mgc							111
		17	22	11	24	29	8	111
		12	23	18	21	27	10	111
		26	13	20	15	35	2	111
		19	16	25	14	9	28	111
		4	3	36	30	6	32	111
		33	34	1	7	5	31	111
©IJT		111	111	111	111	111	111	111

6	mgc							111
		6	30	3	36	4	32	111
		35	17	22	11	24	2	111
		29	12	23	18	21	8	111
		27	26	13	20	15	10	111
		9	19	16	25	14	28	111
		5	7	34	1	33	31	111
©IJT		111	111	111	111	111	111	111

1.4.1 Reduced Entries: Magic Squares of Order 6

Based on **cornered** magic square below is a reduced form of magic square of order 6.

Example 1.11. *Let's consider a magic square of order 6.*

A1	A4+S-A6-A1	A6-A3-A4	A3	M-A8-S	A8
A6	A4	A5	S-A4-A5-A6	M-A9-S	A9
A2+A3-A6	A1+B1-A5	S-A1-A2-A4	A4+A5+A6-A2-A3	M-A10-S	A10
S-A1-A2-A3	A5-A2-2*A4+A6	A1+A2+A3+2*A4-A5-A6	A2	M-A11-S	A11
M-A13-S	A9+S-A1-3*A4-A13-A8	M-A14-S	A1+3*A4- 3*M+2*A13+A14+2*A8+ A10+A11+2*A15+2*S	M-A15-S	M-A8-A9-A10-A11-A15
A13	M+A1+3*A4+A13+A8-A9- 2*S	A14	4*M-A1-3*A4-2*A13-A14- 2*A8-A10-A11-2*A15-3*S	A8+A9+A10+A11+A15+ 5*S-4*M	A15

Based on **bordered** magic square below is a reduced form of magic square of order 6.

Example 1.12. *Let's consider a magic square of order 6.*

$4*M-6*S+A11$	$M+2*A12+2*A13-4*A11-S$	$2*A11+9*S-6*M-A12-A13$	$M-A12-S$	$M-A13-S$	$A11$
$4*S-3*M+A8+A9+A10$	$A1$	$A4+S-A6-A1$	$A6-A3-A4$	$A3$	$4*M-A8-A9-A10-5*S$
$M-A8-S$	$A6$	$A4$	$A5$	$S-A4-A5-A6$	$A8$
$M-A9-S$	$A2+A3-A6$	$A1+A2-A5$	$S-A1-A2-A4$	$A4+A5+A6-A2-A3$	$A9$
$M-A10-S$	$S-A1-A2-A3$	$A5-A2-2*A4+A6$	$A1+A2+A3+2*A4-A5-A6$	$A2$	$A10$
$5*S-A11-3*M$	$4*A11-2*A12-2*A13$	$7*M+A12+A13-2*A11-10*S$	$A12$	$A13$	$5*S-A11-3*M$

The magic square given in Examples 1.11 and 1.12 are new and are written for the first time. In both the case, S represents the magic sum of magic square of order 4 and M represents the magic sum of magic square of order 6. In the second case of **bordered** magic squares, the magic square is not always **magic square**. Sometimes it is **semi-magic**. It is due to the fact that the sum of the magic square of order 6 depends on the sum of the internal magic square of order 4. In this case, if $M = (2/3) \times S$, then the square is always **magic square**, otherwise it is **semi-magic**. It happens to be **magic square** only when the magic sum is multiple of 3.

1.5 Magic Squares of Order 7

Example 1.13. Let's consider following *pandiagonal* magic square of order 7

	pan	175	175	175	175	175	175	175
175	1	9	17	25	33	41	49	175
175	40	48	7	8	16	24	32	175
175	23	31	39	47	6	14	15	175
175	13	21	22	30	38	46	5	175
175	45	4	12	20	28	29	37	175
175	35	36	44	3	11	19	27	175
	18	26	34	42	43	2	10	175
	175	175	175	175	175	175	175	175

Example 1.14. Let's consider following two magic squares of order 7

mgc							175
26	21	28	30	20	8	42	175
27	25	23	33	17	12	38	175
22	29	24	14	36	48	2	175
34	32	31	13	15	45	5	175
16	18	19	35	37	10	40	175
46	49	7	47	6	11	9	175
4	1	43	3	44	41	39	175
175	175	175	175	175	175	175	175

mgc							175
42	38	40	5	4	2	44	175
1	34	37	17	19	18	49	175
3	14	24	29	22	36	47	175
43	15	23	25	27	35	7	175
41	30	28	21	26	20	9	175
39	32	13	33	31	16	11	175
6	12	10	45	46	48	8	175
175	175	175	175	175	175	175	175

The first magic square **cornered** magic square. The second magic square is **bordered** magic square. The internal magic squares are of orders 3 and 5. Based on these two magic squares we shall construct reduced entries magic squares.

1.5.1 Reduced Entries: Magic Squares of Order 7

Based on **cornered** magic square below is a **reduced** form of magic square of order 7.

Example 1.15. *Let's consider a magic square of order 7.*

A1	A2	S-A1-A2-A3-A4	A3	a4	A13	T-S-A13
A9-A2+A8	A6	A1+A2+A3+A4-A6-A7-A8	A7	S-A1-A3-A4-A9	A14	T-S-A14
A2+A3+A4-A6-A8	S-A1-A2-A3-A4+A7-A9	A8	A8-A2-A3+A6+A9	A1+A2+A3-A7-A8	5*T-6*S-A17+A18-A16-A14-A15-A13	5*S-4*T+ A13+A14+A15+A16+A17-A18
A8-A3+A6	A1-A7+A9	A2+A3-A8	S-A1-A6-A8-A9	A8-A2+A7	A15	T-S-A15
S-A1-A4-A8-A9	A3+A4-A6	A8-A2-A3+A6+A7	A1+A2-A7	A9	A16	T-S-A16
T-S-A8+A10-A9+A14-A13	A10	S+A8+A9-A17-A18-A12-A11-2*A10-A14+A13	A11	A12	A17	A18
A8-A10+A9-A14+A13	T-S-A10	A17+A18+A12+A11+2*A10+T-2*S-A8-A9+A14-A13	T-S-A11	T-S-A12	6*S-A18-4*T	T-S-A17

Based on **bordered** magic square below is a reduced form of magic square of order 6.

Example 1.16. *Let's consider a magic square of order 7.*

A17	T-S-A8+A10-A9+A14-A13	A10	S+A8+A9-A17-A18-A12-A11-2*A10-A14+A13	A11	A12	A18
A14	A1	A2	S-A1-A2-A3-A4	A3	A4	T-S-A14
5*T-6*S-A17+A18-A16-A14-A15-A13	A9-A2+A8	A6	A1+A2+A3+A4-A6-A7-A8	A7	S-A1-A3-A4-A9	5*S-4*T+A13+A14+A15+A16+A17-A18
A15	A2+A3+A4-A6-A8	S-A1-A2-A3-A4+A7-A9	A8	A8-A2-A3+A6+A9	A1+A2+A3-A7-A8	T-S-A15
A16	A8-A3+A6	A1-A7+A9	A2+A3-A8	S-A1-A6-A8-A9	A8-A2+A7	T-S-A16
A13	S-A1-A4-A8-A9	A3+A4-A6	A8-A2-A3+A6+A7	A1+A2-A7	A9	T-S-A13
6*S-A18-4*T	A8-A10+A9-A14+A13	T-S-A10	A17+A18+A12+A11+2*A10+T-2*S-A8-A9+A14-A13	T-S-A11	T-S-A12	T-S-A17

The magic square given in Examples 1.15 and 1.16 are new and are written for the first time. In both the cases, S represents the magic sum of magic square of order 5 and T represents the magic sum of magic square of order 7. In the second case of **bordered** magic squares, the magic square is not always **magic square**. Sometimes it is **semi-magic**. It is due to the fact that the sum of the magic square of order 7 depends on the sum of the internal magic square of order 5. In this case, if $T = (5/7) \times S$, then the square is always **magic square**, otherwise it is **semi-magic**. It happens to be **magic square** only when the magic sum is multiple of 7. Still it is open problem to write the Examples 1.15 or 1.16 as **pandiagonal** magic square. It shall be dealt else where. This work is for the magic squares of orders 3 to 7. For magic squares of order 8 refer Taneja [32]. More details on cornered and bordered magic squares refer to author's work [12, 17, 25, 28].

2 Magic Squares Representing Days and Dates of the Year

Below are few examples of magic square of orders 3 to 7 representing **days of the year** along with **date**. This work is for the months **April to December, 2025**. The **days of the year** are represented by the **sum** of magic squares, and the **dates** are the entries, and are written two different ways for magic squares of orders 4 to 7.

2.1 April - 2025

■ 91st Day of the Year - 01.04.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja			91
0104	2025	-2038	91	
-2111 2/3	30 1/3	2172 1/3	91	
2098 2/3	-1964 1/3	-43 1/3	91	
91	91	91	91	

	pan	91	91	91	91
91	0104	2025	1	-2039	91
91	20	-2058	123	2006	91
91	44.5	2084.5	-58.5	-1979.5	91
	-77.5	-1960.5	25.5	2103.5	91
4x4	91	91	91	91	91

mgc	4x4 Inder J. Taneja				91
01	04	84	2	91	
20	25	3	43	91	
-17	-1	64	45	91	
87	63	-60	1	91	
91	91	91	91	91	

	pan	91	91	91	91
91	0104	10	-2060	12	2025
91	30	14	2103	16	-2072
91	2015	-2066	18	32	92
91	20	110	4	-67	24
	-2078	2023	26	98	22
5x5	91	91	91	91	91

	pan	91	91	91	91
91	01	04	41	20	25
91	17	8	23	9	34
91	31	39	10	5	6
91	-2	3	14	61	15
	44	37	3	-4	11
5x5	91	91	91	91	91

• Magic Squares of Orders 6 and 7

1	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					91	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					87
	01	67	-12	04	18	13	91	22	37	-9	12	11	18	91
	12	20	25	3	17	14	91	15	0104	-46	-2023	2025	16	91
	3	-13	28	42	16	15	91	16	14	12	13	21	15	91
	44	-14	19	11	15	16	91	15	2022	102	-67	-1997	16	91
	13	-18	12	60	11	13	91	14	-2080	-8	2137	11	17	91
	18	49	19	-29	14	20	91	9	-6	40	19	20	9	91
	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91

1	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						91	mgc	7x7 https://numbers-magic.com/						91
	01	04	15	20	25	22	4	91	26	11	19	-33	20	21	27	91
	31	15	2	16	1	23	3	91	23	0104	11	-2087	12	2025	3	91
	17	13	17	26	-8	-28	54	91	-28	24	15	2104	16	-2094	54	91
	12	3	7	14	29	24	2	91	24	2016	-2089	17	27	94	2	91
	4	30	24	-11	18	25	1	91	25	20	106	6	-89	22	1	91
	11	19	-33	20	21	26	27	91	22	-2099	2022	25	99	18	4	91
	15	7	59	6	5	-1	0	91	-1	15	7	59	6	5	0	91
	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91

■ 92nd Day of the Year - 02.04.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		92
0204	2025	-2137	92
-2310 1/3	30 2/3	2371 2/3	92
2198 1/3	-1963 2/3	-142 2/3	92
92	92	92	92

	pan	92	92	92	92		mgc	4x4 Inder J. Taneja	92		
92	0204	2025	1	-2138	92	92	02	04	84	2	92
92	20	-2157	223	2006	92	92	20	25	3	44	92
92	45	2184	-158	-1979	92	92	-17	0	64	45	92
	-177	-1960	26	2203	92	92	87	63	-59	1	92
4x4	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92

	pan	92	92	92	92	92		pan	92	92	92	92	92
92	0204	10	-2159	12	2025	92	92	02	04	41	20	25	92
92	30	14	2203	16	-2171	92	92	17	8	24	9	34	92
92	2015	-2165	18	32	192	92	92	31	39	10	5	7	92
92	20	210	4	-166	24	92	92	-2	4	14	61	15	92
	-2177	2023	26	198	22	92	92	44	37	3	-3	11	92
5x5	92	92	92	92	92	92	5x5	92	92	92	92	92	92

• Magic Squares of Orders 6 and 7

2	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT	92		semi	6x6 https://numbers-magic.com/	84
	02	66	-12	04	19	13	92
	12	20	25	3	18	14	92
	3	-12	27	42	17	15	92
	43	-14	20	11	16	16	92
	14	-19	13	58	12	14	92
	18	51	19	-26	10	20	92
	92	92	92	92	92	92	92
	26	38	-15	13	12	18	92
	12	0204	-146	-2023	2025	20	92
	17	14	12	13	21	15	92
	16	2022	202	-167	-1997	16	92
	15	-2180	-8	2237	11	17	92
	6	-6	47	19	20	6	92
	92	92	92	92	92	92	92

2	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						92
	02	04	14	20	25	22	5	92
	31	15	3	16	0	23	4	92
	17	12	17	26	-7	-23	50	92
	12	4	7	13	29	24	3	92
	3	30	24	-10	18	25	2	92
	12	19	-33	20	21	26	27	92
	15	8	60	7	6	-5	1	92
	92	92	92	92	92	92	92	92

semi	7x7 https://numbers-magic.com/						87
26	12	19	-33	20	21	27	92
23	0204	11	-2187	12	2025	4	92
-23	24	15	2204	16	-2194	50	92
24	2016	-2189	17	27	194	3	92
25	20	206	6	-189	22	2	92
22	-2199	2022	25	199	18	5	92
-5	15	8	60	7	6	1	92
92	92	92	92	92	92	92	92

■ 93rd Day of the Year - 03.04.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		93
0304	2025	-2236	93
-2509	31	2571	93
2298	-1963	-242	93
93	93	93	93

pan	93	93	93	93
93	0304	2025	1	-2237
93	20	-2256	323	2006
93	45.5	2283.5	-257.5	-1978.5
	-276.5	-1959.5	26.5	2302.5
4x4	93	93	93	93

mgc	4x4 Inder J. Taneja			93
03	04	84	2	93
20	25	3	45	93
-17	1	64	45	93
87	63	-58	1	93
93	93	93	93	93

	pan	93	93	93	93	93	
93	0304	10	-2258	12	2025	93	
93	30	14	2303	16	-2270	93	
93	2015	-2264	18	32	292	93	
93	20	310	4	-265	24	93	
	-2276	2023	26	298	22	93	
5x5	93	93	93	93	93	93	

	pan	93	93	93	93	93	
93	03	04	41	20	25	93	
93	17	8	25	9	34	93	
93	31	39	10	5	8	93	
93	-2	5	14	61	15	93	
	44	37	3	-2	11	93	
5x5	93	93	93	93	93	93	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

3	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					93
	03	67	-12	04	18	13	93
	12	20	25	5	17	14	93
	3	-11	28	42	16	15	93
	44	-14	21	11	15	16	93
	13	-18	12	60	11	15	93
	18	49	19	-29	16	20	93
	93	93	93	93	93	93	93

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/					93
	18	37	-3	12	11	18	93
	17	0304	-244	-2023	2025	14	93
	16	14	12	13	23	15	93
	15	2022	302	-265	-1997	16	93
	14	-2278	-8	2337	11	17	93
	13	-6	34	19	20	13	93
	93	93	93	93	93	93	93

3	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						93
	03	04	13	20	25	22	6	93
	31	15	4	16	-1	23	5	93
	17	11	17	26	-6	-18	46	93
	12	5	7	12	29	24	4	93
	2	30	24	-9	18	25	3	93
	13	19	-33	20	21	26	27	93
	15	9	61	8	7	-9	2	93
	93	93	93	93	93	93	93	93

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						83
	26	13	19	-33	20	21	27	93
	23	0304	11	-2287	12	2025	5	93
	-18	24	15	2304	16	-2294	46	93
	24	2016	-2289	17	27	294	4	93
	25	20	306	6	-289	22	3	93
	22	-2299	2022	25	299	18	6	93
	-9	15	9	61	8	7	2	93
	93	93	93	93	93	93	93	93

■ 94th Day of the Year - 04.04.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		94
0404	2025	-2335	94
-2707 2/3	31 1/3	2770 1/3	94
2397 2/3	-1962 1/3	-341 1/3	94
94	94	94	94

	pan	94	94	94	94
94	0404	2025	1	-2336	94
94	20	-2355	423	2006	94
94	46	2383	-357	-1978	94
	-376	-1959	27	2402	94
4x4	94	94	94	94	94

mgc	4x4 Inder J. Taneja			94
04	04	84	2	94
20	25	3	46	94
-17	2	64	45	94
87	63	-57	1	94
94	94	94	94	94

	pan	94	94	94	94
94	0404	10	-2357	12	2025
94	30	14	2403	16	-2369
94	2015	-2363	18	32	392
94	20	410	4	-364	24
	-2375	2023	26	398	22
5x5	94	94	94	94	94

	pan	94	94	94	94
94	04	04	41	20	25
94	17	8	26	9	34
94	31	39	10	5	9
94	-2	6	14	61	15
	44	37	3	-1	11
5x5	94	94	94	94	94

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

4	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					94
	04	66	-12	04	19	13	94
	12	20	25	5	18	14	94
	3	-10	27	42	17	15	94
	43	-14	22	11	16	16	94
	14	-19	13	58	12	16	94
	18	51	19	-26	12	20	94
	94	94	94	94	94	94	94

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					90
	22	38	-9	13	12	18	94
	14	0404	-344	-2023	2025	18	94
	17	14	12	13	23	15	94
	16	2022	402	-365	-1997	16	94
	15	-2378	-8	2437	11	17	94
	10	-6	41	19	20	10	94
	94	94	94	94	94	94	94

4	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						94
	04	04	12	20	25	22	7	94
	31	15	5	16	-2	23	6	94
	17	10	17	26	-5	-13	42	94
	12	6	7	11	29	24	5	94
	1	30	24	-8	18	25	4	94
	14	19	-33	20	21	26	27	94
	15	10	62	9	8	-13	3	94
	94	94	94	94	94	94	94	94

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						79
	26	14	19	-33	20	21	27	94
	23	0404	11	-2387	12	2025	6	94
	-13	24	15	2404	16	-2394	42	94
	24	2016	-2389	17	27	394	5	94
	25	20	406	6	-389	22	4	94
	22	-2399	2022	25	399	18	7	94
	-13	15	10	62	9	8	3	94
	94	94	94	94	94	94	94	94

■ **95th Day of the Year - 05.04.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		95
0504	2025	-2434	95
-2906 1/3	31 2/3	2969 2/3	95
2497 1/3	-1961 2/3	-440 2/3	95
95	95	95	95

	pan	95	95	95	95		mgc	4x4 Inder J. Taneja	95		
95	0504	2025	1	-2435	95	95	05	04	84	2	95
95	20	-2454	523	2006	95	95	20	25	3	47	95
95	46.5	2482.5	-456.5	-1977.5	95	95	-17	3	64	45	95
	-475.5	-1958.5	27.5	2501.5	95	95	87	63	-56	1	95
4x4	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

	pan	95	95	95	95	95		pan	95	95	95	95	95
95	0504	10	-2456	12	2025	95	95	05	04	41	20	25	95
95	30	14	2503	16	-2468	95	95	17	8	27	9	34	95
95	2015	-2462	18	32	492	95	95	31	39	10	5	10	95
95	20	510	4	-463	24	95	95	-2	7	14	61	15	95
	-2474	2023	26	498	22	95		44	37	3	0	11	95
5x5	95	95	95	95	95	95	5x5	95	95	95	95	95	95

• Magic Squares of Orders 6 and 7

5	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						95		semi	6x6 https://numbers-magic.com/						87
	05	65	-12	04	20	13	95		26	39	-15	14	13	18	95		
	12	20	25	5	19	14	95		11	0504	-444	-2023	2025	22	95		
	3	-9	26	42	18	15	95		18	14	12	13	23	15	95		
	42	-14	23	11	17	16	95		17	2022	502	-465	-1997	16	95		
	15	-20	14	56	13	17	95		16	-2478	-8	2537	11	17	95		
	18	53	19	-23	8	20	95		7	-6	48	19	20	7	95		
	95	95	95	95	95	95	95		95	95	95	95	95	95	95		

5	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						95
	05	04	11	20	25	22	8	95
	31	15	6	16	-3	23	7	95
	17	9	17	26	-4	-8	38	95
	12	7	7	10	29	24	6	95
	0	30	24	-7	18	25	5	95
	15	19	-33	20	21	26	27	95
	15	11	63	10	9	-17	4	95
	95	95	95	95	95	95	95	95

semi	7x7 https://numbers-magic.com/						75	
	26	15	19	-33	20	21	27	95
	23	0504	11	-2487	12	2025	7	95
	-8	24	15	2504	16	-2494	38	95
	24	2016	-2489	17	27	494	6	95
	25	20	506	6	-489	22	5	95
	22	-2499	2022	25	499	18	8	95
	-17	15	11	63	10	9	4	95
	95	95	95	95	95	95	95	95

■ 96th Day of the Year - 06.04.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		96
0604	2025	-2533	96
-3105	32	3169	96
2597	-1961	-540	96
96	96	96	96

pan	96	96	96	96
96	0604	2025	1	-2534
96	20	-2553	623	2006
96	47	2582	-556	-1977
	-575	-1958	28	2601
4x4	96	96	96	96

mgc	4x4 Inder J. Taneja			96
06	04	84	2	96
20	25	3	48	96
-17	4	64	45	96
87	63	-55	1	96
96	96	96	96	96

	pan	96	96	96	96	96	
96	0604	10	-2555	12	2025	96	
96	30	14	2603	16	-2567	96	
96	2015	-2561	18	32	592	96	
96	20	610	4	-562	24	96	
	-2573	2023	26	598	22	96	
5x5	96	96	96	96	96	96	

	pan	96	96	96	96	96	
96	06	04	41	20	25	96	
96	17	8	28	9	34	96	
96	31	39	10	5	11	96	
96	-2	8	14	61	15	96	
	44	37	3	1	11	96	
5x5	96	96	96	96	96	96	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

6	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					96
	06	66	-12	04	19	13	96
	12	20	25	7	18	14	96
	3	-8	27	42	17	15	96
	43	-14	24	11	16	16	96
	14	-19	13	58	12	18	96
	18	51	19	-26	14	20	96
	96	96	96	96	96	96	96

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/					96
	18	38	-3	13	12	18	96
	16	0604	-542	-2023	2025	16	96
	17	14	12	13	25	15	96
	16	2022	602	-563	-1997	16	96
	15	-2576	-8	2637	11	17	96
	14	-6	35	19	20	14	96
	96	96	96	96	96	96	96

6	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					96	
	06	04	10	20	25	22	9	96
	31	15	7	16	-4	23	8	96
	17	8	17	26	-3	-3	34	96
	12	8	7	9	29	24	7	96
	-1	30	24	-6	18	25	6	96
	16	19	-33	20	21	26	27	96
	15	12	64	11	10	-21	5	96
	96	96	96	96	96	96	96	96

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/					71	
	26	16	19	-33	20	21	27	96
	23	0604	11	-2587	12	2025	8	96
	-3	24	15	2604	16	-2594	34	96
	24	2016	-2589	17	27	594	7	96
	25	20	606	6	-589	22	6	96
	22	-2599	2022	25	599	18	9	96
	-21	15	12	64	11	10	5	96
	96	96	96	96	96	96	96	96

■ 97th Day of the Year - 07.04.2025

● Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		97
0704	2025	-2632	97
-3303 2/3	32 1/3	3368 1/3	97
2696 2/3	-1960 1/3	-639 1/3	97
97	97	97	97

	pan	97	97	97	97
97	0704	2025	1	-2633	97
97	20	-2652	723	2006	97
97	47.5	2681.5	-655.5	-1976.5	97
	-674.5	-1957.5	28.5	2700.5	97
4x4	97	97	97	97	97

mgc	4x4 Inder J. Taneja			97
07	04	84	2	97
20	25	3	49	97
-17	5	64	45	97
87	63	-54	1	97
97	97	97	97	97

	pan	97	97	97	97
97	0704	10	-2654	12	2025
97	30	14	2703	16	-2666
97	2015	-2660	18	32	692
97	20	710	4	-661	24
	-2672	2023	26	698	22
5x5	97	97	97	97	97

	pan	97	97	97	97
97	07	04	41	20	25
97	17	8	29	9	34
97	31	39	10	5	12
97	-2	9	14	61	15
	44	37	3	2	11
5x5	97	97	97	97	97

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

7	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					97
	07	65	-12	04	20	13	97
	12	20	25	7	19	14	97
	3	-7	26	42	18	15	97
	42	-14	25	11	17	16	97
	15	-20	14	56	13	19	97
	18	53	19	-23	10	20	97
	97	97	97	97	97	97	97

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					93
	22	39	-9	14	13	18	97
	13	0704	-642	-2023	2025	20	97
	18	14	12	13	25	15	97
	17	2022	702	-663	-1997	16	97
	16	-2676	-8	2737	11	17	97
	11	-6	42	19	20	11	97
	97	97	97	97	97	97	97

7	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					97	
	07	04	9	20	25	22	10	97
	31	15	8	16	-5	23	9	97
	17	7	17	26	-2	2	30	97
	12	9	7	8	29	24	8	97
	-2	30	24	-5	18	25	7	97
	17	19	-33	20	21	26	27	97
	15	13	65	12	11	-25	6	97
	97	97	97	97	97	97	97	97

7	semi	7x7 https://numbers-magic.com/					67	
	26	17	19	-33	20	21	27	97
	23	0704	11	-2687	12	2025	9	97
	2	24	15	2704	16	-2694	30	97
	24	2016	-2689	17	27	694	8	97
	25	20	706	6	-689	22	7	97
	22	-2699	2022	25	699	18	10	97
	-25	15	13	65	12	11	6	97
	97	97	97	97	97	97	97	97

■ **98th Day of the Year - 08.04.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		98
0804	2025	-2731	98
-3502 1/3	32 2/3	3567 2/3	98
2796 1/3	-1959 2/3	-738 2/3	98
98	98	98	98

	pan	98	98	98	98
98	0804	2025	1	-2732	98
98	20	-2751	823	2006	98
98	48	2781	-755	-1976	98
	-774	-1957	29	2800	98
4x4	98	98	98	98	98

mgc	4x4	Inder J. Taneja		98
08	04	84	2	98
20	25	3	50	98
-17	6	64	45	98
87	63	-53	1	98
98	98	98	98	98

	pan	98	98	98	98
98	0804	10	-2753	12	2025
98	30	14	2803	16	-2765
98	2015	-2759	18	32	792
98	20	810	4	-760	24
	-2771	2023	26	798	22
5x5	98	98	98	98	98

	pan	98	98	98	98
98	08	04	41	20	25
98	17	8	30	9	34
98	31	39	10	5	13
98	-2	10	14	61	15
	44	37	3	3	11
5x5	98	98	98	98	98

• Magic Squares of Orders 6 and 7

8	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					98
	08	64	-12	04	21	13	98
	12	20	25	7	20	14	98
	3	-6	25	42	19	15	98
	41	-14	26	11	18	16	98
	16	-21	15	54	14	20	98
	18	55	19	-20	6	20	98
	98	98	98	98	98	98	98

semi	6x6 https://numbers-magic.com/						90
	26	40	-15	15	14	18	98
	10	0804	-742	-2023	2025	24	98
	19	14	12	13	25	15	98
	18	2022	802	-763	-1997	16	98
	17	-2776	-8	2837	11	17	98
	8	-6	49	19	20	8	98
	98	98	98	98	98	98	98

8	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						98
	08	04	13	20	25	22	6	98
	31	15	9	16	-1	23	5	98
	17	11	17	26	-1	-23	51	98
	12	10	7	12	29	24	4	98
	2	30	24	-4	18	25	3	98
	13	19	-28	20	21	26	27	98
	15	9	56	8	7	1	2	98
	98	98	98	98	98	98	98	98

mgc	7x7 https://numbers-magic.com/						98
26	13	19	-28	20	21	27	98
23	0804	11	-2782	12	2025	5	98
-23	24	15	2804	16	-2789	51	98
24	2016	-2784	17	27	794	4	98
25	20	806	6	-784	22	3	98
22	-2794	2022	25	799	18	6	98
1	15	9	56	8	7	2	98
98	98	98	98	98	98	98	98

■ 99th Day of the Year - 09.04.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		99
0904	2025	-2830	99
-3701	33	3767	99
2896	-1959	-838	99
99	99	99	99

pan	99	99	99	99
99	0904	2025	1	-2831
99	20	-2850	923	2006
99	48.5	2880.5	-854.5	-1975.5
	-873.5	-1956.5	29.5	2899.5
4x4	99	99	99	99

mgc	4x4 Inder J. Taneja			99
09	04	84	2	99
20	25	3	51	99
-17	7	64	45	99
87	63	-52	1	99
99	99	99	99	99

	pan	99	99	99	99	99
99	0904	10	-2852	12	2025	99
99	30	14	2903	16	-2864	99
99	2015	-2858	18	32	892	99
99	20	910	4	-859	24	99
	-2870	2023	26	898	22	99
5x5	99	99	99	99	99	99

	pan	99	99	99	99	99
99	09	04	41	20	25	99
99	17	8	31	9	34	99
99	31	39	10	5	14	99
99	-2	11	14	61	15	99
	44	37	3	4	11	99
5x5	99	99	99	99	99	99

• Magic Squares of Orders 6 and 7

9	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					99
	09	65	-12	04	20	13	99
	12	20	25	9	19	14	99
	3	-5	26	42	18	15	99
	42	-14	27	11	17	16	99
	15	-20	14	56	13	21	99
	18	53	19	-23	12	20	99
	99	99	99	99	99	99	99

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/					99
	18	39	-3	14	13	18	99
	15	0904	-840	-2023	2025	18	99
	18	14	12	13	27	15	99
	17	2022	902	-861	-1997	16	99
	16	-2874	-8	2937	11	17	99
	15	-6	36	19	20	15	99
	99	99	99	99	99	99	99

9	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					99	
	09	04	12	20	25	22	7	99
	31	15	10	16	-2	23	6	99
	17	10	17	26	0	-18	47	99
	12	11	7	11	29	24	5	99
	1	30	24	-3	18	25	4	99
	14	19	-28	20	21	26	27	99
	15	10	57	9	8	-3	3	99
	99	99	99	99	99	99	99	99

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/					94	
	26	14	19	-28	20	21	27	99
	23	0904	11	-2882	12	2025	6	99
	-18	24	15	2904	16	-2889	47	99
	24	2016	-2884	17	27	894	5	99
	25	20	906	6	-884	22	4	99
	22	-2894	2022	25	899	18	7	99
	-3	15	10	57	9	8	3	99
	99	99	99	99	99	99	99	99

■ 100th Day of the Year - 10.04.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja			100
1004	2025	-2929		100
-3899 2/3	33 1/3	3966 1/3		100
2995 2/3	-1958 1/3	-937 1/3		100
100	100	100		100

	pan	100	100	100	100
100	1004	2025	1	-2930	100
100	20	-2949	1023	2006	100
100	49	2980	-954	-1975	100
	-973	-1956	30	2999	100
4x4	100	100	100	100	100

mgc	4x4 Inder J. Taneja				100
10	04	84	2		100
20	25	3	52		100
-17	8	64	45		100
87	63	-51	1		100
100	100	100	100		100

	pan	100	100	100	100	100
100	1004	10	-2951	12	2025	100
100	30	14	3003	16	-2963	100
100	2015	-2957	18	32	992	100
100	20	1010	4	-958	24	100
	-2969	2023	26	998	22	100
5x5	100	100	100	100	100	100

	pan	100	100	100	100	100
100	10	04	41	20	25	100
100	17	8	32	9	34	100
100	31	39	10	5	15	100
100	-2	12	14	61	15	100
	44	37	3	5	11	100
5x5	100	100	100	100	100	100

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

10	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						100	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						96
	10	64	-12	04	21	13	100		22	40	-9	15	14	18	100	
	12	20	25	9	20	14	100		12	1004	-940	-2023	2025	22	100	
	3	-4	25	42	19	15	100		19	14	12	13	27	15	100	
	41	-14	28	11	18	16	100		18	2022	1002	-961	-1997	16	100	
	16	-21	15	54	14	22	100		17	-2974	-8	3037	11	17	100	
	18	55	19	-20	8	20	100		12	-6	43	19	20	12	100	
	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100	100	

10	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							100	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							125
	10	04	16	20	25	22	3	100		26	10	19	-23	20	21	27	100	
	31	15	11	16	2	23	2	100		23	1004	11	-2977	12	2025	2	100	
	17	14	17	26	1	-43	68	100		-43	24	15	3004	16	-2984	68	100	
	12	12	7	15	29	24	1	100		24	2016	-2979	17	27	994	1	100	
	5	30	24	-2	18	25	0	100		25	20	1006	6	-979	22	0	100	
	10	19	-23	20	21	26	27	100		22	-2989	2022	25	999	18	3	100	
	15	6	48	5	4	23	-1	100		23	15	6	48	5	4	-1	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	

■ **101st Day of the Year - 11.04.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja			101
1104	2025	-3028		101
-4098 1/3	33 2/3	4165 2/3		101
3095 1/3	-1957 2/3	-1036 2/3		101
101	101	101		101

	pan	101	101	101	101		mgc	4x4	Inder J. Taneja	101	
101	1104	2025	1	-3029	101	101	11	04	84	2	101
101	20	-3048	1123	2006	101	101	20	25	3	53	101
101	49.5	3079.5	-1053.5	-1974.5	101	101	-17	9	64	45	101
	-1072.5	-1955.5	30.5	3098.5	101	101	87	63	-50	1	101
4x4	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101

	pan	101	101	101	101	101		pan	101	101	101	101	101
101	1104	10	-3050	12	2025	101	101	11	04	41	20	25	101
101	30	14	3103	16	-3062	101	101	17	8	33	9	34	101
101	2015	-3056	18	32	1092	101	101	31	39	10	5	16	101
101	20	1110	4	-1057	24	101	101	-2	13	14	61	15	101
	-3068	2023	26	1098	22	101	101	44	37	3	6	11	101
5x5	101	101	101	101	101	101	5x5	101	101	101	101	101	101

• Magic Squares of Orders 6 and 7

11	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					101	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					93	
	11	63	-12	04	22	13	101		26	41	-15	16	15	18	101
	12	20	25	9	21	14	101		9	1104	-1040	-2023	2025	26	101
	3	-3	24	42	20	15	101		20	14	12	13	27	15	101
	40	-14	29	11	19	16	101		19	2022	1102	-1061	-1997	16	101
	17	-22	16	52	15	23	101		18	-3074	-8	3137	11	17	101
	18	57	19	-17	4	20	101		9	-6	50	19	20	9	101
	101	101	101	101	101	101	101		101	101	101	101	101	101	101

11	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						101
	11	04	15	20	25	22	4	101
	31	15	12	16	1	23	3	101
	17	13	17	26	2	-38	64	101
	12	13	7	14	29	24	2	101
	4	30	24	-1	18	25	1	101
	11	19	-23	20	21	26	27	101
	15	7	49	6	5	19	0	101
	101	101	101	101	101	101	101	101

semi	7x7 https://numbers-magic.com/						121	
	26	11	19	-23	20	21	27	101
	23	1104	11	-3077	12	2025	3	101
	-38	24	15	3104	16	-3084	64	101
	24	2016	-3079	17	27	1094	2	101
	25	20	1106	6	-1079	22	1	101
	22	-3089	2022	25	1099	18	4	101
	19	15	7	49	6	5	0	101
	101	101	101	101	101	101	101	101

■ 102nd Day of the Year - 12.04.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		102
1204	2025	-3127	102
-4297	34	4365	102
3195	-1957	-1136	102
102	102	102	102

	pan	102	102	102	102
102	1204	2025	1	-3128	102
102	20	-3147	1223	2006	102
102	50	3179	-1153	-1974	102
	-1172	-1955	31	3198	102
4x4	102	102	102	102	102

mgc	4x4 Inder J. Taneja			102
12	04	84	2	102
20	25	3	54	102
-17	10	64	45	102
87	63	-49	1	102
102	102	102	102	102

	pan	102	102	102	102	102
102	1204	10	-3149	12	2025	102
102	30	14	3203	16	-3161	102
102	2015	-3155	18	32	1192	102
102	20	1210	4	-1156	24	102
	-3167	2023	26	1198	22	102
5x5	102	102	102	102	102	102

	pan	102	102	102	102	102
102	12	04	41	20	25	102
102	17	8	34	9	34	102
102	31	39	10	5	17	102
102	-2	14	14	61	15	102
	44	37	3	7	11	102
5x5	102	102	102	102	102	102

• Magic Squares of Orders 6 and 7

12	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					102
	12	64	-12	04	21	13	102
	12	20	25	11	20	14	102
	3	-2	25	42	19	15	102
	41	-14	30	11	18	16	102
	16	-21	15	54	14	24	102
	18	55	19	-20	10	20	102
	102	102	102	102	102	102	102

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/					102
	18	40	-3	15	14	18	102
	14	1204	-1138	-2023	2025	20	102
	19	14	12	13	29	15	102
	18	2022	1202	-1159	-1997	16	102
	17	-3172	-8	3237	11	17	102
	16	-6	37	19	20	16	102
	102	102	102	102	102	102	102

12	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						102
	12	04	9	20	25	22	10	102
	31	15	13	16	-5	23	9	102
	17	7	17	26	3	-3	35	102
	12	14	7	8	29	24	8	102
	-2	30	24	0	18	25	7	102
	17	19	-28	20	21	26	27	102
	15	13	60	12	11	-15	6	102
	102	102	102	102	102	102	102	102

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						117
	26	12	19	-23	20	21	27	102
	23	1204	11	-3177	12	2025	4	102
	-33	24	15	3204	16	-3184	60	102
	24	2016	-3179	17	27	1194	3	102
	25	20	1206	6	-1179	22	2	102
	22	-3189	2022	25	1199	18	5	102
	15	15	8	50	7	6	1	102
	102	102	102	102	102	102	102	102

■ 103rd Day of the Year - 13.04.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja			103
1304	2025	-3226		103
-4495 2/3	34 1/3	4564 1/3		103
3294 2/3	-1956 1/3	-1235 1/3		103
103	103	103		103

	pan	103	103	103	103
103	1304	2025	1	-3227	103
103	20	-3246	1323	2006	103
103	50.5	3278.5	-1252.5	-1973.5	103
	-1271.5	-1954.5	31.5	3297.5	103
4x4	103	103	103	103	103

mgc	4x4 Inder J. Taneja				103
13	04	84	2		103
20	25	3	55		103
-17	11	64	45		103
87	63	-48	1		103
103	103	103	103		103

	pan	103	103	103	103
103	1304	10	-3248	12	2025
103	30	14	3303	16	-3260
103	2015	-3254	18	32	1292
103	20	1310	4	-1255	24
	-3266	2023	26	1298	22
5x5	103	103	103	103	103

	pan	103	103	103	103
103	13	04	41	20	25
103	17	8	35	9	34
103	31	39	10	5	18
103	-2	15	14	61	15
	44	37	3	8	11
5x5	103	103	103	103	103

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

13	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					103
	13	63	-12	04	22	13	103
	12	20	25	11	21	14	103
	3	-1	24	42	20	15	103
	40	-14	31	11	19	16	103
	17	-22	16	52	15	25	103
	18	57	19	-17	6	20	103
	103	103	103	103	103	103	103

semi	6x6 https://numbers-magic.com/					99
22	41	-9	16	15	18	103
11	1304	-1238	-2023	2025	24	103
20	14	12	13	29	15	103
19	2022	1302	-1259	-1997	16	103
18	-3272	-8	3337	11	17	103
13	-6	44	19	20	13	103
103	103	103	103	103	103	103

13	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					103	
	13	04	13	20	25	22	6	103
	31	15	14	16	-1	23	5	103
	17	11	17	26	4	-28	56	103
	12	15	7	12	29	24	4	103
	2	30	24	1	18	25	3	103
	13	19	-23	20	21	26	27	103
	15	9	51	8	7	11	2	103
	103	103	103	103	103	103	103	103

semi	7x7 https://numbers-magic.com/					113	
26	13	19	-23	20	21	27	103
23	1304	11	-3277	12	2025	5	103
-28	24	15	3304	16	-3284	56	103
24	2016	-3279	17	27	1294	4	103
25	20	1306	6	-1279	22	3	103
22	-3289	2022	25	1299	18	6	103
11	15	9	51	8	7	2	103
103	103	103	103	103	103	103	103

■ **104th Day of the Year - 14.04.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		104
1404	2025	-3325	104
-4694 1/3	34 2/3	4763 2/3	104
3394 1/3	-1955 2/3	-1334 2/3	104
104	104	104	104

	pan	104	104	104	104		mgc	4x4 Inder J. Taneja	104		
104	1404	2025	1	-3326	104	104	14	04	84	2	104
104	20	-3345	1423	2006	104	104	20	25	3	56	104
104	51	3378	-1352	-1973	104	104	-17	12	64	45	104
	-1371	-1954	32	3397	104	104	87	63	-47	1	104
4x4	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104

	pan	104	104	104	104	104		pan	104	104	104	104	104
104	1404	10	-3347	12	2025	104	104	14	04	41	20	25	104
104	30	14	3403	16	-3359	104	104	17	8	36	9	34	104
104	2015	-3353	18	32	1392	104	104	31	39	10	5	19	104
104	20	1410	4	-1354	24	104	104	-2	16	14	61	15	104
	-3365	2023	26	1398	22	104		44	37	3	9	11	104
5x5	104	104	104	104	104	104	5x5	104	104	104	104	104	104

• Magic Squares of Orders 6 and 7

14	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						104
	14	62	-12	04	23	13	104	
	12	20	25	11	22	14	104	
	3	0	23	42	21	15	104	
	39	-14	32	11	20	16	104	
	18	-23	17	50	16	26	104	
	18	59	19	-14	2	20	104	
	104	104	104	104	104	104	104	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						96
	26	42	-15	17	16	18	104	
	8	1404	-1338	-2023	2025	28	104	
	21	14	12	13	29	15	104	
	20	2022	1402	-1359	-1997	16	104	
	19	-3372	-8	3437	11	17	104	
	10	-6	51	19	20	10	104	
	104	104	104	104	104	104	104	

14	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							104
	14	04	12	20	25	22	7	104	
	31	15	15	16	-2	23	6	104	
	17	10	17	26	5	-23	52	104	
	12	16	7	11	29	24	5	104	
	1	30	24	2	18	25	4	104	
	14	19	-23	20	21	26	27	104	
	15	10	52	9	8	7	3	104	
	104	104	104	104	104	104	104	104	

semi	7x7 https://numbers-magic.com/							109
	26	14	19	-23	20	21	27	104
	23	1404	11	-3377	12	2025	6	104
	-23	24	15	3404	16	-3384	52	104
	24	2016	-3379	17	27	1394	5	104
	25	20	1406	6	-1379	22	4	104
	22	-3389	2022	25	1399	18	7	104
	7	15	10	52	9	8	3	104
	104	104	104	104	104	104	104	104

■ 105th Day of the Year - 15.04.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		105
1505	2025	-3425	105
-4895	35	4965	105
3495	-1955	-1435	105
105	105	105	105

pan	105	105	105	105
105	1504	2025	1	-3425
105	20	-3444	1523	2006
105	51.5	3477.5	-1451.5	-1972.5
	-1470.5	-1953.5	32.5	3496.5
4x4	105	105	105	105

mgc	4x4 Inder J. Taneja			105
15	04	84	2	105
20	25	3	57	105
-17	13	64	45	105
87	63	-46	1	105
105	105	105	105	105

	pan	105	105	105	105	105	
105	1504	10	-3446	12	2025	105	
105	30	14	3503	16	-3458	105	
105	2015	-3452	18	32	1492	105	
105	20	1510	4	-1453	24	105	
	-3464	2023	26	1498	22	105	
5x5	105	105	105	105	105	105	

	pan	105	105	105	105	105	
105	15	04	41	20	25	105	
105	17	8	37	9	34	105	
105	31	39	10	5	20	105	
105	-2	17	14	61	15	105	
	44	37	3	10	11	105	
5x5	105	105	105	105	105	105	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

15	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						105
	15	63	-12	04	22	13	105	
	12	20	25	13	21	14	105	
	3	1	24	42	20	15	105	
	40	-14	33	11	19	16	105	
	17	-22	16	52	15	27	105	
	18	57	19	-17	8	20	105	
	105	105	105	105	105	105	105	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						105
	18	41	-3	16	15	18	105	
	13	1504	-1436	-2023	2025	22	105	
	20	14	12	13	31	15	105	
	19	2022	1502	-1457	-1997	16	105	
	18	-3470	-8	3537	11	17	105	
	17	-6	38	19	20	17	105	
	105	105	105	105	105	105	105	

15	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						105
	15	04	11	20	25	22	8	105
	31	15	16	16	-3	23	7	105
	17	9	17	26	6	-18	48	105
	12	17	7	10	29	24	6	105
	0	30	24	3	18	25	5	105
	15	19	-23	20	21	26	27	105
	15	11	53	10	9	3	4	105
	105	105	105	105	105	105	105	105

	mgc	7x7 https://numbers-magic.com/						105
	26	15	19	-23	20	21	27	105
	23	1504	11	-3477	12	2025	7	105
	-18	24	15	3504	16	-3484	48	105
	24	2016	-3479	17	27	1494	6	105
	25	20	1506	6	-1479	22	5	105
	22	-3489	2022	25	1499	18	8	105
	3	15	11	53	10	9	4	105
	105	105	105	105	105	105	105	105

■ 106th Day of the Year - 16.04.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		106
1604	2025	-3523	106
-5091 2/3	35 1/3	5162 1/3	106
3593 2/3	-1954 1/3	-1533 1/3	106
106	106	106	106

	pan	106	106	106	106
106	1604	2025	1	-3524	106
106	20	-3543	1623	2006	106
106	52	3577	-1551	-1972	106
	-1570	-1953	33	3596	106
4x4	106	106	106	106	106

mgc	4x4 Inder J. Taneja				106
16	04	84	2		106
20	25	3	58		106
-17	14	64	45		106
87	63	-45	1		106
106	106	106	106		106

	pan	106	106	106	106	106
106	1604	10	-3545	12	2025	106
106	30	14	3603	16	-3557	106
106	2015	-3551	18	32	1592	106
106	20	1610	4	-1552	24	106
	-3563	2023	26	1598	22	106
5x5	106	106	106	106	106	106

	pan	106	106	106	106	106
106	16	04	41	20	25	106
106	17	8	38	9	34	106
106	31	39	10	5	21	106
106	-2	18	14	61	15	106
	44	37	3	11	11	106
5x5	106	106	106	106	106	106

• Magic Squares of Orders 6 and 7

16	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					106	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					102
	16	62	-12	04	23	13	106	22	42	-9	17	16	18	106
	12	20	25	13	22	14	106	10	1604	-1536	-2023	2025	26	106
	3	2	23	42	21	15	106	21	14	12	13	31	15	106
	39	-14	34	11	20	16	106	20	2022	1602	-1557	-1997	16	106
	18	-23	17	50	16	28	106	19	-3570	-8	3637	11	17	106
	18	59	19	-14	4	20	106	14	-6	45	19	20	14	106
	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106

16	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					106	semi	7x7 https://numbers-magic.com/					101		
	16	04	10	20	25	22	9	106	26	16	19	-23	20	21	27	106
	31	15	17	16	-4	23	8	106	23	1604	11	-3577	12	2025	8	106
	17	8	17	26	7	-13	44	106	-13	24	15	3604	16	-3584	44	106
	12	18	7	9	29	24	7	106	24	2016	-3579	17	27	1594	7	106
	-1	30	24	4	18	25	6	106	25	20	1606	6	-1579	22	6	106
	16	19	-23	20	21	26	27	106	22	-3589	2022	25	1599	18	9	106
	15	12	54	11	10	-1	5	106	-1	15	12	54	11	10	5	106
	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106

■ 107th Day of the Year - 17.04.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		107
1704	2025	-3622	107
-5290 1/3	35 2/3	5361 2/3	107
3693 1/3	-1953 2/3	-1632 2/3	107
107	107	107	107

	pan	107	107	107	107		mgc	4x4	Inder J. Taneja	107	
107	1704	2025	1	-3623	107	107	17	04	84	2	107
107	20	-3642	1723	2006	107	107	20	25	3	59	107
107	52.5	3676.5	-1650.5	-1971.5	107	107	-17	15	64	45	107
	-1669.5	-1952.5	33.5	3695.5	107	107	87	63	-44	1	107
4x4	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107

	pan	107	107	107	107	107		pan	107	107	107	107	107
107	1704	10	-3644	12	2025	107	107	17	04	41	20	25	107
107	30	14	3703	16	-3656	107	107	17	8	39	9	34	107
107	2015	-3650	18	32	1692	107	107	31	39	10	5	22	107
107	20	1710	4	-1651	24	107	107	-2	19	14	61	15	107
	-3662	2023	26	1698	22	107		44	37	3	12	11	107
5x5	107	107	107	107	107	107	5x5	107	107	107	107	107	107

• Magic Squares of Orders 6 and 7

17	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					107	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					99
	17	61	-12	04	24	13	107	26	43	-15	18	17	18	107
	12	20	25	13	23	14	107	7	1704	-1636	-2023	2025	30	107
	3	3	22	42	22	15	107	22	14	12	13	31	15	107
	38	-14	35	11	21	16	107	21	2022	1702	-1657	-1997	16	107
	19	-24	18	48	17	29	107	20	-3670	-8	3737	11	17	107
	18	61	19	-11	0	20	107	11	-6	52	19	20	11	107
	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107

17	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						107
	17	04	14	20	25	22	5	107
	31	15	18	16	0	23	4	107
	17	12	17	26	8	-38	65	107
	12	19	7	13	29	24	3	107
	3	30	24	5	18	25	2	107
	12	19	-18	20	21	26	27	107
	15	8	45	7	6	25	1	107
	107	107	107	107	107	107	107	107

semi	7x7 https://numbers-magic.com/						132
26	12	19	-18	20	21	27	107
23	1704	11	-3672	12	2025	4	107
-38	24	15	3704	16	-3679	65	107
24	2016	-3674	17	27	1694	3	107
25	20	1706	6	-1674	22	2	107
22	-3684	2022	25	1699	18	5	107
25	15	8	45	7	6	1	107
107	107	107	107	107	107	107	107

■ 108th Day of the Year - 18.04.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		108
1804	2025	-3721	108
-5489	36	5561	108
3793	-1953	-1732	108
108	108	108	108

pan	108	108	108	108
108	1804	2025	1	-3722
108	20	-3741	1823	2006
108	53	3776	-1750	-1971
	-1769	-1952	34	3795
4x4	108	108	108	108

mgc	4x4 Inder J. Taneja			108
18	04	84	2	108
20	25	3	60	108
-17	16	64	45	108
87	63	-43	1	108
108	108	108	108	108

	pan	108	108	108	108	108
108	1804	10	-3743	12	2025	108
108	30	14	3803	16	-3755	108
108	2015	-3749	18	32	1792	108
108	20	1810	4	-1750	24	108
	-3761	2023	26	1798	22	108
5x5	108	108	108	108	108	108

	pan	108	108	108	108	108
108	18	04	41	20	25	108
108	17	8	40	9	34	108
108	31	39	10	5	23	108
108	-2	20	14	61	15	108
	44	37	3	13	11	108
5x5	108	108	108	108	108	108

• Magic Squares of Orders 6 and 7

18	mgc	6x6	Inder J. Taneja ©IJT				108
	18	62	-12	04	23	13	108
	12	20	25	15	22	14	108
	3	4	23	42	21	15	108
	39	-14	36	11	20	16	108
	18	-23	17	50	16	30	108
	18	59	19	-14	6	20	108
	108	108	108	108	108	108	108

	mgc	6x6	https://numbers-magic.com/				108
	18	42	-3	17	16	18	108
	12	1804	-1734	-2023	2025	24	108
	21	14	12	13	33	15	108
	20	2022	1802	-1755	-1997	16	108
	19	-3768	-8	3837	11	17	108
	18	-6	39	19	20	18	108
	108	108	108	108	108	108	108

18	mgc	7x7	Inder J. Taneja ©IJT					108
	18	04	13	20	25	22	6	108
	31	15	19	16	-1	23	5	108
	17	11	17	26	9	-33	61	108
	12	20	7	12	29	24	4	108
	2	30	24	6	18	25	3	108
	13	19	-18	20	21	26	27	108
	15	9	46	8	7	21	2	108
	108	108	108	108	108	108	108	108

	semi	7x7	https://numbers-magic.com/					128
	26	13	19	-18	20	21	27	108
	23	1804	11	-3772	12	2025	5	108
	-33	24	15	3804	16	-3779	61	108
	24	2016	-3774	17	27	1794	4	108
	25	20	1806	6	-1774	22	3	108
	22	-3784	2022	25	1799	18	6	108
	21	15	9	46	8	7	2	108
	108	108	108	108	108	108	108	108

■ 109th Day of the Year - 19.04.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		109
1904	2025	-3820	109
-5687 2/3	36 1/3	5760 1/3	109
3892 2/3	-1952 1/3	-1831 1/3	109
109	109	109	109

	pan	109	109	109	109
109	1904	2025	1	-3821	109
109	20	-3840	1923	2006	109
109	53.5	3875.5	-1849.5	-1970.5	109
	-1868.5	-1951.5	34.5	3894.5	109
4x4	109	109	109	109	109

mgc	4x4 Inder J. Taneja			109
19	04	84	2	109
20	25	3	61	109
-17	17	64	45	109
87	63	-42	1	109
109	109	109	109	109

	pan	109	109	109	109	109
109	1904	10	-3842	12	2025	109
109	30	14	3903	16	-3854	109
109	2015	-3848	18	32	1892	109
109	20	1910	4	-1849	24	109
	-3860	2023	26	1898	22	109
5x5	109	109	109	109	109	109

	pan	109	109	109	109	109
109	19	04	41	20	25	109
109	17	8	41	9	34	109
109	31	39	10	5	24	109
109	-2	21	14	61	15	109
	44	37	3	14	11	109
5x5	109	109	109	109	109	109

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

19	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					109
	19	61	-12	04	24	13	109
	12	20	25	15	23	14	109
	3	5	22	42	22	15	109
	38	-14	37	11	21	16	109
	19	-24	18	48	17	31	109
	18	61	19	-11	2	20	109
	109	109	109	109	109	109	109

semi	6x6 https://numbers-magic.com/					105	
	22	43	-9	18	17	18	109
	9	1904	-1834	-2023	2025	28	109
	22	14	12	13	33	15	109
	21	2022	1902	-1855	-1997	16	109
	20	-3868	-8	3937	11	17	109
	15	-6	46	19	20	15	109
	109	109	109	109	109	109	109

19	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					109	
	19	04	12	20	25	22	7	109
	31	15	20	16	-2	23	6	109
	17	10	17	26	10	-28	57	109
	12	21	7	11	29	24	5	109
	1	30	24	7	18	25	4	109
	14	19	-18	20	21	26	27	109
	15	10	47	9	8	17	3	109
	109	109	109	109	109	109	109	109

semi	7x7 https://numbers-magic.com/					124		
	26	14	19	-18	20	21	27	109
	23	1904	11	-3872	12	2025	6	109
	-28	24	15	3904	16	-3879	57	109
	24	2016	-3874	17	27	1894	5	109
	25	20	1906	6	-1874	22	4	109
	22	-3884	2022	25	1899	18	7	109
	17	15	10	47	9	8	3	109
	109	109	109	109	109	109	109	109

■ **110th Day of the Year - 20.04.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		110
2004	2025	-3919	110
-5886 1/3	36 2/3	5959 2/3	110
3992 1/3	-1951 2/3	-1930 2/3	110
110	110	110	110

	pan	110	110	110	110		mgc	4x4 Inder J. Taneja	110		
110	2004	2025	1	-3920	110		20	04	84	2	110
110	20	-3939	2023	2006	110		20	25	3	62	110
110	54	3975	-1949	-1970	110		-17	18	64	45	110
	-1968	-1951	35	3994	110		87	63	-41	1	110
4x4	110	110	110	110	110		110	110	110	110	110

	pan	110	110	110	110	110		pan	110	110	110	110	110	
110	2004	10	-3941	12	2025	110		110	20	04	41	20	25	
110	30	14	4003	16	-3953	110		110	17	8	42	9	34	
110	2015	-3947	18	32	1992	110		110	31	39	10	5	25	
110	20	2010	4	-1948	24	110		110	-2	22	14	61	15	
	-3959	2023	26	1998	22	110			44	37	3	15	11	
5x5	110	110	110	110	110	110		5x5	110	110	110	110	110	110

• Magic Squares of Orders 6 and 7

20	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						110	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						102
	20	60	-12	04	25	13	110		26	44	-15	19	18	18	110	
	12	20	25	15	24	14	110		6	2004	-1934	-2023	2025	32	110	
	3	6	21	42	23	15	110		23	14	12	13	33	15	110	
	37	-14	38	11	22	16	110		22	2022	2002	-1955	-1997	16	110	
	20	-25	19	46	18	32	110		21	-3968	-8	4037	11	17	110	
	18	63	19	-8	-2	20	110		12	-6	53	19	20	12	110	
	110	110	110	110	110	110	110		110	110	110	110	110	110	110	

20	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						110
	20	04	11	20	25	22	8	110
	31	15	21	16	-3	23	7	110
	17	9	17	26	11	-23	53	110
	12	22	7	10	29	24	6	110
	0	30	24	8	18	25	5	110
	15	19	-18	20	21	26	27	110
	15	11	48	10	9	13	4	110
	110	110	110	110	110	110	110	110

semi	7x7 https://numbers-magic.com/						120	
	26	15	19	-18	20	21	27	110
	23	2004	11	-3972	12	2025	7	110
	-23	24	15	4004	16	-3979	53	110
	24	2016	-3974	17	27	1994	6	110
	25	20	2006	6	-1974	22	5	110
	22	-3984	2022	25	1999	18	8	110
	13	15	11	48	10	9	4	110
	110	110	110	110	110	110	110	110

■ 111th Day of the Year - 21.04.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		111
2104	2025	-4018	111
-6085	37	6159	111
4092	-1951	-2030	111
111	111	111	111

	pan	111	111	111	111
111	2104	2025	1	-4019	111
111	20	-4038	2123	2006	111
111	54.5	4074.5	-2048.5	-1969.5	111
	-2067.5	-1950.5	35.5	4093.5	111
4x4	111	111	111	111	111

mgc	4x4 Inder J. Taneja			111
21	04	84	2	111
20	25	3	63	111
-17	19	64	45	111
87	63	-40	1	111
111	111	111	111	111

	pan	112	112	112	112	112
112	2204	10	-4139	12	2025	112
112	30	14	4203	16	-4151	112
112	2015	-4145	18	32	2192	112
112	20	2210	4	-2146	24	112
	-4157	2023	26	2198	22	112
5x5	112	112	112	112	112	112

	pan	112	112	112	112	112
112	22	04	41	20	25	112
112	17	8	44	9	34	112
112	31	39	10	5	27	112
112	-2	24	14	61	15	112
	44	37	3	17	11	112
5x5	112	112	112	112	112	112

• Magic Squares of Orders 6 and 7

21	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					111
	21	61	-12	04	24	13	111
	12	20	25	17	23	14	111
	3	7	22	42	22	15	111
	38	-14	39	11	21	16	111
	19	-24	18	48	17	33	111
	18	61	19	-11	4	20	111
	111	111	111	111	111	111	111

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/					111
	18	43	-3	18	17	18	111
	11	2104	-2032	-2023	2025	26	111
	22	14	12	13	35	15	111
	21	2022	2102	-2053	-1997	16	111
	20	-4066	-8	4137	11	17	111
	19	-6	40	19	20	19	111
	111	111	111	111	111	111	111

21	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					111	
	21	04	10	20	25	22	9	111
	31	15	22	16	-4	23	8	111
	17	8	17	26	12	-18	49	111
	12	23	7	9	29	24	7	111
	-1	30	24	9	18	25	6	111
	16	19	-18	20	21	26	27	111
	15	12	49	11	10	9	5	111
	111	111	111	111	111	111	111	111

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/					116	
	26	16	19	-18	20	21	27	111
	23	2104	11	-4072	12	2025	8	111
	-18	24	15	4104	16	-4079	49	111
	24	2016	-4074	17	27	2094	7	111
	25	20	2106	6	-2074	22	6	111
	22	-4084	2022	25	2099	18	9	111
	9	15	12	49	11	10	5	111
	111	111	111	111	111	111	111	111

■ 112th Day of the Year - 22.04.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		112
2204	2025	-4117	112
-6283 2/3	37 1/3	6358 1/3	112
4191 2/3	-1950 1/3	-2129 1/3	112
112	112	112	112

	pan	112	112	112	112
112	2204	2025	1	-4118	112
112	20	-4137	2223	2006	112
112	55	4174	-2148	-1969	112
	-2167	-1950	36	4193	112
4x4	112	112	112	112	112

mgc	4x4 Inder J. Taneja			112
22	04	84	2	112
20	25	3	64	112
-17	20	64	45	112
87	63	-39	1	112
112	112	112	112	112

	pan	112	112	112	112
112	2204	10	-4139	12	2025
112	30	14	4203	16	-4151
112	2015	-4145	18	32	2192
112	20	2210	4	-2146	24
	-4157	2023	26	2198	22
5x5	112	112	112	112	112

	pan	112	112	112	112
112	22	04	41	20	25
112	17	8	44	9	34
112	31	39	10	5	27
112	-2	24	14	61	15
	44	37	3	17	11
5x5	112	112	112	112	112

• Magic Squares of Orders 6 and 7

22	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					112	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					108
	22	60	-12	04	25	13	112	22	44	-9	19	18	18	112
	12	20	25	17	24	14	112	8	2204	-2132	-2023	2025	30	112
	3	8	21	42	23	15	112	23	14	12	13	35	15	112
	37	-14	40	11	22	16	112	22	2022	2202	-2153	-1997	16	112
	20	-25	19	46	18	34	112	21	-4166	-8	4237	11	17	112
	18	63	19	-8	0	20	112	16	-6	47	19	20	16	112
	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112

22	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						112	mgc	7x7 https://numbers-magic.com/						112
	22	04	9	20	25	22	10	112	26	17	19	-18	20	21	27	112
	31	15	23	16	-5	23	9	112	23	2204	11	-4172	12	2025	9	112
	17	7	17	26	13	-13	45	112	-13	24	15	4204	16	-4179	45	112
	12	24	7	8	29	24	8	112	24	2016	-4174	17	27	2194	8	112
	-2	30	24	10	18	25	7	112	25	20	2206	6	-2174	22	7	112
	17	19	-18	20	21	26	27	112	22	-4184	2022	25	2199	18	10	112
	15	13	50	12	11	5	6	112	5	15	13	50	12	11	6	112
	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112

■ 113th Day of the Year - 23.04.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		113
2304	2025	-4216	113
-6482 1/3	37 2/3	6557 2/3	113
4291 1/3	-1949 2/3	-2228 2/3	113
113	113	113	113

	pan	113	113	113	113		mgc	4x4 Inder J. Taneja	113		
113	2304	2025	1	-4217	113	113	23	04	84	2	113
113	20	-4236	2323	2006	113	113	20	25	3	65	113
113	55.5	4273.5	-2247.5	-1968.5	113	113	-17	21	64	45	113
	-2266.5	-1949.5	36.5	4292.5	113	113	87	63	-38	1	113
4x4	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113

	pan	113	113	113	113	113		pan	113	113	113	113	113
113	2304	10	-4238	12	2025	113	113	23	04	41	20	25	113
113	30	14	4303	16	-4250	113	113	17	8	45	9	34	113
113	2015	-4244	18	32	2292	113	113	31	39	10	5	28	113
113	20	2310	4	-2245	24	113	113	-2	25	14	61	15	113
	-4256	2023	26	2298	22	113	113	44	37	3	18	11	113
5x5	113	113	113	113	113	113	5x5	113	113	113	113	113	113

• Magic Squares of Orders 6 and 7

23	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						113
	23	59	-12	04	26	13	113	
	12	20	25	17	25	14	113	
	3	9	20	42	24	15	113	
	36	-14	41	11	23	16	113	
	21	-26	20	44	19	35	113	
	18	65	19	-5	-4	20	113	
	113	113	113	113	113	113	113	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						105
	26	45	-15	20	19	18	113	
	5	2304	-2232	-2023	2025	34	113	
	24	14	12	13	35	15	113	
	23	2022	2302	-2253	-1997	16	113	
	22	-4266	-8	4337	11	17	113	
	13	-6	54	19	20	13	113	
	113	113	113	113	113	113	113	

23	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						113
	23	04	8	20	25	22	11	113
	31	15	24	16	-6	23	10	113
	17	6	17	26	14	-8	41	113
	12	25	7	7	29	24	9	113
	-3	30	24	11	18	25	8	113
	18	19	-18	20	21	26	27	113
	15	14	51	13	12	1	7	113
	113	113	113	113	113	113	113	113

semi	7x7 https://numbers-magic.com/						108
26	18	19	-18	20	21	27	113
23	2304	11	-4272	12	2025	10	113
-8	24	15	4304	16	-4279	41	113
24	2016	-4274	17	27	2294	9	113
25	20	2306	6	-2274	22	8	113
22	-4284	2022	25	2299	18	11	113
1	15	14	51	13	12	7	113
113	113	113	113	113	113	113	113

■ 114th Day of the Year - 24.04.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		114
2404	2025	-4315	114
-6681	38	6757	114
4391	-1949	-2328	114
114	114	114	114

pan	114	114	114	114
114	2404	2025	1	-4316
114	20	-4335	2423	2006
114	56	4373	-2347	-1968
	-2366	-1949	37	4392
4x4	114	114	114	114

mgc	4x4 Inder J. Taneja			114
24	04	84	2	114
20	25	3	66	114
-17	22	64	45	114
87	63	-37	1	114
114	114	114	114	114

	pan	114	114	114	114	114
114	2404	10	-4337	12	2025	114
114	30	14	4403	16	-4349	114
114	2015	-4343	18	32	2392	114
114	20	2410	4	-2344	24	114
	-4355	2023	26	2398	22	114
5x5	114	114	114	114	114	114

	pan	114	114	114	114	114
114	24	04	41	20	25	114
114	17	8	46	9	34	114
114	31	39	10	5	29	114
114	-2	26	14	61	15	114
	44	37	3	19	11	114
5x5	114	114	114	114	114	114

• Magic Squares of Orders 6 and 7

24	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						114
	24	60	-12	04	25	13	114	
	12	20	25	19	24	14	114	
	3	10	21	42	23	15	114	
	37	-14	42	11	22	16	114	
	20	-25	19	46	18	36	114	
	18	63	19	-8	2	20	114	
	114	114	114	114	114	114	114	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						114
	18	44	-3	19	18	18	114	
	10	2404	-2330	-2023	2025	28	114	
	23	14	12	13	37	15	114	
	22	2022	2402	-2351	-1997	16	114	
	21	-4364	-8	4437	11	17	114	
	20	-6	41	19	20	20	114	
	114	114	114	114	114	114	114	

24	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							114
	24	04	7	20	25	22	12	114	
	31	15	25	16	-7	23	11	114	
	17	5	17	26	15	-3	37	114	
	12	26	7	6	29	24	10	114	
	-4	30	24	12	18	25	9	114	
	19	19	-18	20	21	26	27	114	
	15	15	52	14	13	-3	8	114	
	114	114	114	114	114	114	114	114	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							104
	26	19	19	-18	20	21	27	114	
	23	2404	11	-4372	12	2025	11	114	
	-3	24	15	4404	16	-4379	37	114	
	24	2016	-4374	17	27	2394	10	114	
	25	20	2406	6	-2374	22	9	114	
	22	-4384	2022	25	2399	18	12	114	
	-3	15	15	52	14	13	8	114	
	114	114	114	114	114	114	114	114	

■ 115th Day of the Year - 25.04.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja			115
2504	2025	-4414	115	
-6879 2/3	38 1/3	6956 1/3	115	
4490 2/3	-1948 1/3	-2427 1/3	115	
115	115	115	115	

	pan	115	115	115	115
115	2504	2025	1	-4415	115
115	20	-4434	2523	2006	115
115	56.5	4472.5	-2446.5	-1967.5	115
	-2465.5	-1948.5	37.5	4491.5	115
4x4	115	115	115	115	115

mgc	4x4 Inder J. Taneja				115
25	04	84	2	115	
20	25	3	67	115	
-17	23	64	45	115	
87	63	-36	1	115	
115	115	115	115	115	

	pan	115	115	115	115	115
115	2504	10	-4436	12	2025	115
115	30	14	4503	16	-4448	115
115	2015	-4442	18	32	2492	115
115	20	2510	4	-2443	24	115
	-4454	2023	26	2498	22	115
5x5	115	115	115	115	115	115

	pan	115	115	115	115	115
115	25	04	41	20	25	115
115	17	8	47	9	34	115
115	31	39	10	5	30	115
115	-2	27	14	61	15	115
	44	37	3	20	11	115
5x5	115	115	115	115	115	115

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

25	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						115
	25	57	-12	04	28	13	115	
	12	20	25	17	27	14	115	
	3	11	18	42	26	15	115	
	34	-14	43	11	25	16	115	
	23	-28	22	40	21	37	115	
	18	69	19	1	-12	20	115	
	115	115	115	115	115	115	115	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						99
	34	47	-27	22	21	18	115	
	-1	2504	-2432	-2023	2025	42	115	
	26	14	12	13	35	15	115	
	25	2022	2502	-2453	-1997	16	115	
	24	-4466	-8	4537	11	17	115	
	7	-6	68	19	20	7	115	
	115	115	115	115	115	115	115	

25	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						115
	25	04	6	20	25	22	13	115
	31	15	26	16	-8	23	12	115
	17	4	17	26	16	2	33	115
	12	27	7	5	29	24	11	115
	-5	30	24	13	18	25	10	115
	20	19	-18	20	21	26	27	115
	15	16	53	15	14	-7	9	115
	115	115	115	115	115	115	115	115

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						100
	26	20	19	-18	20	21	27	115
	23	2504	11	-4472	12	2025	12	115
	2	24	15	4504	16	-4479	33	115
	24	2016	-4474	17	27	2494	11	115
	25	20	2506	6	-2474	22	10	115
	22	-4484	2022	25	2499	18	13	115
	-7	15	16	53	15	14	9	115
	115	115	115	115	115	115	115	115

■ **116th Day of the Year - 26.04.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja			116
2604	2025	-4513		116
-7078 1/3	38 2/3	7155 2/3		116
4590 1/3	-1947 2/3	-2526 2/3		116
116	116	116		116

	pan	116	116	116	116
116	2604	2025	1	-4514	116
116	20	-4533	2623	2006	116
116	57	4572	-2546	-1967	116
	-2565	-1948	38	4591	116
4x4	116	116	116	116	116

mgc	4x4	Inder J. Taneja			116
26	04	84	2		116
20	25	3	68		116
-17	24	64	45		116
87	63	-35	1		116
116	116	116	116		116

	pan	116	116	116	116	116
116	2604	10	-4535	12	2025	116
116	30	14	4603	16	-4547	116
116	2015	-4541	18	32	2592	116
116	20	2610	4	-2542	24	116
	-4553	2023	26	2598	22	116
5x5	116	116	116	116	116	116

	pan	116	116	116	116	116
116	26	04	41	20	25	116
116	17	8	48	9	34	116
116	31	39	10	5	31	116
116	-2	28	14	61	15	116
	44	37	3	21	11	116
5x5	116	116	116	116	116	116

• Magic Squares of Orders 6 and 7

26	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					116
	26	56	-12	04	29	13	116
	12	20	25	17	28	14	116
	3	12	17	42	27	15	116
	33	-14	44	11	26	16	116
	24	-29	23	38	22	38	116
	18	71	19	4	-16	20	116
	116	116	116	116	116	116	116

semi	6x6 https://numbers-magic.com/					96	
	38	48	-33	23	22	18	116
	-4	2604	-2532	-2023	2025	46	116
	27	14	12	13	35	15	116
	26	2022	2602	-2553	-1997	16	116
	25	-4566	-8	4637	11	17	116
	4	-6	75	19	20	4	116
	116	116	116	116	116	116	116

26	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						116
	26	04	7	20	25	22	12	116
	31	15	27	16	-7	23	11	116
	17	5	17	26	17	-5	39	116
	12	28	7	6	29	24	10	116
	-4	30	24	14	18	25	9	116
	19	19	-16	20	21	26	27	116
	15	15	50	14	13	1	8	116
	116	116	116	116	116	116	116	116

semi	7x7 https://numbers-magic.com/						110	
	26	19	19	-16	20	21	27	116
	23	2604	11	-4570	12	2025	11	116
	-5	24	15	4604	16	-4577	39	116
	24	2016	-4572	17	27	2594	10	116
	25	20	2606	6	-2572	22	9	116
	22	-4582	2022	25	2599	18	12	116
	1	15	15	50	14	13	8	116
	116	116	116	116	116	116	116	116

■ 117th Day of the Year - 27.04.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		117
2704	2025	-4612	117
-7277	39	7355	117
4690	-1947	-2626	117
117	117	117	117

	pan	117	117	117	117
117	2704	2025	1	-4613	117
117	20	-4632	2723	2006	117
117	57.5	4671.5	-2645.5	-1966.5	117
	-2664.5	-1947.5	38.5	4690.5	117
4x4	117	117	117	117	117

mgc	4x4 Inder J. Taneja			117
27	04	84	2	117
20	25	3	69	117
-17	25	64	45	117
87	63	-34	1	117
117	117	117	117	117

	pan	117	117	117	117	117
117	2704	10	-4634	12	2025	117
117	30	14	4703	16	-4646	117
117	2015	-4640	18	32	2692	117
117	20	2710	4	-2641	24	117
	-4652	2023	26	2698	22	117
5x5	117	117	117	117	117	117

	pan	117	117	117	117	117
117	27	04	41	20	25	117
117	17	8	49	9	34	117
117	31	39	10	5	32	117
117	-2	29	14	61	15	117
	44	37	3	22	11	117
5x5	117	117	117	117	117	117

• Magic Squares of Orders 6 and 7

27	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						117
	27	59	-12	04	26	13	117	
	12	20	25	21	25	14	117	
	3	13	20	42	24	15	117	
	36	-14	45	11	23	16	117	
	21	-26	20	44	19	39	117	
	18	65	19	-5	0	20	117	
	117	117	117	117	117	117	117	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						117
	18	45	-3	20	19	18	117	
	9	2704	-2628	-2023	2025	30	117	
	24	14	12	13	39	15	117	
	23	2022	2702	-2649	-1997	16	117	
	22	-4662	-8	4737	11	17	117	
	21	-6	42	19	20	21	117	
	117	117	117	117	117	117	117	

27	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						117
	27	04	6	20	25	22	13	117
	31	15	28	16	-8	23	12	117
	17	4	17	26	18	0	35	117
	12	29	7	5	29	24	11	117
	-5	30	24	15	18	25	10	117
	20	19	-16	20	21	26	27	117
	15	16	51	15	14	-3	9	117
	117	117	117	117	117	117	117	117

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						106
	26	20	19	-16	20	21	27	117
	23	2704	11	-4670	12	2025	12	117
	0	24	15	4704	16	-4677	35	117
	24	2016	-4672	17	27	2694	11	117
	25	20	2706	6	-2672	22	10	117
	22	-4682	2022	25	2699	18	13	117
	-3	15	16	51	15	14	9	117
	117	117	117	117	117	117	117	117

■ 118th Day of the Year - 28.04.2025

● Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		118
2804	2025	-4711	118
-7475 2/3	39 1/3	7554 1/3	118
4789 2/3	-1946 1/3	-2725 1/3	118
118	118	118	118

	pan	118	118	118	118
118	2804	2025	1	-4712	118
118	20	-4731	2823	2006	118
118	58	4771	-2745	-1966	118
	-2764	-1947	39	4790	118
4x4	118	118	118	118	118

mgc	4x4 Inder J. Taneja			118
28	04	84	2	118
20	25	3	70	118
-17	26	64	45	118
87	63	-33	1	118
118	118	118	118	118

	pan	118	118	118	118
118	2804	10	-4733	12	2025
118	30	14	4803	16	-4745
118	2015	-4739	18	32	2792
118	20	2810	4	-2740	24
	-4751	2023	26	2798	22
5x5	118	118	118	118	118

	pan	118	118	118	118
118	28	04	41	20	25
118	17	8	50	9	34
118	31	39	10	5	33
118	-2	30	14	61	15
	44	37	3	23	11
5x5	118	118	118	118	118

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

28	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					118
	28	56	-12	04	29	13	118
	12	20	25	19	28	14	118
	3	14	17	42	27	15	118
	33	-14	46	11	26	16	118
	24	-29	23	38	22	40	118
	18	71	19	4	-14	20	118
	118	118	118	118	118	118	118

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					102
	34	48	-27	23	22	18	118
	-2	2804	-2730	-2023	2025	44	118
	27	14	12	13	37	15	118
	26	2022	2802	-2751	-1997	16	118
	25	-4764	-8	4837	11	17	118
	8	-6	69	19	20	8	118
	118	118	118	118	118	118	118

28	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					118	
	28	04	5	20	25	22	14	118
	31	15	29	16	-9	23	13	118
	17	3	17	26	19	5	31	118
	12	30	7	4	29	24	12	118
	-6	30	24	16	18	25	11	118
	21	19	-16	20	21	26	27	118
	15	17	52	16	15	-7	10	118
	118	118	118	118	118	118	118	118

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/					102	
	26	21	19	-16	20	21	27	118
	23	2804	11	-4770	12	2025	13	118
	5	24	15	4804	16	-4777	31	118
	24	2016	-4772	17	27	2794	12	118
	25	20	2806	6	-2772	22	11	118
	22	-4782	2022	25	2799	18	14	118
	-7	15	17	52	16	15	10	118
	118	118	118	118	118	118	118	118

■ **119th Day of the Year - 29.04.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		119
2904	2025	-4810	119
-7674 1/3	39 2/3	7753 2/3	119
4889 1/3	-1945 2/3	-2824 2/3	119
119	119	119	119

	pan	119	119	119	119		mgc	4x4	Inder J. Taneja	119	
119	2904	2025	1	-4811	119	119	29	04	84	2	119
119	20	-4830	2923	2006	119	119	20	25	3	71	119
119	58.5	4870.5	-2844.5	-1965.5	119	119	-17	27	64	45	119
	-2863.5	-1946.5	39.5	4889.5	119	119	87	63	-32	1	119
4x4	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119

	pan	119	119	119	119	119		pan	119	119	119	119	119
119	2904	10	-4832	12	2025	119	119	29	04	41	20	25	119
119	30	14	4903	16	-4844	119	119	17	8	51	9	34	119
119	2015	-4838	18	32	2892	119	119	31	39	10	5	34	119
119	20	2910	4	-2839	24	119	119	-2	31	14	61	15	119
	-4850	2023	26	2898	22	119		44	37	3	24	11	119
5x5	119	119	119	119	119	119	5x5	119	119	119	119	119	119

• Magic Squares of Orders 6 and 7

29	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						119
	29	55	-12	04	30	13	119	
	12	20	25	19	29	14	119	
	3	15	16	42	28	15	119	
	32	-14	47	11	27	16	119	
	25	-30	24	36	23	41	119	
	18	73	19	7	-18	20	119	
	119	119	119	119	119	119	119	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						99
	38	49	-33	24	23	18	119	
	-5	2904	-2830	-2023	2025	48	119	
	28	14	12	13	37	15	119	
	27	2022	2902	-2851	-1997	16	119	
	26	-4864	-8	4937	11	17	119	
	5	-6	76	19	20	5	119	
	119	119	119	119	119	119	119	

29	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						119
	29	04	7	20	25	22	12	119
	31	15	30	16	-7	23	11	119
	17	5	17	26	20	-8	42	119
	12	31	7	6	29	24	10	119
	-4	30	24	17	18	25	9	119
	19	19	-13	20	21	26	27	119
	15	15	47	14	13	7	8	119
	119	119	119	119	119	119	119	119

mgc	7x7 https://numbers-magic.com/						119
26	19	19	-13	20	21	27	119
23	2904	11	-4867	12	2025	11	119
-8	24	15	4904	16	-4874	42	119
24	2016	-4869	17	27	2894	10	119
25	20	2906	6	-2869	22	9	119
22	-4879	2022	25	2899	18	12	119
7	15	15	47	14	13	8	119
119	119	119	119	119	119	119	119

■ 120th Day of the Year - 30.04.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		120
3004	2025	-4909	120
-7873	40	7953	120
4989	-1945	-2924	120
120	120	120	120

pan	120	120	120	120
120	3004	2025	1	-4910
120	20	-4929	3023	2006
120	59	4970	-2944	-1965
	-2963	-1946	40	4989
4x4	120	120	120	120

mgc	4x4 Inder J. Taneja			120
30	04	84	2	120
20	25	3	72	120
-17	28	64	45	120
87	63	-31	1	120
120	120	120	120	120

	pan	120	120	120	120	120
120	3004	10	-4931	12	2025	120
120	30	14	5003	16	-4943	120
120	2015	-4937	18	32	2992	120
120	20	3010	4	-2938	24	120
	-4949	2023	26	2998	22	120
5x5	120	120	120	120	120	120

	pan	120	120	120	120	120
120	30	04	41	20	25	120
120	17	8	52	9	34	120
120	31	39	10	5	35	120
120	-2	32	14	61	15	120
	44	37	3	25	11	120
5x5	120	120	120	120	120	120

• Magic Squares of Orders 6 and 7

30	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					120
	30	58	-12	04	27	13	120
	12	20	25	23	26	14	120
	3	16	19	42	25	15	120
	35	-14	48	11	24	16	120
	22	-27	21	42	20	42	120
	18	67	19	-2	-2	20	120
	120	120	120	120	120	120	120

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/					120
	18	46	-3	21	20	18	120
	8	3004	-2926	-2023	2025	32	120
	25	14	12	13	41	15	120
	24	2022	3002	-2947	-1997	16	120
	23	-4960	-8	5037	11	17	120
	22	-6	43	19	20	22	120
	120	120	120	120	120	120	120

30	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						120
	30	04	6	20	25	22	13	120
	31	15	31	16	-8	23	12	120
	17	4	17	26	21	-3	38	120
	12	32	7	5	29	24	11	120
	-5	30	24	18	18	25	10	120
	20	19	-13	20	21	26	27	120
	15	16	48	15	14	3	9	120
	120	120	120	120	120	120	120	120

semi	7x7 https://numbers-magic.com/						115	
	26	20	19	-13	20	21	27	120
	23	3004	11	-4967	12	2025	12	120
	-3	24	15	5004	16	-4974	38	120
	24	2016	-4969	17	27	2994	11	120
	25	20	3006	6	-2969	22	10	120
	22	-4979	2022	25	2999	18	13	120
	3	15	16	48	15	14	9	120
	120	120	120	120	120	120	120	120

2.2 May - 2025

■ **121st Day of the Year - 01.05.2025**

● **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja			121
0105	2025	-2009		121
-2073 2/3	40 1/3	2154 1/3		121
2089 2/3	-1944 1/3	-24 1/3		121
121	121	121		121

	pan	121	121	121	121
121	0105	2025	1	-2010	121
121	20	-2029	124	2006	121
121	59.5	2070.5	-44.5	-1964.5	121
	-63.5	-1945.5	40.5	2089.5	121
4x4	121	121	121	121	121

mgc	4x4 Inder J. Taneja				121
01	05	113	2		121
20	25	3	73		121
-17	-1	94	45		121
117	92	-89	1		121
121	121	121	121		121

	pan	121	121	121	121	121
121	0105	10	-2031	12	2025	121
121	30	14	2104	16	-2043	121
121	2015	-2037	18	32	93	121
121	20	111	4	-38	24	121
	-2049	2023	26	99	22	121
5x5	121	121	121	121	121	121

	pan	121	121	121	121	121
121	01	05	70	20	25	121
121	16	8	24	9	64	121
121	32	68	10	4	7	121
121	-2	3	15	91	14	121
	74	37	2	-3	11	121
5x5	121	121	121	121	121	121

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

1	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						121
	01	87	-13	05	28	13	121	
	12	20	25	23	27	14	121	
	4	-13	48	41	26	15	121	
	63	-14	20	11	25	16	121	
	23	2	22	10	21	43	121	
	18	39	19	31	-6	20	121	
	121	121	121	121	121	121	121	

semi	6x6 https://numbers-magic.com/						117
22	47	-9	22	21	18	121	
5	0105	-27	-2023	2025	36	121	
26	14	12	13	41	15	121	
25	2022	103	-48	-1997	16	121	
24	-2061	-8	2138	11	17	121	
19	-6	50	19	20	19	121	
121	121	121	121	121	121	121	

1	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							121
	01	05	39	20	25	22	9	121	
	30	15	3	16	26	23	8	121	
	18	37	17	25	-7	-28	59	121	
	12	3	8	39	28	24	7	121	
	29	30	23	-10	18	25	6	121	
	16	19	-8	20	21	26	27	121	
	15	12	39	11	10	29	5	121	
	121	121	121	121	121	121	121	121	

semi	7x7 https://numbers-magic.com/							146
26	16	19	-8	20	21	27	121	
23	0105	11	-2063	12	2025	8	121	
-28	24	15	2105	16	-2070	59	121	
24	2016	-2065	17	27	95	7	121	
25	20	107	6	-65	22	6	121	
22	-2075	2022	25	100	18	9	121	
29	15	12	39	11	10	5	121	
121	121	121	121	121	121	121	121	

■ **122nd Day of the Year - 02.05.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja			122
0205	2025	-2108		122
-2272 1/3	40 2/3	2353 2/3		122
2189 1/3	-1943 2/3	-123 2/3		122
122	122	122		122

	pan	122	122	122	122		mgc	4x4	Inder J. Taneja	122	
122	0205	2025	1	-2109	122		02	05	113	2	122
122	20	-2128	224	2006	122		20	25	3	74	122
122	60	2170	-144	-1964	122		-17	0	94	45	122
	-163	-1945	41	2189	122		117	92	-88	1	122
4x4	122	122	122	122	122		122	122	122	122	122

	pan	122	122	122	122	122		pan	122	122	122	122	122
122	0205	10	-2130	12	2025	122		02	05	70	20	25	122
122	30	14	2204	16	-2142	122		16	8	25	9	64	122
122	2015	-2136	18	32	193	122		32	68	10	4	8	122
122	20	211	4	-137	24	122		-2	4	15	91	14	122
	-2148	2023	26	199	22	122		74	37	2	-2	11	122
5x5	122	122	122	122	122	122		5x5	122	122	122	122	122

• Magic Squares of Orders 6 and 7

2	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						122		semi	6x6 https://numbers-magic.com/						114
	02	86	-13	05	29	13	122		26	48	-15	23	22	18	122		
	12	20	25	23	28	14	122		2	0205	-127	-2023	2025	40	122		
	4	-12	47	41	27	15	122		27	14	12	13	41	15	122		
	62	-14	21	11	26	16	122		26	2022	203	-148	-1997	16	122		
	24	1	23	8	22	44	122		25	-2161	-8	2238	11	17	122		
	18	41	19	34	-10	20	122		16	-6	57	19	20	16	122		
	122	122	122	122	122	122	122		122	122	122	122	122	122	122		

2	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							122	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							142
	02	05	38	20	25	22	10	122		26	17	19	-8	20	21	27	122	
	30	15	4	16	25	23	9	122		23	0205	11	-2163	12	2025	9	122	
	18	36	17	25	-6	-23	55	122		-23	24	15	2205	16	-2170	55	122	
	12	4	8	38	28	24	8	122		24	2016	-2165	17	27	195	8	122	
	28	30	23	-9	18	25	7	122		25	20	207	6	-165	22	7	122	
	17	19	-8	20	21	26	27	122		22	-2175	2022	25	200	18	10	122	
	15	13	40	12	11	25	6	122		25	15	13	40	12	11	6	122	
	122	122	122	122	122	122	122	122		122	122	122	122	122	122	122	122	

■ 123rd Day of the Year - 03.05.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		123
0305	2025	-2207	123
-2471	41	2553	123
2289	-1943	-223	123
123	123	123	123

	pan	123	123	123	123	mgc	4x4 Inder J. Taneja				123
123	0305	2025	1	-2208	123	03	05	113	2	123	
123	20	-2227	324	2006	123	20	25	3	75	123	
123	60.5	2269.5	-243.5	-1963.5	123	-17	1	94	45	123	
	-262.5	-1944.5	41.5	2288.5	123	117	92	-87	1	123	
4x4	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	

	pan	123	123	123	123	123	
123	0305	10	-2229	12	2025	123	
123	30	14	2304	16	-2241	123	
123	2015	-2235	18	32	293	123	
123	20	311	4	-236	24	123	
	-2247	2023	26	299	22	123	
5x5	123	123	123	123	123	123	123

	pan	123	123	123	123	123	
123	03	05	70	20	25	123	
123	16	8	26	9	64	123	
123	32	68	10	4	9	123	
123	-2	5	15	91	14	123	
	74	37	2	-1	11	123	
5x5	123	123	123	123	123	123	123

• Magic Squares of Orders 6 and 7

3	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					123
	03	87	-13	05	28	13	123
	12	20	25	25	27	14	123
	4	-11	48	41	26	15	123
	63	-14	22	11	25	16	123
	23	2	22	10	21	45	123
	18	39	19	31	-4	20	123
	123	123	123	123	123	123	123

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/					123
	18	47	-3	22	21	18	123
	7	0305	-225	-2023	2025	34	123
	26	14	12	13	43	15	123
	25	2022	303	-246	-1997	16	123
	24	-2259	-8	2338	11	17	123
	23	-6	44	19	20	23	123
	123	123	123	123	123	123	123

3	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						123
	03	05	37	20	25	22	11	123
	30	15	5	16	24	23	10	123
	18	35	17	25	-5	-18	51	123
	12	5	8	37	28	24	9	123
	27	30	23	-8	18	25	8	123
	18	19	-8	20	21	26	27	123
	15	14	41	13	12	21	7	123
	123	123	123	123	123	123	123	123

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						138
	26	18	19	-8	20	21	27	123
	23	0305	11	-2263	12	2025	10	123
	-18	24	15	2305	16	-2270	51	123
	24	2016	-2265	17	27	295	9	123
	25	20	307	6	-265	22	8	123
	22	-2275	2022	25	300	18	11	123
	21	15	14	41	13	12	7	123
	123	123	123	123	123	123	123	123

■ 124th Day of the Year - 04.05.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		124
0405	2025	-2306	124
-2669 2/3	41 1/3	2752 1/3	124
2388 2/3	-1942 1/3	-322 1/3	124
124	124	124	124

pan	124	124	124	124	124
124	0405	2025	1	-2307	124
124	20	-2326	424	2006	124
124	61	2369	-343	-1963	124
	-362	-1944	42	2388	124
4x4	124	124	124	124	124

mgc	4x4 Inder J. Taneja			124
04	05	113	2	124
20	25	3	76	124
-17	2	94	45	124
117	92	-86	1	124
124	124	124	124	124

pan	124	124	124	124	124
124	0405	10	-2328	12	2025
124	30	14	2404	16	-2340
124	2015	-2334	18	32	393
124	20	411	4	-335	24
	-2346	2023	26	399	22
5x5	124	124	124	124	124

pan	124	124	124	124	124
124	04	05	70	20	25
124	16	8	27	9	64
124	32	68	10	4	10
124	-2	6	15	91	14
	74	37	2	0	11
5x5	124	124	124	124	124

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

4	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						124	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						120
	04	86	-13	05	29	13	124		22	48	-9	23	22	18	124	
	12	20	25	25	28	14	124		4	0405	-325	-2023	2025	38	124	
	4	-10	47	41	27	15	124		27	14	12	13	43	15	124	
	62	-14	23	11	26	16	124		26	2022	403	-346	-1997	16	124	
	24	1	23	8	22	46	124		25	-2359	-8	2438	11	17	124	
	18	41	19	34	-8	20	124		20	-6	51	19	20	20	124	
	124	124	124	124	124	124	124		124	124	124	124	124	124	124	

4	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							124	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							134
	04	05	36	20	25	22	12	124		26	19	19	-8	20	21	27	124	
	30	15	6	16	23	23	11	124		23	0405	11	-2363	12	2025	11	124	
	18	34	17	25	-4	-13	47	124		-13	24	15	2405	16	-2370	47	124	
	12	6	8	36	28	24	10	124		24	2016	-2365	17	27	395	10	124	
	26	30	23	-7	18	25	9	124		25	20	407	6	-365	22	9	124	
	19	19	-8	20	21	26	27	124		22	-2375	2022	25	400	18	12	124	
	15	15	42	14	13	17	8	124		17	15	15	42	14	13	8	124	
	124	124	124	124	124	124	124	124		124	124	124	124	124	124	124	124	

■ **125th Day of the Year - 05.05.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		125
0505	2025	-2405	125
-2868 1/3	41 2/3	2951 2/3	125
2488 1/3	-1941 2/3	-421 2/3	125
125	125	125	125

	pan	125	125	125	125		mgc	4x4	Inder J. Taneja	125	
125	0505	2025	1	-2406	125	125	05	05	113	2	125
125	20	-2425	524	2006	125	125	20	25	3	77	125
125	61.5	2468.5	-442.5	-1962.5	125	125	-17	3	94	45	125
	-461.5	-1943.5	42.5	2487.5	125	125	117	92	-85	1	125
4x4	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125

	pan	125	125	125	125	125		pan	125	125	125	125	125
125	0505	10	-2427	12	2025	125	125	05	05	70	20	25	125
125	30	14	2504	16	-2439	125	125	16	8	28	9	64	125
125	2015	-2433	18	32	493	125	125	32	68	10	4	11	125
125	20	511	4	-434	24	125	125	-2	7	15	91	14	125
	-2445	2023	26	499	22	125	125	74	37	2	1	11	125
5x5	125	125	125	125	125	125	5x5	125	125	125	125	125	125

• Magic Squares of Orders 6 and 7

5	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						125
	05	85	-13	05	30	13	125	
	12	20	25	25	29	14	125	
	4	-9	46	41	28	15	125	
	61	-14	24	11	27	16	125	
	25	0	24	6	23	47	125	
	18	43	19	37	-12	20	125	
	125	125	125	125	125	125	125	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						117
	26	49	-15	24	23	18	125	
	1	0505	-425	-2023	2025	42	125	
	28	14	12	13	43	15	125	
	27	2022	503	-446	-1997	16	125	
	26	-2459	-8	2538	11	17	125	
	17	-6	58	19	20	17	125	
	125	125	125	125	125	125	125	

5	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							125	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							130
	05	05	35	20	25	22	13	125		26	20	19	-8	20	21	27	125	
	30	15	7	16	22	23	12	125		23	0505	11	-2463	12	2025	12	125	
	18	33	17	25	-3	-8	43	125		-8	24	15	2505	16	-2470	43	125	
	12	7	8	35	28	24	11	125		24	2016	-2465	17	27	495	11	125	
	25	30	23	-6	18	25	10	125		25	20	507	6	-465	22	10	125	
	20	19	-8	20	21	26	27	125		22	-2475	2022	25	500	18	13	125	
	15	16	43	15	14	13	9	125		13	15	16	43	15	14	9	125	
	125	125	125	125	125	125	125	125		125	125	125	125	125	125	125	125	

■ 126th Day of the Year - 06.05.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		126
0605	2025	-2504	126
-3067	42	3151	126
2588	-1941	-521	126
126	126	126	126

	pan	126	126	126	126	mgc	4x4 Inder J. Taneja			126
126	0605	2025	1	-2505	126	06	05	113	2	126
126	20	-2524	624	2006	126	20	25	3	78	126
126	62	2568	-542	-1962	126	-17	4	94	45	126
	-561	-1943	43	2587	126	117	92	-84	1	126
4x4	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126

	pan	126	126	126	126	126	
126	0605	10	-2526	12	2025	126	
126	30	14	2604	16	-2538	126	
126	2015	-2532	18	32	593	126	
126	20	611	4	-533	24	126	
	-2544	2023	26	599	22	126	
5x5	126	126	126	126	126	126	

	pan	126	126	126	126	126	
126	06	05	70	20	25	126	
126	16	8	29	9	64	126	
126	32	68	10	4	12	126	
126	-2	8	15	91	14	126	
	74	37	2	2	11	126	
5x5	126	126	126	126	126	126	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

6	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					126
	06	86	-13	05	29	13	126
	12	20	25	27	28	14	126
	4	-8	47	41	27	15	126
	62	-14	25	11	26	16	126
	24	1	23	8	22	48	126
	18	41	19	34	-6	20	126
	126	126	126	126	126	126	126

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/					126
	18	48	-3	23	22	18	126
	6	605	-523	-2023	2025	36	126
	27	14	12	13	45	15	126
	26	2022	603	-544	-1997	16	126
	25	-2557	-8	2638	11	17	126
	24	-6	45	19	20	24	126
	126	126	126	126	126	126	126

6	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						126
	06	05	34	20	25	22	14	126
	30	15	8	16	21	23	13	126
	18	32	17	25	-2	-3	39	126
	12	8	8	34	28	24	12	126
	24	30	23	-5	18	25	11	126
	21	19	-8	20	21	26	27	126
	15	17	44	16	15	9	10	126
	126	126	126	126	126	126	126	126

	mgc	7x7 https://numbers-magic.com/						126
	26	21	19	-8	20	21	27	126
	23	0605	11	-2563	12	2025	13	126
	-3	24	15	2605	16	-2570	39	126
	24	2016	-2565	17	27	595	12	126
	25	20	607	6	-565	22	11	126
	22	-2575	2022	25	600	18	14	126
	9	15	17	44	16	15	10	126
	126	126	126	126	126	126	126	126

■ 127th Day of the Year - 07.05.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		127
0705	2025	-2603	127
-3265 2/3	42 1/3	3350 1/3	127
2687 2/3	-1940 1/3	-620 1/3	127
127	127	127	127

	pan	127	127	127	127
127	0705	2025	1	-2604	127
127	20	-2623	724	2006	127
127	62.5	2667.5	-641.5	-1961.5	127
	-660.5	-1942.5	43.5	2686.5	127
4x4	127	127	127	127	127

mgc	4x4 Inder J. Taneja				127
07	05	113	2	127	
20	25	3	79	127	
-17	5	94	45	127	
117	92	-83	1	127	
127	127	127	127	127	

	pan	127	127	127	127	127
127	0705	10	-2625	12	2025	127
127	30	14	2704	16	-2637	127
127	2015	-2631	18	32	693	127
127	20	711	4	-632	24	127
	-2643	2023	26	699	22	127
5x5	127	127	127	127	127	127

	pan	127	127	127	127	127
127	07	05	70	20	25	127
127	16	8	30	9	64	127
127	32	68	10	4	13	127
127	-2	9	15	91	14	127
	74	37	2	3	11	127
5x5	127	127	127	127	127	127

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

7	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					127
	07	85	-13	05	30	13	127
	12	20	25	27	29	14	127
	4	-7	46	41	28	15	127
	61	-14	26	11	27	16	127
	25	0	24	6	23	49	127
	18	43	19	37	-10	20	127
	127	127	127	127	127	127	127

semi	6x6 https://numbers-magic.com/					123
22	49	-9	24	23	18	127
3	0705	-623	-2023	2025	40	127
28	14	12	13	45	15	127
27	2022	703	-644	-1997	16	127
26	-2657	-8	2738	11	17	127
21	-6	52	19	20	21	127
127	127	127	127	127	127	127

7	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					127	
	07	05	38	20	25	22	10	127
	30	15	9	16	25	23	9	127
	18	36	17	25	-1	-28	60	127
	12	9	8	38	28	24	8	127
	28	30	23	-4	18	25	7	127
	17	19	-3	20	21	26	27	127
	15	13	35	12	11	35	6	127
	127	127	127	127	127	127	127	127

semi	7x7 https://numbers-magic.com/						157
26	17	19	-3	20	21	27	127
23	0705	11	-2658	12	2025	9	127
-28	24	15	2705	16	-2665	60	127
24	2016	-2660	17	27	695	8	127
25	20	707	6	-660	22	7	127
22	-2670	2022	25	700	18	10	127
35	15	13	35	12	11	6	127
127	127	127	127	127	127	127	127

■ **128th Day of the Year - 08.05.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		128
0805	2025	-2702	128
-3464 1/3	42 2/3	3549 2/3	128
2787 1/3	-1939 2/3	-719 2/3	128
128	128	128	128

	pan	128	128	128	128		mgc	4x4 Inder J. Taneja	128		
128	0805	2025	1	-2703	128	128	08	05	113	2	128
128	20	-2722	824	2006	128	128	20	25	3	80	128
128	63	2767	-741	-1961	128	128	-17	6	94	45	128
	-760	-1942	44	2786	128	128	117	92	-82	1	128
4x4	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128

	pan	128	128	128	128	128		pan	128	128	128	128	128
128	0805	10	-2724	12	2025	128	128	08	05	70	20	25	128
128	30	14	2804	16	-2736	128	128	16	8	31	9	64	128
128	2015	-2730	18	32	793	128	128	32	68	10	4	14	128
128	20	811	4	-731	24	128	128	-2	10	15	91	14	128
	-2742	2023	26	799	22	128		74	37	2	4	11	128
5x5	128	128	128	128	128	128	5x5	128	128	128	128	128	128

• Magic Squares of Orders 6 and 7

8	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						128	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						120
	08	84	-13	05	31	13	128		26	50	-15	25	24	18	128	
	12	20	25	27	30	14	128		0	0805	-723	-2023	2025	44	128	
	4	-6	45	41	29	15	128		29	14	12	13	45	15	128	
	60	-14	27	11	28	16	128		28	2022	803	-744	-1997	16	128	
	26	-1	25	4	24	50	128		27	-2757	-8	2838	11	17	128	
	18	45	19	40	-14	20	128		18	-6	59	19	20	18	128	
	128	128	128	128	128	128	128		128	128	128	128	128	128	128	

8	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							128	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							153
	08	05	37	20	25	22	11	128		26	18	19	-3	20	21	27	128	
	30	15	10	16	24	23	10	128		23	0805	11	-2758	12	2025	10	128	
	18	35	17	25	0	-23	56	128		-23	24	15	2805	16	-2765	56	128	
	12	10	8	37	28	24	9	128		24	2016	-2760	17	27	795	9	128	
	27	30	23	-3	18	25	8	128		25	20	807	6	-760	22	8	128	
	18	19	-3	20	21	26	27	128		22	-2770	2022	25	800	18	11	128	
	15	14	36	13	12	31	7	128		31	15	14	36	13	12	7	128	
	128	128	128	128	128	128	128	128		128	128	128	128	128	128	128	128	

■ 129th Day of the Year - 09.05.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		129
0905	2025	-2801	129
-3663	43	3749	129
2887	-1939	-819	129
129	129	129	129

pan	129	129	129	129
129	0905	2025	1	-2802
129	20	-2821	924	2006
129	63.5	2866.5	-840.5	-1960.5
	-859.5	-1941.5	44.5	2885.5
4x4	129	129	129	129

mgc	4x4 Inder J. Taneja				129
09	05	113	2		129
20	25	3	81		129
-17	7	94	45		129
117	92	-81	1		129
129	129	129	129		129

	pan	129	129	129	129	129
129	0905	10	-2823	12	2025	129
129	30	14	2904	16	-2835	129
129	2015	-2829	18	32	893	129
129	20	911	4	-830	24	129
	-2841	2023	26	899	22	129
5x5	129	129	129	129	129	129

	pan	129	129	129	129	129
129	09	05	70	20	25	129
129	16	8	32	9	64	129
129	32	68	10	4	15	129
129	-2	11	15	91	14	129
	74	37	2	5	11	129
5x5	129	129	129	129	129	129

• Magic Squares of Orders 6 and 7

9	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					129
	09	85	-13	05	30	13	129
	12	20	25	29	29	14	129
	4	-5	46	41	28	15	129
	61	-14	28	11	27	16	129
	25	0	24	6	23	51	129
	18	43	19	37	-8	20	129
	129	129	129	129	129	129	129

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/					129
	18	49	-3	24	23	18	129
	5	0905	-821	-2023	2025	38	129
	28	14	12	13	47	15	129
	27	2022	903	-842	-1997	16	129
	26	-2855	-8	2938	11	17	129
	25	-6	46	19	20	25	129
	129	129	129	129	129	129	129

9	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						129
	09	05	36	20	25	22	12	129
	30	15	11	16	23	23	11	129
	18	34	17	25	1	-18	52	129
	12	11	8	36	28	24	10	129
	26	30	23	-2	18	25	9	129
	19	19	-3	20	21	26	27	129
	15	15	37	14	13	27	8	129
	129	129	129	129	129	129	129	129

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						149
	26	19	19	-3	20	21	27	129
	23	0905	11	-2858	12	2025	11	129
	-18	24	15	2905	16	-2865	52	129
	24	2016	-2860	17	27	895	10	129
	25	20	907	6	-860	22	9	129
	22	-2870	2022	25	900	18	12	129
	27	15	15	37	14	13	8	129
	129	129	129	129	129	129	129	129

■ 130th Day of the Year - 10.05.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja			130
1005	2025	-2900		130
-3861 2/3	43 1/3	3948 1/3		130
2986 2/3	-1938 1/3	-918 1/3		130
130	130	130		130

	pan	130	130	130	130
130	1005	2025	1	-2901	130
130	20	-2920	1024	2006	130
130	64	2966	-940	-1960	130
	-959	-1941	45	2985	130
4x4	130	130	130	130	130

mgc	4x4 Inder J. Taneja				130
10	05	113	2		130
20	25	3	82		130
-17	8	94	45		130
117	92	-80	1		130
130	130	130	130		130

	pan	130	130	130	130	130
130	1005	10	-2922	12	2025	130
130	30	14	3004	16	-2934	130
130	2015	-2928	18	32	993	130
130	20	1011	4	-929	24	130
	-2940	2023	26	999	22	130
5x5	130	130	130	130	130	130

	pan	130	130	130	130	130
130	10	05	70	20	25	130
130	16	8	33	9	64	130
130	32	68	10	4	16	130
130	-2	12	15	91	14	130
	74	37	2	6	11	130
5x5	130	130	130	130	130	130

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

10	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						130
	10	84	-13	05	31	13	130	
	12	20	25	29	30	14	130	
	4	-4	45	41	29	15	130	
	60	-14	29	11	28	16	130	
	26	-1	25	4	24	52	130	
	18	45	19	40	-12	20	130	
	130	130	130	130	130	130	130	

semi	6x6 https://numbers-magic.com/						126
22	50	-9	25	24	18	130	
2	1005	-921	-2023	2025	42	130	
29	14	12	13	47	15	130	
28	2022	1003	-942	-1997	16	130	
27	-2955	-8	3038	11	17	130	
22	-6	53	19	20	22	130	
130	130	130	130	130	130	130	

10	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							130
	10	05	35	20	25	22	13	130	
	30	15	12	16	22	23	12	130	
	18	33	17	25	2	-13	48	130	
	12	12	8	35	28	24	11	130	
	25	30	23	-1	18	25	10	130	
	20	19	-3	20	21	26	27	130	
	15	16	38	15	14	23	9	130	
	130	130	130	130	130	130	130	130	

semi	7x7 https://numbers-magic.com/							145
26	20	19	-3	20	21	27	130	
23	1005	11	-2958	12	2025	12	130	
-13	24	15	3005	16	-2965	48	130	
24	2016	-2960	17	27	995	11	130	
25	20	1007	6	-960	22	10	130	
22	-2970	2022	25	1000	18	13	130	
23	15	16	38	15	14	9	130	
130	130	130	130	130	130	130	130	

■ **131st Day of the Year - 11.05.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja			131
1105	2025	-2999		131
-4060 1/3	43 2/3	4147 2/3		131
3086 1/3	-1937 2/3	-1017 2/3		131
131	131	131		131

	pan	131	131	131	131		mgc	4x4	Inder J. Taneja	131	
131	1105	2025	1	-3000	131	131	11	05	113	2	131
131	20	-3019	1124	2006	131	131	20	25	3	83	131
131	64.5	3065.5	-1039.5	-1959.5	131	131	-17	9	94	45	131
	-1058.5	-1940.5	45.5	3084.5	131	131	117	92	-79	1	131
4x4	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131

	pan	131	131	131	131	131		pan	131	131	131	131	131
131	1105	10	-3021	12	2025	131	131	11	05	70	20	25	131
131	30	14	3104	16	-3033	131	131	16	8	34	9	64	131
131	2015	-3027	18	32	1093	131	131	32	68	10	4	17	131
131	20	1111	4	-1028	24	131	131	-2	13	15	91	14	131
	-3039	2023	26	1099	22	131	131	74	37	2	7	11	131
5x5	131	131	131	131	131	131	5x5	131	131	131	131	131	131

• Magic Squares of Orders 6 and 7

11	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						131
	11	83	-13	05	32	13	131	
	12	20	25	29	31	14	131	
	4	-3	44	41	30	15	131	
	59	-14	30	11	29	16	131	
	27	-2	26	2	25	53	131	
	18	47	19	43	-16	20	131	
	131	131	131	131	131	131	131	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						123
	26	51	-15	26	25	18	131	
	-1	1105	-1021	-2023	2025	46	131	
	30	14	12	13	47	15	131	
	29	2022	1103	-1042	-1997	16	131	
	28	-3055	-8	3138	11	17	131	
	19	-6	60	19	20	19	131	
	131	131	131	131	131	131	131	

11	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							131	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							141
	11	05	34	20	25	22	14	131		26	21	19	-3	20	21	27	131	
	30	15	13	16	21	23	13	131		23	1105	11	-3058	12	2025	13	131	
	18	32	17	25	3	-8	44	131		-8	24	15	3105	16	-3065	44	131	
	12	13	8	34	28	24	12	131		24	2016	-3060	17	27	1095	12	131	
	24	30	23	0	18	25	11	131		25	20	1107	6	-1060	22	11	131	
	21	19	-3	20	21	26	27	131		22	-3070	2022	25	1100	18	14	131	
	15	17	39	16	15	19	10	131		19	15	17	39	16	15	10	131	
	131	131	131	131	131	131	131	131		131	131	131	131	131	131	131	131	

■ 132nd Day of the Year - 12.05.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		132
1205	2025	-3098	132
-4259	44	4347	132
3186	-1937	-1117	132
132	132	132	132

	pan	132	132	132	132	mgc	4x4 Inder J. Taneja			132
132	1205	2025	1	-3099	132	12	05	113	2	132
132	20	-3118	1224	2006	132	20	25	3	84	132
132	65	3165	-1139	-1959	132	-17	10	94	45	132
	-1158	-1940	46	3184	132	117	92	-78	1	132
4x4	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132

	pan	132	132	132	132	132	
132	1205	10	-3120	12	2025	132	
132	30	14	3204	16	-3132	132	
132	2015	-3126	18	32	1193	132	
132	20	1211	4	-1127	24	132	
	-3138	2023	26	1199	22	132	
5x5	132	132	132	132	132	132	

	pan	132	132	132	132	132	
132	12	05	70	20	25	132	
132	16	8	35	9	64	132	
132	32	68	10	4	18	132	
132	-2	14	15	91	14	132	
	74	37	2	8	11	132	
5x5	132	132	132	132	132	132	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

12	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					132
	12	84	-13	05	31	13	132
	12	20	25	31	30	14	132
	4	-2	45	41	29	15	132
	60	-14	31	11	28	16	132
	26	-1	25	4	24	54	132
	18	45	19	40	-10	20	132
	132	132	132	132	132	132	132

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/					132
	18	50	-3	25	24	18	132
	4	1205	-1119	-2023	2025	40	132
	29	14	12	13	49	15	132
	28	2022	1203	-1140	-1997	16	132
	27	-3153	-8	3238	11	17	132
	26	-6	47	19	20	26	132
	132	132	132	132	132	132	132

12	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						132
	12	05	33	20	25	22	15	132
	30	15	14	16	20	23	14	132
	18	31	17	25	4	-3	40	132
	12	14	8	33	28	24	13	132
	23	30	23	1	18	25	12	132
	22	19	-3	20	21	26	27	132
	15	18	40	17	16	15	11	132
	132	132	132	132	132	132	132	132

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						137
	26	22	19	-3	20	21	27	132
	23	1205	11	-3158	12	2025	14	132
	-3	24	15	3205	16	-3165	40	132
	24	2016	-3160	17	27	1195	13	132
	25	20	1207	6	-1160	22	12	132
	22	-3170	2022	25	1200	18	15	132
	15	15	18	40	17	16	11	132
	132	132	132	132	132	132	132	132

■ 133rd Day of the Year - 13.05.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		133
1305	2025	-3197	133
-4457 2/3	44 1/3	4546 1/3	133
3285 2/3	-1936 1/3	-1216 1/3	133
133	133	133	133

	pan	133	133	133	133	mgc	4x4 Inder J. Taneja			133
133	1305	2025	1	-3198	133	13	05	113	2	133
133	20	-3217	1324	2006	133	20	25	3	85	133
133	65.5	3264.5	-1238.5	-1958.5	133	-17	11	94	45	133
	-1257.5	-1939.5	46.5	3283.5	133	117	92	-77	1	133
4x4	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133

	pan	133	133	133	133	133	pan	133	133	133	133	133
133	1305	10	-3219	12	2025	133	13	05	70	20	25	133
133	30	14	3304	16	-3231	133	133	16	8	36	9	64
133	2015	-3225	18	32	1293	133	133	32	68	10	4	19
133	20	1311	4	-1226	24	133	133	-2	15	15	91	14
	-3237	2023	26	1299	22	133		74	37	2	9	11
5x5	133	133	133	133	133	133	5x5	133	133	133	133	133

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

13	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						133
	13	83	-13	05	32	13	133	
	12	20	25	31	31	14	133	
	4	-1	44	41	30	15	133	
	59	-14	32	11	29	16	133	
	27	-2	26	2	25	55	133	
	18	47	19	43	-14	20	133	
	133	133	133	133	133	133	133	

semi	6x6 https://numbers-magic.com/						129
	22	51	-9	26	25	18	133
	1	1305	-1219	-2023	2025	44	133
	30	14	12	13	49	15	133
	29	2022	1303	-1240	-1997	16	133
	28	-3253	-8	3338	11	17	133
	23	-6	54	19	20	23	133
	133	133	133	133	133	133	133

13	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						133
	13	05	32	20	25	22	16	133
	30	15	15	16	19	23	15	133
	18	30	17	25	5	2	36	133
	12	15	8	32	28	24	14	133
	22	30	23	2	18	25	13	133
	23	19	-3	20	21	26	27	133
	15	19	41	18	17	11	12	133
	133	133	133	133	133	133	133	133

mgc	7x7 https://numbers-magic.com/						133	
	26	23	19	-3	20	21	27	133
	23	1305	11	-3258	12	2025	15	133
	2	24	15	3305	16	-3265	36	133
	24	2016	-3260	17	27	1295	14	133
	25	20	1307	6	-1260	22	13	133
	22	-3270	2022	25	1300	18	16	133
	11	15	19	41	18	17	12	133
	133	133	133	133	133	133	133	133

■ **134th Day of the Year - 14.05.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		134
1405	2025	-3296	134
-4656 1/3	44 2/3	4745 2/3	134
3385 1/3	-1935 2/3	-1315 2/3	134
134	134	134	134

	pan	134	134	134	134		mgc	4x4	Inder J. Taneja	134	
134	1405	2025	1	-3297	134	134	14	05	113	2	134
134	20	-3316	1424	2006	134	134	20	25	3	86	134
134	66	3364	-1338	-1958	134	134	-17	12	94	45	134
	-1357	-1939	47	3383	134	134	117	92	-76	1	134
4x4	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134

	pan	134	134	134	134	134		pan	134	134	134	134	134
134	1405	10	-3318	12	2025	134	134	14	05	70	20	25	134
134	30	14	3404	16	-3330	134	134	16	8	37	9	64	134
134	2015	-3324	18	32	1393	134	134	32	68	10	4	20	134
134	20	1411	4	-1325	24	134	134	-2	16	15	91	14	134
	-3336	2023	26	1399	22	134	134	74	37	2	10	11	134
5x5	134	134	134	134	134	134	5x5	134	134	134	134	134	134

• Magic Squares of Orders 6 and 7

14	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						134
	14	82	-13	05	33	13	134	
	12	20	25	31	32	14	134	
	4	0	43	41	31	15	134	
	58	-14	33	11	30	16	134	
	28	-3	27	0	26	56	134	
	18	49	19	46	-18	20	134	
	134	134	134	134	134	134	134	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						126
	26	52	-15	27	26	18	134	
	-2	1405	-1319	-2023	2025	48	134	
	31	14	12	13	49	15	134	
	30	2022	1403	-1340	-1997	16	134	
	29	-3353	-8	3438	11	17	134	
	20	-6	61	19	20	20	134	
	134	134	134	134	134	134	134	

14	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							134	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							164
	14	5	36	20	25	22	12	134		26	19	19	2	20	21	27	134	
	30	15	16	16	23	23	11	134		23	1405	11	-3353	12	2025	11	134	
	18	34	17	25	6	-23	57	134		-23	24	15	3405	16	-3360	57	134	
	12	16	8	36	28	24	10	134		24	2016	-3355	17	27	1395	10	134	
	26	30	23	3	18	25	9	134		25	20	1407	6	-1355	22	9	134	
	19	19	2	20	21	26	27	134		22	-3365	2022	25	1400	18	12	134	
	15	15	32	14	13	37	8	134		37	15	15	32	14	13	8	134	
	134	134	134	134	134	134	134	134		134	134	134	134	134	134	134	134	

■ 135th Day of the Year - 15.05.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		135
1505	2025	-3395	135
-4855	45	4945	135
3485	-1935	-1415	135
135	135	135	135

	pan	135	135	135	135	mgc	4x4 Inder J. Taneja			135
135	1505	2025	1	-3396	135	15	05	113	2	135
135	20	-3415	1524	2006	135	20	25	3	87	135
135	66.5	3463.5	-1437.5	-1957.5	135	-17	13	94	45	135
	-1456.5	-1938.5	47.5	3482.5	135	117	92	-75	1	135
4x4	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135

	pan	135	135	135	135	135	
135	1505	10	-3417	12	2025	135	
135	30	14	3504	16	-3429	135	
135	2015	-3423	18	32	1493	135	
135	20	1511	4	-1424	24	135	
	-3435	2023	26	1499	22	135	
5x5	135	135	135	135	135	135	

	pan	135	135	135	135	135	
135	15	05	70	20	25	135	
135	16	8	38	9	64	135	
135	32	68	10	4	21	135	
135	-2	17	15	91	14	135	
	74	37	2	11	11	135	
5x5	135	135	135	135	135	135	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

15	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						135
	15	83	-13	05	32	13	135	
	12	20	25	33	31	14	135	
	4	1	44	41	30	15	135	
	59	-14	34	11	29	16	135	
	27	-2	26	2	25	57	135	
	18	47	19	43	-12	20	135	
	135	135	135	135	135	135	135	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						135
	18	51	-3	26	25	18	135	
	3	1505	-1417	-2023	2025	42	135	
	30	14	12	13	51	15	135	
	29	2022	1503	-1438	-1997	16	135	
	28	-3451	-8	3538	11	17	135	
	27	-6	48	19	20	27	135	
	135	135	135	135	135	135	135	

15	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							135
	15	05	35	20	25	22	13	135	
	30	15	17	16	22	23	12	135	
	18	33	17	25	7	-18	53	135	
	12	17	8	35	28	24	11	135	
	25	30	23	4	18	25	10	135	
	20	19	2	20	21	26	27	135	
	15	16	33	15	14	33	9	135	
	135	135	135	135	135	135	135	135	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							160
	26	20	19	2	20	21	27	135	
	23	1505	11	-3453	12	2025	12	135	
	-18	24	15	3505	16	-3460	53	135	
	24	2016	-3455	17	27	1495	11	135	
	25	20	1507	6	-1455	22	10	135	
	22	-3465	2022	25	1500	18	13	135	
	33	15	16	33	15	14	9	135	
	135	135	135	135	135	135	135	135	

■ 136th Day of the Year - 16.05.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		136
1605	2025	-3494	136
-5053 2/3	45 1/3	5144 1/3	136
3584 2/3	-1934 1/3	-1514 1/3	136
136	136	136	136

	pan	136	136	136	136
136	1605	2025	1	-3495	136
136	20	-3514	1624	2006	136
136	67	3563	-1537	-1957	136
	-1556	-1938	48	3582	136
4x4	136	136	136	136	136

mgc	4x4 Inder J. Taneja			136
16	05	113	2	136
20	25	3	88	136
-17	14	94	45	136
117	92	-74	1	136
136	136	136	136	136

	pan	136	136	136	136
136	1605	10	-3516	12	2025
136	30	14	3604	16	-3528
136	2015	-3522	18	32	1593
136	20	1611	4	-1523	24
	-3534	2023	26	1599	22
5x5	136	136	136	136	136

	pan	136	136	136	136
136	16	05	70	20	25
136	16	8	39	9	64
136	32	68	10	4	22
136	-2	18	15	91	14
	74	37	2	12	11
5x5	136	136	136	136	136

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

16	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					136	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					132
	16	82	-13	05	33	13	136	22	52	-9	27	26	18	136
	12	20	25	33	32	14	136	0	1605	-1517	-2023	2025	46	136
	4	2	43	41	31	15	136	31	14	12	13	51	15	136
	58	-14	35	11	30	16	136	30	2022	1603	-1538	-1997	16	136
	28	-3	27	0	26	58	136	29	-3551	-8	3638	11	17	136
	18	49	19	46	-16	20	136	24	-6	55	19	20	24	136
	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136

16	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						136	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						156
	16	05	34	20	25	22	14	136	26	21	19	2	20	21	27	136
	30	15	18	16	21	23	13	136	23	1605	11	-3553	12	2025	13	136
	18	32	17	25	8	-13	49	136	-13	24	15	3605	16	-3560	49	136
	12	18	8	34	28	24	12	136	24	2016	-3555	17	27	1595	12	136
	24	30	23	5	18	25	11	136	25	20	1607	6	-1555	22	11	136
	21	19	2	20	21	26	27	136	22	-3565	2022	25	1600	18	14	136
	15	17	34	16	15	29	10	136	29	15	17	34	16	15	10	136
	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136

■ **137th Day of the Year - 17.05.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		137
1705	2025	-3593	137
-5252 1/3	45 2/3	5343 2/3	137
3684 1/3	-1933 2/3	-1613 2/3	137
137	137	137	137

	pan	137	137	137	137		mgc	4x4	Inder J. Taneja	137	
137	1705	2025	1	-3594	137	137	17	05	113	2	137
137	20	-3613	1724	2006	137	137	20	25	3	89	137
137	67.5	3662.5	-1636.5	-1956.5	137	137	-17	15	94	45	137
	-1655.5	-1937.5	48.5	3681.5	137	137	117	92	-73	1	137
4x4	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137

	pan	137	137	137	137	137		pan	137	137	137	137	137
137	1705	10	-3615	12	2025	137	137	17	05	70	20	25	137
137	30	14	3704	16	-3627	137	137	16	8	40	9	64	137
137	2015	-3621	18	32	1693	137	137	32	68	10	4	23	137
137	20	1711	4	-1622	24	137	137	-2	19	15	91	14	137
	-3633	2023	26	1699	22	137		74	37	2	13	11	137
5x5	137	137	137	137	137	137	5x5	137	137	137	137	137	137

• Magic Squares of Orders 6 and 7

17	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						137
	17	81	-13	05	34	13	137	
	12	20	25	33	33	14	137	
	4	3	42	41	32	15	137	
	57	-14	36	11	31	16	137	
	29	-4	28	-2	27	59	137	
	18	51	19	49	-20	20	137	
	137	137	137	137	137	137	137	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						129
	26	53	-15	28	27	18	137	
	-3	1705	-1617	-2023	2025	50	137	
	32	14	12	13	51	15	137	
	31	2022	1703	-1638	-1997	16	137	
	30	-3651	-8	3738	11	17	137	
	21	-6	62	19	20	21	137	
	137	137	137	137	137	137	137	

17	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							137	7	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							152
	17	05	33	20	25	22	15	137		26	22	19	2	20	21	27	137		
	30	15	19	16	20	23	14	137		23	1705	11	-3653	12	2025	14	137		
	18	31	17	25	9	-8	45	137		-8	24	15	3705	16	-3660	45	137		
	12	19	8	33	28	24	13	137		24	2016	-3655	17	27	1695	13	137		
	23	30	23	6	18	25	12	137		25	20	1707	6	-1655	22	12	137		
	22	19	2	20	21	26	27	137		22	-3665	2022	25	1700	18	15	137		
	15	18	35	17	16	25	11	137		25	15	18	35	17	16	11	137		
	137	137	137	137	137	137	137	137		137	137	137	137	137	137	137	137		

■ 138th Day of the Year - 18.05.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		138
1805	2025	-3692	138
-5451	46	5543	138
3784	-1933	-1713	138
138	138	138	138

	pan	138	138	138	138		mgc	4x4 Inder J. Taneja				138
138	1805	2025	1	-3693	138	138	18	05	113	2	138	
138	20	-3712	1824	2006	138	138	20	25	3	90	138	
138	68	3762	-1736	-1956	138	138	-17	16	94	45	138	
	-1755	-1937	49	3781	138	138	117	92	-72	1	138	
4x4	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	

	pan	138	138	138	138	138	
138	1805	10	-3714	12	2025	138	
138	30	14	3804	16	-3726	138	
138	2015	-3720	18	32	1793	138	
138	20	1811	4	-1721	24	138	
	-3732	2023	26	1799	22	138	
5x5	138	138	138	138	138	138	

	pan	138	138	138	138	138	
138	18	05	70	20	25	138	
138	16	8	41	9	64	138	
138	32	68	10	4	24	138	
138	-2	20	15	91	14	138	
	74	37	2	14	11	138	
5x5	138	138	138	138	138	138	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

18	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					138
	18	82	-13	05	33	13	138
	12	20	25	35	32	14	138
	4	4	43	41	31	15	138
	58	-14	37	11	30	16	138
	28	-3	27	0	26	60	138
	18	49	19	46	-14	20	138
	138	138	138	138	138	138	138

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/					138
	18	52	-3	27	26	18	138
	2	1805	-1715	-2023	2025	44	138
	31	14	12	13	53	15	138
	30	2022	1803	-1736	-1997	16	138
	29	-3749	-8	3838	11	17	138
	28	-6	49	19	20	28	138
	138	138	138	138	138	138	138

18	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					138	
	18	05	32	20	25	22	16	138
	30	15	20	16	19	23	15	138
	18	30	17	25	10	-3	41	138
	12	20	8	32	28	24	14	138
	22	30	23	7	18	25	13	138
	23	19	2	20	21	26	27	138
	15	19	36	18	17	21	12	138
	138	138	138	138	138	138	138	138

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/					148	
	26	23	19	2	20	21	27	138
	23	1805	11	-3753	12	2025	15	138
	-3	24	15	3805	16	-3760	41	138
	24	2016	-3755	17	27	1795	14	138
	25	20	1807	6	-1755	22	13	138
	22	-3765	2022	25	1800	18	16	138
	21	15	19	36	18	17	12	138
	138	138	138	138	138	138	138	138

■ 139th Day of the Year - 19.05.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja			139
1905	2025	-3791		139
-5649 2/3	46 1/3	5742 1/3		139
3883 2/3	-1932 1/3	-1812 1/3		139
139	139	139		139

	pan	139	139	139	139
139	1905	2025	1	-3792	139
139	20	-3811	1924	2006	139
139	68.5	3861.5	-1835.5	-1955.5	139
	-1854.5	-1936.5	49.5	3880.5	139
4x4	139	139	139	139	139

mgc	4x4 Inder J. Taneja				139
19	05	113	2		139
20	25	3	91		139
-17	17	94	45		139
117	92	-71	1		139
139	139	139	139		139

	pan	138	138	138	138	138
138	1805	10	-3714	12	2025	138
138	30	14	3804	16	-3726	138
138	2015	-3720	18	32	1793	138
138	20	1811	4	-1721	24	138
	-3732	2023	26	1799	22	138
5x5	138	138	138	138	138	138

	pan	138	138	138	138	138
138	18	05	70	20	25	138
138	16	8	41	9	64	138
138	32	68	10	4	24	138
138	-2	20	15	91	14	138
	74	37	2	14	11	138
5x5	138	138	138	138	138	138

• Magic Squares of Orders 6 and 7

19	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					139
	19	81	-13	05	34	13	139
	12	20	25	35	33	14	139
	4	5	42	41	32	15	139
	57	-14	38	11	31	16	139
	29	-4	28	-2	27	61	139
	18	51	19	49	-18	20	139
	139	139	139	139	139	139	139

semi	6x6 https://numbers-magic.com/					135	
	22	53	-9	28	27	18	139
	-1	1905	-1815	-2023	2025	48	139
	32	14	12	13	53	15	139
	31	2022	1903	-1836	-1997	16	139
	30	-3849	-8	3938	11	17	139
	25	-6	56	19	20	25	139
	139	139	139	139	139	139	139

19	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					139	
	19	05	31	20	25	22	17	139
	30	15	21	16	18	23	16	139
	18	29	17	25	11	2	37	139
	12	21	8	31	28	24	15	139
	21	30	23	8	18	25	14	139
	24	19	2	20	21	26	27	139
	15	20	37	19	18	17	13	139
	139	139	139	139	139	139	139	139

semi	7x7 https://numbers-magic.com/					144		
	26	24	19	2	20	21	27	139
	23	1905	11	-3853	12	2025	16	139
	2	24	15	3905	16	-3860	37	139
	24	2016	-3855	17	27	1895	15	139
	25	20	1907	6	-1855	22	14	139
	22	-3865	2022	25	1900	18	17	139
	17	15	20	37	19	18	13	139
	139	139	139	139	139	139	139	139

■ 140th Day of the Year - 20.05.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		140
2005	2025	-3890	140
-5848 1/3	46 2/3	5941 2/3	140
3983 1/3	-1931 2/3	-1911 2/3	140
140	140	140	140

	pan	140	140	140	140		mgc	4x4 Inder J. Taneja	140		
140	2005	2025	1	-3891	140	140	20	05	113	2	140
140	20	-3910	2024	2006	140	140	20	25	3	92	140
140	69	3961	-1935	-1955	140	140	-17	18	94	45	140
	-1954	-1936	50	3980	140	140	117	92	-70	1	140
4x4	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140

	pan	140	140	140	140	140		pan	140	140	140	140	140
140	2005	10	-3912	12	2025	140	140	20	05	70	20	25	140
140	30	14	4004	16	-3924	140	140	16	8	43	9	64	140
140	2015	-3918	18	32	1993	140	140	32	68	10	4	26	140
140	20	2011	4	-1919	24	140	140	-2	22	15	91	14	140
	-3930	2023	26	1999	22	140		74	37	2	16	11	140
5x5	140	140	140	140	140	140	5x5	140	140	140	140	140	140

• Magic Squares of Orders 6 and 7

20	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						140		semi	6x6 https://numbers-magic.com/						132
	20	80	-13	05	35	13	140		26	54	-15	29	28	18	140		
	12	20	25	35	34	14	140		-4	2005	-1915	-2023	2025	52	140		
	4	6	41	41	33	15	140		33	14	12	13	53	15	140		
	56	-14	39	11	32	16	140		32	2022	2003	-1936	-1997	16	140		
	30	-5	29	-4	28	62	140		31	-3949	-8	4038	11	17	140		
	18	53	19	52	-22	20	140		22	-6	63	19	20	22	140		
	140	140	140	140	140	140	140		140	140	140	140	140	140	140		

20	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							140
	20	05	30	20	25	22	18	140	
	30	15	22	16	17	23	17	140	
	18	28	17	25	12	7	33	140	
	12	22	8	30	28	24	16	140	
	20	30	23	9	18	25	15	140	
	25	19	2	20	21	26	27	140	
	15	21	38	20	19	13	14	140	
	140	140	140	140	140	140	140	140	

mgc	7x7 https://numbers-magic.com/							140
26	25	19	2	20	21	27	140	
23	2005	11	-3953	12	2025	17	140	
7	24	15	4005	16	-3960	33	140	
24	2016	-3955	17	27	1995	16	140	
25	20	2007	6	-1955	22	15	140	
22	-3965	2022	25	2000	18	18	140	
13	15	21	38	20	19	14	140	
140	140	140	140	140	140	140	140	

■ 141st Day of the Year - 21.05.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		141
2105	2025	-3989	141
-6047	47	6141	141
4083	-1931	-2011	141
141	141	141	141

pan	141	141	141	141
141	2105	2025	1	-3990
141	20	-4009	2124	2006
141	69.5	4060.5	-2034.5	-1954.5
	-2053.5	-1935.5	50.5	4079.5
4x4	141	141	141	141

mgc	4x4 Inder J. Taneja				141
21	05	113	2	141	
20	25	3	93	141	
-17	19	94	45	141	
117	92	-69	1	141	
141	141	141	141	141	

	pan	141	141	141	141	141	
141	2105	10	-4011	12	2025	141	
141	30	14	4104	16	-4023	141	
141	2015	-4017	18	32	2093	141	
141	20	2111	4	-2018	24	141	
	-4029	2023	26	2099	22	141	
5x5	141	141	141	141	141	141	

	pan	141	141	141	141	141	
141	21	05	70	20	25	141	
141	16	8	44	9	64	141	
141	32	68	10	4	27	141	
141	-2	23	15	91	14	141	
	74	37	2	17	11	141	
5x5	141	141	141	141	141	141	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

21	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						141
	21	81	-13	5	34	13	141	
	12	20	25	37	33	14	141	
	4	7	42	41	32	15	141	
	57	-14	40	11	31	16	141	
	29	-4	28	-2	27	63	141	
	18	51	19	49	-16	20	141	
	141	141	141	141	141	141	141	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						141
	18	53	-3	28	27	18	141	
	1	2105	-2013	-2023	2025	46	141	
	32	14	12	13	55	15	141	
	31	2022	2103	-2034	-1997	16	141	
	30	-4047	-8	4138	11	17	141	
	29	-6	50	19	20	29	141	
	141	141	141	141	141	141	141	

21	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							141
	21	05	34	20	25	22	14	141	
	30	15	23	16	21	23	13	141	
	18	32	17	25	13	-18	54	141	
	12	23	8	34	28	24	12	141	
	24	30	23	10	18	25	11	141	
	21	19	7	20	21	26	27	141	
	15	17	29	16	15	39	10	141	
	141	141	141	141	141	141	141	141	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							171
	26	21	19	7	20	21	27	141	
	23	2105	11	-4048	12	2025	13	141	
	-18	24	15	4105	16	-4055	54	141	
	24	2016	-4050	17	27	2095	12	141	
	25	20	2107	6	-2050	22	11	141	
	22	-4060	2022	25	2100	18	14	141	
	39	15	17	29	16	15	10	141	
	141	141	141	141	141	141	141	141	

■ 142nd Day of the Year - 22.05.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		142
2205	2025	-4088	142
-6245 2/3	47 1/3	6340 1/3	142
4182 2/3	-1930 1/3	-2110 1/3	142
142	142	142	142

	pan	142	142	142	142
142	2205	2025	1	-4089	142
142	20	-4108	2224	2006	142
142	70	4160	-2134	-1954	142
	-2153	-1935	51	4179	142
4x4	142	142	142	142	142

mgc	4x4 Inder J. Taneja			142
22	05	113	2	142
20	25	3	94	142
-17	20	94	45	142
117	92	-68	1	142
142	142	142	142	142

	pan	142	142	142	142
142	2205	10	-4110	12	2025
142	30	14	4204	16	-4122
142	2015	-4116	18	32	2193
142	20	2211	4	-2117	24
	-4128	2023	26	2199	22
5x5	142	142	142	142	142

	pan	142	142	142	142
142	22	05	70	20	25
142	16	8	45	9	64
142	32	68	10	4	28
142	-2	24	15	91	14
	74	37	2	18	11
5x5	142	142	142	142	142

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

22	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						142
	22	80	-13	5	35	13	142	
	12	20	25	37	34	14	142	
	4	8	41	41	33	15	142	
	56	-14	41	11	32	16	142	
	30	-5	29	-4	28	64	142	
	18	53	19	52	-20	20	142	
	142	142	142	142	142	142	142	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						138
	22	54	-9	29	28	18	142	
	-2	2205	-2113	-2023	2025	50	142	
	33	14	12	13	55	15	142	
	32	2022	2203	-2134	-1997	16	142	
	31	-4147	-8	4238	11	17	142	
	26	-6	57	19	20	26	142	
	142	142	142	142	142	142	142	

22	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							142
	22	05	33	20	25	22	15	142	
	30	15	24	16	20	23	14	142	
	18	31	17	25	14	-13	50	142	
	12	24	8	33	28	24	13	142	
	23	30	23	11	18	25	12	142	
	22	19	7	20	21	26	27	142	
	15	18	30	17	16	35	11	142	
	142	142	142	142	142	142	142	142	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							167
	26	22	19	7	20	21	27	142	
	23	2205	11	-4148	12	2025	14	142	
	-13	24	15	4205	16	-4155	50	142	
	24	2016	-4150	17	27	2195	13	142	
	25	20	2207	6	-2150	22	12	142	
	22	-4160	2022	25	2200	18	15	142	
	35	15	18	30	17	16	11	142	
	142	142	142	142	142	142	142	142	

■ **143rd Day of the Year - 23.05.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja			143
2305	2025	-4187		143
-6444 1/3	47 2/3	6539 2/3		143
4282 1/3	-1929 2/3	-2209 2/3		143
143	143	143		143

	pan	143	143	143	143		mgc	4x4 Inder J. Taneja	143		
143	2305	2025	1	-4188	143	143	23	05	113	2	143
143	20	-4207	2324	2006	143	143	20	25	3	95	143
143	70.5	4259.5	-2233.5	-1953.5	143	143	-17	21	94	45	143
	-2252.5	-1934.5	51.5	4278.5	143	143	117	92	-67	1	143
4x4	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143

	pan	143	143	143	143	143		pan	143	143	143	143	143
143	2305	10	-4209	12	2025	143	143	23	05	70	20	25	143
143	30	14	4304	16	-4221	143	143	16	8	46	9	64	143
143	2015	-4215	18	32	2293	143	143	32	68	10	4	29	143
143	20	2311	4	-2216	24	143	143	-2	25	15	91	14	143
	-4227	2023	26	2299	22	143		74	37	2	19	11	143
5x5	143	143	143	143	143	143	5x5	143	143	143	143	143	143

• Magic Squares of Orders 6 and 7

23	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						143
	23	79	-13	5	36	13	143	
	12	20	25	37	35	14	143	
	4	9	40	41	34	15	143	
	55	-14	42	11	33	16	143	
	31	-6	30	-6	29	65	143	
	18	55	19	55	-24	20	143	
	143	143	143	143	143	143	143	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						135
	26	55	-15	30	29	18	143	
	-5	2305	-2213	-2023	2025	54	143	
	34	14	12	13	55	15	143	
	33	2022	2303	-2234	-1997	16	143	
	32	-4247	-8	4338	11	17	143	
	23	-6	64	19	20	23	143	
	143	143	143	143	143	143	143	

23	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							143	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							163
		23	05	32	20	25	22	16	143		26	23	19	7	20	21	27	143
		30	15	25	16	19	23	15	143		23	2305	11	-4248	12	2025	15	143
		18	30	17	25	15	-8	46	143		-8	24	15	4305	16	-4255	46	143
		12	25	8	32	28	24	14	143		24	2016	-4250	17	27	2295	14	143
		22	30	23	12	18	25	13	143		25	20	2307	6	-2250	22	13	143
		23	19	7	20	21	26	27	143		22	-4260	2022	25	2300	18	16	143
		15	19	31	18	17	31	12	143		31	15	19	31	18	17	12	143
		143	143	143	143	143	143	143	143		143	143	143	143	143	143	143	143

■ 144th Day of the Year - 24.05.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		144
2405	2025	-4286	144
-6643	48	6739	144
4382	-1929	-2309	144
144	144	144	144

pan	144	144	144	144
144	2405	2025	1	-4287
144	20	-4306	2424	2006
144	71	4359	-2333	-1953
	-2352	-1934	52	4378
4x4	144	144	144	144

mgc	4x4 Inder J. Taneja				144
24	05	113	2		144
20	25	3	96		144
-17	22	94	45		144
117	92	-66	1		144
144	144	144	144		144

	pan	144	144	144	144	144
144	2405	10	-4308	12	2025	144
144	30	14	4404	16	-4320	144
144	2015	-4314	18	32	2393	144
144	20	2411	4	-2315	24	144
	-4326	2023	26	2399	22	144
5x5	144	144	144	144	144	144

	pan	144	144	144	144	144
144	24	05	70	20	25	144
144	16	8	47	9	64	144
144	32	68	10	4	30	144
144	-2	26	15	91	14	144
	74	37	2	20	11	144
5x5	144	144	144	144	144	144

• Magic Squares of Orders 6 and 7

24	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					144
	24	80	-13	5	35	13	144
	12	20	25	39	34	14	144
	4	10	41	41	33	15	144
	56	-14	43	11	32	16	144
	30	-5	29	-4	28	66	144
	18	53	19	52	-18	20	144
	144	144	144	144	144	144	144

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/					144
	18	54	-3	29	28	18	144
	0	2405	-2311	-2023	2025	48	144
	33	14	12	13	57	15	144
	32	2022	2403	-2332	-1997	16	144
	31	-4345	-8	4438	11	17	144
	30	-6	51	19	20	30	144
	144	144	144	144	144	144	144

24	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						144
	24	05	31	20	25	22	17	144
	30	15	26	16	18	23	16	144
	18	29	17	25	16	-3	42	144
	12	26	8	31	28	24	15	144
	21	30	23	13	18	25	14	144
	24	19	7	20	21	26	27	144
	15	20	32	19	18	27	13	144
	144	144	144	144	144	144	144	144

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						159
	26	24	19	7	20	21	27	144
	23	2405	11	-4348	12	2025	16	144
	-3	24	15	4405	16	-4355	42	144
	24	2016	-4350	17	27	2395	15	144
	25	20	2407	6	-2350	22	14	144
	22	-4360	2022	25	2400	18	17	144
	27	15	20	32	19	18	13	144
	144	144	144	144	144	144	144	144

■ 145th Day of the Year - 25.05.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		145
2505	2025	-4385	145
-6841 2/3	48 1/3	6938 1/3	145
4481 2/3	-1928 1/3	-2408 1/3	145
145	145	145	145

	pan	145	145	145	145	mgc	4x4 Inder J. Taneja		145	
145	2505	2025	1	-4386	145	25	05	113	2	145
145	20	-4405	2524	2006	145	20	25	3	97	145
145	71.5	4458.5	-2432.5	-1952.5	145	-17	23	94	45	145
	-2451.5	-1933.5	52.5	4477.5	145	117	92	-65	1	145
4x4	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

	pan	145	145	145	145	145		pan	145	145	145	145	145
145	2505	10	-4407	12	2025	145	145	25	05	70	20	25	145
145	30	14	4504	16	-4419	145	145	16	8	48	9	64	145
145	2015	-4413	18	32	2493	145	145	32	68	10	4	31	145
145	20	2511	4	-2414	24	145	145	-2	27	15	91	14	145
	-4425	2023	26	2499	22	145		74	37	2	21	11	145
5x5	145	145	145	145	145	145	5x5	145	145	145	145	145	145

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

25	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						145	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						141
	25	79	-13	5	36	13	145		22	55	-9	30	29	18	145	
	12	20	25	39	35	14	145		-3	2505	-2411	-2023	2025	52	145	
	4	11	40	41	34	15	145		34	14	12	13	57	15	145	
	55	-14	44	11	33	16	145		33	2022	2503	-2432	-1997	16	145	
	31	-6	30	-6	29	67	145		32	-4445	-8	4538	11	17	145	
	18	55	19	55	-22	20	145		27	-6	58	19	20	27	145	
	145	145	145	145	145	145	145		145	145	145	145	145	145	145	

25	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							145	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							155
	25	05	30	20	25	22	18	145		26	25	19	7	20	21	27	145	
	30	15	27	16	17	23	17	145		23	2505	11	-4448	12	2025	17	145	
	18	28	17	25	17	2	38	145		2	24	15	4505	16	-4455	38	145	
	12	27	8	30	28	24	16	145		24	2016	-4450	17	27	2495	16	145	
	20	30	23	14	18	25	15	145		25	20	2507	6	-2450	22	15	145	
	25	19	7	20	21	26	27	145		22	-4460	2022	25	2500	18	18	145	
	15	21	33	20	19	23	14	145		23	15	21	33	20	19	14	145	
	145	145	145	145	145	145	145	145		145	145	145	145	145	145	145	145	

■ **146th Day of the Year - 26.05.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja			146
2605	2025	-4484		146
-7040 1/3	48 2/3	7137 2/3		146
4581 1/3	-1927 2/3	-2507 2/3		146
146	146	146		146

	pan	146	146	146	146		mgc	4x4 Inder J. Taneja	146		
146	2605	2025	1	-4485	146	146	26	05	113	2	146
146	20	-4504	2624	2006	146	146	20	25	3	98	146
146	72	4558	-2532	-1952	146	146	-17	24	94	45	146
	-2551	-1933	53	4577	146	146	117	92	-64	1	146
4x4	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146

	pan	146	146	146	146	146		pan	146	146	146	146	146
146	2605	10	-4506	12	2025	146	146	26	05	70	20	25	146
146	30	14	4604	16	-4518	146	146	16	8	49	9	64	146
146	2015	-4512	18	32	2593	146	146	32	68	10	4	32	146
146	20	2611	4	-2513	24	146	146	-2	28	15	91	14	146
	-4524	2023	26	2599	22	146	146	74	37	2	22	11	146
5x5	146	146	146	146	146	146	5x5	146	146	146	146	146	146

• Magic Squares of Orders 6 and 7

26	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						146	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						138
	26	78	-13	05	37	13	146		26	56	-15	31	30	18	146	
	12	20	25	39	36	14	146		-6	2605	-2511	-2023	2025	56	146	
	4	12	39	41	35	15	146		35	14	12	13	57	15	146	
	54	-14	45	11	34	16	146		34	2022	2603	-2532	-1997	16	146	
	32	-7	31	-8	30	68	146		33	-4545	-8	4638	11	17	146	
	18	57	19	58	-26	20	146		24	-6	65	19	20	24	146	
	146	146	146	146	146	146	146		146	146	146	146	146	146	146	

26	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							146	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							151
	26	05	29	20	25	22	19	146		26	26	19	7	20	21	27	146	
	30	15	28	16	16	23	18	146		23	2605	11	-4548	12	2025	18	146	
	18	27	17	25	18	7	34	146		7	24	15	4605	16	-4555	34	146	
	12	28	8	29	28	24	17	146		24	2016	-4550	17	27	2595	17	146	
	19	30	23	15	18	25	16	146		25	20	2607	6	-2550	22	16	146	
	26	19	7	20	21	26	27	146		22	-4560	2022	25	2600	18	19	146	
	15	22	34	21	20	19	15	146		19	15	22	34	21	20	15	146	
	146	146	146	146	146	146	146	146		146	146	146	146	146	146	146	146	

■ 147th Day of the Year - 27.05.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		147
2705	2025	-4583	147
-7239	49	7337	147
4681	-1927	-2607	147
147	147	147	147

	pan	147	147	147	147		mgc	4x4 Inder J. Taneja			147
147	2705	2025	1	-4584	147		27	05	113	2	147
147	20	-4603	2724	2006	147		20	25	3	99	147
147	72.5	4657.5	-2631.5	-1951.5	147		-17	25	94	45	147
	-2650.5	-1932.5	53.5	4676.5	147		117	92	-63	1	147
4x4	147	147	147	147	147		147	147	147	147	147

	pan	147	147	147	147	147
147	2705	10	-4605	12	2025	147
147	30	14	4704	16	-4617	147
147	2015	-4611	18	32	2693	147
147	20	2711	4	-2612	24	147
	-4623	2023	26	2699	22	147
5x5	147	147	147	147	147	147

	pan	147	147	147	147	147
147	27	05	70	20	25	147
147	16	8	50	9	64	147
147	32	68	10	4	33	147
147	-2	29	15	91	14	147
	74	37	2	23	11	147
5x5	147	147	147	147	147	147

• Magic Squares of Orders 6 and 7

27	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						147
	27	79	-13	05	36	13	147	
	12	20	25	41	35	14	147	
	4	13	40	41	34	15	147	
	55	-14	46	11	33	16	147	
	31	-6	30	-6	29	69	147	
	18	55	19	55	-20	20	147	
	147	147	147	147	147	147	147	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						147
	18	55	-3	30	29	18	147	
	-1	2705	-2609	-2023	2025	50	147	
	34	14	12	13	59	15	147	
	33	2022	2703	-2630	-1997	16	147	
	32	-4643	-8	4738	11	17	147	
	31	-6	52	19	20	31	147	
	147	147	147	147	147	147	147	

27	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							147
	27	05	28	20	25	22	20	147	
	30	15	29	16	15	23	19	147	
	18	26	17	25	19	12	30	147	
	12	29	8	28	28	24	18	147	
	18	30	23	16	18	25	17	147	
	27	19	7	20	21	26	27	147	
	15	23	35	22	21	15	16	147	
	147	147	147	147	147	147	147	147	

	mgc	7x7 https://numbers-magic.com/							147
	26	27	19	7	20	21	27	147	
	23	2705	11	-4648	12	2025	19	147	
	12	24	15	4705	16	-4655	30	147	
	24	2016	-4650	17	27	2695	18	147	
	25	20	2707	6	-2650	22	17	147	
	22	-4660	2022	25	2700	18	20	147	
	15	15	23	35	22	21	16	147	
	147	147	147	147	147	147	147	147	

■ 148th Day of the Year - 28.05.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		148
2805	2025	-4682	148
-7437 2/3	49 1/3	7536 1/3	148
4780 2/3	-1926 1/3	-2706 1/3	148
148	148	148	148

	pan	148	148	148	148
148	2805	2025	1	-4683	148
148	20	-4702	2824	2006	148
148	73	4757	-2731	-1951	148
	-2750	-1932	54	4776	148
4x4	148	148	148	148	148

mgc	4x4 Inder J. Taneja			148
28	05	113	2	148
20	25	3	100	148
-17	26	94	45	148
117	92	-62	1	148
148	148	148	148	148

	pan	148	148	148	148	148
148	2805	10	-4704	12	2025	148
148	30	14	4804	16	-4716	148
148	2015	-4710	18	32	2793	148
148	20	2811	4	-2711	24	148
	-4722	2023	26	2799	22	148
5x5	148	148	148	148	148	148

	pan	148	148	148	148	148
148	28	05	70	20	25	148
148	16	8	51	9	64	148
148	32	68	10	4	34	148
148	-2	30	15	91	14	148
	74	37	2	24	11	148
5x5	148	148	148	148	148	148

• Magic Squares of Orders 6 and 7

28	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						148	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						144
	28	78	-13	05	37	13	148		22	56	-9	31	30	18	148	
	12	20	25	41	36	14	148		-4	2805	-2709	-2023	2025	54	148	
	4	14	39	41	35	15	148		35	14	12	13	59	15	148	
	54	-14	47	11	34	16	148		34	2022	2803	-2730	-1997	16	148	
	32	-7	31	-8	30	70	148		33	-4743	-8	4838	11	17	148	
	18	57	19	58	-24	20	148		28	-6	59	19	20	28	148	
	148	148	148	148	148	148	148		148	148	148	148	148	148	148	

28	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							148	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							178
	28	05	32	20	25	22	16	148		26	23	19	12	20	21	27	148	
	30	15	30	16	19	23	15	148		23	2805	11	-4743	12	2025	15	148	
	18	30	17	25	20	-13	51	148		-13	24	15	4805	16	-4750	51	148	
	12	30	8	32	28	24	14	148		24	2016	-4745	17	27	2795	14	148	
	22	30	23	17	18	25	13	148		25	20	2807	6	-2745	22	13	148	
	23	19	12	20	21	26	27	148		22	-4755	2022	25	2800	18	16	148	
	15	19	26	18	17	41	12	148		41	15	19	26	18	17	12	148	
	148	148	148	148	148	148	148	148		148	148	148	148	148	148	148	148	

■ 149th Day of the Year - 29.05.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		149
2905	2025	-4781	149
-7636 1/3	49 2/3	7735 2/3	149
4880 1/3	-1925 2/3	-2805 2/3	149
149	149	149	149

	pan	149	149	149	149		mgc	4x4	Inder J. Taneja	149
149	2905	2025	1	-4782	149	149	29	05	113	2
149	20	-4801	2924	2006	149	149	20	25	3	101
149	73.5	4856.5	-2830.5	-1950.5	149	149	-17	27	94	45
	-2849.5	-1931.5	54.5	4875.5	149	149	117	92	-61	1
4x4	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149

	pan	149	149	149	149	149		pan	149	149	149	149	149
149	2905	10	-4803	12	2025	149	149	29	05	70	20	25	149
149	30	14	4904	16	-4815	149	149	16	8	52	9	64	149
149	2015	-4809	18	32	2893	149	149	32	68	10	4	35	149
149	20	2911	4	-2810	24	149	149	-2	31	15	91	14	149
	-4821	2023	26	2899	22	149		74	37	2	25	11	149
5x5	149	149	149	149	149	149	5x5	149	149	149	149	149	149

• Magic Squares of Orders 6 and 7

29	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						149
	29	77	-13	05	38	13	149	
	12	20	25	41	37	14	149	
	4	15	38	41	36	15	149	
	53	-14	48	11	35	16	149	
	33	-8	32	-10	31	71	149	
	18	59	19	61	-28	20	149	
	149	149	149	149	149	149	149	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						141
	26	57	-15	32	31	18	149	
	-7	2905	-2809	-2023	2025	58	149	
	36	14	12	13	59	15	149	
	35	2022	2903	-2830	-1997	16	149	
	34	-4843	-8	4938	11	17	149	
	25	-6	66	19	20	25	149	
	149	149	149	149	149	149	149	

29	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							149	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							174
		29	05	31	20	25	22	17	149		26	24	19	12	20	21	27	149
		30	15	31	16	18	23	16	149		23	2905	11	-4843	12	2025	16	149
		18	29	17	25	21	-8	47	149		-8	24	15	4905	16	-4850	47	149
		12	31	8	31	28	24	15	149		24	2016	-4845	17	27	2895	15	149
		21	30	23	18	18	25	14	149		25	20	2907	6	-2845	22	14	149
		24	19	12	20	21	26	27	149		22	-4855	2022	25	2900	18	17	149
		15	20	27	19	18	37	13	149		37	15	20	27	19	18	13	149
		149	149	149	149	149	149	149	149		149	149	149	149	149	149	149	149

■ 150th Day of the Year - 30.05.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		150
3005	2025	-4880	150
-7835	50	7935	150
4980	-1925	-2905	150
150	150	150	150

pan	150	150	150	150
150	3005	2025	1	-4881
150	20	-4900	3024	2006
150	74	4956	-2930	-1950
	-2949	-1931	55	4975
4x4	150	150	150	150

mgc	4x4 Inder J. Taneja				150
30	05	113	2		150
20	25	3	102		150
-17	28	94	45		150
117	92	-60	1		150
150	150	150	150		150

	pan	150	150	150	150	150
150	3005	10	-4902	12	2025	150
150	30	14	5004	16	-4914	150
150	2015	-4908	18	32	2993	150
150	20	3011	4	-2909	24	150
	-4920	2023	26	2999	22	150
5x5	150	150	150	150	150	150

	pan	150	150	150	150	150
150	30	05	70	20	25	150
150	16	8	53	9	64	150
150	32	68	10	4	36	150
150	-2	32	15	91	14	150
	74	37	2	26	11	150
5x5	150	150	150	150	150	150

• Magic Squares of Orders 6 and 7

30	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					150
	30	78	-13	05	37	13	150
	12	20	25	43	36	14	150
	4	16	39	41	35	15	150
	54	-14	49	11	34	16	150
	32	-7	31	-8	30	72	150
	18	57	19	58	-22	20	150
	150	150	150	150	150	150	150

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/					150
	18	56	-3	31	30	18	150
	-2	3005	-2907	-2023	2025	52	150
	35	14	12	13	61	15	150
	34	2022	3003	-2928	-1997	16	150
	33	-4941	-8	5038	11	17	150
	32	-6	53	19	20	32	150
	150	150	150	150	150	150	150

30	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						150
	30	5	30	20	25	22	18	150
	30	15	32	16	17	23	17	150
	18	28	17	25	22	-3	43	150
	12	32	8	30	28	24	16	150
	20	30	23	19	18	25	15	150
	25	19	12	20	21	26	27	150
	15	21	28	20	19	33	14	150
	150	150	150	150	150	150	150	150

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						170
	26	25	19	12	20	21	27	150
	23	3005	11	-4943	12	2025	17	150
	-3	24	15	5005	16	-4950	43	150
	24	2016	-4945	17	27	2995	16	150
	25	20	3007	6	-2945	22	15	150
	22	-4955	2022	25	3000	18	18	150
	33	15	21	28	20	19	14	150
	150	150	150	150	150	150	150	150

■ 151st Day of the Year - 31.05.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja			151
3105	2025	-4979	151	
-8033 2/3	50 1/3	8134 1/3	151	
5079 2/3	-1924 1/3	-3004 1/3	151	
151	151	151	151	

	pan	151	151	151	151
151	3105	2025	1	-4980	151
151	20	-4999	3124	2006	151
151	74.5	5055.5	-3029.5	-1949.5	151
	-3048.5	-1930.5	55.5	5074.5	151
4x4	151	151	151	151	151

mgc	4x4 Inder J. Taneja				151
31	05	113	2	151	
20	25	3	103	151	
-17	29	94	45	151	
117	92	-59	1	151	
151	151	151	151	151	

	pan	151	151	151	151	151
151	3105	10	-5001	12	2025	151
151	30	14	5104	16	-5013	151
151	2015	-5007	18	32	3093	151
151	20	3111	4	-3008	24	151
	-5019	2023	26	3099	22	151
5x5	151	151	151	151	151	151

	pan	151	151	151	151	151
151	31	05	70	20	25	151
151	16	8	54	9	64	151
151	32	68	10	4	37	151
151	-2	33	15	91	14	151
	74	37	2	27	11	151
5x5	151	151	151	151	151	151

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

31	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					151	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					147
	31	77	-13	05	38	13	151	22	57	-9	32	31	18	151
	12	20	25	43	37	14	151	-5	3105	-3007	-2023	2025	56	151
	4	17	38	41	36	15	151	36	14	12	13	61	15	151
	53	-14	50	11	35	16	151	35	2022	3103	-3028	-1997	16	151
	33	-8	32	-10	31	73	151	34	-5041	-8	5138	11	17	151
	18	59	19	61	-26	20	151	29	-6	60	19	20	29	151
	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151

31	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					151	semi	7x7 https://numbers-magic.com/					166		
	31	05	29	20	25	22	19	151	26	26	19	12	20	21	27	151
	30	15	33	16	16	23	18	151	23	3105	11	-5043	12	2025	18	151
	18	27	17	25	23	2	39	151	2	24	15	5105	16	-5050	39	151
	12	33	8	29	28	24	17	151	24	2016	-5045	17	27	3095	17	151
	19	30	23	20	18	25	16	151	25	20	3107	6	-3045	22	16	151
	26	19	12	20	21	26	27	151	22	-5055	2022	25	3100	18	19	151
	15	22	29	21	20	29	15	151	29	15	22	29	21	20	15	151
	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151

2.3 June - 2025

■ 152nd Day of the Year - 01.06.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		152
0106	2025	-1979	152
-2034 1/3	50 2/3	2135 2/3	152
2080 1/3	-1923 2/3	-4 2/3	152
152	152	152	152

	pan	152	152	152	152
152	0106	2025	1	-1980	152
152	20	-1999	125	2006	152
152	75	2056	-30	-1949	152
	-49	-1930	56	2075	152
4x4	152	152	152	152	152

mgc	4x4 Inder J. Taneja			152
01	06	143	2	152
20	25	3	104	152
-17	-1	125	45	152
148	122	-119	1	152
152	152	152	152	152

	pan	152	152	152	152
152	0106	10	-2001	12	2025
152	30	14	2105	16	-2013
152	2015	-2007	18	32	94
152	20	112	4	-8	24
	-2019	2023	26	100	22
5x5	152	152	152	152	152

	pan	152	152	152	152
152	01	06	100	20	25
152	15	8	25	9	95
152	33	98	10	3	8
152	-2	3	16	122	13
	105	37	1	-2	11
5x5	152	152	152	152	152

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

1	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					152	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					144
	01	107	-14	06	39	13	152	26	58	-15	33	32	18	152
	12	20	25	43	38	14	152	-8	0106	-8	-2023	2025	60	152
	5	-13	68	40	37	15	152	37	14	12	13	61	15	152
	82	-14	21	11	36	16	152	36	2022	104	-29	-1997	16	152
	34	22	33	-43	32	74	152	35	-2042	-8	2139	11	17	152
	18	30	19	95	-30	20	152	26	-6	67	19	20	26	152
	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152

1	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						152	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						162
	01	06	58	20	25	22	20	152	26	27	19	12	20	21	27	152
	29	15	4	16	46	23	19	152	23	0106	11	-2044	12	2025	19	152
	19	56	17	24	-6	7	35	152	7	24	15	2106	16	-2051	35	152
	12	3	9	59	27	24	18	152	24	2016	-2046	17	27	96	18	152
	49	30	22	-9	18	25	17	152	25	20	108	6	-46	22	17	152
	27	19	12	20	21	26	27	152	22	-2056	2022	25	101	18	20	152
	15	23	30	22	21	25	16	152	25	15	23	30	22	21	16	152
	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152

■ **153rd Day of the Year - 02.06.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		153
0206	2025	-2078	153
-2233	51	2335	153
2180	-1923	-104	153
153	153	153	153

	pan	153	153	153	153		mgc	4x4	Inder J. Taneja	153	
153	0206	2025	1	-2079	153	153	02	06	143	2	153
153	20	-2098	225	2006	153	153	20	25	3	105	153
153	75.5	2155.5	-129.5	-1948.5	153	153	-17	0	125	45	153
	-148.5	-1929.5	56.5	2174.5	153	153	148	122	-118	1	153
4x4	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153

	pan	153	153	153	153	153		pan	153	153	153	153	153
153	0206	10	-2100	12	2025	153	153	02	06	100	20	25	153
153	30	14	2205	16	-2112	153	153	15	8	26	9	95	153
153	2015	-2106	18	32	194	153	153	33	98	10	3	9	153
153	20	212	4	-107	24	153	153	-2	4	16	122	13	153
	-2118	2023	26	200	22	153	153	105	37	1	-1	11	153
5x5	153	153	153	153	153	153	5x5	153	153	153	153	153	153

• Magic Squares of Orders 6 and 7

3	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						154
	03	107	-14	06	39	13	154	
	12	20	25	45	38	14	154	
	5	-11	68	40	37	15	154	
	82	-14	23	11	36	16	154	
	34	22	33	-43	32	76	154	
	18	30	19	95	-28	20	154	
	154	154	154	154	154	154	154	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						150
	22	58	-9	33	32	18	154	
	-6	0306	-206	-2023	2025	58	154	
	37	14	12	13	63	15	154	
	36	2022	304	-227	-1997	16	154	
	35	-2240	-8	2339	11	17	154	
	30	-6	61	19	20	30	154	
	154	154	154	154	154	154	154	

2	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							153	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							158
	02	06	57	20	25	22	21	153		26	28	19	12	20	21	27	153	
	29	15	5	16	45	23	20	153		23	0206	11	-2144	12	2025	20	153	
	19	55	17	24	-5	12	31	153		12	24	15	2206	16	-2151	31	153	
	12	4	9	58	27	24	19	153		24	2016	-2146	17	27	196	19	153	
	48	30	22	-8	18	25	18	153		25	20	208	6	-146	22	18	153	
	28	19	12	20	21	26	27	153		22	-2156	2022	25	201	18	21	153	
	15	24	31	23	22	21	17	153		21	15	24	31	23	22	17	153	
	153	153	153	153	153	153	153	153		153	153	153	153	153	153	153	153	

■ 154th Day of the Year - 03.06.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		154
0306	2025	-2177	154
-2431 2/3	51 1/3	2534 1/3	154
2279 2/3	-1922 1/3	-203 1/3	154
154	154	154	154

pan	154	154	154	154
154	0306	2025	1	-2178
154	20	-2197	325	2006
154	76	2255	-229	-1948
	-248	-1929	57	2274
4x4	154	154	154	154

mgc	4x4 Inder J. Taneja			154
03	06	143	2	154
20	25	3	106	154
-17	1	125	45	154
148	122	-117	1	154
154	154	154	154	154

	pan	154	154	154	154	154
154	0306	10	-2199	12	2025	154
154	30	14	2305	16	-2211	154
154	2015	-2205	18	32	294	154
154	20	312	4	-206	24	154
	-2217	2023	26	300	22	154
5x5	154	154	154	154	154	154

	pan	154	154	154	154	154
154	03	06	100	20	25	154
154	15	8	27	9	95	154
154	33	98	10	3	10	154
154	-2	5	16	122	13	154
	105	37	1	0	11	154
5x5	154	154	154	154	154	154

• Magic Squares of Orders 6 and 7

3	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					154
	03	107	-14	06	39	13	154
	12	20	25	45	38	14	154
	5	-11	68	40	37	15	154
	82	-14	23	11	36	16	154
	34	22	33	-43	32	76	154
	18	30	19	95	-28	20	154
	154	154	154	154	154	154	154

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					150
	22	58	-9	33	32	18	154
	-6	0306	-206	-2023	2025	58	154
	37	14	12	13	63	15	154
	36	2022	304	-227	-1997	16	154
	35	-2240	-8	2339	11	17	154
	30	-6	61	19	20	30	154
	154	154	154	154	154	154	154

3	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						154
	03	06	56	20	25	22	22	154
	29	15	6	16	44	23	21	154
	19	54	17	24	-4	17	27	154
	12	5	9	57	27	24	20	154
	47	30	22	-7	18	25	19	154
	29	19	12	20	21	26	27	154
	15	25	32	24	23	17	18	154
	154	154	154	154	154	154	154	154

	mgc	https://numbers-magic.com/						154
	26	29	19	12	20	21	27	154
	23	0306	11	-2244	12	2025	21	154
	17	24	15	2306	16	-2251	27	154
	24	2016	-2246	17	27	296	20	154
	25	20	308	6	-246	22	19	154
	22	-2256	2022	25	301	18	22	154
	17	15	25	32	24	23	18	154
	154	154	154	154	154	154	154	154

■ 155th Day of the Year - 04.06.2025

● Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		155
0406	2025	-2276	155
-2630 1/3	51 2/3	2733 2/3	155
2379 1/3	-1921 2/3	-302 2/3	155
155	155	155	155

pan	155	155	155	155
155	0406	2025	1	-2277
155	20	-2296	425	2006
155	76.5	2354.5	-328.5	-1947.5
	-347.5	-1928.5	57.5	2373.5
4x4	155	155	155	155

mgc	4x4 Inder J. Taneja			155
04	06	143	2	155
20	25	3	107	155
-17	2	125	45	155
148	122	-116	1	155
155	155	155	155	155

pan	155	155	155	155
155	0406	10	-2298	12
155	30	14	2405	16
155	2015	-2304	18	32
155	20	412	4	-305
	-2316	2023	26	400
5x5	155	155	155	155

pan	155	155	155	155
155	04	06	100	20
155	15	8	28	9
155	33	98	10	3
155	-2	6	16	122
	105	37	1	11
5x5	155	155	155	155

• Magic Squares of Orders 6 and 7

4	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					155	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					147
	04	106	-14	06	40	13	155	26	59	-15	34	33	18	155
	12	20	25	45	39	14	155	-9	0406	-306	-2023	2025	62	155
	5	-10	67	40	38	15	155	38	14	12	13	63	15	155
	81	-14	24	11	37	16	155	37	2022	404	-327	-1997	16	155
	35	21	34	-45	33	77	155	36	-2340	-8	2439	11	17	155
	18	32	19	98	-32	20	155	27	-6	68	19	20	27	155
	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155

4	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						155	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						185
	04	06	60	20	25	22	18	155	26	25	19	17	20	21	27	155
	29	15	7	16	48	23	17	155	23	0406	11	-2339	12	2025	17	155
	19	58	17	24	-3	-8	48	155	-8	24	15	2406	16	-2346	48	155
	12	6	9	61	27	24	16	155	24	2016	-2341	17	27	396	16	155
	51	30	22	-6	18	25	15	155	25	20	408	6	-341	22	15	155
	25	19	17	20	21	26	27	155	22	-2351	2022	25	401	18	18	155
	15	21	23	20	19	43	14	155	43	15	21	23	20	19	14	155
	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155

■ 156th Day of the Year - 05.06.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		156
0506	2025	-2375	156
-2829	52	2933	156
2479	-1921	-402	156
156	156	156	156

	pan	156	156	156	156
156	0506	2025	1	-2376	156
156	20	-2395	525	2006	156
156	77	2454	-428	-1947	156
	-447	-1928	58	2473	156
4x4	156	156	156	156	156

mgc	4x4	Inder J. Taneja	156	
05	06	143	2	156
20	25	3	108	156
-17	3	125	45	156
148	122	-115	1	156
156	156	156	156	156

	pan	156	156	156	156	
156	0506	10	-2397	12	2025	156
156	30	14	2505	16	-2409	156
156	2015	-2403	18	32	494	156
156	20	512	4	-404	24	156
	-2415	2023	26	500	22	156
5x5	156	156	156	156	156	156

	pan	156	156	156	156	
156	05	06	100	20	25	156
156	15	8	29	9	95	156
156	33	98	10	3	12	156
156	-2	7	16	122	13	156
	105	37	1	2	11	156
5x5	156	156	156	156	156	156

• Magic Squares of Orders 6 and 7

5	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					156
	05	107	-14	06	39	13	156
	12	20	25	47	38	14	156
	5	-9	68	40	37	15	156
	82	-14	25	11	36	16	156
	34	22	33	-43	32	78	156
	18	30	19	95	-26	20	156
	156	156	156	156	156	156	156

mgc	6x6 https://numbers-magic.com/					156
18	58	-3	33	32	18	156
-4	0506	-404	-2023	2025	56	156
37	14	12	13	65	15	156
36	2022	504	-425	-1997	16	156
35	-2438	-8	2539	11	17	156
34	-6	55	19	20	34	156
156	156	156	156	156	156	156

5	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						156	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						181	
	05	06	59	20	25	22	19	156		26	26	19	17	20	21	27	156
	29	15	8	16	47	23	18	156		23	0506	11	-2439	12	2025	18	156
	19	57	17	24	-2	-3	44	156		-3	24	15	2506	16	-2446	44	156
	12	7	9	60	27	24	17	156		24	2016	-2441	17	27	496	17	156
	50	30	22	-5	18	25	16	156		25	20	508	6	-441	22	16	156
	26	19	17	20	21	26	27	156		22	-2451	2022	25	501	18	19	156
	15	22	24	21	20	39	15	156		39	15	22	24	21	20	15	156
	156	156	156	156	156	156	156	156		156	156	156	156	156	156	156	156

■ 157th Day of the Year - 06.06.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		157
0606	2025	-2474	157
-3027 2/3	52 1/3	3132 1/3	157
2578 2/3	-1920 1/3	-501 1/3	157
157	157	157	157

pan	157	157	157	157
157	0606	2025	1	-2475
157	20	-2494	625	2006
157	77.5	2553.5	-527.5	-1946.5
	-546.5	-1927.5	58.5	2572.5
4x4	157	157	157	157

mgc	4x4 Inder J. Taneja			157
06	06	143	2	157
20	25	3	109	157
-17	4	125	45	157
148	122	-114	1	157
157	157	157	157	157

	pan	157	157	157	157	157	
157	0606	10	-2496	12	2025	157	
157	30	14	2605	16	-2508	157	
157	2015	-2502	18	32	594	157	
157	20	612	4	-503	24	157	
	-2514	2023	26	600	22	157	
5x5	157	157	157	157	157	157	

	pan	157	157	157	157	157	
157	06	06	100	20	25	157	
157	15	8	30	9	95	157	
157	33	98	10	3	13	157	
157	-2	8	16	122	13	157	
	105	37	1	3	11	157	
5x5	157	157	157	157	157	157	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

6	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					157
	06	106	-14	06	40	13	157
	12	20	25	47	39	14	157
	5	-8	67	40	38	15	157
	81	-14	26	11	37	16	157
	35	21	34	-45	33	79	157
	18	32	19	98	-30	20	157
	157	157	157	157	157	157	157

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					153
	22	59	-9	34	33	18	157
	-7	0606	-504	-2023	2025	60	157
	38	14	12	13	65	15	157
	37	2022	604	-525	-1997	16	157
	36	-2538	-8	2639	11	17	157
	31	-6	62	19	20	31	157
	157	157	157	157	157	157	157

6	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						157
	06	06	58	20	25	22	20	157
	29	15	9	16	46	23	19	157
	19	56	17	24	-1	2	40	157
	12	8	9	59	27	24	18	157
	49	30	22	-4	18	25	17	157
	27	19	17	20	21	26	27	157
	15	23	25	22	21	35	16	157
	157	157	157	157	157	157	157	157

7	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						177
	26	27	19	17	20	21	27	157
	23	0606	11	-2539	12	2025	19	157
	2	24	15	2606	16	-2546	40	157
	24	2016	-2541	17	27	596	18	157
	25	20	608	6	-541	22	17	157
	22	-2551	2022	25	601	18	20	157
	35	15	23	25	22	21	16	157
	157	157	157	157	157	157	157	157

■ 158th Day of the Year - 07.06.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		158
0706	2025	-2573	158
-3226 1/3	52 2/3	3331 2/3	158
2678 1/3	-1919 2/3	-600 2/3	158
158	158	158	158

	pan	158	158	158	158
158	0706	2025	1	-2574	158
158	20	-2593	725	2006	158
158	78	2653	-627	-1946	158
	-646	-1927	59	2672	158
4x4	158	158	158	158	158

mgc	4x4 Inder J. Taneja			158
07	06	143	2	158
20	25	3	110	158
-17	5	125	45	158
148	122	-113	1	158
158	158	158	158	158

	pan	158	158	158	158
158	0706	10	-2595	12	2025
158	30	14	2705	16	-2607
158	2015	-2601	18	32	694
158	20	712	4	-602	24
	-2613	2023	26	700	22
5x5	158	158	158	158	158

	pan	158	158	158	158
158	07	06	100	20	25
158	15	8	31	9	95
158	33	98	10	3	14
158	-2	9	16	122	13
	105	37	1	4	11
5x5	158	158	158	158	158

• Magic Squares of Orders 6 and 7

7	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					158	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					150
	07	105	-14	06	41	13	158	26	60	-15	35	34	18	158
	12	20	25	47	40	14	158	-10	0706	-604	-2023	2025	64	158
	5	-7	66	40	39	15	158	39	14	12	13	65	15	158
	80	-14	27	11	38	16	158	38	2022	704	-625	-1997	16	158
	36	20	35	-47	34	80	158	37	-2638	-8	2739	11	17	158
	18	34	19	101	-34	20	158	28	-6	69	19	20	28	158
	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158

7	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						158	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						173
	07	06	57	20	25	22	21	158	26	28	19	17	20	21	27	158
	29	15	10	16	45	23	20	158	23	0706	11	-2639	12	2025	20	158
	19	55	17	24	0	7	36	158	7	24	15	2706	16	-2646	36	158
	12	9	9	58	27	24	19	158	24	2016	-2641	17	27	696	19	158
	48	30	22	-3	18	25	18	158	25	20	708	6	-641	22	18	158
	28	19	17	20	21	26	27	158	22	-2651	2022	25	701	18	21	158
	15	24	26	23	22	31	17	158	31	15	24	26	23	22	17	158
	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158

■ 159th Day of the Year - 08.06.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		159
0806	2025	-2672	159
-3425	53	3531	159
2778	-1919	-700	159
159	159	159	159

	pan	159	159	159	159		mgc	4x4	Inder J. Taneja	159	
159	0806	2025	1	-2673	159	159	08	06	143	2	159
159	20	-2692	825	2006	159	159	20	25	3	111	159
159	78.5	2752.5	-726.5	-1945.5	159	159	-17	6	125	45	159
	-745.5	-1926.5	59.5	2771.5	159	159	148	122	-112	1	159
4x4	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159

	pan	159	159	159	159	159		pan	159	159	159	159	159
159	0806	10	-2694	12	2025	159	159	08	06	100	20	25	159
159	30	14	2805	16	-2706	159	159	15	8	32	9	95	159
159	2015	-2700	18	32	794	159	159	33	98	10	3	15	159
159	20	812	4	-701	24	159	159	-2	10	16	122	13	159
	-2712	2023	26	800	22	159		105	37	1	5	11	159
5x5	159	159	159	159	159	159	5x5	159	159	159	159	159	159

• Magic Squares of Orders 6 and 7

8	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						159
	08	106	-14	06	40	13	159	
	12	20	25	49	39	14	159	
	5	-6	67	40	38	15	159	
	81	-14	28	11	37	16	159	
	35	21	34	-45	33	81	159	
	18	32	19	98	-28	20	159	
	159	159	159	159	159	159	159	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						159
	18	59	-3	34	33	18	159	
	-5	0806	-702	-2023	2025	58	159	
	38	14	12	13	67	15	159	
	37	2022	804	-723	-1997	16	159	
	36	-2736	-8	2839	11	17	159	
	35	-6	56	19	20	35	159	
	159	159	159	159	159	159	159	

8	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							159	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							169
	08	06	56	20	25	22	22	159		26	29	19	17	20	21	27	159	
	29	15	11	16	44	23	21	159		23	0806	11	-2739	12	2025	21	159	
	19	54	17	24	1	12	32	159		12	24	15	2806	16	-2746	32	159	
	12	10	9	57	27	24	20	159		24	2016	-2741	17	27	796	20	159	
	47	30	22	-2	18	25	19	159		25	20	808	6	-741	22	19	159	
	29	19	17	20	21	26	27	159		22	-2751	2022	25	801	18	22	159	
	15	25	27	24	23	27	18	159		27	15	25	27	24	23	18	159	
	159	159	159	159	159	159	159	159		159	159	159	159	159	159	159	159	

■ 160th Day of the Year - 09.06.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja			160
0906	2025		-2771	160
-3623 2/3	53 1/3		3730 1/3	160
2877 2/3	-1918 1/3		-799 1/3	160
160	160		160	160

	pan	160	160	160	160
160	0906	2025	1	-2772	160
160	20	-2791	925	2006	160
160	79	2852	-826	-1945	160
	-845	-1926	60	2871	160
4x4	160	160	160	160	160

mgc	4x4 Inder J. Taneja				160
09	06	143	2		160
20	25	3	112		160
-17	7	125	45		160
148	122	-111	1		160
160	160	160	160		160

	pan	160	160	160	160	160	
160	0906	10	-2793	12	2025	160	
160	30	14	2905	16	-2805	160	
160	2015	-2799	18	32	894	160	
160	20	912	4	-800	24	160	
	-2811	2023	26	900	22	160	
5x5	160	160	160	160	160	160	160

	pan	160	160	160	160	160	
160	09	06	100	20	25	160	
160	15	8	33	9	95	160	
160	33	98	10	3	16	160	
160	-2	11	16	122	13	160	
	105	37	1	6	11	160	
5x5	160	160	160	160	160	160	160

• Magic Squares of Orders 6 and 7

9	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					160
	09	105	-14	06	41	13	160
	12	20	25	49	40	14	160
	5	-5	66	40	39	15	160
	80	-14	29	11	38	16	160
	36	20	35	-47	34	82	160
	18	34	19	101	-32	20	160
	160	160	160	160	160	160	160

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					156
	22	60	-9	35	34	18	160
	-8	0906	-802	-2023	2025	62	160
	39	14	12	13	67	15	160
	38	2022	904	-823	-1997	16	160
	37	-2836	-8	2939	11	17	160
	32	-6	63	19	20	32	160
	160	160	160	160	160	160	160

9	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						160
	09	06	55	20	25	22	23	160
	29	15	12	16	43	23	22	160
	19	53	17	24	2	17	28	160
	12	11	9	56	27	24	21	160
	46	30	22	-1	18	25	20	160
	30	19	17	20	21	26	27	160
	15	26	28	25	24	23	19	160
	160	160	160	160	160	160	160	160

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						165
	26	30	19	17	20	21	27	160
	23	0906	11	-2839	12	2025	22	160
	17	24	15	2906	16	-2846	28	160
	24	2016	-2841	17	27	896	21	160
	25	20	908	6	-841	22	20	160
	22	-2851	2022	25	901	18	23	160
	23	15	26	28	25	24	19	160
	160	160	160	160	160	160	160	160

■ 161st Day of the Year - 10.06.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		161
1006	2025	-2870	161
-3822 1/3	53 2/3	3929 2/3	161
2977 1/3	-1917 2/3	-898 2/3	161
161	161	161	161

	pan	161	161	161	161	mgc	4x4 Inder J. Taneja		161	
161	1006	2025	1	-2871	161	10	06	143	2	161
161	20	-2890	1025	2006	161	20	25	3	113	161
161	79.5	2951.5	-925.5	-1944.5	161	-17	8	125	45	161
	-944.5	-1925.5	60.5	2970.5	161	148	122	-110	1	161
4x4	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161

	pan	161	161	161	161	161		pan	161	161	161	161	161
161	1006	10	-2892	12	2025	161	161	10	06	100	20	25	161
161	30	14	3005	16	-2904	161	161	15	8	34	9	95	161
161	2015	-2898	18	32	994	161	161	33	98	10	3	17	161
161	20	1012	4	-899	24	161	161	-2	12	16	122	13	161
	-2910	2023	26	1000	22	161		105	37	1	7	11	161
5x5	161	161	161	161	161	161	5x5	161	161	161	161	161	161

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

10	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					161
	10	104	-14	06	42	13	161
	12	20	25	49	41	14	161
	5	-4	65	40	40	15	161
	79	-14	30	11	39	16	161
	37	19	36	-49	35	83	161
	18	36	19	104	-36	20	161
	161	161	161	161	161	161	161

semi	6x6 https://numbers-magic.com/					153
26	61	-15	36	35	18	161
-11	1006	-902	-2023	2025	66	161
40	14	12	13	67	15	161
39	2022	1004	-923	-1997	16	161
38	-2936	-8	3039	11	17	161
29	-6	70	19	20	29	161
161	161	161	161	161	161	161

10	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					161	
	10	06	54	20	25	22	24	161
	29	15	13	16	42	23	23	161
	19	52	17	24	3	22	24	161
	12	12	9	55	27	24	22	161
	45	30	22	0	18	25	21	161
	31	19	17	20	21	26	27	161
	15	27	29	26	25	19	20	161
	161	161	161	161	161	161	161	161

mgc	7x7 https://numbers-magic.com/					161	
26	31	19	17	20	21	27	161
23	1006	11	-2939	12	2025	23	161
22	24	15	3006	16	-2946	24	161
24	2016	-2941	17	27	996	22	161
25	20	1008	6	-941	22	21	161
22	-2951	2022	25	1001	18	24	161
19	15	27	29	26	25	20	161
161	161	161	161	161	161	161	161

■ **162nd Day of the Year - 11.06.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		162
1106	2025	-2969	162
-4021	54	4129	162
3077	-1917	-998	162
162	162	162	162

	pan	162	162	162	162		mgc	4x4 Inder J. Taneja	162		
162	1106	2025	1	-2970	162	162	11	06	143	2	162
162	20	-2989	1125	2006	162	162	20	25	3	114	162
162	80	3051	-1025	-1944	162	162	-17	9	125	45	162
	-1044	-1925	61	3070	162	162	148	122	-109	1	162
4x4	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162

	pan	162	162	162	162	162		pan	162	162	162	162	162
162	1106	10	-2991	12	2025	162	162	11	06	100	20	25	162
162	30	14	3105	16	-3003	162	162	15	8	35	9	95	162
162	2015	-2997	18	32	1094	162	162	33	98	10	3	18	162
162	20	1112	4	-998	24	162	162	-2	13	16	122	13	162
	-3009	2023	26	1100	22	162	162	105	37	1	8	11	162
5x5	162	162	162	162	162	162	5x5	162	162	162	162	162	162

• Magic Squares of Orders 6 and 7

11	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						162
	11	105	-14	06	41	13	162	
	12	20	25	51	40	14	162	
	5	-3	66	40	39	15	162	
	80	-14	31	11	38	16	162	
	36	20	35	-47	34	84	162	
	18	34	19	101	-30	20	162	
	162	162	162	162	162	162	162	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						162
	18	60	-3	35	34	18	162	
	-6	1106	-1000	-2023	2025	60	162	
	39	14	12	13	69	15	162	
	38	2022	1104	-1021	-1997	16	162	
	37	-3034	-8	3139	11	17	162	
	36	-6	57	19	20	36	162	
	162	162	162	162	162	162	162	

11	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							162	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							192
	11	06	58	20	25	22	20	162		26	27	19	22	20	21	27	162	
	29	15	14	16	46	23	19	162		23	1106	11	-3034	12	2025	19	162	
	19	56	17	24	4	-3	45	162		-3	24	15	3106	16	-3041	45	162	
	12	13	9	59	27	24	18	162		24	2016	-3036	17	27	1096	18	162	
	49	30	22	1	18	25	17	162		25	20	1108	6	-1036	22	17	162	
	27	19	22	20	21	26	27	162		22	-3046	2022	25	1101	18	20	162	
	15	23	20	22	21	45	16	162		45	15	23	20	22	21	16	162	
	162	162	162	162	162	162	162	162		162	162	162	162	162	162	162	162	

■ 163rd Day of the Year - 12.06.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		163
1206	2025	-3068	163
-4219 2/3	54 1/3	4328 1/3	163
3176 2/3	-1916 1/3	-1097 1/3	163
163	163	163	163

	pan	163	163	163	163	mgc	4x4 Inder J. Taneja			163
163	1206	2025	1	-3069	163	12	06	143	2	163
163	20	-3088	1225	2006	163	20	25	3	115	163
163	80.5	3150.5	-1124.5	-1943.5	163	-17	10	125	45	163
	-1143.5	-1924.5	61.5	3169.5	163	148	122	-108	1	163
4x4	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163

	pan	163	163	163	163	163	
163	1206	10	-3090	12	2025	163	
163	30	14	3205	16	-3102	163	
163	2015	-3096	18	32	1194	163	
163	20	1212	4	-1097	24	163	
	-3108	2023	26	1200	22	163	
5x5	163	163	163	163	163	163	

	pan	163	163	163	163	163	
163	12	06	100	20	25	163	
163	15	8	36	9	95	163	
163	33	98	10	3	19	163	
163	-2	14	16	122	13	163	
	105	37	1	9	11	163	
5x5	163	163	163	163	163	163	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

12	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						163
	12	104	-14	06	42	13	163	
	12	20	25	51	41	14	163	
	5	-2	65	40	40	15	163	
	79	-14	32	11	39	16	163	
	37	19	36	-49	35	85	163	
	18	36	19	104	-34	20	163	
	163	163	163	163	163	163	163	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						159
	22	61	-9	36	35	18	163	
	-9	1206	-1100	-2023	2025	64	163	
	40	14	12	13	69	15	163	
	39	2022	1204	-1121	-1997	16	163	
	38	-3134	-8	3239	11	17	163	
	33	-6	64	19	20	33	163	
	163	163	163	163	163	163	163	

12	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							163
	12	06	57	20	25	22	21	163	
	29	15	15	16	45	23	20	163	
	19	55	17	24	5	2	41	163	
	12	14	9	58	27	24	19	163	
	48	30	22	2	18	25	18	163	
	28	19	22	20	21	26	27	163	
	15	24	21	23	22	41	17	163	
	163	163	163	163	163	163	163	163	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							188
	26	28	19	22	20	21	27	163	
	23	1206	11	-3134	12	2025	20	163	
	2	24	15	3206	16	-3141	41	163	
	24	2016	-3136	17	27	1196	19	163	
	25	20	1208	6	-1136	22	18	163	
	22	-3146	2022	25	1201	18	21	163	
	41	15	24	21	23	22	17	163	
	163	163	163	163	163	163	163	163	

■ 164th Day of the Year - 13.06.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		164
1306	2025	-3167	164
-4418 1/3	54 2/3	4527 2/3	164
3276 1/3	-1915 2/3	-1196 2/3	164
164	164	164	164

	pan	164	164	164	164
164	1306	2025	1	-3168	164
164	20	-3187	1325	2006	164
164	81	3250	-1224	-1943	164
	-1243	-1924	62	3269	164
4x4	164	164	164	164	164

mgc	4x4 Inder J. Taneja			164
13	06	143	2	164
20	25	3	116	164
-17	11	125	45	164
148	122	-107	1	164
164	164	164	164	164

	pan	164	164	164	164
164	1306	10	-3189	12	2025
164	30	14	3305	16	-3201
164	2015	-3195	18	32	1294
164	20	1312	4	-1196	24
	-3207	2023	26	1300	22
5x5	164	164	164	164	164

	pan	164	164	164	164
164	13	06	100	20	25
164	15	8	37	9	95
164	33	98	10	3	20
164	-2	15	16	122	13
	105	37	1	10	11
5x5	164	164	164	164	164

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

13	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						164	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						156
	13	103	-14	06	43	13	164		26	62	-15	37	36	18	164	
	12	20	25	51	42	14	164		-12	1306	-1200	-2023	2025	68	164	
	5	-1	64	40	41	15	164		41	14	12	13	69	15	164	
	78	-14	33	11	40	16	164		40	2022	1304	-1221	-1997	16	164	
	38	18	37	-51	36	86	164		39	-3234	-8	3339	11	17	164	
	18	38	19	107	-38	20	164		30	-6	71	19	20	30	164	
	164	164	164	164	164	164	164		164	164	164	164	164	164	164	

13	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							164	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							184
	13	06	56	20	25	22	22	164		26	29	19	22	20	21	27	164	
	29	15	16	16	44	23	21	164		23	1306	11	-3234	12	2025	21	164	
	19	54	17	24	6	7	37	164		7	24	15	3306	16	-3241	37	164	
	12	15	9	57	27	24	20	164		24	2016	-3236	17	27	1296	20	164	
	47	30	22	3	18	25	19	164		25	20	1308	6	-1236	22	19	164	
	29	19	22	20	21	26	27	164		22	-3246	2022	25	1301	18	22	164	
	15	25	22	24	23	37	18	164		37	15	25	22	24	23	18	164	
	164	164	164	164	164	164	164	164		164	164	164	164	164	164	164	164	

■ **165th Day of the Year - 14.06.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		165
1406	2025	-3266	165
-4617	55	4727	165
3376	-1915	-1296	165
165	165	165	165

	pan	165	165	165	165		mgc	4x4	Inder J. Taneja	165	
165	1406	2025	1	-3267	165	165	14	06	143	2	165
165	20	-3286	1425	2006	165	165	20	25	3	117	165
165	81.5	3349.5	-1323.5	-1942.5	165	165	-17	12	125	45	165
	-1342.5	-1923.5	62.5	3368.5	165	165	148	122	-106	1	165
4x4	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165

	pan	165	165	165	165	165		pan	165	165	165	165	165
165	1406	10	-3288	12	2025	165	165	14	06	100	20	25	165
165	30	14	3405	16	-3300	165	165	15	8	38	9	95	165
165	2015	-3294	18	32	1394	165	165	33	98	10	3	21	165
165	20	1412	4	-1295	24	165	165	-2	16	16	122	13	165
	-3306	2023	26	1400	22	165	165	105	37	1	11	11	165
5x5	165	165	165	165	165	165	5x5	165	165	165	165	165	165

• Magic Squares of Orders 6 and 7

14	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						165
	14	104	-14	06	42	13	165	
	12	20	25	53	41	14	165	
	5	0	65	40	40	15	165	
	79	-14	34	11	39	16	165	
	37	19	36	-49	35	87	165	
	18	36	19	104	-32	20	165	
	165	165	165	165	165	165	165	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						165
	18	61	-3	36	35	18	165	
	-7	1406	-1298	-2023	2025	62	165	
	40	14	12	13	71	15	165	
	39	2022	1404	-1319	-1997	16	165	
	38	-3332	-8	3439	11	17	165	
	37	-6	58	19	20	37	165	
	165	165	165	165	165	165	165	

14	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							165	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							180
	14	06	55	20	25	22	23	165		26	30	19	22	20	21	27	165	
	29	15	17	16	43	23	22	165		23	1406	11	-3334	12	2025	22	165	
	19	53	17	24	7	12	33	165		12	24	15	3406	16	-3341	33	165	
	12	16	9	56	27	24	21	165		24	2016	-3336	17	27	1396	21	165	
	46	30	22	4	18	25	20	165		25	20	1408	6	-1336	22	20	165	
	30	19	22	20	21	26	27	165		22	-3346	2022	25	1401	18	23	165	
	15	26	23	25	24	33	19	165		33	15	26	23	25	24	19	165	
	165	165	165	165	165	165	165	165		165	165	165	165	165	165	165	165	

■ 166th Day of the Year - 15.06.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		166
1506	2025	-3365	166
-4815 2/3	55 1/3	4926 1/3	166
3475 2/3	-1914 1/3	-1395 1/3	166
166	166	166	166

	pan	166	166	166	166
166	1506	2025	1	-3366	166
166	20	-3385	1525	2006	166
166	82	3449	-1423	-1942	166
	-1442	-1923	63	3468	166
4x4	166	166	166	166	166

mgc	4x4 Inder J. Taneja				166
15	06	143	2		166
20	25	3	118		166
-17	13	125	45		166
148	122	-105	1		166
166	166	166	166		166

	pan	166	166	166	166	166	
166	1506	10	-3387	12	2025	166	
166	30	14	3505	16	-3399	166	
166	2015	-3393	18	32	1494	166	
166	20	1512	4	-1394	24	166	
	-3405	2023	26	1500	22	166	
5x5	166	166	166	166	166	166	

	pan	166	166	166	166	166	
166	15	06	100	20	25	166	
166	15	8	39	9	95	166	
166	33	98	10	3	22	166	
166	-2	17	16	122	13	166	
	105	37	1	12	11	166	
5x5	166	166	166	166	166	166	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

15	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						166
	15	103	-14	06	43	13	166	
	12	20	25	53	42	14	166	
	5	1	64	40	41	15	166	
	78	-14	35	11	40	16	166	
	38	18	37	-51	36	88	166	
	18	38	19	107	-36	20	166	
	166	166	166	166	166	166	166	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						162
	22	62	-9	37	36	18	166	
	-10	1506	-1398	-2023	2025	66	166	
	41	14	12	13	71	15	166	
	40	2022	1504	-1419	-1997	16	166	
	39	-3432	-8	3539	11	17	166	
	34	-6	65	19	20	34	166	
	166	166	166	166	166	166	166	

15	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							166
	15	06	54	20	25	22	24	166	
	29	15	18	16	42	23	23	166	
	19	52	17	24	8	17	29	166	
	12	17	9	55	27	24	22	166	
	45	30	22	5	18	25	21	166	
	31	19	22	20	21	26	27	166	
	15	27	24	26	25	29	20	166	
	166	166	166	166	166	166	166	166	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							176
	26	31	19	22	20	21	27	166	
	23	1506	11	-3434	12	2025	23	166	
	17	24	15	3506	16	-3441	29	166	
	24	2016	-3436	17	27	1496	22	166	
	25	20	1508	6	-1436	22	21	166	
	22	-3446	2022	25	1501	18	24	166	
	29	15	27	24	26	25	20	166	
	166	166	166	166	166	166	166	166	

■ 167th Day of the Year - 16.06.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		167
1606	2025	-3464	167
-5014 1/3	55 2/3	5125 2/3	167
3575 1/3	-1913 2/3	-1494 2/3	167
167	167	167	167

	pan	167	167	167	167	mgc	4x4 Inder J. Taneja			167
167	1606	2025	1	-3465	167	16	06	143	2	167
167	20	-3484	1625	2006	167	20	25	3	119	167
167	82.5	3548.5	-1522.5	-1941.5	167	-17	14	125	45	167
	-1541.5	-1922.5	63.5	3567.5	167	148	122	-104	1	167
4x4	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167

	pan	167	167	167	167	167		pan	167	167	167	167	167
167	1606	10	-3486	12	2025	167	167	16	06	100	20	25	167
167	30	14	3605	16	-3498	167	167	15	8	40	9	95	167
167	2015	-3492	18	32	1594	167	167	33	98	10	3	23	167
167	20	1612	4	-1493	24	167	167	-2	18	16	122	13	167
	-3504	2023	26	1600	22	167		105	37	1	13	11	167
5x5	167	167	167	167	167	167	5x5	167	167	167	167	167	167

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

16	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					167	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					159
	16	102	-14	06	44	13	167	26	63	-15	38	37	18	167
	12	20	25	53	43	14	167	-13	1606	-1498	-2023	2025	70	167
	5	2	63	40	42	15	167	42	14	12	13	71	15	167
	77	-14	36	11	41	16	167	41	2022	1604	-1519	-1997	16	167
	39	17	38	-53	37	89	167	40	-3532	-8	3639	11	17	167
	18	40	19	110	-40	20	167	31	-6	72	19	20	31	167
	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167

16	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						167	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						172
	16	06	53	20	25	22	25	167	26	32	19	22	20	21	27	167
	29	15	19	16	41	23	24	167	23	1606	11	-3534	12	2025	24	167
	19	51	17	24	9	22	25	167	22	24	15	3606	16	-3541	25	167
	12	18	9	54	27	24	23	167	24	2016	-3536	17	27	1596	23	167
	44	30	22	6	18	25	22	167	25	20	1608	6	-1536	22	22	167
	32	19	22	20	21	26	27	167	22	-3546	2022	25	1601	18	25	167
	15	28	25	27	26	25	21	167	25	15	28	25	27	26	21	167
	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167

■ **168th Day of the Year - 17.06.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		168
1706	2025	-3563	168
-5213	56	5325	168
3675	-1913	-1594	168
168	168	168	168

	pan	168	168	168	168		mgc	4x4	Inder J. Taneja	168	
168	1706	2025	1	-3564	168	168	17	06	143	2	168
168	20	-3583	1725	2006	168	168	20	25	3	120	168
168	83	3648	-1622	-1941	168	168	-17	15	125	45	168
	-1641	-1922	64	3667	168	168	148	122	-103	1	168
4x4	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168

	pan	168	168	168	168	168		pan	168	168	168	168	168
168	1706	10	-3585	12	2025	168	168	17	06	100	20	25	168
168	30	14	3705	16	-3597	168	168	15	8	41	9	95	168
168	2015	-3591	18	32	1694	168	168	33	98	10	3	24	168
168	20	1712	4	-1592	24	168	168	-2	19	16	122	13	168
	-3603	2023	26	1700	22	168		105	37	1	14	11	168
5x5	168	168	168	168	168	168	5x5	168	168	168	168	168	168

• Magic Squares of Orders 6 and 7

17	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						168
	17	103	-14	06	43	13	168	
	12	20	25	55	42	14	168	
	5	3	64	40	41	15	168	
	78	-14	37	11	40	16	168	
	38	18	37	-51	36	90	168	
	18	38	19	107	-34	20	168	
	168	168	168	168	168	168	168	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						168
	18	62	-3	37	36	18	168	
	-8	1706	-1596	-2023	2025	64	168	
	41	14	12	13	73	15	168	
	40	2022	1704	-1617	-1997	16	168	
	39	-3630	-8	3739	11	17	168	
	38	-6	59	19	20	38	168	
	168	168	168	168	168	168	168	

17	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						168	mgc	7x7 https://numbers-magic.com/						168	
	17	06	52	20	25	22	26	168		26	33	19	22	20	21	27	168
	29	15	20	16	40	23	25	168		23	1706	11	-3634	12	2025	25	168
	19	50	17	24	10	27	21	168		27	24	15	3706	16	-3641	21	168
	12	19	9	53	27	24	24	168		24	2016	-3636	17	27	1696	24	168
	43	30	22	7	18	25	23	168		25	20	1708	6	-1636	22	23	168
	33	19	22	20	21	26	27	168		22	-3646	2022	25	1701	18	26	168
	15	29	26	28	27	21	22	168		21	15	29	26	28	27	22	168
	168	168	168	168	168	168	168	168		168	168	168	168	168	168	168	168

■ 169th Day of the Year - 18.06.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		169
1806	2025	-3662	169
-5411 2/3	56 1/3	5524 1/3	169
3774 2/3	-1912 1/3	-1693 1/3	169
169	169	169	169

pan	169	169	169	169
169	1806	2025	1	-3663
169	20	-3682	1825	2006
169	83.5	3747.5	-1721.5	-1940.5
	-1740.5	-1921.5	64.5	3766.5
4x4	169	169	169	169

mgc	4x4 Inder J. Taneja			169
18	06	143	2	169
20	25	3	121	169
-17	16	125	45	169
148	122	-102	1	169
169	169	169	169	169

	pan	169	169	169	169	169	
169	1806	10	-3684	12	2025	169	
169	30	14	3805	16	-3696	169	
169	2015	-3690	18	32	1794	169	
169	20	1812	4	-1691	24	169	
	-3702	2023	26	1800	22	169	
5x5	169	169	169	169	169	169	

	pan	169	169	169	169	169	
169	18	06	100	20	25	169	
169	15	8	42	9	95	169	
169	33	98	10	3	25	169	
169	-2	20	16	122	13	169	
	105	37	1	15	11	169	
5x5	169	169	169	169	169	169	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

18	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						169
	18	102	-14	06	44	13	169	
	12	20	25	55	43	14	169	
	5	4	63	40	42	15	169	
	77	-14	38	11	41	16	169	
	39	17	38	-53	37	91	169	
	18	40	19	110	-38	20	169	
	169	169	169	169	169	169	169	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						165
	22	63	-9	38	37	18	169	
	-11	1806	-1696	-2023	2025	68	169	
	42	14	12	13	73	15	169	
	41	2022	1804	-1717	-1997	16	169	
	40	-3730	-8	3839	11	17	169	
	35	-6	66	19	20	35	169	
	169	169	169	169	169	169	169	

18	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							169
	18	06	56	20	25	22	22	169	
	29	15	21	16	44	23	21	169	
	19	54	17	24	11	2	42	169	
	12	20	9	57	27	24	20	169	
	47	30	22	8	18	25	19	169	
	29	19	27	20	21	26	27	169	
	15	25	17	24	23	47	18	169	
	169	169	169	169	169	169	169	169	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							199
	26	29	19	27	20	21	27	169	
	23	1806	11	-3729	12	2025	21	169	
	2	24	15	3806	16	-3736	42	169	
	24	2016	-3731	17	27	1796	20	169	
	25	20	1808	6	-1731	22	19	169	
	22	-3741	2022	25	1801	18	22	169	
	47	15	25	17	24	23	18	169	
	169	169	169	169	169	169	169	169	

■ 170th Day of the Year - 19.06.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja			170
1906	2025	-3761	170	
-5610 1/3	56 2/3	5723 2/3	170	
3874 1/3	-1911 2/3	-1792 2/3	170	
170	170	170	170	

	pan	170	170	170	170
170	1906	2025	1	-3762	170
170	20	-3781	1925	2006	170
170	84	3847	-1821	-1940	170
	-1840	-1921	65	3866	170
4x4	170	170	170	170	170

mgc	4x4 Inder J. Taneja				170
19	06	143	2	170	
20	25	3	122	170	
-17	17	125	45	170	
148	122	-101	1	170	
170	170	170	170	170	

	pan	170	170	170	170	170
170	1906	10	-3783	12	2025	170
170	30	14	3905	16	-3795	170
170	2015	-3789	18	32	1894	170
170	20	1912	4	-1790	24	170
	-3801	2023	26	1900	22	170
5x5	170	170	170	170	170	170

	pan	170	170	170	170	170
170	19	06	100	20	25	170
170	15	8	43	9	95	170
170	33	98	10	3	26	170
170	-2	21	16	122	13	170
	105	37	1	16	11	170
5x5	170	170	170	170	170	170

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

19	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					170
	19	101	-14	06	45	13	170
	12	20	25	55	44	14	170
	5	5	62	40	43	15	170
	76	-14	39	11	42	16	170
	40	16	39	-55	38	92	170
	18	42	19	113	-42	20	170
	170	170	170	170	170	170	170

semi	6x6 https://numbers-magic.com/					162
26	64	-15	39	38	18	170
-14	1906	-1796	-2023	2025	72	170
43	14	12	13	73	15	170
42	2022	1904	-1817	-1997	16	170
41	-3830	-8	3939	11	17	170
32	-6	73	19	20	32	170
170	170	170	170	170	170	170

19	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						170
	19	06	55	20	25	22	23	170
	29	15	22	16	43	23	22	170
	19	53	17	24	12	7	38	170
	12	21	9	56	27	24	21	170
	46	30	22	9	18	25	20	170
	30	19	27	20	21	26	27	170
	15	26	18	25	24	43	19	170
	170	170	170	170	170	170	170	170

semi	7x7 https://numbers-magic.com/						195
26	30	19	27	20	21	27	170
23	1906	11	-3829	12	2025	22	170
7	24	15	3906	16	-3836	38	170
24	2016	-3831	17	27	1896	21	170
25	20	1908	6	-1831	22	20	170
22	-3841	2022	25	1901	18	23	170
43	15	26	18	25	24	19	170
170	170	170	170	170	170	170	170

■ **171st Day of the Year - 20.06.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		171
2006	2025	-3860	171
-5809	57	5923	171
3974	-1911	-1892	171
171	171	171	171

	pan	171	171	171	171		mgc	4x4 Inder J. Taneja	171		
171	2006	2025	1	-3861	171	171	20	06	143	2	171
171	20	-3880	2025	2006	171	171	20	25	3	123	171
171	84.5	3946.5	-1920.5	-1939.5	171	171	-17	18	125	45	171
	-1939.5	-1920.5	65.5	3965.5	171	171	148	122	-100	1	171
4x4	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171

	pan	171	171	171	171	171		pan	171	171	171	171	171
171	2006	10	-3882	12	2025	171	171	20	06	100	20	25	171
171	30	14	4005	16	-3894	171	171	15	8	44	9	95	171
171	2015	-3888	18	32	1994	171	171	33	98	10	3	27	171
171	20	2012	4	-1889	24	171	171	-2	22	16	122	13	171
	-3900	2023	26	2000	22	171	171	105	37	1	17	11	171
5x5	171	171	171	171	171	171	5x5	171	171	171	171	171	171

• Magic Squares of Orders 6 and 7

20	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						171
	20	102	-14	06	44	13	171	
	12	20	25	57	43	14	171	
	5	6	63	40	42	15	171	
	77	-14	40	11	41	16	171	
	39	17	38	-53	37	93	171	
	18	40	19	110	-36	20	171	
	171	171	171	171	171	171	171	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						171
	18	63	-3	38	37	18	171	
	-9	2006	-1894	-2023	2025	66	171	
	42	14	12	13	75	15	171	
	41	2022	2004	-1915	-1997	16	171	
	40	-3928	-8	4039	11	17	171	
	39	-6	60	19	20	39	171	
	171	171	171	171	171	171	171	

20	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							171	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							191
	20	06	54	20	25	22	24	171		26	31	19	27	20	21	27	171	
	29	15	23	16	42	23	23	171		23	2006	11	-3929	12	2025	23	171	
	19	52	17	24	13	12	34	171		12	24	15	4006	16	-3936	34	171	
	12	22	9	55	27	24	22	171		24	2016	-3931	17	27	1996	22	171	
	45	30	22	10	18	25	21	171		25	20	2008	6	-1931	22	21	171	
	31	19	27	20	21	26	27	171		22	-3941	2022	25	2001	18	24	171	
	15	27	19	26	25	39	20	171		39	15	27	19	26	25	20	171	
	171	171	171	171	171	171	171	171		171	171	171	171	171	171	171	171	

■ 172nd Day of the Year - 21.06.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		172
2106	2025	-3959	172
-6007 2/3	57 1/3	6122 1/3	172
4073 2/3	-1910 1/3	-1991 1/3	172
172	172	172	172

pan	172	172	172	172
172	2106	2025	1	-3960
172	20	-3979	2125	2006
172	85	4046	-2020	-1939
	-2039	-1920	66	4065
4x4	172	172	172	172

mgc	4x4 Inder J. Taneja			172
21	06	143	2	172
20	25	3	124	172
-17	19	125	45	172
148	122	-99	1	172
172	172	172	172	172

	pan	172	172	172	172	172	
172	2106	10	-3981	12	2025	172	
172	30	14	4105	16	-3993	172	
172	2015	-3987	18	32	2094	172	
172	20	2112	4	-1988	24	172	
	-3999	2023	26	2100	22	172	
5x5	172	172	172	172	172	172	

	pan	172	172	172	172	172	
172	21	06	100	20	25	172	
172	15	8	45	9	95	172	
172	33	98	10	3	28	172	
172	-2	23	16	122	13	172	
	105	37	1	18	11	172	
5x5	172	172	172	172	172	172	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

21	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					172
	21	101	-14	06	45	13	172
	12	20	25	57	44	14	172
	5	7	62	40	43	15	172
	76	-14	41	11	42	16	172
	40	16	39	-55	38	94	172
	18	42	19	113	-40	20	172
	172	172	172	172	172	172	172

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					168
	22	64	-9	39	38	18	172
	-12	2106	-1994	-2023	2025	70	172
	43	14	12	13	75	15	172
	42	2022	2104	-2015	-1997	16	172
	41	-4028	-8	4139	11	17	172
	36	-6	67	19	20	36	172
	172	172	172	172	172	172	172

21	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						172
	21	06	53	20	25	22	25	172
	29	15	24	16	41	23	24	172
	19	51	17	24	14	17	30	172
	12	23	9	54	27	24	23	172
	44	30	22	11	18	25	22	172
	32	19	27	20	21	26	27	172
	15	28	20	27	26	35	21	172
	172	172	172	172	172	172	172	172

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						187
	26	32	19	27	20	21	27	172
	23	2106	11	-4029	12	2025	24	172
	17	24	15	4106	16	-4036	30	172
	24	2016	-4031	17	27	2096	23	172
	25	20	2108	6	-2031	22	22	172
	22	-4041	2022	25	2101	18	25	172
	35	15	28	20	27	26	21	172
	172	172	172	172	172	172	172	172

■ 173rd Day of the Year - 22.06.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		173
2206	2025	-4058	173
-6206 1/3	57 2/3	6321 2/3	173
4173 1/3	-1909 2/3	-2090 2/3	173
173	173	173	173

	pan	173	173	173	173	mgc	4x4 Inder J. Taneja		173	
173	2206	2025	1	-4059	173	22	06	143	2	173
173	20	-4078	2225	2006	173	20	25	3	125	173
173	85.5	4145.5	-2119.5	-1938.5	173	-17	20	125	45	173
	-2138.5	-1919.5	66.5	4164.5	173	148	122	-98	1	173
4x4	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173

	pan	173	173	173	173	173	pan	173	173	173	173	173	
173	2206	10	-4080	12	2025	173	173	22	06	100	20	25	173
173	30	14	4205	16	-4092	173	173	15	8	46	9	95	173
173	2015	-4086	18	32	2194	173	173	33	98	10	3	29	173
173	20	2212	4	-2087	24	173	173	-2	24	16	122	13	173
	-4098	2023	26	2200	22	173		105	37	1	19	11	173
5x5	173	173	173	173	173	173	5x5	173	173	173	173	173	173

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

22	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						173	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						165
	22	100	-14	06	46	13	173		26	65	-15	40	39	18	173	
	12	20	25	57	45	14	173		-15	2206	-2094	-2023	2025	74	173	
	5	8	61	40	44	15	173		44	14	12	13	75	15	173	
	75	-14	42	11	43	16	173		43	2022	2204	-2115	-1997	16	173	
	41	15	40	-57	39	95	173		42	-4128	-8	4239	11	17	173	
	18	44	19	116	-44	20	173		33	-6	74	19	20	33	173	
	173	173	173	173	173	173	173		173	173	173	173	173	173	173	

22	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							173	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							183
	22	06	52	20	25	22	26	173		26	33	19	27	20	21	27	173	
	29	15	25	16	40	23	25	173		23	2206	11	-4129	12	2025	25	173	
	19	50	17	24	15	22	26	173		22	24	15	4206	16	-4136	26	173	
	12	24	9	53	27	24	24	173		24	2016	-4131	17	27	2196	24	173	
	43	30	22	12	18	25	23	173		25	20	2208	6	-2131	22	23	173	
	33	19	27	20	21	26	27	173		22	-4141	2022	25	2201	18	26	173	
	15	29	21	28	27	31	22	173		31	15	29	21	28	27	22	173	
	173	173	173	173	173	173	173	173		173	173	173	173	173	173	173	173	

■ **174th Day of the Year - 23.06.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja			174
2306	2025	-4157		174
-6405	58	6521		174
4273	-1909	-2190		174
174	174	174		174

	pan	174	174	174	174		mgc	4x4 Inder J. Taneja	174		
174	2306	2025	1	-4158	174	174	23	06	143	2	174
174	20	-4177	2325	2006	174	174	20	25	3	126	174
174	86	4245	-2219	-1938	174	174	-17	21	125	45	174
	-2238	-1919	67	4264	174	174	148	122	-97	1	174
4x4	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174

	pan	174	174	174	174	174		pan	174	174	174	174	174
174	2306	10	-4179	12	2025	174	174	23	06	100	20	25	174
174	30	14	4305	16	-4191	174	174	15	8	47	9	95	174
174	2015	-4185	18	32	2294	174	174	33	98	10	3	30	174
174	20	2312	4	-2186	24	174	174	-2	25	16	122	13	174
	-4197	2023	26	2300	22	174		105	37	1	20	11	174
5x5	174	174	174	174	174	174	5x5	174	174	174	174	174	174

• Magic Squares of Orders 6 and 7

23	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						174
	23	101	-14	06	45	13	174	
	12	20	25	59	44	14	174	
	5	9	62	40	43	15	174	
	76	-14	43	11	42	16	174	
	40	16	39	-55	38	96	174	
	18	42	19	113	-38	20	174	
	174	174	174	174	174	174	174	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						174
	18	64	-3	39	38	18	174	
	-10	2306	-2192	-2023	2025	68	174	
	43	14	12	13	77	15	174	
	42	2022	2304	-2213	-1997	16	174	
	41	-4226	-8	4339	11	17	174	
	40	-6	61	19	20	40	174	
	174	174	174	174	174	174	174	

23	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						174	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						179	
	23	06	51	20	25	22	27	174		26	34	19	27	20	21	27	174
	29	15	26	16	39	23	26	174		23	2306	11	-4229	12	2025	26	174
	19	49	17	24	16	27	22	174		27	24	15	4306	16	-4236	22	174
	12	25	9	52	27	24	25	174		24	2016	-4231	17	27	2296	25	174
	42	30	22	13	18	25	24	174		25	20	2308	6	-2231	22	24	174
	34	19	27	20	21	26	27	174		22	-4241	2022	25	2301	18	27	174
	15	30	22	29	28	27	23	174		27	15	30	22	29	28	23	174
	174	174	174	174	174	174	174	174		174	174	174	174	174	174	174	174

■ 175th Day of the Year - 24.06.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		175
2406	2025	-4256	175
-6603 2/3	58 1/3	6720 1/3	175
4372 2/3	-1908 1/3	-2289 1/3	175
175	175	175	175

	pan	175	175	175	175		mgc	4x4 Inder J. Taneja		175	
175	2406	2025	1	-4257	175		24	06	143	2	175
175	20	-4276	2425	2006	175		20	25	3	127	175
175	86.5	4344.5	-2318.5	-1937.5	175		-17	22	125	45	175
	-2337.5	-1918.5	67.5	4363.5	175		148	122	-96	1	175
4x4	175	175	175	175	175		175	175	175	175	175

	pan	175	175	175	175	175
175	2406	10	-4278	12	2025	175
175	30	14	4405	16	-4290	175
175	2015	-4284	18	32	2394	175
175	20	2412	4	-2285	24	175
	-4296	2023	26	2400	22	175
5x5	175	175	175	175	175	175

	pan	175	175	175	175	175
175	24	06	100	20	25	175
175	15	8	48	9	95	175
175	33	98	10	3	31	175
175	-2	26	16	122	13	175
	105	37	1	21	11	175
5x5	175	175	175	175	175	175

• Magic Squares of Orders 6 and 7

24	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						175
	24	100	-14	06	46	13	175	
	12	20	25	59	45	14	175	
	5	10	61	40	44	15	175	
	75	-14	44	11	43	16	175	
	41	15	40	-57	39	97	175	
	18	44	19	116	-42	20	175	
	175	175	175	175	175	175	175	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						171
	22	65	-9	40	39	18	175	
	-13	2406	-2292	-2023	2025	72	175	
	44	14	12	13	77	15	175	
	43	2022	2404	-2313	-1997	16	175	
	42	-4326	-8	4439	11	17	175	
	37	-6	68	19	20	37	175	
	175	175	175	175	175	175	175	

24	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						175
	24	06	50	20	25	22	28	175
	29	15	27	16	38	23	27	175
	19	48	17	24	17	32	18	175
	12	26	9	51	27	24	26	175
	41	30	22	14	18	25	25	175
	35	19	27	20	21	26	27	175
	15	31	23	30	29	23	24	175
	175	175	175	175	175	175	175	175

	mgc	7x7 https://numbers-magic.com/						175
	26	35	19	27	20	21	27	175
	23	2406	11	-4329	12	2025	27	175
	32	24	15	4406	16	-4336	18	175
	24	2016	-4331	17	27	2396	26	175
	25	20	2408	6	-2331	22	25	175
	22	-4341	2022	25	2401	18	28	175
	23	15	31	23	30	29	24	175
	175	175	175	175	175	175	175	175

■ 176th Day of the Year - 25.06.2025

● Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		176
2506	2025	-4355	176
-6802 1/3	58 2/3	6919 2/3	176
4472 1/3	-1907 2/3	-2388 2/3	176
176	176	176	176

	pan	176	176	176	176
176	2506	2025	1	-4356	176
176	20	-4375	2525	2006	176
176	87	4444	-2418	-1937	176
	-2437	-1918	68	4463	176
4x4	176	176	176	176	176

mgc	4x4 Inder J. Taneja				176
25	06	143	2		176
20	25	3	128		176
-17	23	125	45		176
148	122	-95	1		176
176	176	176	176		176

	pan	176	176	176	176	176
176	2506	10	-4377	12	2025	176
176	30	14	4505	16	-4389	176
176	2015	-4383	18	32	2494	176
176	20	2512	4	-2384	24	176
	-4395	2023	26	2500	22	176
5x5	176	176	176	176	176	176

	pan	176	176	176	176	176
176	25	06	100	20	25	176
176	15	8	49	9	95	176
176	33	98	10	3	32	176
176	-2	27	16	122	13	176
	105	37	1	22	11	176
5x5	176	176	176	176	176	176

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

25	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						176	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						168
	25	99	-14	06	47	13	176		26	66	-15	41	40	18	176	
	12	20	25	59	46	14	176		-16	2506	-2392	-2023	2025	76	176	
	5	11	60	40	45	15	176		45	14	12	13	77	15	176	
	74	-14	45	11	44	16	176		44	2022	2504	-2413	-1997	16	176	
	42	14	41	-59	40	98	176		43	-4426	-8	4539	11	17	176	
	18	46	19	119	-46	20	176		34	-6	75	19	20	34	176	
	176	176	176	176	176	176	176		176	176	176	176	176	176	176	

25	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							176	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							206
	25	06	54	20	25	22	24	176		26	31	19	32	20	21	27	176	
	29	15	28	16	42	23	23	176		23	2506	11	-4424	12	2025	23	176	
	19	52	17	24	18	7	39	176		7	24	15	4506	16	-4431	39	176	
	12	27	9	55	27	24	22	176		24	2016	-4426	17	27	2496	22	176	
	45	30	22	15	18	25	21	176		25	20	2508	6	-2426	22	21	176	
	31	19	32	20	21	26	27	176		22	-4436	2022	25	2501	18	24	176	
	15	27	14	26	25	49	20	176		49	15	27	14	26	25	20	176	
	176	176	176	176	176	176	176	176		176	176	176	176	176	176	176	176	

■ **177th Day of the Year - 26.06.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		177
2606	2025	-4454	177
-7001	59	7119	177
4572	-1907	-2488	177
177	177	177	177

	pan	177	177	177	177		mgc	4x4	Inder J. Taneja	177	
177	2606	2025	1	-4455	177	177	26	06	143	2	177
177	20	-4474	2625	2006	177	177	20	25	3	129	177
177	87.5	4543.5	-2517.5	-1936.5	177	177	-17	24	125	45	177
	-2536.5	-1917.5	68.5	4562.5	177	177	148	122	-94	1	177
4x4	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177

	pan	177	177	177	177	177		pan	177	177	177	177	177
177	2606	10	-4476	12	2025	177	177	26	06	100	20	25	177
177	30	14	4605	16	-4488	177	177	15	8	50	9	95	177
177	2015	-4482	18	32	2594	177	177	33	98	10	3	33	177
177	20	2612	4	-2483	24	177	177	-2	28	16	122	13	177
	-4494	2023	26	2600	22	177		105	37	1	23	11	177
5x5	177	177	177	177	177	177	5x5	177	177	177	177	177	177

• Magic Squares of Orders 6 and 7

26	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						177
	26	100	-14	06	46	13	177	
	12	20	25	61	45	14	177	
	5	12	61	40	44	15	177	
	75	-14	46	11	43	16	177	
	41	15	40	-57	39	99	177	
	18	44	19	116	-40	20	177	
	177	177	177	177	177	177	177	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						177
	18	65	-3	40	39	18	177	
	-11	2606	-2490	-2023	2025	70	177	
	44	14	12	13	79	15	177	
	43	2022	2604	-2511	-1997	16	177	
	42	-4524	-8	4639	11	17	177	
	41	-6	62	19	20	41	177	
	177	177	177	177	177	177	177	

26	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							177	7	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							202
		26	6	53	20	25	22	25	177			26	32	19	32	20	21	27	177
		29	15	29	16	41	23	24	177			23	2606	11	-4524	12	2025	24	177
		19	51	17	24	19	12	35	177			12	24	15	4606	16	-4531	35	177
		12	28	9	54	27	24	23	177			24	2016	-4526	17	27	2596	23	177
		44	30	22	16	18	25	22	177			25	20	2608	6	-2526	22	22	177
		32	19	32	20	21	26	27	177			22	-4536	2022	25	2601	18	25	177
		15	28	15	27	26	45	21	177			45	15	28	15	27	26	21	177
		177	177	177	177	177	177	177	177			177	177	177	177	177	177	177	177

■ 178th Day of the Year - 27.06.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja			178
2706	2025	-4553		178
-7199 2/3	59 1/3	7318 1/3		178
4671 2/3	-1906 1/3	-2587 1/3		178
178	178	178		178

	pan	178	178	178	178		mgc	4x4 Inder J. Taneja				178
178	2706	2025	1	-4554	178		27	06	143	2	178	
178	20	-4573	2725	2006	178		20	25	3	130	178	
178	88	4643	-2617	-1936	178		-17	25	125	45	178	
	-2636	-1917	69	4662	178		148	122	-93	1	178	
4x4	178	178	178	178	178		178	178	178	178	178	

	pan	178	178	178	178	178
178	2706	10	-4575	12	2025	178
178	30	14	4705	16	-4587	178
178	2015	-4581	18	32	2694	178
178	20	2712	4	-2582	24	178
	-4593	2023	26	2700	22	178
5x5	178	178	178	178	178	178

	pan	178	178	178	178	178
178	27	06	100	20	25	178
178	15	8	51	9	95	178
178	33	98	10	3	34	178
178	-2	29	16	122	13	178
	105	37	1	24	11	178
5x5	178	178	178	178	178	178

• Magic Squares of Orders 6 and 7

27	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						178
	27	99	-14	06	47	13	178	
	12	20	25	61	46	14	178	
	5	13	60	40	45	15	178	
	74	-14	47	11	44	16	178	
	42	14	41	-59	40	100	178	
	18	46	19	119	-44	20	178	
	178	178	178	178	178	178	178	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						174
	22	66	-9	41	40	18	178	
	-14	2706	-2590	-2023	2025	74	178	
	45	14	12	13	79	15	178	
	44	2022	2704	-2611	-1997	16	178	
	43	-4624	-8	4739	11	17	178	
	38	-6	69	19	20	38	178	
	178	178	178	178	178	178	178	

27	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							178
	27	06	52	20	25	22	26	178	
	29	15	30	16	40	23	25	178	
	19	50	17	24	20	17	31	178	
	12	29	9	53	27	24	24	178	
	43	30	22	17	18	25	23	178	
	33	19	32	20	21	26	27	178	
	15	29	16	28	27	41	22	178	
	178	178	178	178	178	178	178	178	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							198
	26	33	19	32	20	21	27	178	
	23	2706	11	-4624	12	2025	25	178	
	17	24	15	4706	16	-4631	31	178	
	24	2016	-4626	17	27	2696	24	178	
	25	20	2708	6	-2626	22	23	178	
	22	-4636	2022	25	2701	18	26	178	
	41	15	29	16	28	27	22	178	
	178	178	178	178	178	178	178	178	

■ 179th Day of the Year - 28.06.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		179
2806	2025	-4652	179
-7398 1/3	59 2/3	7517 2/3	179
4771 1/3	-1905 2/3	-2686 2/3	179
179	179	179	179

	pan	179	179	179	179	mgc	4x4 Inder J. Taneja			179
179	2806	2025	1	-4653	179	28	06	143	2	179
179	20	-4672	2825	2006	179	20	25	3	131	179
179	88.5	4742.5	-2716.5	-1935.5	179	-17	26	125	45	179
	-2735.5	-1916.5	69.5	4761.5	179	148	122	-92	1	179
4x4	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179

	pan	179	179	179	179	179		pan	179	179	179	179	179
179	2806	10	-4674	12	2025	179	179	28	06	100	20	25	179
179	30	14	4805	16	-4686	179	179	15	8	52	9	95	179
179	2015	-4680	18	32	2794	179	179	33	98	10	3	35	179
179	20	2812	4	-2681	24	179	179	-2	30	16	122	13	179
	-4692	2023	26	2800	22	179		105	37	1	25	11	179
5x5	179	179	179	179	179	179	5x5	179	179	179	179	179	179

• Magic Squares of Orders 6 and 7

28	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						179	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						171
	28	56	-14	06	90	13	179		26	67	-15	42	41	18	179	
	12	20	25	19	89	14	179		-17	2806	-2690	-2023	2025	78	179	
	5	14	17	40	88	15	179		46	14	12	13	79	15	179	
	31	-14	48	11	87	16	179		45	2022	2804	-2711	-1997	16	179	
	85	-29	84	-145	83	101	179		44	-4724	-8	4839	11	17	179	
	18	132	19	248	-258	20	179		35	-6	76	19	20	35	179	
	179	179	179	179	179	179	179		179	179	179	179	179	179	179	

28	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							179	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							194
	28	06	51	20	25	22	27	179		26	34	19	32	20	21	27	179	
	29	15	31	16	39	23	26	179		23	2806	11	-4724	12	2025	26	179	
	19	49	17	24	21	22	27	179		22	24	15	4806	16	-4731	27	179	
	12	30	9	52	27	24	25	179		24	2016	-4726	17	27	2796	25	179	
	42	30	22	18	18	25	24	179		25	20	2808	6	-2726	22	24	179	
	34	19	32	20	21	26	27	179		22	-4736	2022	25	2801	18	27	179	
	15	30	17	29	28	37	23	179		37	15	30	17	29	28	23	179	
	179	179	179	179	179	179	179	179		179	179	179	179	179	179	179	179	

■ 180th Day of the Year - 29.06.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		180
2906	2025	-4751	180
-7597	60	7717	180
4871	-1905	-2786	180
180	180	180	180

	pan	180	180	180	180	
180	2906	2025	1	-4752	180	
180	20	-4771	2925	2006	180	
180	89	4842	-2816	-1935	180	
	-2835	-1916	70	4861	180	
4x4	180	180	180	180	180	

mgc	4x4	Inder J. Taneja	180	
29	06	143	2	180
20	25	3	132	180
-17	27	125	45	180
148	122	-91	1	180
180	180	180	180	180

	pan	180	180	180	180	180
180	2906	10	-4773	12	2025	180
180	30	14	4905	16	-4785	180
180	2015	-4779	18	32	2894	180
180	20	2912	4	-2780	24	180
	-4791	2023	26	2900	22	180
5x5	180	180	180	180	180	180

	pan	180	180	180	180	180
180	29	06	100	20	25	180
180	15	8	53	9	95	180
180	33	98	10	3	36	180
180	-2	31	16	122	13	180
	105	37	1	26	11	180
5x5	180	180	180	180	180	180

• Magic Squares of Orders 6 and 7

29	mgc	6x6	Inder J. Taneja	©IJT	180		
	29	99	-14	06	47	13	180
	12	20	25	63	46	14	180
	5	15	60	40	45	15	180
	74	-14	49	11	44	16	180
	42	14	41	-59	40	102	180
	18	46	19	119	-42	20	180
	180	180	180	180	180	180	180

	mgc	6x6	https://numbers-magic.com/	180			
	18	66	-3	41	40	18	180
	-12	2906	-2788	-2023	2025	72	180
	45	14	12	13	81	15	180
	44	2022	2904	-2809	-1997	16	180
	43	-4822	-8	4939	11	17	180
	42	-6	63	19	20	42	180
	180	180	180	180	180	180	180

29	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							180	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							190
	29	06	50	20	25	22	28	180		26	35	19	32	20	21	27	180	
	29	15	32	16	38	23	27	180		23	2906	11	-4824	12	2025	27	180	
	19	48	17	24	22	27	23	180		27	24	15	4906	16	-4831	23	180	
	12	31	9	51	27	24	26	180		24	2016	-4826	17	27	2896	26	180	
	41	30	22	19	18	25	25	180		25	20	2908	6	-2826	22	25	180	
	35	19	32	20	21	26	27	180		22	-4836	2022	25	2901	18	28	180	
	15	31	18	30	29	33	24	180		33	15	31	18	30	29	24	180	
	180	180	180	180	180	180	180	180		180	180	180	180	180	180	180	180	

■ 181st Day of the Year - 30.06.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja			181
3006	2025			181
-7795 2/3	60 1/3	7916 1/3		181
4970 2/3	-1904 1/3	-2885 1/3		181
181	181	181		181

	pan	181	181	181	181
181	3006	2025	1	-4851	181
181	20	-4870	3025	2006	181
181	89.5	4941.5	-2915.5	-1934.5	181
	-2934.5	-1915.5	70.5	4960.5	181
4x4	181	181	181	181	181

mgc	4x4 Inder J. Taneja				181
30	06	143	2		181
20	25	3	133		181
-17	28	125	45		181
148	122	-90	1		181
181	181	181	181		181

	pan	181	181	181	181	181	
181	3006	10	-4872	12	2025	181	
181	30	14	5005	16	-4884	181	
181	2015	-4878	18	32	2994	181	
181	20	3012	4	-2879	24	181	
	-4890	2023	26	3000	22	181	
5x5	181	181	181	181	181	181	

	pan	181	181	181	181	181	
181	30	06	100	20	25	181	
181	15	8	54	9	95	181	
181	33	98	10	3	37	181	
181	-2	32	16	122	13	181	
	105	37	1	27	11	181	
5x5	181	181	181	181	181	181	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

30	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						181
	30	98	-14	06	48	13	181	
	12	20	25	63	47	14	181	
	5	16	59	40	46	15	181	
	73	-14	50	11	45	16	181	
	43	13	42	-61	41	103	181	
	18	48	19	122	-46	20	181	
	181	181	181	181	181	181	181	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						177
	22	67	-9	42	41	18	181	
	-15	3006	-2888	-2023	2025	76	181	
	46	14	12	13	81	15	181	
	45	2022	3004	-2909	-1997	16	181	
	44	-4922	-8	5039	11	17	181	
	39	-6	70	19	20	39	181	
	181	181	181	181	181	181	181	

30	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							181
	30	06	49	20	25	22	29	181	
	29	15	33	16	37	23	28	181	
	19	47	17	24	23	32	19	181	
	12	32	9	50	27	24	27	181	
	40	30	22	20	18	25	26	181	
	36	19	32	20	21	26	27	181	
	15	32	19	31	30	29	25	181	
	181	181	181	181	181	181	181	181	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							186
	26	36	19	32	20	21	27	181	
	23	3006	11	-4924	12	2025	28	181	
	32	24	15	5006	16	-4931	19	181	
	24	2016	-4926	17	27	2996	27	181	
	25	20	3008	6	-2926	22	26	181	
	22	-4936	2022	25	3001	18	29	181	
	29	15	32	19	31	30	25	181	
	181	181	181	181	181	181	181	181	

2.4 July - 2025

■ 182nd Day of the Year - 01.07.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		182
0107	2025	-1950	182
-1996 1/3	60 2/3	2117 2/3	182
2071 1/3	-1903 2/3	14 1/3	182
182	182	182	182

pan	182	182	182	182	182
182	0107	2025	1	-1951	182
182	20	-1970	126	2006	182
182	90	2042	-16	-1934	182
	-35	-1915	71	2061	182
4x4	182	182	182	182	182

mgc	4x4 Inder J. Taneja			182
01	07	172	2	182
20	25	3	134	182
-17	-1	155	45	182
178	151	-148	1	182
182	182	182	182	182

pan	182	182	182	182	182
182	0107	10	-1972	12	2025
182	30	14	2106	16	-1984
182	2015	-1978	18	32	95
182	20	113	4	21	24
	-1990	2023	26	101	22
5x5	182	182	182	182	182

pan	182	182	182	182	182
182	01	07	129	20	25
182	14	8	26	9	125
182	34	127	10	2	9
182	-2	3	17	152	12
	135	37	0	-1	11
5x5	182	182	182	182	182

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

1	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					182	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					174
	01	127	-15	07	49	13	182	26	68	-15	43	42	18	182
	12	20	25	63	48	14	182	-18	0107	11	-2023	2025	80	182
	6	-13	88	39	47	15	182	47	14	12	13	81	15	182
	101	-14	22	11	46	16	182	46	2022	105	-10	-1997	16	182
	44	42	43	-93	42	104	182	45	-2023	-8	2140	11	17	182
	18	20	19	155	-50	20	182	36	-6	77	19	20	36	182
	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182

1	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						182	mgc	7x7 https://numbers-magic.com/						182
	01	07	77	20	25	22	30	182	26	37	19	32	20	21	27	182
	28	15	5	16	66	23	29	182	23	0107	11	-2025	12	2025	29	182
	20	75	17	23	-5	37	15	182	37	24	15	2107	16	-2032	15	182
	12	3	10	79	26	24	28	182	24	2016	-2027	17	27	97	28	182
	69	30	21	-8	18	25	27	182	25	20	109	6	-27	22	27	182
	37	19	32	20	21	26	27	182	22	-2037	2022	25	102	18	30	182
	15	33	20	32	31	25	26	182	25	15	33	20	32	31	26	182
	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182

■ **183rd Day of the Year - 02.07.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		183
0207	2025	-2049	183
-2195	61	2317	183
2171	-1903	-85	183
183	183	183	183

	pan	183	183	183	183		mgc	4x4 Inder J. Taneja	183		
183	0207	2025	1	-2050	183	183	02	07	172	2	183
183	20	-2069	226	2006	183	183	20	25	3	135	183
183	90.5	2141.5	-115.5	-1933.5	183	183	-17	0	155	45	183
	-134.5	-1914.5	71.5	2160.5	183	183	178	151	-147	1	183
4x4	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183

	pan	183	183	183	183	183		pan	183	183	183	183	183
183	0207	10	-2071	12	2025	183	183	02	07	129	20	25	183
183	30	14	2206	16	-2083	183	183	14	8	27	9	125	183
183	2015	-2077	18	32	195	183	183	34	127	10	2	10	183
183	20	213	4	-78	24	183	183	-2	4	17	152	12	183
	-2089	2023	26	201	22	183		135	37	0	0	11	183
5x5	183	183	183	183	183	183	5x5	183	183	183	183	183	183

• Magic Squares of Orders 6 and 7

2	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						183
	02	128	-15	07	48	13	183	
	12	20	25	65	47	14	183	
	6	-12	89	39	46	15	183	
	102	-14	23	11	45	16	183	
	43	43	42	-91	41	105	183	
	18	18	19	152	-44	20	183	
	183	183	183	183	183	183	183	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						183
	18	67	-3	42	41	18	183	
	-13	0207	-87	-2023	2025	74	183	
	46	14	12	13	83	15	183	
	45	2022	205	-108	-1997	16	183	
	44	-2121	-8	2240	11	17	183	
	43	-6	64	19	20	43	183	
	183	183	183	183	183	183	183	

2	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							183	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							213
	02	07	81	20	25	22	26	183		26	33	19	37	20	21	27	183	
	28	15	6	16	70	23	25	183		23	0207	11	-2120	12	2025	25	183	
	20	79	17	23	-4	12	36	183		12	24	15	2207	16	-2127	36	183	
	12	4	10	83	26	24	24	183		24	2016	-2122	17	27	197	24	183	
	73	30	21	-7	18	25	23	183		25	20	209	6	-122	22	23	183	
	33	19	37	20	21	26	27	183		22	-2132	2022	25	202	18	26	183	
	15	29	11	28	27	51	22	183		51	15	29	11	28	27	22	183	
	183	183	183	183	183	183	183	183		183	183	183	183	183	183	183	183	

■ 184th Day of the Year - 03.07.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		184
0307	2025	-2148	184
-2393 2/3	61 1/3	2516 1/3	184
2270 2/3	-1902 1/3	-184 1/3	184
184	184	184	184

pan	184	184	184	184
184	0307	2025	1	-2149
184	20	-2168	326	2006
184	91	2241	-215	-1933
	-234	-1914	72	2260
4x4	184	184	184	184

mgc	4x4 Inder J. Taneja			184
03	07	172	2	184
20	25	3	136	184
-17	1	155	45	184
178	151	-146	1	184
184	184	184	184	184

	pan	184	184	184	184	184	
184	0307	10	-2170	12	2025	184	
184	30	14	2306	16	-2182	184	
184	2015	-2176	18	32	295	184	
184	20	313	4	-177	24	184	
	-2188	2023	26	301	22	184	
5x5	184	184	184	184	184	184	

	pan	184	184	184	184	184	
184	03	07	129	20	25	184	
184	14	8	28	9	125	184	
184	34	127	10	2	11	184	
184	-2	5	17	152	12	184	
	135	37	0	1	11	184	
5x5	184	184	184	184	184	184	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

3	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						184
	03	127	-15	07	49	13	184	
	12	20	25	65	48	14	184	
	6	-11	88	39	47	15	184	
	101	-14	24	11	46	16	184	
	44	42	43	-93	42	106	184	
	18	20	19	155	-48	20	184	
	184	184	184	184	184	184	184	

6	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						180
	22	68	-9	43	42	18	184	
	-16	0307	-187	-2023	2025	78	184	
	47	14	12	13	83	15	184	
	46	2022	305	-208	-1997	16	184	
	45	-2221	-8	2340	11	17	184	
	40	-6	71	19	20	40	184	
	184	184	184	184	184	184	184	

3	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							184
	03	07	80	20	25	22	27	184	
	28	15	7	16	69	23	26	184	
	20	78	17	23	-3	17	32	184	
	12	5	10	82	26	24	25	184	
	72	30	21	-6	18	25	24	184	
	34	19	37	20	21	26	27	184	
	15	30	12	29	28	47	23	184	
	184	184	184	184	184	184	184	184	

	semi	https://numbers-magic.com/							209
	26	34	19	37	20	21	27	184	
	23	0307	11	-2220	12	2025	26	184	
	17	24	15	2307	16	-2227	32	184	
	24	2016	-2222	17	27	297	25	184	
	25	20	309	6	-222	22	24	184	
	22	-2232	2022	25	302	18	27	184	
	47	15	30	12	29	28	23	184	
	184	184	184	184	184	184	184	184	

■ 185th Day of the Year - 04.07.2025

● Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		185
0407	2025	-2247	185
-2592 1/3	61 2/3	2715 2/3	185
2370 1/3	-1901 2/3	-283 2/3	185
185	185	185	185

	pan	185	185	185	185
185	0407	2025	1	-2248	185
185	20	-2267	426	2006	185
185	91.5	2340.5	-314.5	-1932.5	185
	-333.5	-1913.5	72.5	2359.5	185
4x4	185	185	185	185	185

mgc	4x4 Inder J. Taneja			185
04	07	172	2	185
20	25	3	137	185
-17	2	155	45	185
178	151	-145	1	185
185	185	185	185	185

	pan	185	185	185	185	185
185	0407	10	-2269	12	2025	185
185	30	14	2406	16	-2281	185
185	2015	-2275	18	32	395	185
185	20	413	4	-276	24	185
	-2287	2023	26	401	22	185
5x5	185	185	185	185	185	185

	pan	185	185	185	185	185
185	04	07	129	20	25	185
185	14	8	29	9	125	185
185	34	127	10	2	12	185
185	-2	6	17	152	12	185
	135	37	0	2	11	185
5x5	185	185	185	185	185	185

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

4	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						185	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						177
	04	126	-15	07	50	13	185		26	69	-15	44	43	18	185	
	12	20	25	65	49	14	185		-19	0407	-287	-2023	2025	82	185	
	6	-10	87	39	48	15	185		48	14	12	13	83	15	185	
	100	-14	25	11	47	16	185		47	2022	405	-308	-1997	16	185	
	45	41	44	-95	43	107	185		46	-2321	-8	2440	11	17	185	
	18	22	19	158	-52	20	185		37	-6	78	19	20	37	185	
	185	185	185	185	185	185	185		185	185	185	185	185	185	185	

4	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							185	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							205
	04	07	79	20	25	22	28	185		26	35	19	37	20	21	27	185	
	28	15	8	16	68	23	27	185		23	0407	11	-2320	12	2025	27	185	
	20	77	17	23	-2	22	28	185		22	24	15	2407	16	-2327	28	185	
	12	6	10	81	26	24	26	185		24	2016	-2322	17	27	397	26	185	
	71	30	21	-5	18	25	25	185		25	20	409	6	-322	22	25	185	
	35	19	37	20	21	26	27	185		22	-2332	2022	25	402	18	28	185	
	15	31	13	30	29	43	24	185		43	15	31	13	30	29	24	185	
	185	185	185	185	185	185	185	185		185	185	185	185	185	185	185	185	

■ **186th Day of the Year - 05.07.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		186
0507	2025	-2346	186
-2791	62	2915	186
2470	-1901	-383	186
186	186	186	186

	pan	186	186	186	186	
186	0507	2025	1	-2347	186	
186	20	-2366	526	2006	186	
186	92	2440	-414	-1932	186	
	-433	-1913	73	2459	186	
4x4	186	186	186	186	186	

mgc	4x4 Inder J. Taneja	186		
05	07	172	2	186
20	25	3	138	186
-17	3	155	45	186
178	151	-144	1	186
186	186	186	186	186

	pan	186	186	186	186	
186	0507	10	-2368	12	2025	186
186	30	14	2506	16	-2380	186
186	2015	-2374	18	32	495	186
186	20	513	4	-375	24	186
	-2386	2023	26	501	22	186
5x5	186	186	186	186	186	186

	pan	186	186	186	186	
186	05	07	129	20	25	186
186	14	8	30	9	125	186
186	34	127	10	2	13	186
186	-2	7	17	152	12	186
	135	37	0	3	11	186
5x5	186	186	186	186	186	186

• Magic Squares of Orders 6 and 7

5	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					186
	05	127	-15	07	49	13	186
	12	20	25	67	48	14	186
	6	-9	88	39	47	15	186
	101	-14	26	11	46	16	186
	44	42	43	-93	42	108	186
	18	20	19	155	-46	20	186
	186	186	186	186	186	186	186

mgc	6x6 https://numbers-magic.com/					186
18	68	-3	43	42	18	186
-14	0507	-385	-2023	2025	76	186
47	14	12	13	85	15	186
46	2022	505	-406	-1997	16	186
45	-2419	-8	2540	11	17	186
44	-6	65	19	20	44	186
186	186	186	186	186	186	186

5	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							186	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							201
	05	07	78	20	25	22	29	186		26	36	19	37	20	21	27	186	
	28	15	9	16	67	23	28	186		23	0507	11	-2420	12	2025	28	186	
	20	76	17	23	-1	27	24	186		27	24	15	2507	16	-2427	24	186	
	12	7	10	80	26	24	27	186		24	2016	-2422	17	27	497	27	186	
	70	30	21	-4	18	25	26	186		25	20	509	6	-422	22	26	186	
	36	19	37	20	21	26	27	186		22	-2432	2022	25	502	18	29	186	
	15	32	14	31	30	39	25	186		39	15	32	14	31	30	25	186	
	186	186	186	186	186	186	186	186		186	186	186	186	186	186	186	186	

■ 187th Day of the Year - 06.07.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja			187
0607	2025	-2445		187
-2989 2/3	62 1/3	3114 1/3		187
2569 2/3	-1900 1/3	-482 1/3		187
187	187	187		187

pan	187	187	187	187
187	0607	2025	1	-2446
187	20	-2465	626	2006
187	92.5	2539.5	-513.5	-1931.5
	-532.5	-1912.5	73.5	2558.5
4x4	187	187	187	187

mgc	4x4 Inder J. Taneja				187
06	07	172	2		187
20	25	3	139		187
-17	4	155	45		187
178	151	-143	1		187
187	187	187	187		187

	pan	187	187	187	187	187	
187	0607	10	-2467	12	2025	187	
187	30	14	2606	16	-2479	187	
187	2015	-2473	18	32	595	187	
187	20	613	4	-474	24	187	
	-2485	2023	26	601	22	187	
5x5	187	187	187	187	187	187	

	pan	187	187	187	187	187	
187	06	07	129	20	25	187	
187	14	8	31	9	125	187	
187	34	127	10	2	14	187	
187	-2	8	17	152	12	187	
	135	37	0	4	11	187	
5x5	187	187	187	187	187	187	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

6	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						187
	06	126	-15	07	50	13	187	
	12	20	25	67	49	14	187	
	6	-8	87	39	48	15	187	
	100	-14	27	11	47	16	187	
	45	41	44	-95	43	109	187	
	18	22	19	158	-50	20	187	
	187	187	187	187	187	187	187	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						183
	22	69	-9	44	43	18	187	
	-17	0607	-485	-2023	2025	80	187	
	48	14	12	13	85	15	187	
	47	2022	605	-506	-1997	16	187	
	46	-2519	-8	2640	11	17	187	
	41	-6	72	19	20	41	187	
	187	187	187	187	187	187	187	

6	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							187
	06	07	77	20	25	22	30	187	
	28	15	10	16	66	23	29	187	
	20	75	17	23	0	32	20	187	
	12	8	10	79	26	24	28	187	
	69	30	21	-3	18	25	27	187	
	37	19	37	20	21	26	27	187	
	15	33	15	32	31	35	26	187	
	187	187	187	187	187	187	187	187	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							197
	26	37	19	37	20	21	27	187	
	23	0607	11	-2520	12	2025	29	187	
	32	24	15	2607	16	-2527	20	187	
	24	2016	-2522	17	27	597	28	187	
	25	20	609	6	-522	22	27	187	
	22	-2532	2022	25	602	18	30	187	
	35	15	33	15	32	31	26	187	
	187	187	187	187	187	187	187	187	

■ 188th Day of the Year - 07.07.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		188
0707	2025	-2544	188
-3188 1/3	62 2/3	3313 2/3	188
2669 1/3	-1899 2/3	-581 2/3	188
188	188	188	188

pan	188	188	188	188	188
188	0707	2025	1	-2545	188
188	20	-2564	726	2006	188
188	93	2639	-613	-1931	188
	-632	-1912	74	2658	188
4x4	188	188	188	188	188

mgc	4x4 Inder J. Taneja			188
07	07	172	2	188
20	25	3	140	188
-17	5	155	45	188
178	151	-142	1	188
188	188	188	188	188

pan	188	188	188	188	188
188	0707	10	-2566	12	2025
188	30	14	2706	16	-2578
188	2015	-2572	18	32	695
188	20	713	4	-573	24
	-2584	2023	26	701	22
5x5	188	188	188	188	188

pan	188	188	188	188	188
188	07	07	129	20	25
188	14	8	32	9	125
188	34	127	10	2	15
188	-2	9	17	152	12
	135	37	0	5	11
5x5	188	188	188	188	188

• Magic Squares of Orders 6 and 7

7	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					188	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					180
	07	125	-15	07	51	13	188	26	70	-15	45	44	18	188
	12	20	25	67	50	14	188	-20	0707	-585	-2023	2025	84	188
	6	-7	86	39	49	15	188	49	14	12	13	85	15	188
	99	-14	28	11	48	16	188	48	2022	705	-606	-1997	16	188
	46	40	45	-97	44	110	188	47	-2619	-8	2740	11	17	188
	18	24	19	161	-54	20	188	38	-6	79	19	20	38	188
	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188

7	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						188	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						193
	07	07	76	20	25	22	31	188	26	38	19	37	20	21	27	188
	28	15	11	16	65	23	30	188	23	0707	11	-2620	12	2025	30	188
	20	74	17	23	1	37	16	188	37	24	15	2707	16	-2627	16	188
	12	9	10	78	26	24	29	188	24	2016	-2622	17	27	697	29	188
	68	30	21	-2	18	25	28	188	25	20	709	6	-622	22	28	188
	38	19	37	20	21	26	27	188	22	-2632	2022	25	702	18	31	188
	15	34	16	33	32	31	27	188	31	15	34	16	33	32	27	188
	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188

■ 189th Day of the Year - 08.07.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		189
0807	2025	-2643	189
-3387	63	3513	189
2769	-1899	-681	189
189	189	189	189

	pan	189	189	189	189		mgc	4x4 Inder J. Taneja	189		
189	0807	2025	1	-2644	189	189	08	07	172	2	189
189	20	-2663	826	2006	189	189	20	25	3	141	189
189	93.5	2738.5	-712.5	-1930.5	189	189	-17	6	155	45	189
	-731.5	-1911.5	74.5	2757.5	189	189	178	151	-141	1	189
4x4	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189

	pan	189	189	189	189	189		pan	189	189	189	189	189
189	0807	10	-2665	12	2025	189	189	08	07	129	20	25	189
189	30	14	2806	16	-2677	189	189	14	8	33	9	125	189
189	2015	-2671	18	32	795	189	189	34	127	10	2	16	189
189	20	813	4	-672	24	189	189	-2	10	17	152	12	189
	-2683	2023	26	801	22	189		135	37	0	6	11	189
5x5	189	189	189	189	189	189	5x5	189	189	189	189	189	189

• Magic Squares of Orders 6 and 7

8	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						189
	08	126	-15	07	50	13	189	
	12	20	25	69	49	14	189	
	6	-6	87	39	48	15	189	
	100	-14	29	11	47	16	189	
	45	41	44	-95	43	111	189	
	18	22	19	158	-48	20	189	
	189	189	189	189	189	189	189	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						189
	18	69	-3	44	43	18	189	
	-15	0807	-683	-2023	2025	78	189	
	48	14	12	13	87	15	189	
	47	2022	805	-704	-1997	16	189	
	46	-2717	-8	2840	11	17	189	
	45	-6	66	19	20	45	189	
	189	189	189	189	189	189	189	

8	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						189	7	mgc	7x7 https://numbers-magic.com/						189
	8	7	75	20	25	22	32	189		26	39	19	37	20	21	27	189
	28	15	12	16	64	23	31	189		23	0807	11	-2720	12	2025	31	189
	20	73	17	23	2	42	12	189		42	24	15	2807	16	-2727	12	189
	12	10	10	77	26	24	30	189		24	2016	-2722	17	27	797	30	189
	67	30	21	-1	18	25	29	189		25	20	809	6	-722	22	29	189
	39	19	37	20	21	26	27	189		22	-2732	2022	25	802	18	32	189
	15	35	17	34	33	27	28	189		27	15	35	17	34	33	28	189
	189	189	189	189	189	189	189	189		189	189	189	189	189	189	189	189

■ 190th Day of the Year - 09.07.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		190
0907	2025	-2742	190
-3585 2/3	63 1/3	3712 1/3	190
2868 2/3	-1898 1/3	-780 1/3	190
190	190	190	190

	pan	190	190	190	190
190	0907	2025	1	-2743	190
190	20	-2762	926	2006	190
190	94	2838	-812	-1930	190
	-831	-1911	75	2857	190
4x4	190	190	190	190	190

mgc	4x4 Inder J. Taneja			190
09	07	172	2	190
20	25	3	142	190
-17	7	155	45	190
178	151	-140	1	190
190	190	190	190	190

	pan	190	190	190	190	190
190	0907	10	-2764	12	2025	190
190	30	14	2906	16	-2776	190
190	2015	-2770	18	32	895	190
190	20	913	4	-771	24	190
	-2782	2023	26	901	22	190
5x5	190	190	190	190	190	190

	pan	190	190	190	190	190
190	09	07	129	20	25	190
190	14	8	34	9	125	190
190	34	127	10	2	17	190
190	-2	11	17	152	12	190
	135	37	0	7	11	190
5x5	190	190	190	190	190	190

• Magic Squares of Orders 6 and 7

9	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					190
	09	125	-15	07	51	13	190
	12	20	25	69	50	14	190
	6	-5	86	39	49	15	190
	99	-14	30	11	48	16	190
	46	40	45	-97	44	112	190
	18	24	19	161	-52	20	190
	190	190	190	190	190	190	190

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					186
	22	70	-9	45	44	18	190
	-18	0907	-783	-2023	2025	82	190
	49	14	12	13	87	15	190
	48	2022	905	-804	-1997	16	190
	47	-2817	-8	2940	11	17	190
	42	-6	73	19	20	42	190
	190	190	190	190	190	190	190

9	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						190
	09	07	79	20	25	22	28	190
	28	15	13	16	68	23	27	190
	20	77	17	23	3	17	33	190
	12	11	10	81	26	24	26	190
	71	30	21	0	18	25	25	190
	35	19	42	20	21	26	27	190
	15	31	8	30	29	53	24	190
	190	190	190	190	190	190	190	190

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						220
	26	35	19	42	20	21	27	190
	23	0907	11	-2815	12	2025	27	190
	17	24	15	2907	16	-2822	33	190
	24	2016	-2817	17	27	897	26	190
	25	20	909	6	-817	22	25	190
	22	-2827	2022	25	902	18	28	190
	53	15	31	8	30	29	24	190
	190	190	190	190	190	190	190	190

■ 191st Day of the Year - 10.07.2025

● Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		191
1007	2025	-2841	191
-3784 1/3	63 2/3	3911 2/3	191
2968 1/3	-1897 2/3	-879 2/3	191
191	191	191	191

	pan	191	191	191	191
191	1007	2025	1	-2842	191
191	20	-2861	1026	2006	191
191	94.5	2937.5	-911.5	-1929.5	191
	-930.5	-1910.5	75.5	2956.5	191
4x4	191	191	191	191	191

mgc	4x4 Inder J. Taneja			191
10	07	172	2	191
20	25	3	143	191
-17	8	155	45	191
178	151	-139	1	191
191	191	191	191	191

	pan	191	191	191	191
191	1007	10	-2863	12	2025
191	30	14	3006	16	-2875
191	2015	-2869	18	32	995
191	20	1013	4	-870	24
	-2881	2023	26	1001	22
5x5	191	191	191	191	191

	pan	191	191	191	191
191	10	07	129	20	25
191	14	8	35	9	125
191	34	127	10	2	18
191	-2	12	17	152	12
	135	37	0	8	11
5x5	191	191	191	191	191

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

10	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						191	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						183
	10	124	-15	07	52	13	191		26	71	-15	46	45	18	191	
	12	20	25	69	51	14	191		-21	1007	-883	-2023	2025	86	191	
	6	-4	85	39	50	15	191		50	14	12	13	87	15	191	
	98	-14	31	11	49	16	191		49	2022	1005	-904	-1997	16	191	
	47	39	46	-99	45	113	191		48	-2917	-8	3040	11	17	191	
	18	26	19	164	-56	20	191		39	-6	80	19	20	39	191	
	191	191	191	191	191	191	191		191	191	191	191	191	191	191	

10	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							191	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							216
	10	07	78	20	25	22	29	191		26	36	19	42	20	21	27	191	
	28	15	14	16	67	23	28	191		23	1007	11	-2915	12	2025	28	191	
	20	76	17	23	4	22	29	191		22	24	15	3007	16	-2922	29	191	
	12	12	10	80	26	24	27	191		24	2016	-2917	17	27	997	27	191	
	70	30	21	1	18	25	26	191		25	20	1009	6	-917	22	26	191	
	36	19	42	20	21	26	27	191		22	-2927	2022	25	1002	18	29	191	
	15	32	9	31	30	49	25	191		49	15	32	9	31	30	25	191	
	191	191	191	191	191	191	191	191		191	191	191	191	191	191	191	191	

■ **192nd Day of the Year - 11.07.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		192
1107	2025	-2940	192
-3983	64	4111	192
3068	-1897	-979	192
192	192	192	192

	pan	192	192	192	192		mgc	4x4 Inder J. Taneja	192		
192	1107	2025	1	-2941	192	192	11	07	172	2	192
192	20	-2960	1126	2006	192	192	20	25	3	144	192
192	95	3037	-1011	-1929	192	192	-17	9	155	45	192
	-1030	-1910	76	3056	192	192	178	151	-138	1	192
4x4	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192

	pan	192	192	192	192	192		pan	192	192	192	192	192
192	1107	10	-2962	12	2025	192	192	11	07	129	20	25	192
192	30	14	3106	16	-2974	192	192	14	8	36	9	125	192
192	2015	-2968	18	32	1095	192	192	34	127	10	2	19	192
192	20	1113	4	-969	24	192	192	-2	13	17	152	12	192
	-2980	2023	26	1101	22	192	192	135	37	0	9	11	192
5x5	192	192	192	192	192	192	5x5	192	192	192	192	192	192

• Magic Squares of Orders 6 and 7

11	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						192
	11	125	-15	07	51	13	192	
	12	20	25	71	50	14	192	
	6	-3	86	39	49	15	192	
	99	-14	32	11	48	16	192	
	46	40	45	-97	44	114	192	
	18	24	19	161	-50	20	192	
	192	192	192	192	192	192	192	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						192
	18	70	-3	45	44	18	192	
	-16	1107	-981	-2023	2025	80	192	
	49	14	12	13	89	15	192	
	48	2022	1105	-1002	-1997	16	192	
	47	-3015	-8	3140	11	17	192	
	46	-6	67	19	20	46	192	
	192	192	192	192	192	192	192	

11	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						192	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						212	
	11	07	77	20	25	22	30	192		26	37	19	42	20	21	27	192
	28	15	15	16	66	23	29	192		23	1107	11	-3015	12	2025	29	192
	20	75	17	23	5	27	25	192		27	24	15	3107	16	-3022	25	192
	12	13	10	79	26	24	28	192		24	2016	-3017	17	27	1097	28	192
	69	30	21	2	18	25	27	192		25	20	1109	6	-1017	22	27	192
	37	19	42	20	21	26	27	192		22	-3027	2022	25	1102	18	30	192
	15	33	10	32	31	45	26	192		45	15	33	10	32	31	26	192
	192	192	192	192	192	192	192	192		192	192	192	192	192	192	192	192

■ 193rd Day of the Year - 12.07.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		193
1207	2025	-3039	193
-4181 2/3	64 1/3	4310 1/3	193
3167 2/3	-1896 1/3	-1078 1/3	193
193	193	193	193

	pan	193	193	193	193	mgc	4x4 Inder J. Taneja			193
193	1207	2025	1	-3040	193	12	07	172	2	193
193	20	-3059	1226	2006	193	20	25	3	145	193
193	95.5	3136.5	-1110.5	-1928.5	193	-17	10	155	45	193
	-1129.5	-1909.5	76.5	3155.5	193	178	151	-137	1	193
4x4	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193

	pan	193	193	193	193	193
193	1207	10	-3061	12	2025	193
193	30	14	3206	16	-3073	193
193	2015	-3067	18	32	1195	193
193	20	1213	4	-1068	24	193
	-3079	2023	26	1201	22	193
5x5	193	193	193	193	193	193

	pan	193	193	193	193	193
193	12	07	129	20	25	193
193	14	8	37	9	125	193
193	34	127	10	2	20	193
193	-2	14	17	152	12	193
	135	37	0	10	11	193
5x5	193	193	193	193	193	193

• Magic Squares of Orders 6 and 7

12	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						193
	12	124	-15	07	52	13	193	
	12	20	25	71	51	14	193	
	6	-2	85	39	50	15	193	
	98	-14	33	11	49	16	193	
	47	39	46	-99	45	115	193	
	18	26	19	164	-54	20	193	
	193	193	193	193	193	193	193	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						189
	22	71	-9	46	45	18	193	
	-19	1207	-1081	-2023	2025	84	193	
	50	14	12	13	89	15	193	
	49	2022	1205	-1102	-1997	16	193	
	48	-3115	-8	3240	11	17	193	
	43	-6	74	19	20	43	193	
	193	193	193	193	193	193	193	

12	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							193
	12	07	76	20	25	22	31	193	
	28	15	16	16	65	23	30	193	
	20	74	17	23	6	32	21	193	
	12	14	10	78	26	24	29	193	
	68	30	21	3	18	25	28	193	
	38	19	42	20	21	26	27	193	
	15	34	11	33	32	41	27	193	
	193	193	193	193	193	193	193	193	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							208
	26	38	19	42	20	21	27	193	
	23	1207	11	-3115	12	2025	30	193	
	32	24	15	3207	16	-3122	21	193	
	24	2016	-3117	17	27	1197	29	193	
	25	20	1209	6	-1117	22	28	193	
	22	-3127	2022	25	1202	18	31	193	
	41	15	34	11	33	32	27	193	
	193	193	193	193	193	193	193	193	

■ 194th Day of the Year - 13.07.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		194
1307	2025	-3138	194
-4380 1/3	64 2/3	4509 2/3	194
3267 1/3	-1895 2/3	-1177 2/3	194
194	194	194	194

	pan	194	194	194	194
194	1307	2025	1	-3139	194
194	20	-3158	1326	2006	194
194	96	3236	-1210	-1928	194
	-1229	-1909	77	3255	194
4x4	194	194	194	194	194

mgc	4x4 Inder J. Taneja			194
13	07	172	2	194
20	25	3	146	194
-17	11	155	45	194
178	151	-136	1	194
194	194	194	194	194

	pan	194	194	194	194	194
194	1307	10	-3160	12	2025	194
194	30	14	3306	16	-3172	194
194	2015	-3166	18	32	1295	194
194	20	1313	4	-1167	24	194
	-3178	2023	26	1301	22	194
5x5	194	194	194	194	194	194

	pan	194	194	194	194	194
194	13	07	129	20	25	194
194	14	8	38	9	125	194
194	34	127	10	2	21	194
194	-2	15	17	152	12	194
	135	37	0	11	11	194
5x5	194	194	194	194	194	194

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

13	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						194
	13	123	-15	07	53	13	194	
	12	20	25	71	52	14	194	
	6	-1	84	39	51	15	194	
	97	-14	34	11	50	16	194	
	48	38	47	-101	46	116	194	
	18	28	19	167	-58	20	194	
	194	194	194	194	194	194	194	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						186
	26	72	-15	47	46	18	194	
	-22	1307	-1181	-2023	2025	88	194	
	51	14	12	13	89	15	194	
	50	2022	1305	-1202	-1997	16	194	
	49	-3215	-8	3340	11	17	194	
	40	-6	81	19	20	40	194	
	194	194	194	194	194	194	194	

13	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						194
	13	07	75	20	25	22	32	194
	28	15	17	16	64	23	31	194
	20	73	17	23	7	37	17	194
	12	15	10	77	26	24	30	194
	67	30	21	4	18	25	29	194
	39	19	42	20	21	26	27	194
	15	35	12	34	33	37	28	194
	194	194	194	194	194	194	194	194

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						204
	26	39	19	42	20	21	27	194
	23	1307	11	-3215	12	2025	31	194
	37	24	15	3307	16	-3222	17	194
	24	2016	-3217	17	27	1297	30	194
	25	20	1309	6	-1217	22	29	194
	22	-3227	2022	25	1302	18	32	194
	37	15	35	12	34	33	28	194
	194	194	194	194	194	194	194	194

■ **195th Day of the Year - 14.07.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		195
1407	2025	-3237	195
-4579	65	4709	195
3367	-1895	-1277	195
195	195	195	195

	pan	195	195	195	195		mgc	4x4 Inder J. Taneja	195		
195	1407	2025	1	-3238	195	195	14	07	172	2	195
195	20	-3257	1426	2006	195	195	20	25	3	147	195
195	96.5	3335.5	-1309.5	-1927.5	195	195	-17	12	155	45	195
	-1328.5	-1908.5	77.5	3354.5	195	195	178	151	-135	1	195
4x4	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195

	pan	195	195	195	195	195		pan	195	195	195	195	195
195	1407	10	-3259	12	2025	195	195	14	07	129	20	25	195
195	30	14	3406	16	-3271	195	195	14	8	39	9	125	195
195	2015	-3265	18	32	1395	195	195	34	127	10	2	22	195
195	20	1413	4	-1266	24	195	195	-2	16	17	152	12	195
	-3277	2023	26	1401	22	195	195	135	37	0	12	11	195
5x5	195	195	195	195	195	195	5x5	195	195	195	195	195	195

• Magic Squares of Orders 6 and 7

14	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						195
	14	124	-15	07	52	13	195	
	12	20	25	73	51	14	195	
	6	0	85	39	50	15	195	
	98	-14	35	11	49	16	195	
	47	39	46	-99	45	117	195	
	18	26	19	164	-52	20	195	
	195	195	195	195	195	195	195	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						195
	18	71	-3	46	45	18	195	
	-17	1407	-1279	-2023	2025	82	195	
	50	14	12	13	91	15	195	
	49	2022	1405	-1300	-1997	16	195	
	48	-3313	-8	3440	11	17	195	
	47	-6	68	19	20	47	195	
	195	195	195	195	195	195	195	

14	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							195	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							200
		14	7	74	20	25	22	33	195		26	40	19	42	20	21	27	195
		28	15	18	16	63	23	32	195		23	1407	11	-3315	12	2025	32	195
		20	72	17	23	8	42	13	195		42	24	15	3407	16	-3322	13	195
		12	16	10	76	26	24	31	195		24	2016	-3317	17	27	1397	31	195
		66	30	21	5	18	25	30	195		25	20	1409	6	-1317	22	30	195
		40	19	42	20	21	26	27	195		22	-3327	2022	25	1402	18	33	195
		15	36	13	35	34	33	29	195		33	15	36	13	35	34	29	195
		195	195	195	195	195	195	195	195		195	195	195	195	195	195	195	195

■ 196th Day of the Year - 15.07.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja			196
1507	2025			196
-4777 2/3	65 1/3	4908 1/3		196
3466 2/3	-1894 1/3	-1376 1/3		196
196	196	196		196

	pan	196	196	196	196
196	1507	2025	1	-3337	196
196	20	-3356	1526	2006	196
196	97	3435	-1409	-1927	196
	-1428	-1908	78	3454	196
4x4	196	196	196	196	196

mgc	4x4 Inder J. Taneja				196
15	07	172	2		196
20	25	3	148		196
-17	13	155	45		196
178	151	-134	1		196
196	196	196	196		196

	pan	196	196	196	196	196	
196	1507	10	-3358	12	2025	196	
196	30	14	3506	16	-3370	196	
196	2015	-3364	18	32	1495	196	
196	20	1513	4	-1365	24	196	
	-3376	2023	26	1501	22	196	
5x5	196	196	196	196	196	196	

	pan	196	196	196	196	196	
196	15	07	129	20	25	196	
196	14	8	40	9	125	196	
196	34	127	10	2	23	196	
196	-2	17	17	152	12	196	
	135	37	0	13	11	196	
5x5	196	196	196	196	196	196	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

15	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						196
	15	123	-15	07	53	13	196	
	12	20	25	73	52	14	196	
	6	1	84	39	51	15	196	
	97	-14	36	11	50	16	196	
	48	38	47	-101	46	118	196	
	18	28	19	167	-56	20	196	
	196	196	196	196	196	196	196	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						192
	22	72	-9	47	46	18	196	
	-20	1507	-1379	-2023	2025	86	196	
	51	14	12	13	91	15	196	
	50	2022	1505	-1400	-1997	16	196	
	49	-3413	-8	3540	11	17	196	
	44	-6	75	19	20	44	196	
	196	196	196	196	196	196	196	

15	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							196
	15	07	73	20	25	22	34	196	
	28	15	19	16	62	23	33	196	
	20	71	17	23	9	47	9	196	
	12	17	10	75	26	24	32	196	
	65	30	21	6	18	25	31	196	
	41	19	42	20	21	26	27	196	
	15	37	14	36	35	29	30	196	
	196	196	196	196	196	196	196	196	

	mgc	7x7 https://numbers-magic.com/							196
	26	41	19	42	20	21	27	196	
	23	1507	11	-3415	12	2025	33	196	
	47	24	15	3507	16	-3422	9	196	
	24	2016	-3417	17	27	1497	32	196	
	25	20	1509	6	-1417	22	31	196	
	22	-3427	2022	25	1502	18	34	196	
	29	15	37	14	36	35	30	196	
	196	196	196	196	196	196	196	196	

■ 197th Day of the Year - 16.07.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		197
1607	2025	-3435	197
-4976 1/3	65 2/3	5107 2/3	197
3566 1/3	-1893 2/3	-1475 2/3	197
197	197	197	197

	pan	197	197	197	197
197	1607	2025	1	-3436	197
197	20	-3455	1626	2006	197
197	97.5	3534.5	-1508.5	-1926.5	197
	-1527.5	-1907.5	78.5	3553.5	197
4x4	197	197	197	197	197

mgc	4x4 Inder J. Taneja			197
16	07	172	2	197
20	25	3	149	197
-17	14	155	45	197
178	151	-133	1	197
197	197	197	197	197

	pan	197	197	197	197
197	1607	10	-3457	12	2025
197	30	14	3606	16	-3469
197	2015	-3463	18	32	1595
197	20	1613	4	-1464	24
	-3475	2023	26	1601	22
5x5	197	197	197	197	197

	pan	197	197	197	197
197	16	07	129	20	25
197	14	8	41	9	125
197	34	127	10	2	24
197	-2	18	17	152	12
	135	37	0	14	11
5x5	197	197	197	197	197

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

16	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						197
	16	122	-15	07	54	13	197	
	12	20	25	73	53	14	197	
	6	2	83	39	52	15	197	
	96	-14	37	11	51	16	197	
	49	37	48	-103	47	119	197	
	18	30	19	170	-60	20	197	
	197	197	197	197	197	197	197	

semi	6x6 https://numbers-magic.com/						189
	26	73	-15	48	47	18	197
	-23	1607	-1479	-2023	2025	90	197
	52	14	12	13	91	15	197
	51	2022	1605	-1500	-1997	16	197
	50	-3513	-8	3640	11	17	197
	41	-6	82	19	20	41	197
	197	197	197	197	197	197	197

16	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						197
	16	7	77	20	25	22	30	197
	28	15	20	16	66	23	29	197
	20	75	17	23	10	22	30	197
	12	18	10	79	26	24	28	197
	69	30	21	7	18	25	27	197
	37	19	47	20	21	26	27	197
	15	33	5	32	31	55	26	197
	197	197	197	197	197	197	197	197

semi	7x7 https://numbers-magic.com/							227
	26	37	19	47	20	21	27	197
	23	1607	11	-3510	12	2025	29	197
	22	24	15	3607	16	-3517	30	197
	24	2016	-3512	17	27	1597	28	197
	25	20	1609	6	-1512	22	27	197
	22	-3522	2022	25	1602	18	30	197
	55	15	33	5	32	31	26	197
	197	197	197	197	197	197	197	197

■ **198th Day of the Year - 17.07.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		198
1707	2025	-3534	198
-5175	66	5307	198
3666	-1893	-1575	198
198	198	198	198

	pan	198	198	198	198		mgc	4x4 Inder J. Taneja	198		
198	1707	2025	1	-3535	198	198	17	07	172	2	198
198	20	-3554	1726	2006	198	198	20	25	3	150	198
198	98	3634	-1608	-1926	198	198	-17	15	155	45	198
	-1627	-1907	79	3653	198	198	178	151	-132	1	198
4x4	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198

	pan	198	198	198	198	198		pan	198	198	198	198	198
198	1707	10	-3556	12	2025	198	198	17	07	129	20	25	198
198	30	14	3706	16	-3568	198	198	14	8	42	9	125	198
198	2015	-3562	18	32	1695	198	198	34	127	10	2	25	198
198	20	1713	4	-1563	24	198	198	-2	19	17	152	12	198
	-3574	2023	26	1701	22	198		135	37	0	15	11	198
5x5	198	198	198	198	198	198	5x5	198	198	198	198	198	198

• Magic Squares of Orders 6 and 7

17	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						198
	17	123	-15	07	53	13	198	
	12	20	25	75	52	14	198	
	6	3	84	39	51	15	198	
	97	-14	38	11	50	16	198	
	48	38	47	-101	46	120	198	
	18	28	19	167	-54	20	198	
	198	198	198	198	198	198	198	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						198
	18	72	-3	47	46	18	198	
	-18	1707	-1577	-2023	2025	84	198	
	51	14	12	13	93	15	198	
	50	2022	1705	-1598	-1997	16	198	
	49	-3611	-8	3740	11	17	198	
	48	-6	69	19	20	48	198	
	198	198	198	198	198	198	198	

17	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						198	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						223	
	17	07	76	20	25	22	31	198		26	38	19	47	20	21	27	198
	28	15	21	16	65	23	30	198		23	1707	11	-3610	12	2025	30	198
	20	74	17	23	11	27	26	198		27	24	15	3707	16	-3617	26	198
	12	19	10	78	26	24	29	198		24	2016	-3612	17	27	1697	29	198
	68	30	21	8	18	25	28	198		25	20	1709	6	-1612	22	28	198
	38	19	47	20	21	26	27	198		22	-3622	2022	25	1702	18	31	198
	15	34	6	33	32	51	27	198		51	15	34	6	33	32	27	198
	198	198	198	198	198	198	198	198		198	198	198	198	198	198	198	198

■ 199th Day of the Year - 18.07.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		199
1807	2025	-3633	199
-5373 2/3	66 1/3	5506 1/3	199
3765 2/3	-1892 1/3	-1674 1/3	199
199	199	199	199

pan	199	199	199	199	mgc	4x4 Inder J. Taneja			199	
199	1807	2025	1	-3634	199	18	07	172	2	199
199	20	-3653	1826	2006	199	20	25	3	151	199
199	98.5	3733.5	-1707.5	-1925.5	199	-17	16	155	45	199
	-1726.5	-1906.5	79.5	3752.5	199	178	151	-131	1	199
4x4	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199

	pan	199	199	199	199	199	
199	1807	10	-3655	12	2025	199	
199	30	14	3806	16	-3667	199	
199	2015	-3661	18	32	1795	199	
199	20	1813	4	-1662	24	199	
	-3673	2023	26	1801	22	199	
5x5	199	199	199	199	199	199	

	pan	199	199	199	199	199	
199	18	07	129	20	25	199	
199	14	8	43	9	125	199	
199	34	127	10	2	26	199	
199	-2	20	17	152	12	199	
	135	37	0	16	11	199	
5x5	199	199	199	199	199	199	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

18	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					199
	18	122	-15	07	54	13	199
	12	20	25	75	53	14	199
	6	4	83	39	52	15	199
	96	-14	39	11	51	16	199
	49	37	48	-103	47	121	199
	18	30	19	170	-58	20	199
	199	199	199	199	199	199	199

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					195
	22	73	-9	48	47	18	199
	-21	1807	-1677	-2023	2025	88	199
	52	14	12	13	93	15	199
	51	2022	1805	-1698	-1997	16	199
	50	-3711	-8	3840	11	17	199
	45	-6	76	19	20	45	199
	199	199	199	199	199	199	199

18	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						199
	18	7	75	20	25	22	32	199
	28	15	22	16	64	23	31	199
	20	73	17	23	12	32	22	199
	12	20	10	77	26	24	30	199
	67	30	21	9	18	25	29	199
	39	19	47	20	21	26	27	199
	15	35	7	34	33	47	28	199
	199	199	199	199	199	199	199	199

7	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						219
	26	39	19	47	20	21	27	199
	23	1807	11	-3710	12	2025	31	199
	32	24	15	3807	16	-3717	22	199
	24	2016	-3712	17	27	1797	30	199
	25	20	1809	6	-1712	22	29	199
	22	-3722	2022	25	1802	18	32	199
	47	15	35	7	34	33	28	199
	199	199	199	199	199	199	199	199

■ 200th Day of the Year - 19.07.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		200
1907	2025	-3732	200
-5572 1/3	66 2/3	5705 2/3	200
3865 1/3	-1891 2/3	-1773 2/3	200
200	200	200	200

	pan	200	200	200	200
200	1907	2025	1	-3733	200
200	20	-3752	1926	2006	200
200	99	3833	-1807	-1925	200
	-1826	-1906	80	3852	200
4x4	200	200	200	200	200

mgc	4x4 Inder J. Taneja			200
19	07	172	2	200
20	25	3	152	200
-17	17	155	45	200
178	151	-130	1	200
200	200	200	200	200

	pan	200	200	200	200
200	1907	10	-3754	12	2025
200	30	14	3906	16	-3766
200	2015	-3760	18	32	1895
200	20	1913	4	-1761	24
	-3772	2023	26	1901	22
5x5	200	200	200	200	200

	pan	200	200	200	200
200	19	07	129	20	25
200	14	8	44	9	125
200	34	127	10	2	27
200	-2	21	17	152	12
	135	37	0	17	11
5x5	200	200	200	200	200

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

19	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						200	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						192
	19	121	-15	07	55	13	200		26	74	-15	49	48	18	200	
	12	20	25	75	54	14	200		-24	1907	-1777	-2023	2025	92	200	
	6	5	82	39	53	15	200		53	14	12	13	93	15	200	
	95	-14	40	11	52	16	200		52	2022	1905	-1798	-1997	16	200	
	50	36	49	-105	48	122	200		51	-3811	-8	3940	11	17	200	
	18	32	19	173	-62	20	200		42	-6	83	19	20	42	200	
	200	200	200	200	200	200	200		200	200	200	200	200	200	200	

19	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							200	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							215
	19	07	74	20	25	22	33	200		26	40	19	47	20	21	27	200	
	28	15	23	16	63	23	32	200		23	1907	11	-3810	12	2025	32	200	
	20	72	17	23	13	37	18	200		37	24	15	3907	16	-3817	18	200	
	12	21	10	76	26	24	31	200		24	2016	-3812	17	27	1897	31	200	
	66	30	21	10	18	25	30	200		25	20	1909	6	-1812	22	30	200	
	40	19	47	20	21	26	27	200		22	-3822	2022	25	1902	18	33	200	
	15	36	8	35	34	43	29	200		43	15	36	8	35	34	29	200	
	200	200	200	200	200	200	200	200		200	200	200	200	200	200	200	200	

■ **201st Day of the Year - 20.07.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja			201
2007	2025	-3831		201
-5771	67	5905		201
3965	-1891	-1873		201
201	201	201		201

	pan	201	201	201	201		mgc	4x4	Inder J. Taneja	201	
201	2007	2025	1	-3832	201	201	20	07	172	2	201
201	20	-3851	2026	2006	201	201	20	25	3	153	201
201	99.5	3932.5	-1906.5	-1924.5	201	201	-17	18	155	45	201
	-1925.5	-1905.5	80.5	3951.5	201	201	178	151	-129	1	201
4x4	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201

	pan	201	201	201	201	201		pan	201	201	201	201	201
201	2007	10	-3853	12	2025	201	201	20	07	129	20	25	201
201	30	14	4006	16	-3865	201	201	14	8	45	9	125	201
201	2015	-3859	18	32	1995	201	201	34	127	10	2	28	201
201	20	2013	4	-1860	24	201	201	-2	22	17	152	12	201
	-3871	2023	26	2001	22	201	201	135	37	0	18	11	201
5x5	201	201	201	201	201	201	5x5	201	201	201	201	201	201

• Magic Squares of Orders 6 and 7

20	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						201
	20	122	-15	07	54	13	201	
	12	20	25	77	53	14	201	
	6	6	83	39	52	15	201	
	96	-14	41	11	51	16	201	
	49	37	48	-103	47	123	201	
	18	30	19	170	-56	20	201	
	201	201	201	201	201	201	201	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						201
	18	73	-3	48	47	18	201	
	-19	2007	-1875	-2023	2025	86	201	
	52	14	12	13	95	15	201	
	51	2022	2005	-1896	-1997	16	201	
	50	-3909	-8	4040	11	17	201	
	49	-6	70	19	20	49	201	
	201	201	201	201	201	201	201	

20	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						201	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						211		
	20	07	73	20	25	22	34	201		26	41	19	47	20	21	27	201	
	28	15	24	16	62	23	33	201		23	2007	11	-3910	12	2025	33	201	
	20	71	17	23	14	42	14	201		42	24	15	4007	16	-3917	14	201	
	12	22	10	75	26	24	32	201		24	2016	-3912	17	27	1997	32	201	
	65	30	21	11	18	25	31	201		25	20	2009	6	-1912	22	31	201	
	41	19	47	20	21	26	27	201		22	-3922	2022	25	2002	18	34	201	
	15	37	9	36	35	39	30	201		39	15	37	9	36	35	30	201	
	201	201	201	201	201	201	201	201		201	201	201	201	201	201	201	201	201

■ 202nd Day of the Year - 21.07.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		202
2107	2025	-3930	202
-5969 2/3	67 1/3	6104 1/3	202
4064 2/3	-1890 1/3	-1972 1/3	202
202	202	202	202

	pan	202	202	202	202	mgc	4x4 Inder J. Taneja			202
202	2107	2025	1	-3931	202	21	07	172	2	202
202	20	-3950	2126	2006	202	20	25	3	154	202
202	100	4032	-2006	-1924	202	-17	19	155	45	202
	-2025	-1905	81	4051	202	178	151	-128	1	202
4x4	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202

	pan	202	202	202	202	202			pan	202	202	202	202	202	
202	2107	10	-3952	12	2025	202		202	21	07	129	20	25	202	
202	30	14	4106	16	-3964	202		202	14	8	46	9	125	202	
202	2015	-3958	18	32	2095	202		202	34	127	10	2	29	202	
202	20	2113	4	-1959	24	202		202	-2	23	17	152	12	202	
	-3970	2023	26	2101	22	202			135	37	0	19	11	202	
5x5	202	202	202	202	202	202	202	5x5	202	202	202	202	202	202	202

• Magic Squares of Orders 6 and 7

21	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						202		semi	6x6 https://numbers-magic.com/						198
	21	121	-15	07	55	13	202		22	74	-9	49	48	18	202		
	12	20	25	77	54	14	202		-22	2107	-1975	-2023	2025	90	202		
	6	7	82	39	53	15	202		53	14	12	13	95	15	202		
	95	-14	42	11	52	16	202		52	2022	2105	-1996	-1997	16	202		
	50	36	49	-105	48	124	202		51	-4009	-8	4140	11	17	202		
	18	32	19	173	-60	20	202		46	-6	77	19	20	46	202		
	202	202	202	202	202	202	202		202	202	202	202	202	202	202		

21	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							202		semi	7x7 https://numbers-magic.com/							207
	21	07	72	20	25	22	35	202		26	42	19	47	20	21	27	202		
	28	15	25	16	61	23	34	202		23	2107	11	-4010	12	2025	34	202		
	20	70	17	23	15	47	10	202		47	24	15	4107	16	-4017	10	202		
	12	23	10	74	26	24	33	202		24	2016	-4012	17	27	2097	33	202		
	64	30	21	12	18	25	32	202		25	20	2109	6	-2012	22	32	202		
	42	19	47	20	21	26	27	202		22	-4022	2022	25	2102	18	35	202		
	15	38	10	37	36	35	31	202		35	15	38	10	37	36	31	202		
	202	202	202	202	202	202	202	202		202	202	202	202	202	202	202	202		

■ **203rd Day of the Year - 22.07.2025**

● **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		203
2207	2025	-4029	203
-6168 1/3	67 2/3	6303 2/3	203
4164 1/3	-1889 2/3	-2071 2/3	203
203	203	203	203

	pan	203	203	203	203	mgc	4x4 Inder J. Taneja			203
203	2207	2025	1	-4030	203	22	07	172	2	203
203	20	-4049	2226	2006	203	20	25	3	155	203
203	100.5	4131.5	-2105.5	-1923.5	203	-17	20	155	45	203
	-2124.5	-1904.5	81.5	4150.5	203	178	151	-127	1	203
4x4	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203

	pan	203	203	203	203	203		pan	203	203	203	203	203
203	2207	10	-4051	12	2025	203	203	22	07	129	20	25	203
203	30	14	4206	16	-4063	203	203	14	8	47	9	125	203
203	2015	-4057	18	32	2195	203	203	34	127	10	2	30	203
203	20	2213	4	-2058	24	203	203	-2	24	17	152	12	203
	-4069	2023	26	2201	22	203		135	37	0	20	11	203
5x5	203	203	203	203	203	203	5x5	203	203	203	203	203	203

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

22	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					203		6x6 https://numbers-magic.com/					195	
	22	120	-15	07	56	13	203		26	75	-15	50	49	18	203
	12	20	25	77	55	14	203		-25	2207	-2075	-2023	2025	94	203
	6	8	81	39	54	15	203		54	14	12	13	95	15	203
	94	-14	43	11	53	16	203		53	2022	2205	-2096	-1997	16	203
	51	35	50	-107	49	125	203		52	-4109	-8	4240	11	17	203
	18	34	19	176	-64	20	203		43	-6	84	19	20	43	203
	203	203	203	203	203	203	203		203	203	203	203	203	203	203

22	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					203		mgc	7x7 https://numbers-magic.com/					203		
	22	07	71	20	25	22	36	203		26	43	19	47	20	21	27	203
	28	15	26	16	60	23	35	203		23	2207	11	-4110	12	2025	35	203
	20	69	17	23	16	52	6	203		52	24	15	4207	16	-4117	6	203
	12	24	10	73	26	24	34	203		24	2016	-4112	17	27	2197	34	203
	63	30	21	13	18	25	33	203		25	20	2209	6	-2112	22	33	203
	43	19	47	20	21	26	27	203		22	-4122	2022	25	2202	18	36	203
	15	39	11	38	37	31	32	203		31	15	39	11	38	37	32	203
	203	203	203	203	203	203	203	203		203	203	203	203	203	203	203	203

■ **204th Day of the Year - 23.07.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		204
2307	2025	-4128	204
-6367	68	6503	204
4264	-1889	-2171	204
204	204	204	204

	pan	204	204	204	204		mgc	4x4 Inder J. Taneja	204		
204	2307	2025	1	-4129	204		23	07	172	2	204
204	20	-4148	2326	2006	204		20	25	3	156	204
204	101	4231	-2205	-1923	204		-17	21	155	45	204
	-2224	-1904	82	4250	204		178	151	-126	1	204
4x4	204	204	204	204	204		204	204	204	204	204

	pan	204	204	204	204	204		pan	204	204	204	204	204	
204	2307	10	-4150	12	2025	204		204	23	07	129	20	25	204
204	30	14	4306	16	-4162	204		204	14	8	48	9	125	204
204	2015	-4156	18	32	2295	204		204	34	127	10	2	31	204
204	20	2313	4	-2157	24	204		204	-2	25	17	152	12	204
	-4168	2023	26	2301	22	204			135	37	0	21	11	204
5x5	204	204	204	204	204	204		5x5	204	204	204	204	204	204

• Magic Squares of Orders 6 and 7

23	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						204
	23	121	-15	07	55	13	204	
	12	20	25	79	54	14	204	
	6	9	82	39	53	15	204	
	95	-14	44	11	52	16	204	
	50	36	49	-105	48	126	204	
	18	32	19	173	-58	20	204	
	204	204	204	204	204	204	204	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						204
	18	74	-3	49	48	18	204	
	-20	2307	-2173	-2023	2025	88	204	
	53	14	12	13	97	15	204	
	52	2022	2305	-2194	-1997	16	204	
	51	-4207	-8	4340	11	17	204	
	50	-6	71	19	20	50	204	
	204	204	204	204	204	204	204	

23	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						204	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						234	
	23	07	75	20	25	22	32	204		26	39	19	52	20	21	27	204
	28	15	27	16	64	23	31	204		23	2307	11	-4205	12	2025	31	204
	20	73	17	23	17	27	27	204		27	24	15	4307	16	-4212	27	204
	12	25	10	77	26	24	30	204		24	2016	-4207	17	27	2297	30	204
	67	30	21	14	18	25	29	204		25	20	2309	6	-2207	22	29	204
	39	19	52	20	21	26	27	204		22	-4217	2022	25	2302	18	32	204
	15	35	2	34	33	57	28	204		57	15	35	2	34	33	28	204
	204	204	204	204	204	204	204	204		204	204	204	204	204	204	204	204

■ 205th Day of the Year - 24.07.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		205
2407	2025	-4227	205
-6565 2/3	68 1/3	6702 1/3	205
4363 2/3	-1888 1/3	-2270 1/3	205
205	205	205	205

	pan	205	205	205	205	mgc	4x4 Inder J. Taneja			205
205	2407	2025	1	-4228	205	24	07	172	2	205
205	20	-4247	2426	2006	205	20	25	3	157	205
205	101.5	4330.5	-2304.5	-1922.5	205	-17	22	155	45	205
	-2323.5	-1903.5	82.5	4349.5	205	178	151	-125	1	205
4x4	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205

	pan	205	205	205	205	205	
205	2407	10	-4249	12	2025	205	
205	30	14	4406	16	-4261	205	
205	2015	-4255	18	32	2395	205	
205	20	2413	4	-2256	24	205	
	-4267	2023	26	2401	22	205	
5x5	205	205	205	205	205	205	205

	pan	205	205	205	205	205	
205	24	07	129	20	25	205	
205	14	8	49	9	125	205	
205	34	127	10	2	32	205	
205	-2	26	17	152	12	205	
	135	37	0	22	11	205	
5x5	205	205	205	205	205	205	205

• Magic Squares of Orders 6 and 7

24	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						205
	24	120	-15	07	56	13	205	
	12	20	25	79	55	14	205	
	6	10	81	39	54	15	205	
	94	-14	45	11	53	16	205	
	51	35	50	-107	49	127	205	
	18	34	19	176	-62	20	205	
	205	205	205	205	205	205	205	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						201
	22	75	-9	50	49	18	205	
	-23	2407	-2273	-2023	2025	92	205	
	54	14	12	13	97	15	205	
	53	2022	2405	-2294	-1997	16	205	
	52	-4307	-8	4440	11	17	205	
	47	-6	78	19	20	47	205	
	205	205	205	205	205	205	205	

24	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							205
	24	7	74	20	25	22	33	205	
	28	15	28	16	63	23	32	205	
	20	72	17	23	18	32	23	205	
	12	26	10	76	26	24	31	205	
	66	30	21	15	18	25	30	205	
	40	19	52	20	21	26	27	205	
	15	36	3	35	34	53	29	205	
	205	205	205	205	205	205	205	205	

7	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							230
	26	40	19	52	20	21	27	205	
	23	2407	11	-4305	12	2025	32	205	
	32	24	15	4407	16	-4312	23	205	
	24	2016	-4307	17	27	2397	31	205	
	25	20	2409	6	-2307	22	30	205	
	22	-4317	2022	25	2402	18	33	205	
	53	15	36	3	35	34	29	205	
	205	205	205	205	205	205	205	205	

■ 206th Day of the Year - 25.07.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		206
2507	2025	-4326	206
-6764 1/3	68 2/3	6901 2/3	206
4463 1/3	-1887 2/3	-2369 2/3	206
206	206	206	206

	pan	206	206	206	206
206	2507	2025	1	-4327	206
206	20	-4346	2526	2006	206
206	102	4430	-2404	-1922	206
	-2423	-1903	83	4449	206
4x4	206	206	206	206	206

mgc	4x4 Inder J. Taneja			206
25	07	172	2	206
20	25	3	158	206
-17	23	155	45	206
178	151	-124	1	206
206	206	206	206	206

	pan	206	206	206	206
206	2507	10	-4348	12	2025
206	30	14	4506	16	-4360
206	2015	-4354	18	32	2495
206	20	2513	4	-2355	24
	-4366	2023	26	2501	22
5x5	206	206	206	206	206

	pan	206	206	206	206
206	25	07	129	20	25
206	14	8	50	9	125
206	34	127	10	2	33
206	-2	27	17	152	12
	135	37	0	23	11
5x5	206	206	206	206	206

• Magic Squares of Orders 6 and 7

25	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						206	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						198
	25	119	-15	07	57	13	206		26	76	-15	51	50	18	206	
	12	20	25	79	56	14	206		-26	2507	-2373	-2023	2025	96	206	
	6	11	80	39	55	15	206		55	14	12	13	97	15	206	
	93	-14	46	11	54	16	206		54	2022	2505	-2394	-1997	16	206	
	52	34	51	-109	50	128	206		53	-4407	-8	4540	11	17	206	
	18	36	19	179	-66	20	206		44	-6	85	19	20	44	206	
	206	206	206	206	206	206	206		206	206	206	206	206	206	206	

25	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							206	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							226
	25	07	73	20	25	22	34	206		26	41	19	52	20	21	27	206	
	28	15	29	16	62	23	33	206		23	2507	11	-4405	12	2025	33	206	
	20	71	17	23	19	37	19	206		37	24	15	4507	16	-4412	19	206	
	12	27	10	75	26	24	32	206		24	2016	-4407	17	27	2497	32	206	
	65	30	21	16	18	25	31	206		25	20	2509	6	-2407	22	31	206	
	41	19	52	20	21	26	27	206		22	-4417	2022	25	2502	18	34	206	
	15	37	4	36	35	49	30	206		49	15	37	4	36	35	30	206	
	206	206	206	206	206	206	206	206		206	206	206	206	206	206	206	206	

■ 207th Day of the Year - 26.07.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		207
2607	2025	-4425	207
-6963	69	7101	207
4563	-1887	-2469	207
207	207	207	207

	pan	207	207	207	207		mgc	4x4 Inder J. Taneja	207		
207	2607	2025	1	-4426	207	207	26	07	172	2	207
207	20	-4445	2626	2006	207	207	20	25	3	159	207
207	102.5	4529.5	-2503.5	-1921.5	207	207	-17	24	155	45	207
	-2522.5	-1902.5	83.5	4548.5	207	207	178	151	-123	1	207
4x4	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207

	pan	207	207	207	207	207		pan	207	207	207	207	207
207	2607	10	-4447	12	2025	207	207	26	07	129	20	25	207
207	30	14	4606	16	-4459	207	207	14	8	51	9	125	207
207	2015	-4453	18	32	2595	207	207	34	127	10	2	34	207
207	20	2613	4	-2454	24	207	207	-2	28	17	152	12	207
	-4465	2023	26	2601	22	207	207	135	37	0	24	11	207
5x5	207	207	207	207	207	207	207	5x5	207	207	207	207	207

• Magic Squares of Orders 6 and 7

26	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						207
	26	120	-15	07	56	13	207	
	12	20	25	81	55	14	207	
	6	12	81	39	54	15	207	
	94	-14	47	11	53	16	207	
	51	35	50	-107	49	129	207	
	18	34	19	176	-60	20	207	
	207	207	207	207	207	207	207	

mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						207
	18	75	-3	50	49	18	207
	-21	2607	-2471	-2023	2025	90	207
	54	14	12	13	99	15	207
	53	2022	2605	-2492	-1997	16	207
	52	-4505	-8	4640	11	17	207
	51	-6	72	19	20	51	207
	207	207	207	207	207	207	207

26	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						207	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						222
26	7	72	20	25	22	35	207	26	42	19	52	20	21	27	207	
28	15	30	16	61	23	34	207	23	2607	11	-4505	12	2025	34	207	
20	70	17	23	20	42	15	207	42	24	15	4607	16	-4512	15	207	
12	28	10	74	26	24	33	207	24	2016	-4507	17	27	2597	33	207	
64	30	21	17	18	25	32	207	25	20	2609	6	-2507	22	32	207	
42	19	52	20	21	26	27	207	22	-4517	2022	25	2602	18	35	207	
15	38	5	37	36	45	31	207	45	15	38	5	37	36	31	207	
207 207 207 207 207 207 207								207 207 207 207 207 207 207								

■ 208th Day of the Year - 27.07.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		208
2707	2025	-4524	208
-7161 2/3	69 1/3	7300 1/3	208
4662 2/3	-1886 1/3	-2568 1/3	208
208	208	208	208

pan	208	208	208	208	mgc	4x4 Inder J. Taneja			208	
208	2707	2025	1	-4525	208	27	07	172	2	208
208	20	-4544	2726	2006	208	20	25	3	160	208
208	103	4629	-2603	-1921	208	-17	25	155	45	208
	-2622	-1902	84	4648	208	178	151	-122	1	208
4x4	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208

	pan	208	208	208	208	208			pan	208	208	208	208	208	208	
208	2707	10	-4546	12	2025	208	208	208	27	07	129	20	25	208	208	208
208	30	14	4706	16	-4558	208	208	208	14	8	52	9	125	208	208	208
208	2015	-4552	18	32	2695	208	208	208	34	127	10	2	35	208	208	208
208	20	2713	4	-2553	24	208	208	208	-2	29	17	152	12	208	208	208
	-4564	2023	26	2701	22	208	208	208	135	37	0	25	11	208	208	208
5x5	208	208	208	208	208	208	208	208	5x5	208	208	208	208	208	208	208

• Magic Squares of Orders 6 and 7

27	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						208		semi	6x6 https://numbers-magic.com/						192
	27	117	-15	07	59	13	208		34	78	-27	53	52	18	208	208	
	12	20	25	79	58	14	208		-32	2707	-2573	-2023	2025	104	208	208	
	6	13	78	39	57	15	208		57	14	12	13	97	15	208	208	
	91	-14	48	11	56	16	208		56	2022	2705	-2594	-1997	16	208	208	
	54	32	53	-113	52	130	208		55	-4607	-8	4740	11	17	208	208	
	18	40	19	185	-74	20	208		38	-6	99	19	20	38	208	208	
	208	208	208	208	208	208	208		208	208	208	208	208	208	208	208	

27	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							208		semi	7x7 https://numbers-magic.com/							218
	27	07	71	20	25	22	36	208		26	43	19	52	20	21	27	208		
	28	15	31	16	60	23	35	208		23	2707	11	-4605	12	2025	35	208		
	20	69	17	23	21	47	11	208		47	24	15	4707	16	-4612	11	208		
	12	29	10	73	26	24	34	208		24	2016	-4607	17	27	2697	34	208		
	63	30	21	18	18	25	33	208		25	20	2709	6	-2607	22	33	208		
	43	19	52	20	21	26	27	208		22	-4617	2022	25	2702	18	36	208		
	15	39	6	38	37	41	32	208		41	15	39	6	38	37	32	208		
	208	208	208	208	208	208	208	208		208	208	208	208	208	208	208	208		

■ 209th Day of the Year - 28.07.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		209
2807	2025	-4623	209
-7360 1/3	69 2/3	7499 2/3	209
4762 1/3	-1885 2/3	-2667 2/3	209
209	209	209	209

	pan	209	209	209	209	mgc	4x4 Inder J. Taneja			209
209	2807	2025	1	-4624	209	28	07	172	2	209
209	20	-4643	2826	2006	209	20	25	3	161	209
209	103.5	4728.5	-2702.5	-1920.5	209	-17	26	155	45	209
	-2721.5	-1901.5	84.5	4747.5	209	178	151	-121	1	209
4x4	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209

	pan	209	209	209	209	209	pan	209	209	209	209	209
209	2807	10	-4645	12	2025	209	209	28	07	129	20	25
209	30	14	4806	16	-4657	209	209	14	8	53	9	125
209	2015	-4651	18	32	2795	209	209	34	127	10	2	36
209	20	2813	4	-2652	24	209	209	-2	30	17	152	12
	-4663	2023	26	2801	22	209		135	37	0	26	11
5x5	209	209	209	209	209	209	5x5	209	209	209	209	209

• Magic Squares of Orders 6 and 7

28	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					209	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					201
	28	118	-15	07	58	13	209	26	77	-15	52	51	18	209
	12	20	25	81	57	14	209	-27	2807	-2671	-2023	2025	98	209
	6	14	79	39	56	15	209	56	14	12	13	99	15	209
	92	-14	49	11	55	16	209	55	2022	2805	-2692	-1997	16	209
	53	33	52	-111	51	131	209	54	-4705	-8	4840	11	17	209
	18	38	19	182	-68	20	209	45	-6	86	19	20	45	209
	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209

28	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					209	semi	7x7 https://numbers-magic.com/					214		
	28	07	70	20	25	22	37	209	26	44	19	52	20	21	27	209
	28	15	32	16	59	23	36	209	23	2807	11	-4705	12	2025	36	209
	20	68	17	23	22	52	7	209	52	24	15	4807	16	-4712	7	209
	12	30	10	72	26	24	35	209	24	2016	-4707	17	27	2797	35	209
	62	30	21	19	18	25	34	209	25	20	2809	6	-2707	22	34	209
	44	19	52	20	21	26	27	209	22	-4717	2022	25	2802	18	37	209
	15	40	7	39	38	37	33	209	37	15	40	7	39	38	33	209
	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209

■ 210th Day of the Year - 29.07.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		210
2907	2025	-4722	210
-7559	70	7699	210
4862	-1885	-2767	210
210	210	210	210

	pan	210	210	210	210		mgc	4x4 Inder J. Taneja	210		
210	2907	2025	1	-4723	210		29	07	172	2	210
210	20	-4742	2926	2006	210		20	25	3	162	210
210	104	4828	-2802	-1920	210		-17	27	155	45	210
	-2821	-1901	85	4847	210		178	151	-120	1	210
4x4	210	210	210	210	210		210	210	210	210	210

	pan	210	210	210	210	210		pan	210	210	210	210	210	
210	2907	10	-4744	12	2025	210		29	07	129	20	25	210	
210	30	14	4906	16	-4756	210		14	8	54	9	125	210	
210	2015	-4750	18	32	2895	210		210	34	127	10	2	37	210
210	20	2913	4	-2751	24	210		210	-2	31	17	152	12	210
	-4762	2023	26	2901	22	210			135	37	0	27	11	210
5x5	210	210	210	210	210	210		5x5	210	210	210	210	210	210

• Magic Squares of Orders 6 and 7

29	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						210
	29	119	-15	07	57	13	210	
	12	20	25	83	56	14	210	
	6	15	80	39	55	15	210	
	93	-14	50	11	54	16	210	
	52	34	51	-109	50	132	210	
	18	36	19	179	-62	20	210	
	210	210	210	210	210	210	210	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						210
	18	76	-3	51	50	18	210	
	-22	2907	-2769	-2023	2025	92	210	
	55	14	12	13	101	15	210	
	54	2022	2905	-2790	-1997	16	210	
	53	-4803	-8	4940	11	17	210	
	52	-6	73	19	20	52	210	
	210	210	210	210	210	210	210	

29	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						210
	29	07	69	20	25	22	38	210
	28	15	33	16	58	23	37	210
	20	67	17	23	23	57	3	210
	12	31	10	71	26	24	36	210
	61	30	21	20	18	25	35	210
	45	19	52	20	21	26	27	210
	15	41	8	40	39	33	34	210
	210	210	210	210	210	210	210	210

mgc	7x7 https://numbers-magic.com/						210
26	45	19	52	20	21	27	210
23	2907	11	-4805	12	2025	37	210
57	24	15	4907	16	-4812	3	210
24	2016	-4807	17	27	2897	36	210
25	20	2909	6	-2807	22	35	210
22	-4817	2022	25	2902	18	38	210
33	15	41	8	40	39	34	210
210	210	210	210	210	210	210	210

■ 211th Day of the Year - 30.07.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		211
3007	2025	-4821	211
-7757 2/3	70 1/3	7898 1/3	211
4961 2/3	-1884 1/3	-2866 1/3	211
211	211	211	211

pan	211	211	211	211
211	3007	2025	1	-4822
211	20	-4841	3026	2006
211	104.5	4927.5	-2901.5	-1919.5
	-2920.5	-1900.5	85.5	4946.5
4x4	211	211	211	211

mgc	4x4 Inder J. Taneja			211
30	07	172	2	211
20	25	3	163	211
-17	28	155	45	211
178	151	-119	1	211
211	211	211	211	211

	pan	211	211	211	211	211	
211	3007	10	-4843	12	2025	211	
211	30	14	5006	16	-4855	211	
211	2015	-4849	18	32	2995	211	
211	20	3013	4	-2850	24	211	
	-4861	2023	26	3001	22	211	
5x5	211	211	211	211	211	211	211

	pan	211	211	211	211	211	
211	30	07	129	20	25	211	
211	14	8	55	9	125	211	
211	34	127	10	2	38	211	
211	-2	32	17	152	12	211	
	135	37	0	28	11	211	
5x5	211	211	211	211	211	211	211

• Magic Squares of Orders 6 and 7

30	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					211
	30	118	-15	07	58	13	211
	12	20	25	83	57	14	211
	6	16	79	39	56	15	211
	92	-14	51	11	55	16	211
	53	33	52	-111	51	133	211
	18	38	19	182	-66	20	211
	211	211	211	211	211	211	211

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					207
	22	77	-9	52	51	18	211
	-25	3007	-2869	-2023	2025	96	211
	56	14	12	13	101	15	211
	55	2022	3005	-2890	-1997	16	211
	54	-4903	-8	5040	11	17	211
	49	-6	80	19	20	49	211
	211	211	211	211	211	211	211

30	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					211	
	30	07	73	20	25	22	34	211
	28	15	34	16	62	23	33	211
	20	71	17	23	24	32	24	211
	12	32	10	75	26	24	32	211
	65	30	21	21	18	25	31	211
	41	19	57	20	21	26	27	211
	15	37	-1	36	35	59	30	211
	211	211	211	211	211	211	211	211

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/					241	
	26	41	19	57	20	21	27	211
	23	3007	11	-4900	12	2025	33	211
	32	24	15	5007	16	-4907	24	211
	24	2016	-4902	17	27	2997	32	211
	25	20	3009	6	-2902	22	31	211
	22	-4912	2022	25	3002	18	34	211
	59	15	37	-1	36	35	30	211
	211	211	211	211	211	211	211	211

■ 212th Day of the Year - 31.07.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		212
3107	2025	-4920	212
-7956 1/3	70 2/3	8097 2/3	212
5061 1/3	-1883 2/3	-2965 2/3	212
212	212	212	212

	pan	212	212	212	212
212	3107	2025	1	-4921	212
212	20	-4940	3126	2006	212
212	105	5027	-3001	-1919	212
	-3020	-1900	86	5046	212
4x4	212	212	212	212	212

mgc	4x4 Inder J. Taneja				212
31	07	172	2		212
20	25	3	164		212
-17	29	155	45		212
178	151	-118	1		212
212	212	212	212		212

	pan	212	212	212	212	212
212	3107	10	-4942	12	2025	212
212	30	14	5106	16	-4954	212
212	2015	-4948	18	32	3095	212
212	20	3113	4	-2949	24	212
	-4960	2023	26	3101	22	212
5x5	212	212	212	212	212	212

	pan	212	212	212	212	212
212	31	07	129	20	25	212
212	14	8	56	9	125	212
212	34	127	10	2	39	212
212	-2	33	17	152	12	212
	135	37	0	29	11	212
5x5	212	212	212	212	212	212

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

31	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					212
	31	117	-15	07	59	13	212
	12	20	25	83	58	14	212
	6	17	78	39	57	15	212
	91	-14	52	11	56	16	212
	54	32	53	-113	52	134	212
	18	40	19	185	-70	20	212
	212	212	212	212	212	212	212

6	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					204
	26	78	-15	53	52	18	212
	-28	3107	-2969	-2023	2025	100	212
	57	14	12	13	101	15	212
	56	2022	3105	-2990	-1997	16	212
	55	-5003	-8	5140	11	17	212
	46	-6	87	19	20	46	212
	212	212	212	212	212	212	212

31	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					212	
	31	07	72	20	25	22	35	212
	28	15	35	16	61	23	34	212
	20	70	17	23	25	37	20	212
	12	33	10	74	26	24	33	212
	64	30	21	22	18	25	32	212
	42	19	57	20	21	26	27	212
	15	38	0	37	36	55	31	212
	212	212	212	212	212	212	212	212

semi	7x7 https://numbers-magic.com/						237
26	42	19	57	20	21	27	212
23	3107	11	-5000	12	2025	34	212
37	24	15	5107	16	-5007	20	212
24	2016	-5002	17	27	3097	33	212
25	20	3109	6	-3002	22	32	212
22	-5012	2022	25	3102	18	35	212
55	15	38	0	37	36	31	212
212	212	212	212	212	212	212	212

2.5 August - 2025

■ 213rd Day of the Year - 01.08.2025

● Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		213
0108	2025	-1920	213
-1957	71	2099	213
2062	-1883	34	213
213	213	213	213

	pan	213	213	213	213
213	0108	2025	1	-1921	213
213	20	-1940	127	2006	213
213	105.5	2027.5	-1.5	-1918.5	213
	-20.5	-1899.5	86.5	2046.5	213
4x4	213	213	213	213	213

mgc	4x4 Inder J. Taneja			213
01	08	202	2	213
20	25	3	165	213
-17	-1	186	45	213
209	181	-178	1	213
213	213	213	213	213

	pan	213	213	213	213
213	0108	10	-1942	12	2025
213	30	14	2107	16	-1954
213	2015	-1948	18	32	96
213	20	114	4	51	24
	-1960	2023	26	102	22
5x5	213	213	213	213	213

	pan	213	213	213	213
213	01	08	159	20	25
213	26	13	11	14	149
213	24	155	16	19	-1
213	9	5	12	165	22
	153	32	15	-5	18
5x5	213	213	213	213	213

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

1	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					213
	01	149	-16	08	58	13	213
	12	20	25	85	57	14	213
	7	-13	110	38	56	15	213
	122	-14	23	11	55	16	213
	53	64	52	-142	51	135	213
	18	7	19	213	-64	20	213
	213	213	213	213	213	213	213

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/					213
	18	77	-3	52	51	18	213
	-23	0108	32	-2023	2025	94	213
	56	14	12	13	103	15	213
	55	2022	106	11	-1997	16	213
	54	-2002	-8	2141	11	17	213
	53	-6	74	19	20	53	213
	213	213	213	213	213	213	213

1	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						213
	01	08	101	20	25	22	36	213
	27	15	6	16	91	23	35	213
	21	99	17	22	-4	42	16	213
	12	3	11	104	25	24	34	213
	94	30	20	-7	18	25	33	213
	43	19	57	20	21	26	27	213
	15	39	1	38	37	51	32	213
	213	213	213	213	213	213	213	213

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						233
	26	43	19	57	20	21	27	213
	23	0108	11	-2001	12	2025	35	213
	42	24	15	2108	16	-2008	16	213
	24	2016	-2003	17	27	98	34	213
	25	20	110	6	-3	22	33	213
	22	-2013	2022	25	103	18	36	213
	51	15	39	1	38	37	32	213
	213	213	213	213	213	213	213	213

■ **214th Day of the Year - 02.08.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		214
0208	2025	-2019	214
-2155 2/3	71 1/3	2298 1/3	214
2161 2/3	-1882 1/3	-65 1/3	214
214	214	214	214

	pan	214	214	214	214		mgc	4x4 Inder J. Taneja	214		
214	0208	2025	1	-2020	214	214	02	08	202	2	214
214	20	-2039	227	2006	214	214	20	25	3	166	214
214	106	2127	-101	-1918	214	214	-17	0	186	45	214
	-120	-1899	87	2146	214	214	209	181	-177	1	214
4x4	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214

	pan	214	214	214	214	214		pan	214	214	214	214	214
214	0208	10	-2041	12	2025	214	214	02	08	159	20	25	214
214	30	14	2207	16	-2053	214	214	26	13	12	14	149	214
214	2015	-2047	18	32	196	214	214	24	155	16	19	0	214
214	20	214	4	-48	24	214	214	9	6	12	165	22	214
	-2059	2023	26	202	22	214		153	32	15	-4	18	214
5x5	214	214	214	214	214	214	5x5	214	214	214	214	214	214

• Magic Squares of Orders 6 and 7

2	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						214
	02	148	-16	08	59	13	214	
	12	20	25	85	58	14	214	
	7	-12	109	38	57	15	214	
	121	-14	24	11	56	16	214	
	54	63	53	-144	52	136	214	
	18	9	19	216	-68	20	214	
	214	214	214	214	214	214	214	
	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						210
	22	78	-9	53	52	18	214	
	-26	0208	-68	-2023	2025	98	214	
	57	14	12	13	103	15	214	
	56	2022	206	-89	-1997	16	214	
	55	-2102	-8	2241	11	17	214	
	50	-6	81	19	20	50	214	
	214	214	214	214	214	214	214	

2	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						214	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						229	
	02	08	100	20	25	22	37	214		26	44	19	57	20	21	27	214
	27	15	7	16	90	23	36	214		23	0208	11	-2101	12	2025	36	214
	21	98	17	22	-3	47	12	214		47	24	15	2208	16	-2108	12	214
	12	4	11	103	25	24	35	214		24	2016	-2103	17	27	198	35	214
	93	30	20	-6	18	25	34	214		25	20	210	6	-103	22	34	214
	44	19	57	20	21	26	27	214		22	-2113	2022	25	203	18	37	214
	15	40	2	39	38	47	33	214		47	15	40	2	39	38	33	214
	214	214	214	214	214	214	214	214		214	214	214	214	214	214	214	214

■ 215th Day of the Year - 03.08.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		214
0208	2025	-2019	214
-2155 2/3	71 1/3	2298 1/3	214
2161 2/3	-1882 1/3	-65 1/3	214
214	214	214	214

pan	215	215	215	215	215
215	0308	2025	1	-2119	215
215	20	-2138	327	2006	215
215	106.5	2226.5	-200.5	-1917.5	215
	-219.5	-1898.5	87.5	2245.5	215
4x4	215	215	215	215	215

mgc	4x4 Inder J. Taneja			215
03	08	202	2	215
20	25	3	167	215
-17	1	186	45	215
209	181	-176	1	215
215	215	215	215	215

	pan	215	215	215	215	215	
215	0308	10	-2140	12	2025	215	
215	30	14	2307	16	-2152	215	
215	2015	-2146	18	32	296	215	
215	20	314	4	-147	24	215	
	-2158	2023	26	302	22	215	
5x5	215	215	215	215	215	215	215

	pan	215	215	215	215	215	
215	03	08	159	20	25	215	
215	26	13	13	14	149	215	
215	24	155	16	19	1	215	
215	9	7	12	165	22	215	
	153	32	15	-3	18	215	
5x5	215	215	215	215	215	215	215

• Magic Squares of Orders 6 and 7

3	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					215
	03	147	-16	08	60	13	215
	12	20	25	85	59	14	215
	7	-11	108	38	58	15	215
	120	-14	25	11	57	16	215
	55	62	54	-146	53	137	215
	18	11	19	219	-72	20	215
	215	215	215	215	215	215	215

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					207
	26	79	-15	54	53	18	215
	-29	0308	-168	-2023	2025	102	215
	58	14	12	13	103	15	215
	57	2022	306	-189	-1997	16	215
	56	-2202	-8	2341	11	17	215
	47	-6	88	19	20	47	215
	215	215	215	215	215	215	215

3	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						215
	03	08	99	20	25	22	38	215
	27	15	8	16	89	23	37	215
	21	97	17	22	-2	52	8	215
	12	5	11	102	25	24	36	215
	92	30	20	-5	18	25	35	215
	45	19	57	20	21	26	27	215
	15	41	3	40	39	43	34	215
	215	215	215	215	215	215	215	215

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						225
	26	45	19	57	20	21	27	215
	23	0308	11	-2201	12	2025	37	215
	52	24	15	2308	16	-2208	8	215
	24	2016	-2203	17	27	298	36	215
	25	20	310	6	-203	22	35	215
	22	-2213	2022	25	303	18	38	215
	43	15	41	3	40	39	34	215
	215	215	215	215	215	215	215	215

■ 216th Day of the Year - 04.08.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		216
0408	2025	-2217	216
-2553	72	2697	216
2361	-1881	-264	216
216	216	216	216

	pan	216	216	216	216
216	0408	2025	1	-2218	216
216	20	-2237	427	2006	216
216	107	2326	-300	-1917	216
	-319	-1898	88	2345	216
4x4	216	216	216	216	216

mgc	4x4 Inder J. Taneja			216
04	08	202	2	216
20	25	3	168	216
-17	2	186	45	216
209	181	-175	1	216
216	216	216	216	216

	pan	216	216	216	216
216	0408	10	-2239	12	2025
216	30	14	2407	16	-2251
216	2015	-2245	18	32	396
216	20	414	4	-246	24
	-2257	2023	26	402	22
5x5	216	216	216	216	216

	pan	216	216	216	216
216	04	08	159	20	25
216	26	13	14	14	149
216	24	155	16	19	2
216	9	8	12	165	22
	153	32	15	-2	18
5x5	216	216	216	216	216

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

4	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						216
	04	148	-16	08	59	13	216	
	12	20	25	87	58	14	216	
	7	-10	109	38	57	15	216	
	121	-14	26	11	56	16	216	
	54	63	53	-144	52	138	216	
	18	9	19	216	-66	20	216	
	216	216	216	216	216	216	216	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						216
	18	78	-3	53	52	18	216	
	-24	0408	-266	-2023	2025	96	216	
	57	14	12	13	105	15	216	
	56	2022	406	-287	-1997	16	216	
	55	-2300	-8	2441	11	17	216	
	54	-6	75	19	20	54	216	
	216	216	216	216	216	216	216	

4	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							216
	04	08	98	20	25	22	39	216	
	27	15	9	16	88	23	38	216	
	21	96	17	22	-1	57	4	216	
	12	6	11	101	25	24	37	216	
	91	30	20	-4	18	25	36	216	
	46	19	57	20	21	26	27	216	
	15	42	4	41	40	39	35	216	
	216	216	216	216	216	216	216	216	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							221
	26	46	19	57	20	21	27	216	
	23	0408	11	-2301	12	2025	38	216	
	57	24	15	2408	16	-2308	4	216	
	24	2016	-2303	17	27	398	37	216	
	25	20	410	6	-303	22	36	216	
	22	-2313	2022	25	403	18	39	216	
	39	15	42	4	41	40	35	216	
	216	216	216	216	216	216	216	216	

■ **217th Day of the Year - 05.08.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja			217
0508	2025	-2316		217
-2751 2/3	72 1/3	2896 1/3		217
2460 2/3	-1880 1/3	-363 1/3		217
217	217	217		217

	pan	217	217	217	217		mgc	4x4 Inder J. Taneja	217		
217	0508	2025	1	-2317	217		05	08	202	2	217
217	20	-2336	527	2006	217		20	25	3	169	217
217	107.5	2425.5	-399.5	-1916.5	217		-17	3	186	45	217
	-418.5	-1897.5	88.5	2444.5	217		209	181	-174	1	217
4x4	217	217	217	217	217		217	217	217	217	217

	pan	217	217	217	217	217		pan	217	217	217	217	217
217	0508	10	-2338	12	2025	217		05	08	159	20	25	217
217	30	14	2507	16	-2350	217		26	13	15	14	149	217
217	2015	-2344	18	32	496	217		24	155	16	19	3	217
217	20	514	4	-345	24	217		9	9	12	165	22	217
	-2356	2023	26	502	22	217		153	32	15	-1	18	217
5x5	217	217	217	217	217	217		5x5	217	217	217	217	217

• Magic Squares of Orders 6 and 7

5	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						217		semi	6x6 https://numbers-magic.com/						213
	05	147	-16	08	60	13	217		22	79	-9	54	53	18	217		
	12	20	25	87	59	14	217		-27	0508	-366	-2023	2025	100	217		
	7	-9	108	38	58	15	217		58	14	12	13	105	15	217		
	120	-14	27	11	57	16	217		57	2022	506	-387	-1997	16	217		
	55	62	54	-146	53	139	217		56	-2400	-8	2541	11	17	217		
	18	11	19	219	-70	20	217		51	-6	82	19	20	51	217		
	217	217	217	217	217	217	217		217	217	217	217	217	217	217		

5	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						217
	05	08	97	20	25	22	40	217
	27	15	10	16	87	23	39	217
	21	95	17	22	0	62	0	217
	12	7	11	100	25	24	38	217
	90	30	20	-3	18	25	37	217
	47	19	57	20	21	26	27	217
	15	43	5	42	41	35	36	217
	217	217	217	217	217	217	217	217

mgc	7x7 https://numbers-magic.com/						217
26	47	19	57	20	21	27	217
23	0508	11	-2401	12	2025	39	217
62	24	15	2508	16	-2408	0	217
24	2016	-2403	17	27	498	38	217
25	20	510	6	-403	22	37	217
22	-2413	2022	25	503	18	40	217
35	15	43	5	42	41	36	217
217	217	217	217	217	217	217	217

■ 218th Day of the Year - 06.08.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		218
0608	2025	-2415	218
-2950 1/3	72 2/3	3095 2/3	218
2560 1/3	-1879 2/3	-462 2/3	218
218	218	218	218

pan	218	218	218	218
218	0608	2025	1	-2416
218	20	-2435	627	2006
218	108	2525	-499	-1916
	-518	-1897	89	2544
4x4	218	218	218	218

mgc	4x4 Inder J. Taneja			218
06	08	202	2	218
20	25	3	170	218
-17	4	186	45	218
209	181	-173	1	218
218	218	218	218	218

	pan	218	218	218	218	218	
218	0608	10	-2437	12	2025	218	
218	30	14	2607	16	-2449	218	
218	2015	-2443	18	32	596	218	
218	20	614	4	-444	24	218	
	-2455	2023	26	602	22	218	
5x5	218	218	218	218	218	218	

	pan	218	218	218	218	218	
218	06	08	159	20	25	218	
218	26	13	16	14	149	218	
218	24	155	16	19	4	218	
218	9	10	12	165	22	218	
	153	32	15	0	18	218	
5x5	218	218	218	218	218	218	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

6	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						218
	06	146	-16	08	61	13	218	
	12	20	25	87	60	14	218	
	7	-8	107	38	59	15	218	
	119	-14	28	11	58	16	218	
	56	61	55	-148	54	140	218	
	18	13	19	222	-74	20	218	
	218	218	218	218	218	218	218	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						210
	26	80	-15	55	54	18	218	
	-30	0608	-466	-2023	2025	104	218	
	59	14	12	13	105	15	218	
	58	2022	606	-487	-1997	16	218	
	57	-2500	-8	2641	11	17	218	
	48	-6	89	19	20	48	218	
	218	218	218	218	218	218	218	

6	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							218
	06	08	101	20	25	22	36	218	
	27	15	11	16	91	23	35	218	
	21	99	17	22	1	37	21	218	
	12	8	11	104	25	24	34	218	
	094	30	20	-2	18	25	33	218	
	43	19	62	20	21	26	27	218	
	15	39	-4	38	37	61	32	218	
	218	218	218	218	218	218	218	218	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							248
	26	43	19	62	20	21	27	218	
	23	0608	11	-2496	12	2025	35	218	
	37	24	15	2608	16	-2503	21	218	
	24	2016	-2498	17	27	598	34	218	
	25	20	610	6	-498	22	33	218	
	22	-2508	2022	25	603	18	36	218	
	61	15	39	-4	38	37	32	218	
	218	218	218	218	218	218	218	218	

■ 219th Day of the Year - 07.08.2025

● Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		219
0708	2025	-2514	219
-3149	73	3295	219
2660	-1879	-562	219
219	219	219	219

pan	219	219	219	219
219	0708	2025	1	-2515
219	20	-2534	727	2006
219	108.5	2624.5	-598.5	-1915.5
	-617.5	-1896.5	89.5	2643.5
4x4	219	219	219	219

mgc	4x4 Inder J. Taneja			219
07	08	202	2	219
20	25	3	171	219
-17	5	186	45	219
209	181	-172	1	219
219	219	219	219	219

pan	219	219	219	219	219
219	0708	10	-2536	12	2025
219	30	14	2707	16	-2548
219	2015	-2542	18	32	696
219	20	714	4	-543	24
	-2554	2023	26	702	22
5x5	219	219	219	219	219

pan	219	219	219	219	219
219	07	08	159	20	25
219	26	13	17	14	149
219	24	155	16	19	5
219	9	11	12	165	22
	153	32	15	1	18
5x5	219	219	219	219	219

• Magic Squares of Orders 6 and 7

7	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					219
	07	147	-16	08	60	13	219
	12	20	25	89	59	14	219
	7	-7	108	38	58	15	219
	120	-14	29	11	57	16	219
	55	62	54	-146	53	141	219
	18	11	19	219	-68	20	219
	219	219	219	219	219	219	219

mgc	6x6 https://numbers-magic.com/					219
18	79	-3	54	53	18	219
-25	0708	-564	-2023	2025	98	219
58	14	12	13	107	15	219
57	2022	706	-585	-1997	16	219
56	-2598	-8	2741	11	17	219
55	-6	76	19	20	55	219
219	219	219	219	219	219	219

7	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						219
	07	08	100	20	25	22	37	219
	27	15	12	16	90	23	36	219
	21	98	17	22	2	42	17	219
	12	9	11	103	25	24	35	219
	93	30	20	-1	18	25	34	219
	44	19	62	20	21	26	27	219
	15	40	-3	39	38	57	33	219
	219	219	219	219	219	219	219	219

semi	7x7 https://numbers-magic.com/						244
26	44	19	62	20	21	27	219
23	0708	11	-2596	12	2025	36	219
42	24	15	2708	16	-2603	17	219
24	2016	-2598	17	27	698	35	219
25	20	710	6	-598	22	34	219
22	-2608	2022	25	703	18	37	219
57	15	40	-3	39	38	33	219
219	219	219	219	219	219	219	219

■ 220th Day of the Year - 08.08.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		220
0808	2025	-2613	220
-3347 2/3	73 1/3	3494 1/3	220
2759 2/3	-1878 1/3	-661 1/3	220
220	220	220	220

	pan	220	220	220	220		mgc	4x4 Inder J. Taneja	220		
220	0808	2025	1	-2614	220	220	08	08	202	2	220
220	20	-2633	827	2006	220	220	20	25	3	172	220
220	109	2724	-698	-1915	220	220	-17	6	186	45	220
	-717	-1896	90	2743	220	220	209	181	-171	1	220
4x4	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220

	pan	220	220	220	220	220		pan	220	220	220	220	220
220	0808	10	-2635	12	2025	220	220	08	08	159	20	25	220
220	30	14	2807	16	-2647	220	220	26	13	18	14	149	220
220	2015	-2641	18	32	796	220	220	24	155	16	19	6	220
220	20	814	4	-642	24	220	220	9	12	12	165	22	220
	-2653	2023	26	802	22	220	220	153	32	15	2	18	220
5x5	220	220	220	220	220	220	5x5	220	220	220	220	220	220

• Magic Squares of Orders 6 and 7

8	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						220		semi	6x6 https://numbers-magic.com/						216
	08	146	-16	08	61	13	220		22	80	-9	55	54	18	220		
	12	20	25	89	60	14	220		-28	0808	-664	-2023	2025	102	220		
	7	-6	107	38	59	15	220		59	14	12	13	107	15	220		
	119	-14	30	11	58	16	220		58	2022	806	-685	-1997	16	220		
	56	61	55	-148	54	142	220		57	-2698	-8	2841	11	17	220		
	18	13	19	222	-72	20	220		52	-6	83	19	20	52	220		
	220	220	220	220	220	220	220		220	220	220	220	220	220	220		

8	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						220	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						240	
	08	08	99	20	25	22	38	220		26	45	19	62	20	21	27	220
	27	15	13	16	89	23	37	220		23	808	11	-2696	12	2025	37	220
	21	97	17	22	3	47	13	220		47	24	15	2808	16	-2703	13	220
	12	10	11	102	25	24	36	220		24	2016	-2698	17	27	798	36	220
	92	30	20	0	18	25	35	220		25	20	810	6	-698	22	35	220
	45	19	62	20	21	26	27	220		22	-2708	2022	25	803	18	38	220
	15	41	-2	40	39	53	34	220		53	15	41	-2	40	39	34	220
	220	220	220	220	220	220	220	220		220	220	220	220	220	220	220	220

■ 221st Day of the Year - 09.08.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		221
0908	2025	-2712	221
-3546 1/3	73 2/3	3693 2/3	221
2859 1/3	-1877 2/3	-760 2/3	221
221	221	221	221

	pan	221	221	221	221	mgc	4x4 Inder J. Taneja			221
221	0908	2025	1	-2713	221	09	08	202	2	221
221	20	-2732	927	2006	221	20	25	3	173	221
221	109.5	2823.5	-797.5	-1914.5	221	-17	7	186	45	221
	-816.5	-1895.5	90.5	2842.5	221	209	181	-170	1	221
4x4	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221

	pan	221	221	221	221	221	
221	0908	10	-2734	12	2025	221	
221	30	14	2907	16	-2746	221	
221	2015	-2740	18	32	896	221	
221	20	914	4	-741	24	221	
	-2752	2023	26	902	22	221	
5x5	221	221	221	221	221	221	221

	pan	221	221	221	221	221	
221	09	08	159	20	25	221	
221	26	13	19	14	149	221	
221	24	155	16	19	7	221	
221	9	13	12	165	22	221	
	153	32	15	3	18	221	
5x5	221	221	221	221	221	221	221

• Magic Squares of Orders 6 and 7

9	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						221
	09	145	-16	08	62	13	221	
	12	20	25	89	61	14	221	
	7	-5	106	38	60	15	221	
	118	-14	31	11	59	16	221	
	57	60	56	-150	55	143	221	
	18	15	19	225	-76	20	221	
	221	221	221	221	221	221	221	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						213
	26	81	-15	56	55	18	221	
	-31	0908	-764	-2023	2025	106	221	
	60	14	12	13	107	15	221	
	59	2022	906	-785	-1997	16	221	
	58	-2798	-8	2941	11	17	221	
	49	-6	90	19	20	49	221	
	221	221	221	221	221	221	221	

9	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							221
	09	08	98	20	25	22	39	221	
	27	15	14	16	88	23	38	221	
	21	96	17	22	4	52	9	221	
	12	11	11	101	25	24	37	221	
	91	30	20	1	18	25	36	221	
	46	19	62	20	21	26	27	221	
	15	42	-1	41	40	49	35	221	
	221	221	221	221	221	221	221	221	

	semi	https://numbers-magic.com/							236
	26	46	19	62	20	21	27	221	
	23	0908	11	-2796	12	2025	38	221	
	52	24	15	2908	16	-2803	9	221	
	24	2016	-2798	17	27	898	37	221	
	25	20	910	6	-798	22	36	221	
	22	-2808	2022	25	903	18	39	221	
	49	15	42	-1	41	40	35	221	
	221	221	221	221	221	221	221	221	

■ **222nd Day of the Year - 10.08.2025**

● **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		222
1008	2025	-2811	222
-3745	74	3893	222
2959	-1877	-860	222
222	222	222	222

	pan	222	222	222	222
222	1008	2025	1	-2812	222
222	20	-2831	1027	2006	222
222	110	2923	-897	-1914	222
	-916	-1895	91	2942	222
4x4	222	222	222	222	222

mgc	4x4 Inder J. Taneja			222
10	08	202	2	222
20	25	3	174	222
-17	8	186	45	222
209	181	-169	1	222
222	222	222	222	222

	pan	222	222	222	222
222	1008	10	-2833	12	2025
222	30	14	3007	16	-2845
222	2015	-2839	18	32	996
222	20	1014	4	-840	24
	-2851	2023	26	1002	22
5x5	222	222	222	222	222

	pan	222	222	222	222
222	10	08	159	20	25
222	26	13	20	14	149
222	24	155	16	19	8
222	9	14	12	165	22
	153	32	15	4	18
5x5	222	222	222	222	222

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

10	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						222
	10	146	-16	08	61	13	222	
	12	20	25	91	60	14	222	
	7	-4	107	38	59	15	222	
	119	-14	32	11	58	16	222	
	56	61	55	-148	54	144	222	
	18	13	19	222	-70	20	222	
	222	222	222	222	222	222	222	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						222
	18	80	-3	55	54	18	222	
	-26	1008	-862	-2023	2025	100	222	
	59	14	12	13	109	15	222	
	58	2022	1006	-883	-1997	16	222	
	57	-2896	-8	3041	11	17	222	
	56	-6	77	19	20	56	222	
	222	222	222	222	222	222	222	

10	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							222
	10	08	97	20	25	22	40	222	
	27	15	15	16	87	23	39	222	
	21	95	17	22	5	57	5	222	
	12	12	11	100	25	24	38	222	
	90	30	20	2	18	25	37	222	
	47	19	62	20	21	26	27	222	
	15	43	0	42	41	45	36	222	
	222	222	222	222	222	222	222	222	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							232
	26	47	19	62	20	21	27	222	
	23	1008	11	-2896	12	2025	39	222	
	57	24	15	3008	16	-2903	5	222	
	24	2016	-2898	17	27	998	38	222	
	25	20	1010	6	-898	22	37	222	
	22	-2908	2022	25	1003	18	40	222	
	45	15	43	0	42	41	36	222	
	222	222	222	222	222	222	222	222	

■ **223rd Day of the Year - 11.08.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja			223
1108	2025	-2910		223
-3943 2/3	74 1/3	4092 1/3		223
3058 2/3	-1876 1/3	-959 1/3		223
223	223	223		223

	pan	223	223	223	223		mgc	4x4 Inder J. Taneja				223
223	1108	2025	1	-2911	223	223	11	08	202	2	223	223
223	20	-2930	1127	2006	223	223	20	25	3	175	223	223
223	110.5	3022.5	-996.5	-1913.5	223	223	-17	9	186	45	223	223
	-1015.5	-1894.5	91.5	3041.5	223	223	209	181	-168	1	223	223
4x4	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223

	pan	223	223	223	223	223		pan	223	223	223	223	223
223	1108	10	-2932	12	2025	223	223	11	08	159	20	25	223
223	30	14	3107	16	-2944	223	223	26	13	21	14	149	223
223	2015	-2938	18	32	1096	223	223	24	155	16	19	9	223
223	20	1114	4	-939	24	223	223	9	15	12	165	22	223
	-2950	2023	26	1102	22	223		153	32	15	5	18	223
5x5	223	223	223	223	223	223	5x5	223	223	223	223	223	223

• Magic Squares of Orders 6 and 7

11	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						223
	11	145	-16	08	62	13	223	
	12	20	25	91	61	14	223	
	7	-3	106	38	60	15	223	
	118	-14	33	11	59	16	223	
	57	60	56	-150	55	145	223	
	18	15	19	225	-74	20	223	
	223	223	223	223	223	223	223	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						219
	22	81	-9	56	55	18	223	
	-29	1108	-962	-2023	2025	104	223	
	60	14	12	13	109	15	223	
	59	2022	1106	-983	-1997	16	223	
	58	-2996	-8	3141	11	17	223	
	53	-6	84	19	20	53	223	
	223	223	223	223	223	223	223	

11	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							223	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							228
		11	08	96	20	25	22	41	223		26	48	19	62	20	21	27	223
		27	15	16	16	86	23	40	223		23	1108	11	-2996	12	2025	40	223
		21	94	17	22	6	62	1	223		62	24	15	3108	16	-3003	1	223
		12	13	11	99	25	24	39	223		24	2016	-2998	17	27	1098	39	223
		89	30	20	3	18	25	38	223		25	20	1110	6	-998	22	38	223
		48	19	62	20	21	26	27	223		22	-3008	2022	25	1103	18	41	223
		15	44	1	43	42	41	37	223		41	15	44	1	43	42	37	223
		223	223	223	223	223	223	223	223		223	223	223	223	223	223	223	223

■ 224th Day of the Year - 12.08.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		224
1208	2025	-3009	224
-4142 1/3	74 2/3	4291 2/3	224
3158 1/3	-1875 2/3	-1058 2/3	224
224	224	224	224

pan	224	224	224	224	
224	1208	2025	1	-3010	224
224	20	-3029	1227	2006	224
224	111	3122	-1096	-1913	224
	-1115	-1894	92	3141	224
4x4	224	224	224	224	224

mgc	4x4 Inder J. Taneja				224
12	08	202	2		224
20	25	3	176		224
-17	10	186	45		224
209	181	-167	1		224
224	224	224	224		224

	pan	224	224	224	224	224	
224	1208	10	-3031	12	2025	224	
224	30	14	3207	16	-3043	224	
224	2015	-3037	18	32	1196	224	
224	20	1214	4	-1038	24	224	
	-3049	2023	26	1202	22	224	
5x5	224	224	224	224	224	224	224

	pan	224	224	224	224	224	
224	12	08	159	20	25	224	
224	26	13	22	14	149	224	
224	24	155	16	19	10	224	
224	9	16	12	165	22	224	
	153	32	15	6	18	224	
5x5	224	224	224	224	224	224	224

• Magic Squares of Orders 6 and 7

12	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						224
	12	144	-16	08	63	13	224	
	12	20	25	91	62	14	224	
	7	-2	105	38	61	15	224	
	117	-14	34	11	60	16	224	
	58	59	57	-152	56	146	224	
	18	17	19	228	-78	20	224	
	224	224	224	224	224	224	224	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						216
	26	82	-15	57	56	18	224	
	-32	1208	-1062	-2023	2025	108	224	
	61	14	12	13	109	15	224	
	60	2022	1206	-1083	-1997	16	224	
	59	-3096	-8	3241	11	17	224	
	50	-6	91	19	20	50	224	
	224	224	224	224	224	224	224	

12	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							224
	12	08	95	20	25	22	42	224	
	27	15	17	16	85	23	41	224	
	21	93	17	22	7	67	-3	224	
	12	14	11	98	25	24	40	224	
	88	30	20	4	18	25	39	224	
	49	19	62	20	21	26	27	224	
	15	45	2	44	43	37	38	224	
	224	224	224	224	224	224	224	224	

	mgc	7x7 https://numbers-magic.com/							224
	26	49	19	62	20	21	27	224	
	23	1208	11	-3096	12	2025	41	224	
	67	24	15	3208	16	-3103	-3	224	
	24	2016	-3098	17	27	1198	40	224	
	25	20	1210	6	-1098	22	39	224	
	22	-3108	2022	25	1203	18	42	224	
	37	15	45	2	44	43	38	224	
	224	224	224	224	224	224	224	224	

■ 225th Day of the Year - 13.08.2025

● Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		225
1308	2025	-3108	225
-4341	75	4491	225
3258	-1875	-1158	225
225	225	225	225

	pan	225	225	225	225	mgc	4x4 Inder J. Taneja			225
225	1308	2025	1	-3109	225	13	08	202	2	225
225	20	-3128	1327	2006	225	20	25	3	177	225
225	111.5	3221.5	-1195.5	-1912.5	225	-17	11	186	45	225
	-1214.5	-1893.5	92.5	3240.5	225	209	181	-166	1	225
4x4	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225

	pan	225	225	225	225	225	pan	225	225	225	225	225
225	1308	10	-3130	12	2025	225	225	13	08	159	20	25
225	30	14	3307	16	-3142	225	225	26	13	23	14	149
225	2015	-3136	18	32	1296	225	225	24	155	16	19	11
225	20	1314	4	-1137	24	225	225	9	17	12	165	22
	-3148	2023	26	1302	22	225		153	32	15	7	18
5x5	225	225	225	225	225	225	5x5	225	225	225	225	225

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

13	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					225
	13	145	-16	08	62	13	225
	12	20	25	93	61	14	225
	7	-1	106	38	60	15	225
	118	-14	35	11	59	16	225
	57	60	56	-150	55	147	225
	18	15	19	225	-72	20	225
	225	225	225	225	225	225	225

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/					225
	18	81	-3	56	55	18	225
	-27	1308	-1160	-2023	2025	102	225
	60	14	12	13	111	15	225
	59	2022	1306	-1181	-1997	16	225
	58	-3194	-8	3341	11	17	225
	57	-6	78	19	20	57	225
	225	225	225	225	225	225	225

13	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						225
	13	08	99	20	25	22	38	225
	27	15	18	16	89	23	37	225
	21	97	17	22	8	42	18	225
	12	15	11	102	25	24	36	225
	92	30	20	5	18	25	35	225
	45	19	67	20	21	26	27	225
	15	41	-7	40	39	63	34	225
	225	225	225	225	225	225	225	225

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						255
	26	45	19	67	20	21	27	225
	23	1308	11	-3191	12	2025	37	225
	42	24	15	3308	16	-3198	18	225
	24	2016	-3193	17	27	1298	36	225
	25	20	1310	6	-1193	22	35	225
	22	-3203	2022	25	1303	18	38	225
	63	15	41	-7	40	39	34	225
	225	225	225	225	225	225	225	225

■ **226th Day of the Year - 14.08.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		226
1408	2025	-3207	226
-4539 2/3	75 1/3	4690 1/3	226
3357 2/3	-1874 1/3	-1257 1/3	226
226	226	226	226

	pan	226	226	226	226		mgc	4x4 Inder J. Taneja	226		
226	1408	2025	1	-3208	226		14	08	202	2	226
226	20	-3227	1427	2006	226		20	25	3	178	226
226	112	3321	-1295	-1912	226		-17	12	186	45	226
	-1314	-1893	93	3340	226		209	181	-165	1	226
4x4	226	226	226	226	226		226	226	226	226	226

	pan	226	226	226	226	226		pan	226	226	226	226	226	
226	1408	10	-3229	12	2025	226		226	14	08	159	20	25	226
226	30	14	3407	16	-3241	226		226	26	13	24	14	149	226
226	2015	-3235	18	32	1396	226		226	24	155	16	19	12	226
226	20	1414	4	-1236	24	226		226	9	18	12	165	22	226
	-3247	2023	26	1402	22	226			153	32	15	8	18	226
5x5	226	226	226	226	226	226		5x5	226	226	226	226	226	226

• Magic Squares of Orders 6 and 7

14	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						226
	14	144	-16	08	63	13	226	
	12	20	25	93	62	14	226	
	7	0	105	38	61	15	226	
	117	-14	36	11	60	16	226	
	58	59	57	-152	56	148	226	
	18	17	19	228	-76	20	226	
	226	226	226	226	226	226	226	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						222
	22	82	-9	57	56	18	226	
	-30	1408	-1260	-2023	2025	106	226	
	61	14	12	13	111	15	226	
	60	2022	1406	-1281	-1997	16	226	
	59	-3294	-8	3441	11	17	226	
	54	-6	85	19	20	54	226	
	226	226	226	226	226	226	226	

14	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							226	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							251
		14	8	98	20	25	22	39	226		26	46	19	67	20	21	27	226
		27	15	19	16	88	23	38	226		23	1408	11	-3291	12	2025	38	226
		21	96	17	22	9	47	14	226		47	24	15	3408	16	-3298	14	226
		12	16	11	101	25	24	37	226		24	2016	-3293	17	27	1398	37	226
		91	30	20	6	18	25	36	226		25	20	1410	6	-1293	22	36	226
		46	19	67	20	21	26	27	226		22	-3303	2022	25	1403	18	39	226
		15	42	-6	41	40	59	35	226		59	15	42	-6	41	40	35	226
		226	226	226	226	226	226	226	226		226	226	226	226	226	226	226	226

■ 227th Day of the Year - 15.08.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		227
1508	2025	-3306	227
-4738 1/3	75 2/3	4889 2/3	227
3457 1/3	-1873 2/3	-1356 2/3	227
227	227	227	227

	pan	227	227	227	227		mgc	4x4 Inder J. Taneja				227
227	1508	2025	1	-3307	227		15	08	202	2	227	
227	20	-3326	1527	2006	227		20	25	3	179	227	
227	112.5	3420.5	-1394.5	-1911.5	227		-17	13	186	45	227	
	-1413.5	-1892.5	93.5	3439.5	227		209	181	-164	1	227	
4x4	227	227	227	227	227		227	227	227	227	227	

	pan	227	227	227	227	227	
227	1508	10	-3328	12	2025	227	
227	30	14	3507	16	-3340	227	
227	2015	-3334	18	32	1496	227	
227	20	1514	4	-1335	24	227	
	-3346	2023	26	1502	22	227	
5x5	227	227	227	227	227	227	227

	pan	227	227	227	227	227	
227	15	08	159	20	25	227	
227	26	13	25	14	149	227	
227	24	155	16	19	13	227	
227	9	19	12	165	22	227	
	153	32	15	9	18	227	
5x5	227	227	227	227	227	227	227

• Magic Squares of Orders 6 and 7

15	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						227
	15	143	-16	08	64	13	227	
	12	20	25	93	63	14	227	
	7	1	104	38	62	15	227	
	116	-14	37	11	61	16	227	
	59	58	58	-154	57	149	227	
	18	19	19	231	-80	20	227	
	227	227	227	227	227	227	227	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						219
	26	83	-15	58	57	18	227	
	-33	1508	-1360	-2023	2025	110	227	
	62	14	12	13	111	15	227	
	61	2022	1506	-1381	-1997	16	227	
	60	-3394	-8	3541	11	17	227	
	51	-6	92	19	20	51	227	
	227	227	227	227	227	227	227	

15	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							227
	15	08	97	20	25	22	40	227	
	27	15	20	16	87	23	39	227	
	21	95	17	22	10	52	10	227	
	12	17	11	100	25	24	38	227	
	90	30	20	7	18	25	37	227	
	47	19	67	20	21	26	27	227	
	15	43	-5	42	41	55	36	227	
	227	227	227	227	227	227	227	227	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							247
	26	47	19	67	20	21	27	227	
	23	1508	11	-3391	12	2025	39	227	
	52	24	15	3508	16	-3398	10	227	
	24	2016	-3393	17	27	1498	38	227	
	25	20	1510	6	-1393	22	37	227	
	22	-3403	2022	25	1503	18	40	227	
	55	15	43	-5	42	41	36	227	
	227	227	227	227	227	227	227	227	

■ 228th Day of the Year - 16.08.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		228
1608	2025	-3405	228
-4937	76	5089	228
3557	-1873	-1456	228
228	228	228	228

	pan	228	228	228	228	mgc	4x4 Inder J. Taneja		228	
228	1608	2025	1	-3406	228	16	08	202	2	228
228	20	-3425	1627	2006	228	20	25	3	180	228
228	113	3520	-1494	-1911	228	-17	14	186	45	228
	-1513	-1892	94	3539	228	209	181	-163	1	228
4x4	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228

	pan	228	228	228	228	228		pan	228	228	228	228	228
228	1608	10	-3427	12	2025	228	228	16	08	159	20	25	228
228	30	14	3607	16	-3439	228	228	26	13	26	14	149	228
228	2015	-3433	18	32	1596	228	228	24	155	16	19	14	228
228	20	1614	4	-1434	24	228	228	9	20	12	165	22	228
	-3445	2023	26	1602	22	228		153	32	15	10	18	228
5x5	228	228	228	228	228	228	5x5	228	228	228	228	228	228

• Magic Squares of Orders 6 and 7

16	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						228
	16	144	-16	08	63	13	228	
	12	20	25	95	62	14	228	
	7	2	105	38	61	15	228	
	117	-14	38	11	60	16	228	
	58	59	57	-152	56	150	228	
	18	17	19	228	-74	20	228	
	228	228	228	228	228	228	228	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						228
	18	82	-3	57	56	18	228	
	-28	1608	-1458	-2023	2025	104	228	
	61	14	12	13	113	15	228	
	60	2022	1606	-1479	-1997	16	228	
	59	-3492	-8	3641	11	17	228	
	58	-6	79	19	20	58	228	
	228	228	228	228	228	228	228	

16	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							228
	16	08	96	20	25	22	41	228	
	27	15	21	16	86	23	40	228	
	21	94	17	22	11	57	6	228	
	12	18	11	99	25	24	39	228	
	89	30	20	8	18	25	38	228	
	48	19	67	20	21	26	27	228	
	15	44	-4	43	42	51	37	228	
	228	228	228	228	228	228	228	228	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							243
	26	48	19	67	20	21	27	228	
	23	1608	11	-3491	12	2025	40	228	
	57	24	15	3608	16	-3498	6	228	
	24	2016	-3493	17	27	1598	39	228	
	25	20	1610	6	-1493	22	38	228	
	22	-3503	2022	25	1603	18	41	228	
	51	15	44	-4	43	42	37	228	
	228	228	228	228	228	228	228	228	

■ 229th Day of the Year - 17.08.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		229
1708	2025	-3504	229
-5135 2/3	76 1/3	5288 1/3	229
3656 2/3	-1872 1/3	-1555 1/3	229
229	229	229	229

	pan	229	229	229	229		mgc	4x4 Inder J. Taneja	229		
229	1708	2025	1	-3505	229	229	17	08	202	2	229
229	20	-3524	1727	2006	229	229	20	25	3	181	229
229	113.5	3619.5	-1593.5	-1910.5	229	229	-17	15	186	45	229
	-1612.5	-1891.5	94.5	3638.5	229	229	209	181	-162	1	229
4x4	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229

	pan	229	229	229	229	229		pan	229	229	229	229	229
229	1708	10	-3526	12	2025	229	229	17	08	159	20	25	229
229	30	14	3707	16	-3538	229	229	26	13	27	14	149	229
229	2015	-3532	18	32	1696	229	229	24	155	16	19	15	229
229	20	1714	4	-1533	24	229	229	9	21	12	165	22	229
	-3544	2023	26	1702	22	229	229	153	32	15	11	18	229
5x5	229	229	229	229	229	229	5x5	229	229	229	229	229	229

• Magic Squares of Orders 6 and 7

17	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						229
	17	143	-16	08	64	13	229	
	12	20	25	95	63	14	229	
	7	3	104	38	62	15	229	
	116	-14	39	11	61	16	229	
	59	58	58	-154	57	151	229	
	18	19	19	231	-78	20	229	
	229	229	229	229	229	229	229	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						225
	22	83	-9	58	57	18	229	
	-31	1708	-1558	-2023	2025	108	229	
	62	14	12	13	113	15	229	
	61	2022	1706	-1579	-1997	16	229	
	60	-3592	-8	3741	11	17	229	
	55	-6	86	19	20	55	229	
	229	229	229	229	229	229	229	

17	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						229	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						239	
	17	08	95	20	25	22	42	229		26	49	19	67	20	21	27	229
	27	15	22	16	85	23	41	229		23	1708	11	-3591	12	2025	41	229
	21	93	17	22	12	62	2	229		62	24	15	3708	16	-3598	2	229
	12	19	11	98	25	24	40	229		24	2016	-3593	17	27	1698	40	229
	88	30	20	9	18	25	39	229		25	20	1710	6	-1593	22	39	229
	49	19	67	20	21	26	27	229		22	-3603	2022	25	1703	18	42	229
	15	45	-3	44	43	47	38	229		47	15	45	-3	44	43	38	229
	229	229	229	229	229	229	229	229		229	229	229	229	229	229	229	229

■ 230th Day of the Year - 18.08.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		230
1808	2025	-3603	230
-5334 1/3	76 2/3	5487 2/3	230
3756 1/3	-1871 2/3	-1654 2/3	230
230	230	230	230

	pan	230	230	230	230	mgc	4x4 Inder J. Taneja			230
230	1808	2025	1	-3604	230	18	08	202	2	230
230	20	-3623	1827	2006	230	20	25	3	182	230
230	114	3719	-1693	-1910	230	-17	16	186	45	230
	-1712	-1891	95	3738	230	209	181	-161	1	230
4x4	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230

	pan	230	230	230	230	230
230	1808	10	-3625	12	2025	230
230	30	14	3807	16	-3637	230
230	2015	-3631	18	32	1796	230
230	20	1814	4	-1632	24	230
	-3643	2023	26	1802	22	230
5x5	230	230	230	230	230	230

	pan	230	230	230	230	230
230	18	08	159	20	25	230
230	26	13	28	14	149	230
230	24	155	16	19	16	230
230	9	22	12	165	22	230
	153	32	15	12	18	230
5x5	230	230	230	230	230	230

• Magic Squares of Orders 6 and 7

18	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						230
	18	142	-16	08	65	13	230	
	12	20	25	95	64	14	230	
	7	4	103	38	63	15	230	
	115	-14	40	11	62	16	230	
	60	57	59	-156	58	152	230	
	18	21	19	234	-82	20	230	
	230	230	230	230	230	230	230	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						222
	26	84	-15	59	58	18	230	
	-34	1808	-1658	-2023	2025	112	230	
	63	14	12	13	113	15	230	
	62	2022	1806	-1679	-1997	16	230	
	61	-3692	-8	3841	11	17	230	
	52	-6	93	19	20	52	230	
	230	230	230	230	230	230	230	

18	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							230
	18	08	94	20	25	22	43	230	
	27	15	23	16	84	23	42	230	
	21	92	17	22	13	67	-2	230	
	12	20	11	97	25	24	41	230	
	87	30	20	10	18	25	40	230	
	50	19	67	20	21	26	27	230	
	15	46	-2	45	44	43	39	230	
	230	230	230	230	230	230	230	230	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							235
	26	50	19	67	20	21	27	230	
	23	1808	11	-3691	12	2025	42	230	
	67	24	15	3808	16	-3698	-2	230	
	24	2016	-3693	17	27	1798	41	230	
	25	20	1810	6	-1693	22	40	230	
	22	-3703	2022	25	1803	18	43	230	
	43	15	46	-2	45	44	39	230	
	230	230	230	230	230	230	230	230	

■ **231st Day of the Year - 29.08.2025**

● **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		231
1908	2025	-3702	231
-5533	77	5687	231
3856	-1871	-1754	231
231	231	231	231

	pan	231	231	231	231
231	1908	2025	1	-3703	231
231	20	-3722	1927	2006	231
231	114.5	3818.5	-1792.5	-1909.5	231
	-1811.5	-1890.5	95.5	3837.5	231
4x4	231	231	231	231	231

mgc	4x4 Inder J. Taneja			231
19	08	202	2	231
20	25	3	183	231
-17	17	186	45	231
209	181	-160	1	231
231	231	231	231	231

	pan	231	231	231	231
231	1908	10	-3724	12	2025
231	30	14	3907	16	-3736
231	2015	-3730	18	32	1896
231	20	1914	4	-1731	24
	-3742	2023	26	1902	22
5x5	231	231	231	231	231

	pan	231	231	231	231
231	19	08	159	20	25
231	26	13	29	14	149
231	24	155	16	19	17
231	9	23	12	165	22
	153	32	15	13	18
5x5	231	231	231	231	231

• Magic Squares of Orders 6 and 7

19	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						231
	19	143	-16	08	64	13	231	
	12	20	25	97	63	14	231	
	7	5	104	38	62	15	231	
	116	-14	41	11	61	16	231	
	59	58	58	-154	57	153	231	
	18	19	19	231	-76	20	231	
	231	231	231	231	231	231	231	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						231
	18	83	-3	58	57	18	231	
	-29	1908	-1756	-2023	2025	106	231	
	62	14	12	13	115	15	231	
	61	2022	1906	-1777	-1997	16	231	
	60	-3790	-8	3941	11	17	231	
	59	-6	80	19	20	59	231	
	231	231	231	231	231	231	231	

19	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							231
	19	08	93	20	25	22	44	231	
	27	15	24	16	83	23	43	231	
	21	91	17	22	14	72	-6	231	
	12	21	11	96	25	24	42	231	
	86	30	20	11	18	25	41	231	
	51	19	67	20	21	26	27	231	
	15	47	-1	46	45	39	40	231	
	231	231	231	231	231	231	231	231	

	mgc	7x7 https://numbers-magic.com/							231
	26	51	19	67	20	21	27	231	
	23	1908	11	-3791	12	2025	43	231	
	72	24	15	3908	16	-3798	-6	231	
	24	2016	-3793	17	27	1898	42	231	
	25	20	1910	6	-1793	22	41	231	
	22	-3803	2022	25	1903	18	44	231	
	39	15	47	-1	46	45	40	231	
	231	231	231	231	231	231	231	231	

■ 232nd Day of the Year - 20.08.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja			232
2008	2025	-3801		232
-5731 2/3	77 1/3	5886 1/3		232
3955 2/3	-1870 1/3	-1853 1/3		232
232	232	232		232

	pan	232	232	232	232		mgc	4x4 Inder J. Taneja	232		
232	2008	2025	1	-3802	232		20	08	202	2	232
232	20	-3821	2027	2006	232		20	25	3	184	232
232	115	3918	-1892	-1909	232		-17	18	186	45	232
	-1911	-1890	96	3937	232		209	181	-159	1	232
4x4	232	232	232	232	232		232	232	232	232	232

	pan	232	232	232	232	232		pan	232	232	232	232	232
232	2008	10	-3823	12	2025	232		20	08	159	20	25	232
232	30	14	4007	16	-3835	232		26	13	30	14	149	232
232	2015	-3829	18	32	1996	232		24	155	16	19	18	232
232	20	2014	4	-1830	24	232		9	24	12	165	22	232
	-3841	2023	26	2002	22	232		153	32	15	14	18	232
5x5	232	232	232	232	232	232		5x5	232	232	232	232	232

• Magic Squares of Orders 6 and 7

20	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						232		semi	6x6 https://numbers-magic.com/						228
	20	142	-16	08	65	13	232		22	84	-9	59	58	18	232		
	12	20	25	97	64	14	232		-32	2008	-1856	-2023	2025	110	232		
	7	6	103	38	63	15	232		63	14	12	13	115	15	232		
	115	-14	42	11	62	16	232		62	2022	2006	-1877	-1997	16	232		
	60	57	59	-156	58	154	232		61	-3890	-8	4041	11	17	232		
	18	21	19	234	-80	20	232		56	-6	87	19	20	56	232		
	232	232	232	232	232	232	232		232	232	232	232	232	232	232		

20	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						232	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						262	
	20	08	97	20	25	22	40	232		26	47	19	72	20	21	27	232
	27	15	25	16	87	23	39	232		23	2008	11	-3886	12	2025	39	232
	21	95	17	22	15	47	15	232		47	24	15	4008	16	-3893	15	232
	12	22	11	100	25	24	38	232		24	2016	-3888	17	27	1998	38	232
	90	30	20	12	18	25	37	232		25	20	2010	6	-1888	22	37	232
	47	19	72	20	21	26	27	232		22	-3898	2022	25	2003	18	40	232
	15	43	-10	42	41	65	36	232		65	15	43	-10	42	41	36	232
	232	232	232	232	232	232	232	232		232	232	232	232	232	232	232	232

■ 233rd Day of the Year - 21.08.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		233
2108	2025	-3900	233
-5930 1/3	77 2/3	6085 2/3	233
4055 1/3	-1869 2/3	-1952 2/3	233
233	233	233	233

pan	233	233	233	233	mgc	4x4 Inder J. Taneja			233	
233	2108	2025	1	-3901	233	21	08	202	2	233
233	20	-3920	2127	2006	233	20	25	3	185	233
233	115.5	4017.5	-1991.5	-1908.5	233	-17	19	186	45	233
	-2010.5	-1889.5	96.5	4036.5	233	209	181	-158	1	233
4x4	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

21	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						233	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						225
	21	141	-16	08	66	13	233		26	85	-15	60	59	18	233	
	12	20	25	97	65	14	233		-35	2108	-1956	-2023	2025	114	233	
	7	7	102	38	64	15	233		64	14	12	13	115	15	233	
	114	-14	43	11	63	16	233		63	2022	2106	-1977	-1997	16	233	
	61	56	60	-158	59	155	233		62	-3990	-8	4141	11	17	233	
	18	23	19	237	-84	20	233		53	-6	94	19	20	53	233	
	233	233	233	233	233	233	233		233	233	233	233	233	233	233	

21	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							233	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							258
	21	08	96	20	25	22	41	233		26	48	19	72	20	21	27	233	
	27	15	26	16	86	23	40	233		23	2108	11	-3986	12	2025	40	233	
	21	94	17	22	16	52	11	233		52	24	15	4108	16	-3993	11	233	
	12	23	11	99	25	24	39	233		24	2016	-3988	17	27	2098	39	233	
	89	30	20	13	18	25	38	233		25	20	2110	6	-1988	22	38	233	
	48	19	72	20	21	26	27	233		22	-3998	2022	25	2103	18	41	233	
	15	44	-9	43	42	61	37	233		61	15	44	-9	43	42	37	233	
	233	233	233	233	233	233	233	233		233	233	233	233	233	233	233	233	

■ **234th Day of the Year - 22.08.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		234
2208	2025	-3999	234
-6129	78	6285	234
4155	-1869	-2052	234
234	234	234	234

	pan	234	234	234	234		mgc	4x4 Inder J. Taneja	234		
234	2208	2025	1	-4000	234	234	22	08	202	2	234
234	20	-4019	2227	2006	234	234	20	25	3	186	234
234	116	4117	-2091	-1908	234	234	-17	20	186	45	234
	-2110	-1889	97	4136	234	234	209	181	-157	1	234
4x4	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234

	pan	234	234	234	234	234		pan	234	234	234	234	234
234	2208	10	-4021	12	2025	234	234	22	08	159	20	25	234
234	30	14	4207	16	-4033	234	234	26	13	32	14	149	234
234	2015	-4027	18	32	2196	234	234	24	155	16	19	20	234
234	20	2214	4	-2028	24	234	234	9	26	12	165	22	234
	-4039	2023	26	2202	22	234	234	153	32	15	16	18	234
5x5	234	234	234	234	234	234	5x5	234	234	234	234	234	234

• Magic Squares of Orders 6 and 7

22	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						234
	22	142	-16	08	65	13	234	
	12	20	25	99	64	14	234	
	7	8	103	38	63	15	234	
	115	-14	44	11	62	16	234	
	60	57	59	-156	58	156	234	
	18	21	19	234	-78	20	234	
	234	234	234	234	234	234	234	

mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						234
	18	84	-3	59	58	18	234
	-30	2208	-2054	-2023	2025	108	234
	63	14	12	13	117	15	234
	62	2022	2206	-2075	-1997	16	234
	61	-4088	-8	4241	11	17	234
	60	-6	81	19	20	60	234
	234	234	234	234	234	234	234

22	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						234	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						254	
	22	08	95	20	25	22	42	234		26	49	19	72	20	21	27	234
	27	15	27	16	85	23	41	234		23	2208	11	-4086	12	2025	41	234
	21	93	17	22	17	57	7	234		57	24	15	4208	16	-4093	7	234
	12	24	11	98	25	24	40	234		24	2016	-4088	17	27	2198	40	234
	88	30	20	14	18	25	39	234		25	20	2210	6	-2088	22	39	234
	49	19	72	20	21	26	27	234		22	-4098	2022	25	2203	18	42	234
	15	45	-8	44	43	57	38	234		57	15	45	-8	44	43	38	234
	234	234	234	234	234	234	234	234		234	234	234	234	234	234	234	234

■ 235th Day of the Year - 23.08.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		235
2308	2025	-4098	235
-6327 2/3	78 1/3	6484 1/3	235
4254 2/3	-1868 1/3	-2151 1/3	235
235	235	235	235

	pan	235	235	235	235	mgc	4x4 Inder J. Taneja		235	
235	2308	2025	1	-4099	235	23	08	202	2	235
235	20	-4118	2327	2006	235	20	25	3	187	235
235	116.5	4216.5	-2190.5	-1907.5	235	-17	21	186	45	235
	-2209.5	-1888.5	97.5	4235.5	235	209	181	-156	1	235
4x4	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235

	pan	235	235	235	235	235	
235	2308	10	-4120	12	2025	235	
235	30	14	4307	16	-4132	235	
235	2015	-4126	18	32	2296	235	
235	20	2314	4	-2127	24	235	
	-4138	2023	26	2302	22	235	
5x5	235	235	235	235	235	235	235

	pan	235	235	235	235	235	
235	23	08	159	20	25	235	
235	26	13	33	14	149	235	
235	24	155	16	19	21	235	
235	9	27	12	165	22	235	
	153	32	15	17	18	235	
5x5	235	235	235	235	235	235	235

• Magic Squares of Orders 6 and 7

23	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						235
	23	141	-16	08	66	13	235	
	12	20	25	99	65	14	235	
	7	9	102	38	64	15	235	
	114	-14	45	11	63	16	235	
	61	56	60	-158	59	157	235	
	18	23	19	237	-82	20	235	
	235	235	235	235	235	235	235	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						231
	22	85	-9	60	59	18	235	
	-33	2308	-2154	-2023	2025	112	235	
	64	14	12	13	117	15	235	
	63	2022	2306	-2175	-1997	16	235	
	62	-4188	-8	4341	11	17	235	
	57	-6	88	19	20	57	235	
	235	235	235	235	235	235	235	

23	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							235
	23	08	94	20	25	22	43	235	
	27	15	28	16	84	23	42	235	
	21	92	17	22	18	62	3	235	
	12	25	11	97	25	24	41	235	
	87	30	20	15	18	25	40	235	
	50	19	72	20	21	26	27	235	
	15	46	-7	45	44	53	39	235	
	235	235	235	235	235	235	235	235	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							250
	26	50	19	72	20	21	27	235	
	23	2308	11	-4186	12	2025	42	235	
	62	24	15	4308	16	-4193	3	235	
	24	2016	-4188	17	27	2298	41	235	
	25	20	2310	6	-2188	22	40	235	
	22	-4198	2022	25	2303	18	43	235	
	53	15	46	-7	45	44	39	235	
	235	235	235	235	235	235	235	235	

■ 236th Day of the Year - 24.08.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		236
2408	2025	-4197	236
-6526 1/3	78 2/3	6683 2/3	236
4354 1/3	-1867 2/3	-2250 2/3	236
236	236	236	236

	pan	236	236	236	236
236	2408	2025	1	-4198	236
236	20	-4217	2427	2006	236
236	117	4316	-2290	-1907	236
	-2309	-1888	98	4335	236
4x4	236	236	236	236	236

mgc	4x4 Inder J. Taneja			236
24	08	202	2	236
20	25	3	188	236
-17	22	186	45	236
209	181	-155	1	236
236	236	236	236	236

	pan	236	236	236	236
236	2408	10	-4219	12	2025
236	30	14	4407	16	-4231
236	2015	-4225	18	32	2396
236	20	2414	4	-2226	24
	-4237	2023	26	2402	22
5x5	236	236	236	236	236

	pan	236	236	236	236
236	24	08	159	20	25
236	26	13	34	14	149
236	24	155	16	19	22
236	9	28	12	165	22
	153	32	15	18	18
5x5	236	236	236	236	236

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

24	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					236	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					228
	24	140	-16	08	67	13	236	26	86	-15	61	60	18	236
	12	20	25	99	66	14	236	-36	2408	-2254	-2023	2025	116	236
	7	10	101	38	65	15	236	65	14	12	13	117	15	236
	113	-14	46	11	64	16	236	64	2022	2406	-2275	-1997	16	236
	62	55	61	-160	60	158	236	63	-4288	-8	4441	11	17	236
	18	25	19	240	-86	20	236	54	-6	95	19	20	54	236
	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236

24	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						236	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						246
	24	08	93	20	25	22	44	236	26	51	19	72	20	21	27	236
	27	15	29	16	83	23	43	236	23	2408	11	-4286	12	2025	43	236
	21	91	17	22	19	67	-1	236	67	24	15	4408	16	-4293	-1	236
	12	26	11	96	25	24	42	236	24	2016	-4288	17	27	2398	42	236
	86	30	20	16	18	25	41	236	25	20	2410	6	-2288	22	41	236
	51	19	72	20	21	26	27	236	22	-4298	2022	25	2403	18	44	236
	15	47	-6	46	45	49	40	236	49	15	47	-6	46	45	40	236
	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236

■ **237th Day of the Year - 25.08.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		237
2508	2025	-4296	237
-6725	79	6883	237
4454	-1867	-2350	237
237	237	237	237

	pan	237	237	237	237		mgc	4x4 Inder J. Taneja				237
237	2508	2025	1	-4297	237	237	25	08	202	2	237	237
237	20	-4316	2527	2006	237	237	20	25	3	189	237	237
237	117.5	4415.5	-2389.5	-1906.5	237	237	-17	23	186	45	237	237
	-2408.5	-1887.5	98.5	4434.5	237	237	209	181	-154	1	237	237
4x4	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237

	pan	237	237	237	237	237		pan	237	237	237	237	237
237	2508	10	-4318	12	2025	237	237	25	08	159	20	25	237
237	30	14	4507	16	-4330	237	237	26	13	35	14	149	237
237	2015	-4324	18	32	2496	237	237	24	155	16	19	23	237
237	20	2514	4	-2325	24	237	237	9	29	12	165	22	237
	-4336	2023	26	2502	22	237	237	153	32	15	19	18	237
5x5	237	237	237	237	237	237	237	5x5	237	237	237	237	237

• Magic Squares of Orders 6 and 7

25	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						237
	25	141	-16	08	66	13	237	
	12	20	25	101	65	14	237	
	7	11	102	38	64	15	237	
	114	-14	47	11	63	16	237	
	61	56	60	-158	59	159	237	
	18	23	19	237	-80	20	237	
	237	237	237	237	237	237	237	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						237
	18	85	-3	60	59	18	237	
	-31	2508	-2352	-2023	2025	110	237	
	64	14	12	13	119	15	237	
	63	2022	2506	-2373	-1997	16	237	
	62	-4386	-8	4541	11	17	237	
	61	-6	82	19	20	61	237	
	237	237	237	237	237	237	237	

25	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						237	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						242	
	25	08	92	20	25	22	45	237		26	52	19	72	20	21	27	237
	27	15	30	16	82	23	44	237		23	2508	11	-4386	12	2025	44	237
	21	90	17	22	20	72	-5	237		72	24	15	4508	16	-4393	-5	237
	12	27	11	95	25	24	43	237		24	2016	-4388	17	27	2498	43	237
	85	30	20	17	18	25	42	237		25	20	2510	6	-2388	22	42	237
	52	19	72	20	21	26	27	237		22	-4398	2022	25	2503	18	45	237
	15	48	-5	47	46	45	41	237		45	15	48	-5	47	46	41	237
	237	237	237	237	237	237	237	237		237	237	237	237	237	237	237	237

■ 238th Day of the Year - 26.08.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		238
2608	2025	-4395	238
-6923 2/3	79 1/3	7082 1/3	238
4553 2/3	-1866 1/3	-2449 1/3	238
238	238	238	238

	pan	238	238	238	238
238	2608	2025	1	-4396	238
238	20	-4415	2627	2006	238
238	118	4515	-2489	-1906	238
	-2508	-1887	99	4534	238
4x4	238	238	238	238	238

mgc	4x4 Inder J. Taneja			238
26	08	202	2	238
20	25	3	190	238
-17	24	186	45	238
209	181	-153	1	238
238	238	238	238	238

	pan	238	238	238	238	238			pan	238	238	238	238	238	
238	2608	10	-4417	12	2025	238		238	26	08	159	20	25	238	
238	30	14	4607	16	-4429	238		238	26	13	36	14	149	238	
238	2015	-4423	18	32	2596	238		238	24	155	16	19	24	238	
238	20	2614	4	-2424	24	238		238	9	30	12	165	22	238	
	-4435	2023	26	2602	22	238			153	32	15	20	18	238	
5x5	238	238	238	238	238	238		5x5	238	238	238	238	238	238	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

26	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						238
	26	140	-16	08	67	13	238	
	12	20	25	101	66	14	238	
	7	12	101	38	65	15	238	
	113	-14	48	11	64	16	238	
	62	55	61	-160	60	160	238	
	18	25	19	240	-84	20	238	
	238	238	238	238	238	238	238	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						234
	22	86	-9	61	60	18	238	
	-34	2608	-2452	-2023	2025	114	238	
	65	14	12	13	119	15	238	
	64	2022	2606	-2473	-1997	16	238	
	63	-4486	-8	4641	11	17	238	
	58	-6	89	19	20	58	238	
	238	238	238	238	238	238	238	

26	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							238
	26	08	91	20	25	22	46	238	
	27	15	31	16	81	23	45	238	
	21	89	17	22	21	77	-9	238	
	12	28	11	94	25	24	44	238	
	84	30	20	18	18	25	43	238	
	53	19	72	20	21	26	27	238	
	15	49	-4	48	47	41	42	238	
	238	238	238	238	238	238	238	238	

	mgc	https://numbers-magic.com/							238
	26	53	19	72	20	21	27	238	
	23	2608	11	-4486	12	2025	45	238	
	77	24	15	4608	16	-4493	-9	238	
	24	2016	-4488	17	27	2598	44	238	
	25	20	2610	6	-2488	22	43	238	
	22	-4498	2022	25	2603	18	46	238	
	41	15	49	-4	48	47	42	238	
	238	238	238	238	238	238	238	238	

■ 239th Day of the Year - 27.08.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		239
2708	2025	-4494	239
-7122 1/3	79 2/3	7281 2/3	239
4653 1/3	-1865 2/3	-2548 2/3	239
239	239	239	239

	pan	239	239	239	239
239	2708	2025	1	-4495	239
239	20	-4514	2727	2006	239
239	118.5	4614.5	-2588.5	-1905.5	239
	-2607.5	-1886.5	99.5	4633.5	239
4x4	239	239	239	239	239

mgc	4x4 Inder J. Taneja			239
27	08	202	2	239
20	25	3	191	239
-17	25	186	45	239
209	181	-152	1	239
239	239	239	239	239

	pan	239	239	239	239
239	2708	10	-4516	12	2025
239	30	14	4707	16	-4528
239	2015	-4522	18	32	2696
239	20	2714	4	-2523	24
	-4534	2023	26	2702	22
5x5	239	239	239	239	239

	pan	239	239	239	239
239	27	08	159	20	25
239	26	13	37	14	149
239	24	155	16	19	25
239	9	31	12	165	22
	153	32	15	21	18
5x5	239	239	239	239	239

• Magic Squares of Orders 6 and 7

27	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						239	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						231
	27	139	-16	08	68	13	239		26	87	-15	62	61	18	239	
	12	20	25	101	67	14	239		-37	2708	-2552	-2023	2025	118	239	
	7	13	100	38	66	15	239		66	14	12	13	119	15	239	
	112	-14	49	11	65	16	239		65	2022	2706	-2573	-1997	16	239	
	63	54	62	-162	61	161	239		64	-4586	-8	4741	11	17	239	
	18	27	19	243	-88	20	239		55	-6	96	19	20	55	239	
	239	239	239	239	239	239	239		239	239	239	239	239	239	239	

27	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							239	7	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							269
	27	08	95	20	25	22	42	239		26	49	19	77	20	21	27	239		
	27	15	32	16	85	23	41	239		23	2708	11	-4581	12	2025	41	239		
	21	93	17	22	22	52	12	239		52	24	15	4708	16	-4588	12	239		
	12	29	11	98	25	24	40	239		24	2016	-4583	17	27	2698	40	239		
	88	30	20	19	18	25	39	239		25	20	2710	6	-2583	22	39	239		
	49	19	77	20	21	26	27	239		22	-4593	2022	25	2703	18	42	239		
	15	45	-13	44	43	67	38	239		67	15	45	-13	44	43	38	239		
	239	239	239	239	239	239	239	239		239	239	239	239	239	239	239	239		

■ 240th Day of the Year - 28.08.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		240
2808	2025	-4593	240
-7321	80	7481	240
4753	-1865	-2648	240
240	240	240	240

	pan	240	240	240	240		mgc	4x4 Inder J. Taneja	240		
240	2808	2025	1	-4594	240	240	28	08	202	2	240
240	20	-4613	2827	2006	240	240	20	25	3	192	240
240	119	4714	-2688	-1905	240	240	-17	26	186	45	240
	-2707	-1886	100	4733	240	240	209	181	-151	1	240
4x4	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240

	pan	240	240	240	240	240		pan	240	240	240	240	240
240	2808	10	-4615	12	2025	240	240	28	08	159	20	25	240
240	30	14	4807	16	-4627	240	240	26	13	38	14	149	240
240	2015	-4621	18	32	2796	240	240	24	155	16	19	26	240
240	20	2814	4	-2622	24	240	240	9	32	12	165	22	240
	-4633	2023	26	2802	22	240	240	153	32	15	22	18	240
5x5	240	240	240	240	240	240	5x5	240	240	240	240	240	240

• Magic Squares of Orders 6 and 7

28	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						240
	28	140	-16	08	67	13	240	
	12	20	25	103	66	14	240	
	7	14	101	38	65	15	240	
	113	-14	50	11	64	16	240	
	62	55	61	-160	60	162	240	
	18	25	19	240	-82	20	240	
	240	240	240	240	240	240	240	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						240
	18	86	-3	61	60	18	240	
	-32	2808	-2650	-2023	2025	112	240	
	65	14	12	13	121	15	240	
	64	2022	2806	-2671	-1997	16	240	
	63	-4684	-8	4841	11	17	240	
	62	-6	83	19	20	62	240	
	240	240	240	240	240	240	240	

semi	7x7 https://numbers-magic.com/							235	28	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							240	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							265
26	50	19	67	20	21	27	230	28	08	94	20	25	22	43	240	26	50	19	77	20	21	27	240				
23	1808	11	-3691	12	2025	42	230	27	15	33	16	84	23	42	240	23	2808	11	-4681	12	2025	42	240				
67	24	15	3808	16	-3698	-2	230	21	92	17	22	23	57	8	240	57	24	15	4808	16	-4688	8	240				
24	2016	-3693	17	27	1798	41	230	12	30	11	97	25	24	41	240	24	2016	-4683	17	27	2798	41	240				
25	20	1810	6	-1693	22	40	230	87	30	20	20	18	25	40	240	25	20	2810	6	-2683	22	40	240				
22	-3703	2022	25	1803	18	43	230	50	19	77	20	21	26	27	240	22	-4693	2022	25	2803	18	43	240				
43	15	46	-2	45	44	39	230	15	46	-12	45	44	63	39	240	63	15	46	-12	45	44	39	240				
230	230	230	230	230	230	230	230	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240				

■ 241st Day of the Year - 29.08.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja			241
2908	2025	-4692		241
-7519 2/3	80 1/3	7680 1/3		241
4852 2/3	-1864 1/3	-2747 1/3		241
241	241	241		241

pan	241	241	241	241	
241	2908	2025	1	-4693	241
241	20	-4712	2927	2006	241
241	119.5	4813.5	-2787.5	-1904.5	241
	-2806.5	-1885.5	100.5	4832.5	241
4x4	241	241	241	241	241

mgc	4x4 Inder J. Taneja				241
29	08	202	2		241
20	25	3	193		241
-17	27	186	45		241
209	181	-150	1		241
241	241	241	241		241

	pan	241	241	241	241	241	
241	2908	10	-4714	12	2025	241	
241	30	14	4907	16	-4726	241	
241	2015	-4720	18	32	2896	241	
241	20	2914	4	-2721	24	241	
	-4732	2023	26	2902	22	241	
5x5	241	241	241	241	241	241	

	pan	241	241	241	241	241	
241	29	08	159	20	25	241	
241	26	13	39	14	149	241	
241	24	155	16	19	27	241	
241	9	33	12	165	22	241	
	153	32	15	23	18	241	
5x5	241	241	241	241	241	241	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

29	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						241
	29	139	-16	08	68	13	241	
	12	20	25	103	67	14	241	
	7	15	100	38	66	15	241	
	112	-14	51	11	65	16	241	
	63	54	62	-162	61	163	241	
	18	27	19	243	-86	20	241	
	241	241	241	241	241	241	241	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						237
	22	87	-9	62	61	18	241	
	-35	2908	-2750	-2023	2025	116	241	
	66	14	12	13	121	15	241	
	65	2022	2906	-2771	-1997	16	241	
	64	-4784	-8	4941	11	17	241	
	59	-6	90	19	20	59	241	
	241	241	241	241	241	241	241	

29	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							241
	29	08	93	20	25	22	44	241	
	27	15	34	16	83	23	43	241	
	21	91	17	22	24	62	4	241	
	12	31	11	96	25	24	42	241	
	86	30	20	21	18	25	41	241	
	51	19	77	20	21	26	27	241	
	15	47	-11	46	45	59	40	241	
	241	241	241	241	241	241	241	241	

7	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							261
	26	51	19	77	20	21	27	241	
	23	2908	11	-4781	12	2025	43	241	
	62	24	15	4908	16	-4788	4	241	
	24	2016	-4783	17	27	2898	42	241	
	25	20	2910	6	-2783	22	41	241	
	22	-4793	2022	25	2903	18	44	241	
	59	15	47	-11	46	45	40	241	
	241	241	241	241	241	241	241	241	

■ **242nd Day of the Year - 30.08.2025**

● **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		242
3008	2025	-4791	242
-7718 1/3	80 2/3	7879 2/3	242
4952 1/3	-1863 2/3	-2846 2/3	242
242	242	242	242

pan	242	242	242	242	242
242	3008	2025	1	-4792	242
242	20	-4811	3027	2006	242
242	120	4913	-2887	-1904	242
	-2906	-1885	101	4932	242
4x4	242	242	242	242	242

mgc	4x4 Inder J. Taneja			242
30	08	202	2	242
20	25	3	194	242
-17	28	186	45	242
209	181	-149	1	242
242	242	242	242	242

pan	242	242	242	242	242
242	3008	10	-4813	12	2025
242	30	14	5007	16	-4825
242	2015	-4819	18	32	2996
242	20	3014	4	-2820	24
	-4831	2023	26	3002	22
5x5	242	242	242	242	242

pan	242	242	242	242	242
242	30	08	159	20	25
242	26	13	40	14	149
242	24	155	16	19	28
242	9	34	12	165	22
	153	32	15	24	18
5x5	242	242	242	242	242

• Magic Squares of Orders 6 and 7

30	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						242	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						234
	30	138	-16	08	69	13	242		26	88	-15	63	62	18	242	
	12	20	25	103	68	14	242		-38	3008	-2850	-2023	2025	120	242	
	7	16	99	38	67	15	242		67	14	12	13	121	15	242	
	111	-14	52	11	66	16	242		66	2022	3006	-2871	-1997	16	242	
	64	53	63	-164	62	164	242		65	-4884	-8	5041	11	17	242	
	18	29	19	246	-90	20	242		56	-6	97	19	20	56	242	
	242	242	242	242	242	242	242		242	242	242	242	242	242	242	

30	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							242	7	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							257
	30	08	92	20	25	22	45	242		26	52	19	77	20	21	27	242		
	27	15	35	16	82	23	44	242		23	3008	11	-4881	12	2025	44	242		
	21	90	17	22	25	67	0	242		67	24	15	5008	16	-4888	0	242		
	12	32	11	95	25	24	43	242		24	2016	-4883	17	27	2998	43	242		
	85	30	20	22	18	25	42	242		25	20	3010	6	-2883	22	42	242		
	52	19	77	20	21	26	27	242		22	-4893	2022	25	3003	18	45	242		
	15	48	-10	47	46	55	41	242		55	15	48	-10	47	46	41	242		
	242	242	242	242	242	242	242	242		242	242	242	242	242	242	242	242		

■ 243rd Day of the Year - 31.08.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		243
3108	2025	-4890	243
-7917	81	8079	243
5052	-1863	-2946	243
243	243	243	243

	pan	243	243	243	243		mgc	4x4 Inder J. Taneja	243		
243	3108	2025	1	-4891	243	243	31	08	202	2	243
243	20	-4910	3127	2006	243	243	20	25	3	195	243
243	120.5	5012.5	-2986.5	-1903.5	243	243	-17	29	186	45	243
	-3005.5	-1884.5	101.5	5031.5	243	243	209	181	-148	1	243
4x4	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243

	pan	243	243	243	243	243		pan	243	243	243	243	243
243	3108	10	-4912	12	2025	243	243	31	08	159	20	25	243
243	30	14	5107	16	-4924	243	243	26	13	41	14	149	243
243	2015	-4918	18	32	3096	243	243	24	155	16	19	29	243
243	20	3114	4	-2919	24	243	243	9	35	12	165	22	243
	-4930	2023	26	3102	22	243		153	32	15	25	18	243
5x5	243	243	243	243	243	243	5x5	243	243	243	243	243	243

• Magic Squares of Orders 6 and 7

31	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						243
	31	139	-16	08	68	13	243	
	12	20	25	105	67	14	243	
	7	17	100	38	66	15	243	
	112	-14	53	11	65	16	243	
	63	54	62	-162	61	165	243	
	18	27	19	243	-84	20	243	
	243	243	243	243	243	243	243	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						243
	18	87	-3	62	61	18	243	
	-33	3108	-2948	-2023	2025	114	243	
	66	14	12	13	123	15	243	
	65	2022	3106	-2969	-1997	16	243	
	64	-4982	-8	5141	11	17	243	
	63	-6	84	19	20	63	243	
	243	243	243	243	243	243	243	

31	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						243	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						253	
	31	08	91	20	25	22	46	243		26	53	19	77	20	21	27	243
	27	15	36	16	81	23	45	243		23	3108	11	-4981	12	2025	45	243
	21	89	17	22	26	72	-4	243		72	24	15	5108	16	-4988	-4	243
	12	33	11	94	25	24	44	243		24	2016	-4983	17	27	3098	44	243
	84	30	20	23	18	25	43	243		25	20	3110	6	-2983	22	43	243
	53	19	77	20	21	26	27	243		22	-4993	2022	25	3103	18	46	243
	15	49	-9	48	47	51	42	243		51	15	49	-9	48	47	42	243
	243	243	243	243	243	243	243	243		243	243	243	243	243	243	243	243

2.6 September - 2025

■ 244th Day of the Year - 01.09.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		244
0109	2025	-1890	244
-1917 2/3	81 1/3	2080 1/3	244
2052 2/3	-1862 1/3	53 2/3	244
244	244	244	244

pan	244	244	244	244	
244	0109	2025	1	-1891	244
244	20	-1910	128	2006	244
244	121	2013	13	-1903	244
	-6	-1884	102	2032	244
4x4	244	244	244	244	244

mgc	4x4 Inder J. Taneja			244
01	09	232	2	244
20	25	3	196	244
-17	-1	217	45	244
240	211	-208	1	244
244	244	244	244	244

	pan	244	244	244	244	244
244	0109	10	-1912	12	2025	244
244	30	14	2108	16	-1924	244
244	2015	-1918	18	32	97	244
244	20	115	4	81	24	244
	-1930	2023	26	103	22	244
5x5	244	244	244	244	244	244

	pan	244	244	244	244	244
244	01	09	189	20	25	244
244	25	13	12	14	180	244
244	25	185	16	18	0	244
244	9	5	13	196	21	244
	184	32	14	-4	18	244
5x5	244	244	244	244	244	244

• Magic Squares of Orders 6 and 7

1	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						244
	01	169	-17	09	69	13	244	
	12	20	25	105	68	14	244	
	8	-13	130	37	67	15	244	
	141	-14	24	11	66	16	244	
	64	84	63	-195	62	166	244	
	18	-2	19	277	-88	20	244	
	244	244	244	244	244	244	244	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						240
	22	88	-9	63	62	18	244	
	-36	0109	51	-2023	2025	118	244	
	67	14	12	13	123	15	244	
	66	2022	107	30	-1997	16	244	
	65	-1983	-8	2142	11	17	244	
	60	-6	91	19	20	60	244	
	244	244	244	244	244	244	244	

1	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							244
	01	09	120	20	25	22	47	244	
	26	15	7	16	111	23	46	244	
	22	118	17	21	-3	77	-8	244	
	12	3	12	124	24	24	45	244	
	114	30	19	-6	18	25	44	244	
	54	19	77	20	21	26	27	244	
	15	50	-8	49	48	47	43	244	
	244	244	244	244	244	244	244	244	

	semi	https://numbers-magic.com/							249
	26	54	19	77	20	21	27	244	
	23	0109	11	-1982	12	2025	46	244	
	77	24	15	2109	16	-1989	-8	244	
	24	2016	-1984	17	27	99	45	244	
	25	20	111	6	16	22	44	244	
	22	-1994	2022	25	104	18	47	244	
	47	15	50	-8	49	48	43	244	
	244	244	244	244	244	244	244	244	

■ 245th Day of the Year - 02.09.2025

● Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		245
0209	2025	-1989	245
-2116 1/3	81 2/3	2279 2/3	245
2152 1/3	-1861 2/3	-45 2/3	245
245	245	245	245

	pan	245	245	245	245	mgc	4x4 Inder J. Taneja		245	
245	0209	2025	1	-1990	245	02	09	232	2	245
245	20	-2009	228	2006	245	20	25	3	197	245
245	121.5	2112.5	-86.5	-1902.5	245	-17	0	217	45	245
	-105.5	-1883.5	102.5	2131.5	245	240	211	-207	1	245
4x4	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245

	pan	245	245	245	245	245	pan	245	245	245	245	245	
245	0209	10	-2011	12	2025	245	245	02	09	189	20	25	245
245	30	14	2208	16	-2023	245	245	25	13	13	14	180	245
245	2015	-2017	18	32	197	245	245	25	185	16	18	1	245
245	20	215	4	-18	24	245	245	9	6	13	196	21	245
	-2029	2023	26	203	22	245		184	32	14	-3	18	245
5x5	245	245	245	245	245	245	5x5	245	245	245	245	245	245

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

2	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						245
	02	168	-17	09	70	13	245	
	12	20	25	105	69	14	245	
	8	-12	129	37	68	15	245	
	140	-14	25	11	67	16	245	
	65	83	64	-197	63	167	245	
	18	0	19	280	-92	20	245	
	245	245	245	245	245	245	245	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						237
	26	89	-15	64	63	18	245	
	-39	0209	-49	-2023	2025	122	245	
	68	14	12	13	123	15	245	
	67	2022	207	-70	-1997	16	245	
	66	-2083	-8	2242	11	17	245	
	57	-6	98	19	20	57	245	
	245	245	245	245	245	245	245	

2	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							245
	02	09	119	20	25	22	48	245	
	26	15	8	16	110	23	47	245	
	22	117	17	21	-2	82	-12	245	
	12	4	12	123	24	24	46	245	
	113	30	19	-5	18	25	45	245	
	55	19	77	20	21	26	27	245	
	15	51	-7	50	49	43	44	245	
	245	245	245	245	245	245	245	245	

	mgc	7x7 https://numbers-magic.com/							245
	26	55	19	77	20	21	27	245	
	23	0209	11	-2082	12	2025	47	245	
	82	24	15	2209	16	-2089	-12	245	
	24	2016	-2084	17	27	199	46	245	
	25	20	211	6	-84	22	45	245	
	22	-2094	2022	25	204	18	48	245	
	43	15	51	-7	50	49	44	245	
	245	245	245	245	245	245	245	245	

■ **246th Day of the Year - 03.09.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja			246
0309	2025	-2088		246
-2315	82	2479		246
2252	-1861	-145		246
246	246	246		246

	pan	246	246	246	246	
246	0309	2025	1	-2089	246	
246	20	-2108	328	2006	246	
246	122	2212	-186	-1902	246	
	-205	-1883	103	2231	246	
4x4	246	246	246	246	246	

	mgc	4x4 Inder J. Taneja	246		
246	03	09	232	2	246
246	20	25	3	198	246
246	-17	1	217	45	246
246	240	211	-206	1	246
246	246	246	246	246	246

	pan	246	246	246	246	246
246	0309	10	-2110	12	2025	246
246	30	14	2308	16	-2122	246
246	2015	-2116	18	32	297	246
246	20	315	4	-117	24	246
	-2128	2023	26	303	22	246
5x5	246	246	246	246	246	246

	pan	246	246	246	246	246
246	03	09	189	20	25	246
246	25	13	14	14	180	246
246	25	185	16	18	2	246
246	9	7	13	196	21	246
	184	32	14	-2	18	246
5x5	246	246	246	246	246	246

• Magic Squares of Orders 6 and 7

3	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					246
	03	169	-17	09	69	13	246
	12	20	25	107	68	14	246
	8	-11	130	37	67	15	246
	141	-14	26	11	66	16	246
	64	84	63	-195	62	168	246
	18	-2	19	277	-86	20	246
	246	246	246	246	246	246	246

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/					246
	18	88	-3	63	62	18	246
	-34	0309	-147	-2023	2025	116	246
	67	14	12	13	125	15	246
	66	2022	307	-168	-1997	16	246
	65	-2181	-8	2342	11	17	246
	64	-6	85	19	20	64	246
	246	246	246	246	246	246	246

3	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						246	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						276	
	03	09	123	20	25	22	44	246		26	51	19	82	20	21	27	246
	26	15	9	16	114	23	43	246		23	0309	11	-2177	12	2025	43	246
	22	121	17	21	-1	57	9	246		57	24	15	2309	16	-2184	9	246
	12	5	12	127	24	24	42	246		24	2016	-2179	17	27	299	42	246
	117	30	19	-4	18	25	41	246		25	20	311	6	-179	22	41	246
	51	19	82	20	21	26	27	246		22	-2189	2022	25	304	18	44	246
	15	47	-16	46	45	69	40	246		69	15	47	-16	46	45	40	246
	246	246	246	246	246	246	246	246		246	246	246	246	246	246	246	246

■ 247th Day of the Year - 04.09.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		247
0409	2025	-2187	247
-2513 2/3	82 1/3	2678 1/3	247
2351 2/3	-1860 1/3	-244 1/3	247
247	247	247	247

pan	247	247	247	247	247	mgc	4x4 Inder J. Taneja			247
247	0409	2025	1	-2188	247	04	09	232	2	247
247	20	-2207	428	2006	247	20	25	3	199	247
247	122.5	2311.5	-285.5	-1901.5	247	-17	2	217	45	247
	-304.5	-1882.5	103.5	2330.5	247	240	211	-205	1	247
4x4	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247

	pan	247	247	247	247	247	
247	0409	10	-2209	12	2025	247	
247	30	14	2408	16	-2221	247	
247	2015	-2215	18	32	397	247	
247	20	415	4	-216	24	247	
	-2227	2023	26	403	22	247	
5x5	247	247	247	247	247	247	

	pan	247	247	247	247	247	
247	04	09	189	20	25	247	
247	25	13	15	14	180	247	
247	25	185	16	18	3	247	
247	9	8	13	196	21	247	
	184	32	14	-1	18	247	
5x5	247	247	247	247	247	247	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

4	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						247
	04	168	-17	09	70	13	247	
	12	20	25	107	69	14	247	
	8	-10	129	37	68	15	247	
	140	-14	27	11	67	16	247	
	65	83	64	-197	63	169	247	
	18	0	19	280	-90	20	247	
	247	247	247	247	247	247	247	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						243
	22	89	-9	64	63	18	247	
	-37	0409	-247	-2023	2025	120	247	
	68	14	12	13	125	15	247	
	67	2022	407	-268	-1997	16	247	
	66	-2281	-8	2442	11	17	247	
	61	-6	92	19	20	61	247	
	247	247	247	247	247	247	247	

4	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							247
	04	09	122	20	25	22	45	247	
	26	15	10	16	113	23	44	247	
	22	120	17	21	0	62	5	247	
	12	6	12	126	24	24	43	247	
	116	30	19	-3	18	25	42	247	
	52	19	82	20	21	26	27	247	
	15	48	-15	47	46	65	41	247	
	247	247	247	247	247	247	247	247	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							272
	26	52	19	82	20	21	27	247	
	23	0409	11	-2277	12	2025	44	247	
	62	24	15	2409	16	-2284	5	247	
	24	2016	-2279	17	27	399	43	247	
	25	20	411	6	-279	22	42	247	
	22	-2289	2022	25	404	18	45	247	
	65	15	48	-15	47	46	41	247	
	247	247	247	247	247	247	247	247	

■ 248th Day of the Year - 05.09.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		248
0509	2025	-2286	248
-2712 1/3	82 2/3	2877 2/3	248
2451 1/3	-1859 2/3	-343 2/3	248
248	248	248	248

	pan	248	248	248	248
248	0509	2025	1	-2287	248
248	20	-2306	528	2006	248
248	123	2411	-385	-1901	248
	-404	-1882	104	2430	248
4x4	248	248	248	248	248

mgc	4x4 Inder J. Taneja				248
05	09	232	2		248
20	25	3	200		248
-17	3	217	45		248
240	211	-204	1		248
248	248	248	248		248

	pan	248	248	248	248	248
248	0509	10	-2308	12	2025	248
248	30	14	2508	16	-2320	248
248	2015	-2314	18	32	497	248
248	20	515	4	-315	24	248
	-2326	2023	26	503	22	248
5x5	248	248	248	248	248	248

	pan	248	248	248	248	248
248	05	09	189	20	25	248
248	25	13	16	14	180	248
248	25	185	16	18	4	248
248	9	9	13	196	21	248
	184	32	14	0	18	248
5x5	248	248	248	248	248	248

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

5	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					248	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					240
	05	167	-17	09	71	13	248	26	90	-15	65	64	18	248
	12	20	25	107	70	14	248	-40	0509	-347	-2023	2025	124	248
	8	-9	128	37	69	15	248	69	14	12	13	125	15	248
	139	-14	28	11	68	16	248	68	2022	507	-368	-1997	16	248
	66	82	65	-199	64	170	248	67	-2381	-8	2542	11	17	248
	18	2	19	283	-94	20	248	58	-6	99	19	20	58	248
	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248

5	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						248	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						268
	05	09	121	20	25	22	46	248	26	53	19	82	20	21	27	248
	26	15	11	16	112	23	45	248	23	0509	11	-2377	12	2025	45	248
	22	119	17	21	1	67	1	248	67	24	15	2509	16	-2384	1	248
	12	7	12	125	24	24	44	248	24	2016	-2379	17	27	499	44	248
	115	30	19	-2	18	25	43	248	25	20	511	6	-379	22	43	248
	53	19	82	20	21	26	27	248	22	-2389	2022	25	504	18	46	248
	15	49	-14	48	47	61	42	248	61	15	49	-14	48	47	42	248
	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248

■ **249th Day of the Year - 06.09.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		249
0609	2025	-2385	249
-2911	83	3077	249
2551	-1859	-443	249
249	249	249	249

	pan	249	249	249	249		mgc	4x4 Inder J. Taneja	249		
249	0609	2025	1	-2386	249	249	06	09	232	2	249
249	20	-2405	628	2006	249	249	20	25	3	201	249
249	123.5	2510.5	-484.5	-1900.5	249	249	-17	4	217	45	249
	-503.5	-1881.5	104.5	2529.5	249	249	240	211	-203	1	249
4x4	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249

	pan	249	249	249	249	249		pan	249	249	249	249	249
249	0609	10	-2407	12	2025	249	249	06	09	189	20	25	249
249	30	14	2608	16	-2419	249	249	25	13	17	14	180	249
249	2015	-2413	18	32	597	249	249	25	185	16	18	5	249
249	20	615	4	-414	24	249	249	9	10	13	196	21	249
	-2425	2023	26	603	22	249		184	32	14	1	18	249
5x5	249	249	249	249	249	249	5x5	249	249	249	249	249	249

• Magic Squares of Orders 6 and 7

6	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						249
	06	168	-17	09	70	13	249	
	12	20	25	109	69	14	249	
	8	-8	129	37	68	15	249	
	140	-14	29	11	67	16	249	
	65	83	64	-197	63	171	249	
	18	0	19	280	-88	20	249	
	249	249	249	249	249	249	249	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						249
	18	89	-3	64	63	18	249	
	-35	0609	-445	-2023	2025	118	249	
	68	14	12	13	127	15	249	
	67	2022	607	-466	-1997	16	249	
	66	-2479	-8	2642	11	17	249	
	65	-6	86	19	20	65	249	
	249	249	249	249	249	249	249	

6	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						249	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						264
	06	09	120	20	25	22	47	249	26	54	19	82	20	21	27	249
	26	15	12	16	111	23	46	249	23	0609	11	-2477	12	2025	46	249
	22	118	17	21	2	72	-3	249	72	24	15	2609	16	-2484	-3	249
	12	8	12	124	24	24	45	249	24	2016	-2479	17	27	599	45	249
	114	30	19	-1	18	25	44	249	25	20	611	6	-479	22	44	249
	54	19	82	20	21	26	27	249	22	-2489	2022	25	604	18	47	249
	15	50	-13	49	48	57	43	249	57	15	50	-13	49	48	43	249
	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249

■ 250th Day of the Year - 07.09.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		250
0709	2025	-2484	250
-3109 2/3	83 1/3	3276 1/3	250
2650 2/3	-1858 1/3	-542 1/3	250
250	250	250	250

pan	250	250	250	250	mgc	4x4 Inder J. Taneja		250		
250	0709	2025	1	-2485	250	07	09	232	2	250
250	20	-2504	728	2006	250	20	25	3	202	250
250	124	2610	-584	-1900	250	-17	5	217	45	250
	-603	-1881	105	2629	250	240	211	-202	1	250
4x4	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

	pan	250	250	250	250	250	
250	0709	10	-2506	12	2025	250	
250	30	14	2708	16	-2518	250	
250	2015	-2512	18	32	697	250	
250	20	715	4	-513	24	250	
	-2524	2023	26	703	22	250	
5x5	250	250	250	250	250	250	

	pan	250	250	250	250	250	
250	07	09	189	20	25	250	
250	25	13	18	14	180	250	
250	25	185	16	18	6	250	
250	9	11	13	196	21	250	
	184	32	14	2	18	250	
5x5	250	250	250	250	250	250	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

7	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					250
	07	167	-17	09	71	13	250
	12	20	25	109	70	14	250
	8	-7	128	37	69	15	250
	139	-14	30	11	68	16	250
	66	82	65	-199	64	172	250
	18	2	19	283	-92	20	250
	250	250	250	250	250	250	250

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					246
	22	90	-9	65	64	18	250
	-38	0709	-545	-2023	2025	122	250
	69	14	12	13	127	15	250
	68	2022	707	-566	-1997	16	250
	67	-2579	-8	2742	11	17	250
	62	-6	93	19	20	62	250
	250	250	250	250	250	250	250

7	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						250
	07	09	119	20	25	22	48	250
	26	15	13	16	110	23	47	250
	22	117	17	21	3	77	-7	250
	12	9	12	123	24	24	46	250
	113	30	19	0	18	25	45	250
	55	19	82	20	21	26	27	250
	15	51	-12	50	49	53	44	250
	250	250	250	250	250	250	250	250

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						260
	26	55	19	82	20	21	27	250
	23	0709	11	-2577	12	2025	47	250
	77	24	15	2709	16	-2584	-7	250
	24	2016	-2579	17	27	699	46	250
	25	20	711	6	-579	22	45	250
	22	-2589	2022	25	704	18	48	250
	53	15	51	-12	50	49	44	250
	250	250	250	250	250	250	250	250

■ 251st Day of the Year - 08.09.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		251
0809	2025	-2583	251
-3308 1/3	83 2/3	3475 2/3	251
2750 1/3	-1857 2/3	-641 2/3	251
251	251	251	251

	pan	251	251	251	251
251	0809	2025	1	-2584	251
251	20	-2603	828	2006	251
251	124.5	2709.5	-683.5	-1899.5	251
	-702.5	-1880.5	105.5	2728.5	251
4x4	251	251	251	251	251

mgc	4x4 Inder J. Taneja			251
08	09	232	2	251
20	25	3	203	251
-17	6	217	45	251
240	211	-201	1	251
251	251	251	251	251

	pan	251	251	251	251	251
251	0809	10	-2605	12	2025	251
251	30	14	2808	16	-2617	251
251	2015	-2611	18	32	797	251
251	20	815	4	-612	24	251
	-2623	2023	26	803	22	251
5x5	251	251	251	251	251	251

	pan	251	251	251	251	251
251	08	09	189	20	25	251
251	25	13	19	14	180	251
251	25	185	16	18	7	251
251	9	12	13	196	21	251
	184	32	14	3	18	251
5x5	251	251	251	251	251	251

• Magic Squares of Orders 6 and 7

8	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						251	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						243
	08	166	-17	09	72	13	251		26	91	-15	66	65	18	251	
	12	20	25	109	71	14	251		-41	0809	-645	-2023	2025	126	251	
	8	-6	127	37	70	15	251		70	14	12	13	127	15	251	
	138	-14	31	11	69	16	251		69	2022	807	-666	-1997	16	251	
	67	81	66	-201	65	173	251		68	-2679	-8	2842	11	17	251	
	18	4	19	286	-96	20	251		59	-6	100	19	20	59	251	
	251	251	251	251	251	251	251		251	251	251	251	251	251	251	

8	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							251	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							256
	08	09	118	20	25	22	49	251		26	56	19	82	20	21	27	251	
	26	15	14	16	109	23	48	251		23	0809	11	-2677	12	2025	48	251	
	22	116	17	21	4	82	-11	251		82	24	15	2809	16	-2684	-11	251	
	12	10	12	122	24	24	47	251		24	2016	-2679	17	27	799	47	251	
	112	30	19	1	18	25	46	251		25	20	811	6	-679	22	46	251	
	56	19	82	20	21	26	27	251		22	-2689	2022	25	804	18	49	251	
	15	52	-11	51	50	49	45	251		49	15	52	-11	51	50	45	251	
	251	251	251	251	251	251	251	251		251	251	251	251	251	251	251	251	

■ 252nd Day of the Year - 09.09.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		252
0909	2025	-2682	252
-3507	84	3675	252
2850	-1857	-741	252
252	252	252	252

	pan	252	252	252	252		mgc	4x4 Inder J. Taneja	252		
252	0909	2025	1	-2683	252	252	09	09	232	2	252
252	20	-2702	928	2006	252	252	20	25	3	204	252
252	125	2809	-783	-1899	252	252	-17	7	217	45	252
	-802	-1880	106	2828	252	252	240	211	-200	1	252
4x4	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252

	pan	252	252	252	252	252		pan	252	252	252	252	252
252	0909	10	-2704	12	2025	252	252	09	09	189	20	25	252
252	30	14	2908	16	-2716	252	252	25	13	20	14	180	252
252	2015	-2710	18	32	897	252	252	25	185	16	18	8	252
252	20	915	4	-711	24	252	252	9	13	13	196	21	252
	-2722	2023	26	903	22	252	252	184	32	14	4	18	252
5x5	252	252	252	252	252	252	5x5	252	252	252	252	252	252

• Magic Squares of Orders 6 and 7

9	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						252
	09	167	-17	09	71	13	252	
	12	20	25	111	70	14	252	
	8	-5	128	37	69	15	252	
	139	-14	32	11	68	16	252	
	66	82	65	-199	64	174	252	
	18	2	19	283	-90	20	252	
	252	252	252	252	252	252	252	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						252
	18	90	-3	65	64	18	252	
	-36	0909	-743	-2023	2025	120	252	
	69	14	12	13	129	15	252	
	68	2022	907	-764	-1997	16	252	
	67	-2777	-8	2942	11	17	252	
	66	-6	87	19	20	66	252	
	252	252	252	252	252	252	252	

9	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						252	mgc	7x7 https://numbers-magic.com/						252	
	09	09	117	20	25	22	50	252		26	57	19	82	20	21	27	252
	26	15	15	16	108	23	49	252		23	0909	11	-2777	12	2025	49	252
	22	115	17	21	5	87	-15	252		87	24	15	2909	16	-2784	-15	252
	12	11	12	121	24	24	48	252		24	2016	-2779	17	27	899	48	252
	111	30	19	2	18	25	47	252		25	20	911	6	-779	22	47	252
	57	19	82	20	21	26	27	252		22	-2789	2022	25	904	18	50	252
	15	53	-10	52	51	45	46	252		45	15	53	-10	52	51	46	252
	252	252	252	252	252	252	252	252		252	252	252	252	252	252	252	252

■ 253rd Day of the Year - 10.09.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		253
1009	2025	-2781	253
-3705 2/3	84 1/3	3874 1/3	253
2949 2/3	-1856 1/3	-840 1/3	253
253	253	253	253

pan	253	253	253	253
253	1009	2025	1	-2782
253	20	-2801	1028	2006
253	125.5	2908.5	-882.5	-1898.5
	-901.5	-1879.5	106.5	2927.5
4x4	253	253	253	253

mgc	4x4 Inder J. Taneja			253
10	09	232	2	253
20	25	3	205	253
-17	8	217	45	253
240	211	-199	1	253
253	253	253	253	253

	pan	253	253	253	253	253	
253	1009	10	-2803	12	2025	253	
253	30	14	3008	16	-2815	253	
253	2015	-2809	18	32	997	253	
253	20	1015	4	-810	24	253	
	-2821	2023	26	1003	22	253	
5x5	253	253	253	253	253	253	

	pan	253	253	253	253	253	
253	10	09	189	20	25	253	
253	25	13	21	14	180	253	
253	25	185	16	18	9	253	
253	9	14	13	196	21	253	
	184	32	14	5	18	253	
5x5	253	253	253	253	253	253	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

10	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					253
	10	166	-17	09	72	13	253
	12	20	25	111	71	14	253
	8	-4	127	37	70	15	253
	138	-14	33	11	69	16	253
	67	81	66	-201	65	175	253
	18	4	19	286	-94	20	253
	253	253	253	253	253	253	253

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					249
	22	91	-9	66	65	18	253
	-39	1009	-843	-2023	2025	124	253
	70	14	12	13	129	15	253
	69	2022	1007	-864	-1997	16	253
	68	-2877	-8	3042	11	17	253
	63	-6	94	19	20	63	253
	253	253	253	253	253	253	253

10	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						253
	10	9	121	20	25	22	46	253
	26	15	16	16	112	23	45	253
	22	119	17	21	6	62	6	253
	12	12	12	125	24	24	44	253
	115	30	19	3	18	25	43	253
	53	19	87	20	21	26	27	253
	15	49	-19	48	47	71	42	253
	253	253	253	253	253	253	253	253

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						283
	26	53	19	87	20	21	27	253
	23	1009	11	-2872	12	2025	45	253
	62	24	15	3009	16	-2879	6	253
	24	2016	-2874	17	27	999	44	253
	25	20	1011	6	-874	22	43	253
	22	-2884	2022	25	1004	18	46	253
	71	15	49	-19	48	47	42	253
	253	253	253	253	253	253	253	253

■ 254th Day of the Year - 11.09.2025

● Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		254
1109	2025	-2880	254
-3904 1/3	84 2/3	4073 2/3	254
3049 1/3	-1855 2/3	-939 2/3	254
254	254	254	254

	pan	254	254	254	254
254	1109	2025	1	-2881	254
254	20	-2900	1128	2006	254
254	126	3008	-982	-1898	254
	-1001	-1879	107	3027	254
4x4	254	254	254	254	254

mgc	4x4 Inder J. Taneja			254
11	09	232	2	254
20	25	3	206	254
-17	9	217	45	254
240	211	-198	1	254
254	254	254	254	254

	pan	254	254	254	254	254
254	1109	10	-2902	12	2025	254
254	30	14	3108	16	-2914	254
254	2015	-2908	18	32	1097	254
254	20	1115	4	-909	24	254
	-2920	2023	26	1103	22	254
5x5	254	254	254	254	254	254

	pan	254	254	254	254	254
254	11	09	189	20	25	254
254	25	13	22	14	180	254
254	25	185	16	18	10	254
254	9	15	13	196	21	254
	184	32	14	6	18	254
5x5	254	254	254	254	254	254

• Magic Squares of Orders 6 and 7

11	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						254	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						246
	11	165	-17	09	73	13	254		26	92	-15	67	66	18	254	
	12	20	25	111	72	14	254		-42	1109	-943	-2023	2025	128	254	
	8	-3	126	37	71	15	254		71	14	12	13	129	15	254	
	137	-14	34	11	70	16	254		70	2022	1107	-964	-1997	16	254	
	68	80	67	-203	66	176	254		69	-2977	-8	3142	11	17	254	
	18	6	19	289	-98	20	254		60	-6	101	19	20	60	254	
	254	254	254	254	254	254	254		254	254	254	254	254	254	254	

11	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							254	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							279
	11	09	120	20	25	22	47	254		26	54	19	87	20	21	27	254	
	26	15	17	16	111	23	46	254		23	1109	11	-2972	12	2025	46	254	
	22	118	17	21	7	67	2	254		67	24	15	3109	16	-2979	2	254	
	12	13	12	124	24	24	45	254		24	2016	-2974	17	27	1099	45	254	
	114	30	19	4	18	25	44	254		25	20	1111	6	-974	22	44	254	
	54	19	87	20	21	26	27	254		22	-2984	2022	25	1104	18	47	254	
	15	50	-18	49	48	67	43	254		67	15	50	-18	49	48	43	254	
	254	254	254	254	254	254	254	254		254	254	254	254	254	254	254	254	

■ 255th Day of the Year - 12.09.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		255
1209	2025	-2979	255
-4103	85	4273	255
3149	-1855	-1039	255
255	255	255	255

	pan	255	255	255	255		mgc	4x4 Inder J. Taneja	255		
255	1209	2025	1	-2980	255	255	12	09	232	2	255
255	20	-2999	1228	2006	255	255	20	25	3	207	255
255	126.5	3107.5	-1081.5	-1897.5	255	255	-17	10	217	45	255
	-1100.5	-1878.5	107.5	3126.5	255	255	240	211	-197	1	255
4x4	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255

	pan	255	255	255	255	255		pan	255	255	255	255	255
255	1209	10	-3001	12	2025	255	255	12	09	189	20	25	255
255	30	14	3208	16	-3013	255	255	25	13	23	14	180	255
255	2015	-3007	18	32	1197	255	255	25	185	16	18	11	255
255	20	1215	4	-1008	24	255	255	9	16	13	196	21	255
	-3019	2023	26	1203	22	255	255	184	32	14	7	18	255
5x5	255	255	255	255	255	255	5x5	255	255	255	255	255	255

• Magic Squares of Orders 6 and 7

12	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						255
	12	166	-17	9	72	13	255	
	12	20	25	113	71	14	255	
	8	-2	127	37	70	15	255	
	138	-14	35	11	69	16	255	
	67	81	66	-201	65	177	255	
	18	4	19	286	-92	20	255	
	255	255	255	255	255	255	255	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						255
	18	91	-3	66	65	18	255	
	-37	1209	-1041	-2023	2025	122	255	
	70	14	12	13	131	15	255	
	69	2022	1207	-1062	-1997	16	255	
	68	-3075	-8	3242	11	17	255	
	67	-6	88	19	20	67	255	
	255	255	255	255	255	255	255	

12	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						255	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						275	
	12	09	119	20	25	22	48	255		26	55	19	87	20	21	27	255
	26	15	18	16	110	23	47	255		23	1209	11	-3072	12	2025	47	255
	22	117	17	21	8	72	-2	255		72	24	15	3209	16	-3079	-2	255
	12	14	12	123	24	24	46	255		24	2016	-3074	17	27	1199	46	255
	113	30	19	5	18	25	45	255		25	20	1211	6	-1074	22	45	255
	55	19	87	20	21	26	27	255		22	-3084	2022	25	1204	18	48	255
	15	51	-17	50	49	63	44	255		63	15	51	-17	50	49	44	255
	255	255	255	255	255	255	255	255		255	255	255	255	255	255	255	255

■ 256th Day of the Year - 13.09.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		256
1309	2025	-3078	256
-4301 2/3	85 1/3	4472 1/3	256
3248 2/3	-1854 1/3	-1138 1/3	256
256	256	256	256

	pan	256	256	256	256	mgc	4x4 Inder J. Taneja		256	
256	1309	2025	1	-3079	256	13	09	232	2	256
256	20	-3098	1328	2006	256	20	25	3	208	256
256	127	3207	-1181	-1897	256	-17	11	217	45	256
	-1200	-1878	108	3226	256	240	211	-196	1	256
4x4	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256

	pan	256	256	256	256	256			pan	256	256	256	256	256	
256	1309	10	-3100	12	2025	256	256	256	256	13	09	189	20	25	256
256	30	14	3308	16	-3112	256	256	256	256	25	13	24	14	180	256
256	2015	-3106	18	32	1297	256	256	256	256	25	185	16	18	12	256
256	20	1315	4	-1107	24	256	256	256	256	9	17	13	196	21	256
	-3118	2023	26	1303	22	256	256	256		184	32	14	8	18	256
5x5	256	256	256	256	256	256	256	256	5x5	256	256	256	256	256	256

• Magic Squares of Orders 6 and 7

13	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						256		semi	6x6 https://numbers-magic.com/						252
	13	165	-17	09	73	13	256		22	92	-9	67	66	18	256		
	12	20	25	113	72	14	256		-40	1309	-1141	-2023	2025	126	256		
	8	-1	126	37	71	15	256		71	14	12	13	131	15	256		
	137	-14	36	11	70	16	256		70	2022	1307	-1162	-1997	16	256		
	68	80	67	-203	66	178	256		69	-3175	-8	3342	11	17	256		
	18	6	19	289	-96	20	256		64	-6	95	19	20	64	256		
	256	256	256	256	256	256	256		256	256	256	256	256	256	256		

13	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							256		semi	7x7 https://numbers-magic.com/							271
	13	09	118	20	25	22	49	256		26	56	19	87	20	21	27	256		
	26	15	19	16	109	23	48	256		23	1309	11	-3172	12	2025	48	256		
	22	116	17	21	9	77	-6	256		77	24	15	3309	16	-3179	-6	256		
	12	15	12	122	24	24	47	256		24	2016	-3174	17	27	1299	47	256		
	112	30	19	6	18	25	46	256		25	20	1311	6	-1174	22	46	256		
	56	19	87	20	21	26	27	256		22	-3184	2022	25	1304	18	49	256		
	15	52	-16	51	50	59	45	256		59	15	52	-16	51	50	45	256		
	256	256	256	256	256	256	256	256		256	256	256	256	256	256	256	256		

■ 257th Day of the Year - 14.09.2025

● Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		257
1409	2025	-3177	257
-4500 1/3	85 2/3	4671 2/3	257
3348 1/3	-1853 2/3	-1237 2/3	257
257	257	257	257

	pan	257	257	257	257	mgc	4x4 Inder J. Taneja			257
257	1409	2025	1	-3178	257	14	09	232	2	257
257	20	-3197	1428	2006	257	20	25	3	209	257
257	127.5	3306.5	-1280.5	-1896.5	257	-17	12	217	45	257
	-1299.5	-1877.5	108.5	3325.5	257	240	211	-195	1	257
4x4	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257

	pan	257	257	257	257	257	pan	257	257	257	257	257
257	1409	10	-3199	12	2025	257	257	14	09	189	20	25
257	30	14	3408	16	-3211	257	257	25	13	25	14	180
257	2015	-3205	18	32	1397	257	257	25	185	16	18	13
257	20	1415	4	-1206	24	257	257	9	18	13	196	21
	-3217	2023	26	1403	22	257		184	32	14	9	18
5x5	257	257	257	257	257	257	5x5	257	257	257	257	257

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

15	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					258	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/					258
	15	165	-17	09	73	13	258	18	92	-3	67	66	18	258
	12	20	25	115	72	14	258	-38	1509	-1339	-2023	2025	124	258
	8	1	126	37	71	15	258	71	14	12	13	133	15	258
	137	-14	38	11	70	16	258	70	2022	1507	-1360	-1997	16	258
	68	80	67	-203	66	180	258	69	-3373	-8	3542	11	17	258
	18	6	19	289	-94	20	258	68	-6	89	19	20	68	258
	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258

14	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						257	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						267
	14	09	117	20	25	22	50	257	26	57	19	87	20	21	27	257
	26	15	20	16	108	23	49	257	23	1409	11	-3272	12	2025	49	257
	22	115	17	21	10	82	-10	257	82	24	15	3409	16	-3279	-10	257
	12	16	12	121	24	24	48	257	24	2016	-3274	17	27	1399	48	257
	111	30	19	7	18	25	47	257	25	20	1411	6	-1274	22	47	257
	57	19	87	20	21	26	27	257	22	-3284	2022	25	1404	18	50	257
	15	53	-15	52	51	55	46	257	55	15	53	-15	52	51	46	257
	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257

■ **258th Day of the Year - 15.09.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		258
1509	2025	-3276	258
-4699	86	4871	258
3448	-1853	-1337	258
258	258	258	258

	pan	258	258	258	258		mgc	4x4 Inder J. Taneja	258		
258	1509	2025	1	-3277	258		15	09	232	2	258
258	20	-3296	1528	2006	258		20	25	3	210	258
258	128	3406	-1380	-1896	258		-17	13	217	45	258
	-1399	-1877	109	3425	258		240	211	-194	1	258
4x4	258	258	258	258	258		258	258	258	258	258

	pan	258	258	258	258	258		pan	258	258	258	258	258	
258	1509	10	-3298	12	2025	258		258	15	09	189	20	25	258
258	30	14	3508	16	-3310	258		258	25	13	26	14	180	258
258	2015	-3304	18	32	1497	258		258	25	185	16	18	14	258
258	20	1515	4	-1305	24	258		258	9	19	13	196	21	258
	-3316	2023	26	1503	22	258			184	32	14	10	18	258
5x5	258	258	258	258	258	258		5x5	258	258	258	258	258	258

• Magic Squares of Orders 6 and 7

15	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						258
	15	165	-17	09	73	13	258	
	12	20	25	115	72	14	258	
	8	1	126	37	71	15	258	
	137	-14	38	11	70	16	258	
	68	80	67	-203	66	180	258	
	18	6	19	289	-94	20	258	
	258	258	258	258	258	258	258	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						258
	18	92	-3	67	66	18	258	
	-38	1509	-1339	-2023	2025	124	258	
	71	14	12	13	133	15	258	
	70	2022	1507	-1360	-1997	16	258	
	69	-3373	-8	3542	11	17	258	
	68	-6	89	19	20	68	258	
	258	258	258	258	258	258	258	

15	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							258	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							263
	15	09	116	20	25	22	51	258		26	58	19	87	20	21	27	258	
	26	15	21	16	107	23	50	258		23	1509	11	-3372	12	2025	50	258	
	22	114	17	21	11	87	-14	258		87	24	15	3509	16	-3379	-14	258	
	12	17	12	120	24	24	49	258		24	2016	-3374	17	27	1499	49	258	
	110	30	19	8	18	25	48	258		25	20	1511	6	-1374	22	48	258	
	58	19	87	20	21	26	27	258		22	-3384	2022	25	1504	18	51	258	
	15	54	-14	53	52	51	47	258		51	15	54	-14	53	52	47	258	
	258	258	258	258	258	258	258	258		258	258	258	258	258	258	258	258	

■ 259th Day of the Year - 16.09.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		259
1609	2025	-3375	259
-4897 2/3	86 1/3	5070 1/3	259
3547 2/3	-1852 1/3	-1436 1/3	259
259	259	259	259

	pan	259	259	259	259	mgc	4x4 Inder J. Taneja			259
259	1609	2025	1	-3376	259	16	09	232	2	259
259	20	-3395	1628	2006	259	20	25	3	211	259
259	128.5	3505.5	-1479.5	-1895.5	259	-17	14	217	45	259
	-1498.5	-1876.5	109.5	3524.5	259	240	211	-193	1	259
4x4	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259

	pan	259	259	259	259	259
259	1609	10	-3397	12	2025	259
259	30	14	3608	16	-3409	259
259	2015	-3403	18	32	1597	259
259	20	1615	4	-1404	24	259
	-3415	2023	26	1603	22	259
5x5	259	259	259	259	259	259

	pan	259	259	259	259	259
259	16	09	189	20	25	259
259	25	13	27	14	180	259
259	25	185	16	18	15	259
259	9	20	13	196	21	259
	184	32	14	11	18	259
5x5	259	259	259	259	259	259

• Magic Squares of Orders 6 and 7

16	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					259
	16	164	-17	09	74	13	259
	12	20	25	115	73	14	259
	8	2	125	37	72	15	259
	136	-14	39	11	71	16	259
	69	79	68	-205	67	181	259
	18	8	19	292	-98	20	259
	259	259	259	259	259	259	259

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					255
	22	93	-9	68	67	18	259
	-41	1609	-1439	-2023	2025	128	259
	72	14	12	13	133	15	259
	71	2022	1607	-1460	-1997	16	259
	70	-3473	-8	3642	11	17	259
	65	-6	96	19	20	65	259
	259	259	259	259	259	259	259

16	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					259	
	16	09	115	20	25	22	52	259
	26	15	22	16	106	23	51	259
	22	113	17	21	12	92	-18	259
	12	18	12	119	24	24	50	259
	109	30	19	9	18	25	49	259
	59	19	87	20	21	26	27	259
	15	55	-13	54	53	47	48	259
	259	259	259	259	259	259	259	259

	mgc	7x7 https://numbers-magic.com/					259	
	26	59	19	87	20	21	27	259
	23	1609	11	-3472	12	2025	51	259
	92	24	15	3609	16	-3479	-18	259
	24	2016	-3474	17	27	1599	50	259
	25	20	1611	6	-1474	22	49	259
	22	-3484	2022	25	1604	18	52	259
	47	15	55	-13	54	53	48	259
	259	259	259	259	259	259	259	259

■ 260th Day of the Year - 17.09.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		260
1709	2025	-3474	260
-5096 1/3	86 2/3	5269 2/3	260
3647 1/3	-1851 2/3	-1535 2/3	260
260	260	260	260

	pan	260	260	260	260
260	1709	2025	1	-3475	260
260	20	-3494	1728	2006	260
260	129	3605	-1579	-1895	260
	-1598	-1876	110	3624	260
4x4	260	260	260	260	260

mgc	4x4 Inder J. Taneja			260
17	09	232	2	260
20	25	3	212	260
-17	15	217	45	260
240	211	-192	1	260
260	260	260	260	260

	pan	260	260	260	260
260	1709	10	-3496	12	2025
260	30	14	3708	16	-3508
260	2015	-3502	18	32	1697
260	20	1715	4	-1503	24
	-3514	2023	26	1703	22
5x5	260	260	260	260	260

	pan	260	260	260	260
260	17	09	189	20	25
260	25	13	28	14	180
260	25	185	16	18	16
260	9	21	13	196	21
	184	32	14	12	18
5x5	260	260	260	260	260

• Magic Squares of Orders 6 and 7

17	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						260	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						252
	17	163	-17	09	75	13	260		26	94	-15	69	68	18	260	
	12	20	25	115	74	14	260		-44	1709	-1539	-2023	2025	132	260	
	8	3	124	37	73	15	260		73	14	12	13	133	15	260	
	135	-14	40	11	72	16	260		72	2022	1707	-1560	-1997	16	260	
	70	78	69	-207	68	182	260		71	-3573	-8	3742	11	17	260	
	18	10	19	295	-102	20	260		62	-6	103	19	20	62	260	
	260	260	260	260	260	260	260		260	260	260	260	260	260	260	

17	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							260	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							290
	17	09	119	20	25	22	48	260		26	55	19	92	20	21	27	260	
	26	15	23	16	110	23	47	260		23	1709	11	-3567	12	2025	47	260	
	22	117	17	21	13	67	3	260		67	24	15	3709	16	-3574	3	260	
	12	19	12	123	24	24	46	260		24	2016	-3569	17	27	1699	46	260	
	113	30	19	10	18	25	45	260		25	20	1711	6	-1569	22	45	260	
	55	19	92	20	21	26	27	260		22	-3579	2022	25	1704	18	48	260	
	15	51	-22	50	49	73	44	260		73	15	51	-22	50	49	44	260	
	260	260	260	260	260	260	260	260		260	260	260	260	260	260	260	260	

■ 261st Day of the Year - 18.09.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		261
1809	2025	-3573	261
-5295	87	5469	261
3747	-1851	-1635	261
261	261	261	261

	pan	261	261	261	261		mgc	4x4 Inder J. Taneja	261		
261	1809	2025	1	-3574	261	261	18	09	232	2	261
261	20	-3593	1828	2006	261	261	20	25	3	213	261
261	129.5	3704.5	-1678.5	-1894.5	261	261	-17	16	217	45	261
	-1697.5	-1875.5	110.5	3723.5	261	261	240	211	-191	1	261
4x4	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261

	pan	261	261	261	261	261		pan	261	261	261	261	261
261	1809	10	-3595	12	2025	261	261	18	09	189	20	25	261
261	30	14	3808	16	-3607	261	261	25	13	29	14	180	261
261	2015	-3601	18	32	1797	261	261	25	185	16	18	17	261
261	20	1815	4	-1602	24	261	261	9	22	13	196	21	261
	-3613	2023	26	1803	22	261		184	32	14	13	18	261
5x5	261	261	261	261	261	261	5x5	261	261	261	261	261	261

• Magic Squares of Orders 6 and 7

18	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						261
	18	164	-17	09	74	13	261	
	12	20	25	117	73	14	261	
	8	4	125	37	72	15	261	
	136	-14	41	11	71	16	261	
	69	79	68	-205	67	183	261	
	18	8	19	292	-96	20	261	
	261	261	261	261	261	261	261	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						261
	18	93	-3	68	67	18	261	
	-39	1809	-1637	-2023	2025	126	261	
	72	14	12	13	135	15	261	
	71	2022	1807	-1658	-1997	16	261	
	70	-3671	-8	3842	11	17	261	
	69	-6	90	19	20	69	261	
	261	261	261	261	261	261	261	

18	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						261	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						286	
	18	09	118	20	25	22	49	261		26	56	19	92	20	21	27	261
	26	15	24	16	109	23	48	261		23	1809	11	-3667	12	2025	48	261
	22	116	17	21	14	72	-1	261		72	24	15	3809	16	-3674	-1	261
	12	20	12	122	24	24	47	261		24	2016	-3669	17	27	1799	47	261
	112	30	19	11	18	25	46	261		25	20	1811	6	-1669	22	46	261
	56	19	92	20	21	26	27	261		22	-3679	2022	25	1804	18	49	261
	15	52	-21	51	50	69	45	261		69	15	52	-21	51	50	45	261
	261	261	261	261	261	261	261	261		261	261	261	261	261	261	261	261

■ 262nd Day of the Year - 19.09.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		262
1909	2025	-3672	262
-5493 2/3	87 1/3	5668 1/3	262
3846 2/3	-1850 1/3	-1734 1/3	262
262	262	262	262

	pan	262	262	262	262		mgc	4x4 Inder J. Taneja		262	
262	1909	2025	1	-3673	262		19	09	232	2	262
262	20	-3692	1928	2006	262		20	25	3	214	262
262	130	3804	-1778	-1894	262		-17	17	217	45	262
	-1797	-1875	111	3823	262		240	211	-190	1	262
4x4	262	262	262	262	262		262	262	262	262	262

	pan	262	262	262	262	262	
262	1909	10	-3694	12	2025	262	
262	30	14	3908	16	-3706	262	
262	2015	-3700	18	32	1897	262	
262	20	1915	4	-1701	24	262	
	-3712	2023	26	1903	22	262	
5x5	262	262	262	262	262	262	

	pan	262	262	262	262	262	
262	19	09	189	20	25	262	
262	25	13	30	14	180	262	
262	25	185	16	18	18	262	
262	9	23	13	196	21	262	
	184	32	14	14	18	262	
5x5	262	262	262	262	262	262	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

19	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					262
	19	163	-17	09	75	13	262
	12	20	25	117	74	14	262
	8	5	124	37	73	15	262
	135	-14	42	11	72	16	262
	70	78	69	-207	68	184	262
	18	10	19	295	-100	20	262
	262	262	262	262	262	262	262

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					258
	22	94	-9	69	68	18	262
	-42	1909	-1737	-2023	2025	130	262
	73	14	12	13	135	15	262
	72	2022	1907	-1758	-1997	16	262
	71	-3771	-8	3942	11	17	262
	66	-6	97	19	20	66	262
	262	262	262	262	262	262	262

19	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					262	
	19	09	117	20	25	22	50	262
	26	15	25	16	108	23	49	262
	22	115	17	21	15	77	-5	262
	12	21	12	121	24	24	48	262
	111	30	19	12	18	25	47	262
	57	19	92	20	21	26	27	262
	15	53	-20	52	51	65	46	262
	262	262	262	262	262	262	262	262

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/					282	
	26	57	19	92	20	21	27	262
	23	1909	11	-3767	12	2025	49	262
	77	24	15	3909	16	-3774	-5	262
	24	2016	-3769	17	27	1899	48	262
	25	20	1911	6	-1769	22	47	262
	22	-3779	2022	25	1904	18	50	262
	65	15	53	-20	52	51	46	262
	262	262	262	262	262	262	262	262

■ 263rd Day of the Year - 20.09.2025

● Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		263
2009	2025	-3771	263
-5692 1/3	87 2/3	5867 2/3	263
3946 1/3	-1849 2/3	-1833 2/3	263
263	263	263	263

	pan	263	263	263	263
263	2009	2025	1	-3772	263
263	20	-3791	2028	2006	263
263	130.5	3903.5	-1877.5	-1893.5	263
	-1896.5	-1874.5	111.5	3922.5	263
4x4	263	263	263	263	263

mgc	4x4 Inder J. Taneja				263
20	09	232	2		263
20	25	3	215		263
-17	18	217	45		263
240	211	-189	1		263
263	263	263	263		263

	pan	263	263	263	263	263
263	2009	10	-3793	12	2025	263
263	30	14	4008	16	-3805	263
263	2015	-3799	18	32	1997	263
263	20	2015	4	-1800	24	263
	-3811	2023	26	2003	22	263
5x5	263	263	263	263	263	263

	pan	263	263	263	263	263
263	20	09	189	20	25	263
263	25	13	31	14	180	263
263	25	185	16	18	19	263
263	9	24	13	196	21	263
	184	32	14	15	18	263
5x5	263	263	263	263	263	263

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

20	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					263	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					255	
	20	162	-17	09	76	13	263		26	95	-15	70	69	18	263
	12	20	25	117	75	14	263		-45	2009	-1837	-2023	2025	134	263
	8	6	123	37	74	15	263		74	14	12	13	135	15	263
	134	-14	43	11	73	16	263		73	2022	2007	-1858	-1997	16	263
	71	77	70	-209	69	185	263		72	-3871	-8	4042	11	17	263
	18	12	19	298	-104	20	263		63	-6	104	19	20	63	263
	263	263	263	263	263	263	263		263	263	263	263	263	263	263

20	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					263	semi	7x7 https://numbers-magic.com/					278			
	20	09	116	20	25	22	51	263		26	58	19	92	20	21	27	263
	26	15	26	16	107	23	50	263		23	2009	11	-3867	12	2025	50	263
	22	114	17	21	16	82	-9	263		82	24	15	4009	16	-3874	-9	263
	12	22	12	120	24	24	49	263		24	2016	-3869	17	27	1999	49	263
	110	30	19	13	18	25	48	263		25	20	2011	6	-1869	22	48	263
	58	19	92	20	21	26	27	263		22	-3879	2022	25	2004	18	51	263
	15	54	-19	53	52	61	47	263		61	15	54	-19	53	52	47	263
	263	263	263	263	263	263	263	263		263	263	263	263	263	263	263	263

■ **264th Day of the Year - 21.09.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		264
2109	2025	-3870	264
-5891	88	6067	264
4046	-1849	-1933	264
264	264	264	264

	pan	264	264	264	264		mgc	4x4 Inder J. Taneja	264		
264	2109	2025	1	-3871	264	264	21	09	232	2	264
264	20	-3890	2128	2006	264	264	20	25	3	216	264
264	131	4003	-1977	-1893	264	264	-17	19	217	45	264
	-1996	-1874	112	4022	264	264	240	211	-188	1	264
4x4	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264

	pan	264	264	264	264	264		pan	264	264	264	264	264
264	2109	10	-3892	12	2025	264	264	21	09	189	20	25	264
264	30	14	4108	16	-3904	264	264	25	13	32	14	180	264
264	2015	-3898	18	32	2097	264	264	25	185	16	18	20	264
264	20	2115	4	-1899	24	264	264	9	25	13	196	21	264
	-3910	2023	26	2103	22	264	264	184	32	14	16	18	264
5x5	264	264	264	264	264	264	5x5	264	264	264	264	264	264

• Magic Squares of Orders 6 and 7

21	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						264
	21	163	-17	09	75	13	264	
	12	20	25	119	74	14	264	
	8	7	124	37	73	15	264	
	135	-14	44	11	72	16	264	
	70	78	69	-207	68	186	264	
	18	10	19	295	-98	20	264	
	264	264	264	264	264	264	264	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						264
	18	94	-3	69	68	18	264	
	-40	2109	-1935	-2023	2025	128	264	
	73	14	12	13	137	15	264	
	72	2022	2107	-1956	-1997	16	264	
	71	-3969	-8	4142	11	17	264	
	70	-6	91	19	20	70	264	
	264	264	264	264	264	264	264	

21	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							264	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							274
	21	09	115	20	25	22	52	264		26	59	19	92	20	21	27	264	
	26	15	27	16	106	23	51	264		23	2109	11	-3967	12	2025	51	264	
	22	113	17	21	17	87	-13	264		87	24	15	4109	16	-3974	-13	264	
	12	23	12	119	24	24	50	264		24	2016	-3969	17	27	2099	50	264	
	109	30	19	14	18	25	49	264		25	20	2111	6	-1969	22	49	264	
	59	19	92	20	21	26	27	264		22	-3979	2022	25	2104	18	52	264	
	15	55	-18	54	53	57	48	264		57	15	55	-18	54	53	48	264	
	264	264	264	264	264	264	264	264		264	264	264	264	264	264	264	264	

■ 265th Day of the Year - 22.09.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		265
2209	2025	-3969	265
-6089 2/3	88 1/3	6266 1/3	265
4145 2/3	-1848 1/3	-2032 1/3	265
265	265	265	265

	pan	265	265	265	265	mgc	4x4 Inder J. Taneja			265
265	2209	2025	1	-3970	265	22	09	232	2	265
265	20	-3989	2228	2006	265	20	25	3	217	265
265	131.5	4102.5	-2076.5	-1892.5	265	-17	20	217	45	265
	-2095.5	-1873.5	112.5	4121.5	265	240	211	-187	1	265
4x4	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265

	pan	265	265	265	265	265
265	2209	10	-3991	12	2025	265
265	30	14	4208	16	-4003	265
265	2015	-3997	18	32	2197	265
265	20	2215	4	-1998	24	265
	-4009	2023	26	2203	22	265
5x5	265	265	265	265	265	265

	pan	265	265	265	265	265
265	22	09	189	20	25	265
265	25	13	33	14	180	265
265	25	185	16	18	21	265
265	9	26	13	196	21	265
	184	32	14	17	18	265
5x5	265	265	265	265	265	265

• Magic Squares of Orders 6 and 7

22	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						265
	22	162	-17	09	76	13	265	
	12	20	25	119	75	14	265	
	8	8	123	37	74	15	265	
	134	-14	45	11	73	16	265	
	71	77	70	-209	69	187	265	
	18	12	19	298	-102	20	265	
	265	265	265	265	265	265	265	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						261
	22	95	-9	70	69	18	265	
	-43	2209	-2035	-2023	2025	132	265	
	74	14	12	13	137	15	265	
	73	2022	2207	-2056	-1997	16	265	
	72	-4069	-8	4242	11	17	265	
	67	-6	98	19	20	67	265	
	265	265	265	265	265	265	265	

22	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							265
	22	09	114	20	25	22	53	265	
	26	15	28	16	105	23	52	265	
	22	112	17	21	18	92	-17	265	
	12	24	12	118	24	24	51	265	
	108	30	19	15	18	25	50	265	
	60	19	92	20	21	26	27	265	
	15	56	-17	55	54	53	49	265	
	265	265	265	265	265	265	265	265	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							270
	26	60	19	92	20	21	27	265	
	23	2209	11	-4067	12	2025	52	265	
	92	24	15	4209	16	-4074	-17	265	
	24	2016	-4069	17	27	2199	51	265	
	25	20	2211	6	-2069	22	50	265	
	22	-4079	2022	25	2204	18	53	265	
	53	15	56	-17	55	54	49	265	
	265	265	265	265	265	265	265	265	

■ 266th Day of the Year - 23.09.2025

● Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		266
2309	2025	-4068	266
-6288 1/3	88 2/3	6465 2/3	266
4245 1/3	-1847 2/3	-2131 2/3	266
266	266	266	266

	pan	266	266	266	266
266	2309	2025	1	-4069	266
266	20	-4088	2328	2006	266
266	132	4202	-2176	-1892	266
	-2195	-1873	113	4221	266
4x4	266	266	266	266	266

mgc	4x4 Inder J. Taneja			266
23	09	232	2	266
20	25	3	218	266
-17	21	217	45	266
240	211	-186	1	266
266	266	266	266	266

	pan	266	266	266	266
266	2309	10	-4090	12	2025
266	30	14	4308	16	-4102
266	2015	-4096	18	32	2297
266	20	2315	4	-2097	24
	-4108	2023	26	2303	22
5x5	266	266	266	266	266

	pan	266	266	266	266
266	23	09	189	20	25
266	25	13	34	14	180
266	25	185	16	18	22
266	9	27	13	196	21
	184	32	14	18	18
5x5	266	266	266	266	266

• Magic Squares of Orders 6 and 7

23	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					266		semi	6x6 https://numbers-magic.com/					258
	23	161	-17	09	77	13	266		26	96	-15	71	70	18	266
	12	20	25	119	76	14	266		-46	2309	-2135	-2023	2025	136	266
	8	9	122	37	75	15	266		75	14	12	13	137	15	266
	133	-14	46	11	74	16	266		74	2022	2307	-2156	-1997	16	266
	72	76	71	-211	70	188	266		73	-4169	-8	4342	11	17	266
	18	14	19	301	-106	20	266		64	-6	105	19	20	64	266
	266	266	266	266	266	266	266		266	266	266	266	266	266	266

23	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						266		mgc	7x7 https://numbers-magic.com/						266
	23	09	113	20	25	22	54	266		26	61	19	92	20	21	27	266
	26	15	29	16	104	23	53	266		23	2309	11	-4167	12	2025	53	266
	22	111	17	21	19	97	-21	266		97	24	15	4309	16	-4174	-21	266
	12	25	12	117	24	24	52	266		24	2016	-4169	17	27	2299	52	266
	107	30	19	16	18	25	51	266		25	20	2311	6	-2169	22	51	266
	61	19	92	20	21	26	27	266		22	-4179	2022	25	2304	18	54	266
	15	57	-16	56	55	49	50	266		49	15	57	-16	56	55	50	266
	266	266	266	266	266	266	266	266		266	266	266	266	266	266	266	266

■ 267th Day of the Year - 24.09.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		267
2409	2025	-4167	267
-6487	89	6665	267
4345	-1847	-2231	267
267	267	267	267

	pan	267	267	267	267		mgc	4x4 Inder J. Taneja				267
267	2409	2025	1	-4168	267	267	24	09	232	2	267	267
267	20	-4187	2428	2006	267	267	20	25	3	219	267	267
267	132.5	4301.5	-2275.5	-1891.5	267	267	-17	22	217	45	267	267
	-2294.5	-1872.5	113.5	4320.5	267	267	240	211	-185	1	267	267
4x4	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267

	pan	267	267	267	267	267		pan	267	267	267	267	267
267	2409	10	-4189	12	2025	267	267	24	09	189	20	25	267
267	30	14	4408	16	-4201	267	267	25	13	35	14	180	267
267	2015	-4195	18	32	2397	267	267	25	185	16	18	23	267
267	20	2415	4	-2196	24	267	267	9	28	13	196	21	267
	-4207	2023	26	2403	22	267	267	184	32	14	19	18	267
5x5	267	267	267	267	267	267	267	5x5	267	267	267	267	267

• Magic Squares of Orders 6 and 7

24	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						267
	24	162	-17	09	76	13	267	
	12	20	25	121	75	14	267	
	8	10	123	37	74	15	267	
	134	-14	47	11	73	16	267	
	71	77	70	-209	69	189	267	
	18	12	19	298	-100	20	267	
	267	267	267	267	267	267	267	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						267
	18	95	-3	70	69	18	267	
	-41	2409	-2233	-2023	2025	130	267	
	74	14	12	13	139	15	267	
	73	2022	2407	-2254	-1997	16	267	
	72	-4267	-8	4442	11	17	267	
	71	-6	92	19	20	71	267	
	267	267	267	267	267	267	267	

24	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							267	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							297
	24	09	117	20	25	22	50	267		26	57	19	97	20	21	27	267	
	26	15	30	16	108	23	49	267		23	2409	11	-4262	12	2025	49	267	
	22	115	17	21	20	72	0	267		72	24	15	4409	16	-4269	0	267	
	12	26	12	121	24	24	48	267		24	2016	-4264	17	27	2399	48	267	
	111	30	19	17	18	25	47	267		25	20	2411	6	-2264	22	47	267	
	57	19	97	20	21	26	27	267		22	-4274	2022	25	2404	18	50	267	
	15	53	-25	52	51	75	46	267		75	15	53	-25	52	51	46	267	
	267	267	267	267	267	267	267	267		267	267	267	267	267	267	267	267	

■ 268th Day of the Year - 25.09.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		268
2509	2025	-4266	268
-6685 2/3	89 1/3	6864 1/3	268
4444 2/3	-1846 1/3	-2330 1/3	268
268	268	268	268

	pan	268	268	268	268		mgc	4x4 Inder J. Taneja			268
268	2509	2025	1	-4267	268		25	09	232	2	268
268	20	-4286	2528	2006	268		20	25	3	220	268
268	133	4401	-2375	-1891	268		-17	23	217	45	268
	-2394	-1872	114	4420	268		240	211	-184	1	268
4x4	268	268	268	268	268		268	268	268	268	268

	pan	268	268	268	268	268			pan	268	268	268	268	268	
268	2509	10	-4288	12	2025	268		268	25	09	189	20	25	268	
268	30	14	4508	16	-4300	268		268	25	13	36	14	180	268	
268	2015	-4294	18	32	2497	268		268	25	185	16	18	24	268	
268	20	2515	4	-2295	24	268		268	9	29	13	196	21	268	
	-4306	2023	26	2503	22	268			184	32	14	20	18	268	
5x5	268	268	268	268	268	268	268	5x5	268	268	268	268	268	268	268

• Magic Squares of Orders 6 and 7

25	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						268	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						264
	25	161	-17	09	77	13	268		22	96	-9	71	70	18	268	
	12	20	25	121	76	14	268		-44	2509	-2333	-2023	2025	134	268	
	8	11	122	37	75	15	268		75	14	12	13	139	15	268	
	133	-14	48	11	74	16	268		74	2022	2507	-2354	-1997	16	268	
	72	76	71	-211	70	190	268		73	-4367	-8	4542	11	17	268	
	18	14	19	301	-104	20	268		68	-6	99	19	20	68	268	
	268	268	268	268	268	268	268		268	268	268	268	268	268	268	

25	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							268	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							293
	25	09	116	20	25	22	51	268		26	58	19	97	20	21	27	268	
	26	15	31	16	107	23	50	268		23	2509	11	-4362	12	2025	50	268	
	22	114	17	21	21	77	-4	268		77	24	15	4509	16	-4369	-4	268	
	12	27	12	120	24	24	49	268		24	2016	-4364	17	27	2499	49	268	
	110	30	19	18	18	25	48	268		25	20	2511	6	-2364	22	48	268	
	58	19	97	20	21	26	27	268		22	-4374	2022	25	2504	18	51	268	
	15	54	-24	53	52	71	47	268		71	15	54	-24	53	52	47	268	
	268	268	268	268	268	268	268	268		268	268	268	268	268	268	268	268	

■ 269th Day of the Year - 26.09.2025

● Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		269
2609	2025	-4365	269
-6884 1/3	89 2/3	7063 2/3	269
4544 1/3	-1845 2/3	-2429 2/3	269
269	269	269	269

	pan	269	269	269	269	mgc	4x4 Inder J. Taneja			269
269	2609	2025	1	-4366	269	26	09	232	2	269
269	20	-4385	2628	2006	269	20	25	3	221	269
269	133.5	4500.5	-2474.5	-1890.5	269	-17	24	217	45	269
	-2493.5	-1871.5	114.5	4519.5	269	240	211	-183	1	269
4x4	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269

	pan	269	269	269	269	269	pan	269	269	269	269	269
269	2609	10	-4387	12	2025	269	26	09	189	20	25	269
269	30	14	4608	16	-4399	269	269	25	13	37	14	180
269	2015	-4393	18	32	2597	269	269	25	185	16	18	25
269	20	2615	4	-2394	24	269	269	9	30	13	196	21
	-4405	2023	26	2603	22	269		184	32	14	21	18
5x5	269	269	269	269	269	269	5x5	269	269	269	269	269

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

26	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					269	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					261
	26	160	-17	09	78	13	269	26	97	-15	72	71	18	269
	12	20	25	121	77	14	269	-47	2609	-2433	-2023	2025	138	269
	8	12	121	37	76	15	269	76	14	12	13	139	15	269
	132	-14	49	11	75	16	269	75	2022	2607	-2454	-1997	16	269
	73	75	72	-213	71	191	269	74	-4467	-8	4642	11	17	269
	18	16	19	304	-108	20	269	65	-6	106	19	20	65	269
	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269

26	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					269	semi	7x7 https://numbers-magic.com/					289		
	26	09	115	20	25	22	52	269	26	59	19	97	20	21	27	269
	26	15	32	16	106	23	51	269	23	2609	11	-4462	12	2025	51	269
	22	113	17	21	22	82	-8	269	82	24	15	4609	16	-4469	-8	269
	12	28	12	119	24	24	50	269	24	2016	-4464	17	27	2599	50	269
	109	30	19	19	18	25	49	269	25	20	2611	6	-2464	22	49	269
	59	19	97	20	21	26	27	269	22	-4474	2022	25	2604	18	52	269
	15	55	-23	54	53	67	48	269	67	15	55	-23	54	53	48	269
	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269

■ **270th Day of the Year - 27.09.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		270
2709	2025	-4464	270
-7083	90	7263	270
4644	-1845	-2529	270
270	270	270	270

	pan	270	270	270	270	
270	2709	2025	1	-4465	270	
270	20	-4484	2728	2006	270	
270	134	4600	-2574	-1890	270	
	-2593	-1871	115	4619	270	
4x4	270	270	270	270	270	

	mgc	4x4 Inder J. Taneja	270	
27	09	232	2	270
20	25	3	222	270
-17	25	217	45	270
240	211	-182	1	270
270	270	270	270	270

	pan	270	270	270	270	270
270	2709	10	-4486	12	2025	270
270	30	14	4708	16	-4498	270
270	2015	-4492	18	32	2697	270
270	20	2715	4	-2493	24	270
	-4504	2023	26	2703	22	270
5x5	270	270	270	270	270	270

	pan	270	270	270	270	270
270	27	09	189	20	25	270
270	25	13	38	14	180	270
270	25	185	16	18	26	270
270	9	31	13	196	21	270
	184	32	14	22	18	270
5x5	270	270	270	270	270	270

• Magic Squares of Orders 6 and 7

27	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					270
	27	161	-17	09	77	13	270
	12	20	25	123	76	14	270
	8	13	122	37	75	15	270
	133	-14	50	11	74	16	270
	72	76	71	-211	70	192	270
	18	14	19	301	-102	20	270
	270	270	270	270	270	270	270

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/					270
	18	96	-3	71	70	18	270
	-42	2708	-2530	-2023	2025	132	270
	75	14	12	13	141	15	270
	74	2022	2706	-2551	-1997	16	270
	73	-4564	-8	4741	11	17	270
	72	-6	93	19	20	72	270
	270	270	270	270	270	270	270

27	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							270	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							285
	27	09	114	20	25	22	53	270		26	60	19	97	20	21	27	270	
	26	15	33	16	105	23	52	270		23	2709	11	-4562	12	2025	52	270	
	22	112	17	21	23	87	-12	270		87	24	15	4709	16	-4569	-12	270	
	12	29	12	118	24	24	51	270		24	2016	-4564	17	27	2699	51	270	
	108	30	19	20	18	25	50	270		25	20	2711	6	-2564	22	50	270	
	60	19	97	20	21	26	27	270		22	-4574	2022	25	2704	18	53	270	
	15	56	-22	55	54	63	49	270		63	15	56	-22	55	54	49	270	
	270	270	270	270	270	270	270	270		270	270	270	270	270	270	270	270	270

■ 271st Day of the Year - 28.09.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		271
2809	2025	-4563	271
-7281 2/3	90 1/3	7462 1/3	271
4743 2/3	-1844 1/3	-2628 1/3	271
271	271	271	271

	pan	271	271	271	271		mgc	4x4 Inder J. Taneja				271
271	2809	2025	1	-4564	271		28	09	232	2	271	
271	20	-4583	2828	2006	271		20	25	3	223	271	
271	134.5	4699.5	-2673.5	-1889.5	271		-17	26	217	45	271	
	-2692.5	-1870.5	115.5	4718.5	271		240	211	-181	1	271	
4x4	271	271	271	271	271		271	271	271	271	271	

	pan	271	271	271	271	271	
271	2809	10	-4585	12	2025	271	
271	30	14	4808	16	-4597	271	
271	2015	-4591	18	32	2797	271	
271	20	2815	4	-2592	24	271	
	-4603	2023	26	2803	22	271	
5x5	271	271	271	271	271	271	

	pan	271	271	271	271	271	
271	28	09	189	20	25	271	
271	25	13	39	14	180	271	
271	25	185	16	18	27	271	
271	9	32	13	196	21	271	
	184	32	14	23	18	271	
5x5	271	271	271	271	271	271	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

28	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						271
	28	160	-17	09	78	13	271	
	12	20	25	123	77	14	271	
	8	14	121	37	76	15	271	
	132	-14	51	11	75	16	271	
	73	75	72	-213	71	193	271	
	18	16	19	304	-106	20	271	
	271	271	271	271	271	271	271	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						267
	22	97	-9	72	71	18	271	
	-45	2809	-2631	-2023	2025	136	271	
	76	14	12	13	141	15	271	
	75	2022	2807	-2652	-1997	16	271	
	74	-4665	-8	4842	11	17	271	
	69	-6	100	19	20	69	271	
	271	271	271	271	271	271	271	

28	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							271
	28	09	113	20	25	22	54	271	
	26	15	34	16	104	23	53	271	
	22	111	17	21	24	92	-16	271	
	12	30	12	117	24	24	52	271	
	107	30	19	21	18	25	51	271	
	61	19	97	20	21	26	27	271	
	15	57	-21	56	55	59	50	271	
	271	271	271	271	271	271	271	271	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							281
	26	61	19	97	20	21	27	271	
	23	2809	11	-4662	12	2025	53	271	
	92	24	15	4809	16	-4669	-16	271	
	24	2016	-4664	17	27	2799	52	271	
	25	20	2811	6	-2664	22	51	271	
	22	-4674	2022	25	2804	18	54	271	
	59	15	57	-21	56	55	50	271	
	271	271	271	271	271	271	271	271	

■ 272nd Day of the Year - 29.09.2025

● Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		272
2909	2025	-4662	272
-7480 1/3	90 2/3	7661 2/3	272
4843 1/3	-1843 2/3	-2727 2/3	272
272	272	272	272

	pan	272	272	272	272
272	2909	2025	1	-4663	272
272	20	-4682	2928	2006	272
272	135	4799	-2773	-1889	272
	-2792	-1870	116	4818	272
4x4	272	272	272	272	272

mgc	4x4 Inder J. Taneja			272
29	09	232	2	272
20	25	3	224	272
-17	27	217	45	272
240	211	-180	1	272
272	272	272	272	272

	pan	272	272	272	272
272	2909	10	-4684	12	2025
272	30	14	4908	16	-4696
272	2015	-4690	18	32	2897
272	20	2915	4	-2691	24
	-4702	2023	26	2903	22
5x5	272	272	272	272	272

	pan	272	272	272	272
272	29	09	189	20	25
272	25	13	40	14	180
272	25	185	16	18	28
272	9	33	13	196	21
	184	32	14	24	18
5x5	272	272	272	272	272

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

29	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					272	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					264	
	29	159	-17	09	79	13	272		26	98	-15	73	72	18	272
	12	20	25	123	78	14	272		-48	2909	-2731	-2023	2025	140	272
	8	15	120	37	77	15	272		77	14	12	13	141	15	272
	131	-14	52	11	76	16	272		76	2022	2907	-2752	-1997	16	272
	74	74	73	-215	72	194	272		75	-4765	-8	4942	11	17	272
	18	18	19	307	-110	20	272		66	-6	107	19	20	66	272
	272	272	272	272	272	272	272		272	272	272	272	272	272	272

29	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						272	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						277	
	29	09	112	20	25	22	55	272		26	62	19	97	20	21	27	272
	26	15	35	16	103	23	54	272		23	2909	11	-4762	12	2025	54	272
	22	110	17	21	25	97	-20	272		97	24	15	4909	16	-4769	-20	272
	12	31	12	116	24	24	53	272		24	2016	-4764	17	27	2899	53	272
	106	30	19	22	18	25	52	272		25	20	2911	6	-2764	22	52	272
	62	19	97	20	21	26	27	272		22	-4774	2022	25	2904	18	55	272
	15	58	-20	57	56	55	51	272		55	15	58	-20	57	56	51	272
	272	272	272	272	272	272	272	272		272	272	272	272	272	272	272	272

■ **273rd Day of the Year - 30.09.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		273
3009	2025	-4761	273
-7679	91	7861	273
4943	-1843	-2827	273
273	273	273	273

	pan	273	273	273	273		mgc	4x4 Inder J. Taneja				273
273	3009	2025	1	-4762	273	273	30	09	232	2	273	273
273	20	-4781	3028	2006	273	273	20	25	3	225	273	273
273	135.5	4898.5	-2872.5	-1888.5	273	273	-17	28	217	45	273	273
	-2891.5	-1869.5	116.5	4917.5	273	273	240	211	-179	1	273	273
4x4	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273

	pan	273	273	273	273	273		pan	273	273	273	273	273
273	3009	10	-4783	12	2025	273	273	30	09	189	20	25	273
273	30	14	5008	16	-4795	273	273	25	13	41	14	180	273
273	2015	-4789	18	32	2997	273	273	25	185	16	18	29	273
273	20	3015	4	-2790	24	273	273	9	34	13	196	21	273
	-4801	2023	26	3003	22	273	273	184	32	14	25	18	273
5x5	273	273	273	273	273	273	5x5	273	273	273	273	273	273

• Magic Squares of Orders 6 and 7

30	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						273	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						273
	30	160	-17	09	78	13	273		18	97	-3	72	71	18	273	
	12	20	25	125	77	14	273		-43	3009	-2829	-2023	2025	134	273	
	8	16	121	37	76	15	273		76	14	12	13	143	15	273	
	132	-14	53	11	75	16	273		75	2022	3007	-2850	-1997	16	273	
	73	75	72	-213	71	195	273		74	-4863	-8	5042	11	17	273	
	18	16	19	304	-104	20	273		73	-6	94	19	20	73	273	
	273	273	273	273	273	273	273		273	273	273	273	273	273	273	

30	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						273	mgc	7x7 https://numbers-magic.com/						273	
	30	09	111	20	25	22	56	273		26	63	19	97	20	21	27	273
	26	15	36	16	102	23	55	273		23	3009	11	-4862	12	2025	55	273
	22	109	17	21	26	102	-24	273		102	24	15	5009	16	-4869	-24	273
	12	32	12	115	24	24	54	273		24	2016	-4864	17	27	2999	54	273
	105	30	19	23	18	25	53	273		25	20	3011	6	-2864	22	53	273
	63	19	97	20	21	26	27	273		22	-4874	2022	25	3004	18	56	273
	15	59	-19	58	57	51	52	273		51	15	59	-19	58	57	52	273
	273	273	273	273	273	273	273	273		273	273	273	273	273	273	273	273

2.7 October - 2025

■ 274th Day of the Year - 01.10.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		274
0110	2025	-1861	274
-1879 2/3	91 1/3	2062 1/3	274
2043 2/3	-1842 1/3	72 2/3	274
274	274	274	274

pan	274	274	274	274	mgc	4x4 Inder J. Taneja			274	
274	0110	2025	1	-1862	274	01	10	261	2	274
274	20	-1881	129	2006	274	20	25	3	226	274
274	136	1999	27	-1888	274	-17	-1	247	45	274
	8	-1869	117	2018	274	270	240	-237	1	274
4x4	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274

	pan	274	274	274	274	274	
274	0110	10	-1883	12	2025	274	
274	30	14	2109	16	-1895	274	
274	2015	-1889	18	32	98	274	
274	20	116	4	110	24	274	
	-1901	2023	26	104	22	274	
5x5	274	274	274	274	274	274	

	pan	274	274	274	274	274	
274	01	10	218	20	25	274	
274	24	13	13	14	210	274	
274	26	214	16	17	1	274	
274	9	5	14	226	20	274	
	214	32	13	-3	18	274	
5x5	274	274	274	274	274	274	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

1	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					274
	01	189	-18	10	79	13	274
	12	20	25	125	78	14	274
	9	-13	150	36	77	15	274
	160	-14	25	11	76	16	274
	74	104	73	-245	72	196	274
	18	-12	19	337	-108	20	274
	274	274	274	274	274	274	274

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					270
	22	98	-9	73	72	18	274
	-46	0110	70	-2023	2025	138	274
	77	14	12	13	143	15	274
	76	2022	108	49	-1997	16	274
	75	-1964	-8	2143	11	17	274
	70	-6	101	19	20	70	274
	274	274	274	274	274	274	274

1	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						274
	01	10	144	20	25	22	52	274
	25	15	8	16	136	23	51	274
	23	142	17	20	-2	77	-3	274
	12	3	13	149	23	24	50	274
	139	30	18	-5	18	25	49	274
	59	19	102	20	21	26	27	274
	15	55	-28	54	53	77	48	274
	274	274	274	274	274	274	274	274

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						304
	26	59	19	102	20	21	27	274
	23	0110	11	-1958	12	2025	51	274
	77	24	15	2110	16	-1965	-3	274
	24	2016	-1960	17	27	100	50	274
	25	20	112	6	40	22	49	274
	22	-1970	2022	25	105	18	52	274
	77	15	55	-28	54	53	48	274
	274	274	274	274	274	274	274	274

■ 275th Day of the Year - 02.10.2025

● Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		275
0210	2025	-1960	275
-2078 1/3	91 2/3	2261 2/3	275
2143 1/3	-1841 2/3	-26 2/3	275
275	275	275	275

	pan	275	275	275	275	mgc	4x4 Inder J. Taneja		275	
275	0210	2025	1	-1961	275	02	10	261	2	275
275	20	-1980	229	2006	275	20	25	3	227	275
275	136.5	2098.5	-72.5	-1887.5	275	-17	0	247	45	275
	-91.5	-1868.5	117.5	2117.5	275	270	240	-236	1	275
4x4	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275

	pan	275	275	275	275	275	pan	275	275	275	275	275	
275	0210	10	-1982	12	2025	275	275	02	10	218	20	25	275
275	30	14	2209	16	-1994	275	275	24	13	14	14	210	275
275	2015	-1988	18	32	198	275	275	26	214	16	17	2	275
275	20	216	4	11	24	275	275	9	6	14	226	20	275
	-2000	2023	26	204	22	275		214	32	13	-2	18	275
5x5	275	275	275	275	275	275	5x5	275	275	275	275	275	275

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

2	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						275
	02	188	-18	10	80	13	275	
	12	20	25	125	79	14	275	
	9	-12	149	36	78	15	275	
	159	-14	26	11	77	16	275	
	75	103	74	-247	73	197	275	
	18	-10	19	340	-112	20	275	
	275	275	275	275	275	275	275	

semi	6x6 https://numbers-magic.com/						267
	26	99	-15	74	73	18	275
	-49	0210	-30	-2023	2025	142	275
	78	14	12	13	143	15	275
	77	2022	208	-51	-1997	16	275
	76	-2064	-8	2243	11	17	275
	67	-6	108	19	20	67	275
	275	275	275	275	275	275	275

2	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						275
	02	10	143	20	25	22	53	275
	25	15	9	16	135	23	52	275
	23	141	17	20	-1	82	-7	275
	12	4	13	148	23	24	51	275
	138	30	18	-4	18	25	50	275
	60	19	102	20	21	26	27	275
	15	56	-27	55	54	73	49	275
	275	275	275	275	275	275	275	275

semi	7x7 https://numbers-magic.com/							300
	26	60	19	102	20	21	27	275
	23	0210	11	-2058	12	2025	52	275
	82	24	15	2210	16	-2065	-7	275
	24	2016	-2060	17	27	200	51	275
	25	20	212	6	-60	22	50	275
	22	-2070	2022	25	205	18	53	275
	73	15	56	-27	55	54	49	275
	275	275	275	275	275	275	275	275

■ **276th Day of the Year - 03.10.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		276
0310	2025	-2059	276
-2277	92	2461	276
2243	-1841	-126	276
276	276	276	276

	pan	276	276	276	276	
276	0310	2025	1	-2060	276	
276	20	-2079	329	2006	276	
276	137	2198	-172	-1887	276	
	-191	-1868	118	2217	276	
4x4	276	276	276	276	276	

	mgc	4x4 Inder J. Taneja	276		
276	03	10	261	2	276
276	20	25	3	228	276
276	-17	1	247	45	276
276	270	240	-235	1	276
276	276	276	276	276	276

	pan	276	276	276	276	276
276	0310	10	-2081	12	2025	276
276	30	14	2309	16	-2093	276
276	2015	-2087	18	32	298	276
276	20	316	4	-88	24	276
	-2099	2023	26	304	22	276
5x5	276	276	276	276	276	276

	pan	276	276	276	276	276
276	03	10	218	20	25	276
276	24	13	15	14	210	276
276	26	214	16	17	3	276
276	9	7	14	226	20	276
	214	32	13	-1	18	276
5x5	276	276	276	276	276	276

• Magic Squares of Orders 6 and 7

3	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					276
	03	189	-18	10	79	13	276
	12	20	25	127	78	14	276
	9	-11	150	36	77	15	276
	160	-14	27	11	76	16	276
	74	104	73	-245	72	198	276
	18	-12	19	337	-106	20	276
	276	276	276	276	276	276	276

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/					276
	18	98	-3	73	72	18	276
	-44	0310	-128	-2023	2025	136	276
	77	14	12	13	145	15	276
	76	2022	308	-149	-1997	16	276
	75	-2162	-8	2343	11	17	276
	74	-6	95	19	20	74	276
	276	276	276	276	276	276	276

3	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						276	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						296	
	03	10	142	20	25	22	54	276		26	61	19	102	20	21	27	276
	25	15	10	16	134	23	53	276		23	0310	11	-2158	12	2025	53	276
	23	140	17	20	0	87	-11	276		87	24	15	2310	16	-2165	-11	276
	12	5	13	147	23	24	52	276		24	2016	-2160	17	27	300	52	276
	137	30	18	-3	18	25	51	276		25	20	312	6	-160	22	51	276
	61	19	102	20	21	26	27	276		22	-2170	2022	25	305	18	54	276
	15	57	-26	56	55	69	50	276		69	15	57	-26	56	55	50	276
	276	276	276	276	276	276	276	276		276	276	276	276	276	276	276	276

■ 277th Day of the Year - 04.10.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		277
0410	2025	-2158	277
-2475 2/3	92 1/3	2660 1/3	277
2342 2/3	-1840 1/3	-225 1/3	277
277	277	277	277

pan	277	277	277	277	277	mgc	4x4 Inder J. Taneja			277
277	0410	2025	1	-2159	277	04	10	261	2	277
277	20	-2178	429	2006	277	20	25	3	229	277
277	137.5	2297.5	-271.5	-1886.5	277	-17	2	247	45	277
	-290.5	-1867.5	118.5	2316.5	277	270	240	-234	1	277
4x4	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277

	pan	277	277	277	277	277	
277	0410	10	-2180	12	2025	277	
277	30	14	2409	16	-2192	277	
277	2015	-2186	18	32	398	277	
277	20	416	4	-187	24	277	
	-2198	2023	26	404	22	277	
5x5	277	277	277	277	277	277	

	pan	277	277	277	277	277	
277	04	10	218	20	25	277	
277	24	13	16	14	210	277	
277	26	214	16	17	4	277	
277	9	8	14	226	20	277	
	214	32	13	0	18	277	
5x5	277	277	277	277	277	277	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

4	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					277
	04	188	-18	10	80	13	277
	12	20	25	127	79	14	277
	9	-10	149	36	78	15	277
	159	-14	28	11	77	16	277
	75	103	74	-247	73	199	277
	18	-10	19	340	-110	20	277
	277	277	277	277	277	277	277

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					273
	22	99	-9	74	73	18	277
	-47	0410	-228	-2023	2025	140	277
	78	14	12	13	145	15	277
	77	2022	408	-249	-1997	16	277
	76	-2262	-8	2443	11	17	277
	71	-6	102	19	20	71	277
	277	277	277	277	277	277	277

4	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						277
	04	10	141	20	25	22	55	277
	25	15	11	16	133	23	54	277
	23	139	17	20	1	92	-15	277
	12	6	13	146	23	24	53	277
	136	30	18	-2	18	25	52	277
	62	19	102	20	21	26	27	277
	15	58	-25	57	56	65	51	277
	277	277	277	277	277	277	277	277

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						292
	26	62	19	102	20	21	27	277
	23	0410	11	-2258	12	2025	54	277
	92	24	15	2410	16	-2265	-15	277
	24	2016	-2260	17	27	400	53	277
	25	20	412	6	-260	22	52	277
	22	-2270	2022	25	405	18	55	277
	65	15	58	-25	57	56	51	277
	277	277	277	277	277	277	277	277

■ 278th Day of the Year - 05.10.2025

● Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		278
0510	2025	-2257	278
-2674 1/3	92 2/3	2859 2/3	278
2442 1/3	-1839 2/3	-324 2/3	278
278	278	278	278

	pan	278	278	278	278
278	0510	2025	1	-2258	278
278	20	-2277	529	2006	278
278	138	2397	-371	-1886	278
	-390	-1867	119	2416	278
4x4	278	278	278	278	278

mgc	4x4 Inder J. Taneja				278
05	10	261	2		278
20	25	3	230		278
-17	3	247	45		278
270	240	-233	1		278
278	278	278	278		278

	pan	278	278	278	278	278
278	0510	10	-2279	12	2025	278
278	30	14	2509	16	-2291	278
278	2015	-2285	18	32	498	278
278	20	516	4	-286	24	278
	-2297	2023	26	504	22	278
5x5	278	278	278	278	278	278

	pan	278	278	278	278	278
278	05	10	218	20	25	278
278	24	13	17	14	210	278
278	26	214	16	17	5	278
278	9	9	14	226	20	278
	214	32	13	1	18	278
5x5	278	278	278	278	278	278

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

5	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					278	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					270
	05	187	-18	10	81	13	278	26	100	-15	75	74	18	278
	12	20	25	127	80	14	278	-50	0510	-328	-2023	2025	144	278
	9	-9	148	36	79	15	278	79	14	12	13	145	15	278
	158	-14	29	11	78	16	278	78	2022	508	-349	-1997	16	278
	76	102	75	-249	74	200	278	77	-2362	-8	2543	11	17	278
	18	-8	19	343	-114	20	278	68	-6	109	19	20	68	278
	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278

5	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					278	semi	7x7 https://numbers-magic.com/					288		
	05	10	140	20	25	22	56	278	26	63	19	102	20	21	27	278
	25	15	12	16	132	23	55	278	23	0510	11	-2358	12	2025	55	278
	23	138	17	20	2	97	-19	278	97	24	15	2510	16	-2365	-19	278
	12	7	13	145	23	24	54	278	24	2016	-2360	17	27	500	54	278
	135	30	18	-1	18	25	53	278	25	20	512	6	-360	22	53	278
	63	19	102	20	21	26	27	278	22	-2370	2022	25	505	18	56	278
	15	59	-24	58	57	61	52	278	61	15	59	-24	58	57	52	278
	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278

■ **279th Day of the Year - 06.10.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		279
0610	2025	-2356	279
-2873	93	3059	279
2542	-1839	-424	279
279	279	279	279

	pan	279	279	279	279		mgc	4x4 Inder J. Taneja	279		
279	0610	2025	1	-2357	279	279	06	10	261	2	279
279	20	-2376	629	2006	279	279	20	25	3	231	279
279	138.5	2496.5	-470.5	-1885.5	279	279	-17	4	247	45	279
	-489.5	-1866.5	119.5	2515.5	279	279	270	240	-232	1	279
4x4	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279

	pan	279	279	279	279	279		pan	279	279	279	279	279
279	0610	10	-2378	12	2025	279	279	06	10	218	20	25	279
279	30	14	2609	16	-2390	279	279	24	13	18	14	210	279
279	2015	-2384	18	32	598	279	279	26	214	16	17	6	279
279	20	616	4	-385	24	279	279	9	10	14	226	20	279
	-2396	2023	26	604	22	279		214	32	13	2	18	279
5x5	279	279	279	279	279	279	5x5	279	279	279	279	279	279

• Magic Squares of Orders 6 and 7

6	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						279	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						279
	06	188	-18	10	80	13	279		18	99	-3	74	73	18	279	
	12	20	25	129	79	14	279		-45	0610	-426	-2023	2025	138	279	
	9	-8	149	36	78	15	279		78	14	12	13	147	15	279	
	159	-14	30	11	77	16	279		77	2022	608	-447	-1997	16	279	
	75	103	74	-247	73	201	279		76	-2460	-8	2643	11	17	279	
	18	-10	19	340	-108	20	279		75	-6	96	19	20	75	279	
	279	279	279	279	279	279	279		279	279	279	279	279	279	279	

6	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							279	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							284
	06	10	139	20	25	22	57	279		26	64	19	102	20	21	27	279	
	25	15	13	16	131	23	56	279		23	0610	11	-2458	12	2025	56	279	
	23	137	17	20	3	102	-23	279		102	24	15	2610	16	-2465	-23	279	
	12	8	13	144	23	24	55	279		24	2016	-2460	17	27	600	55	279	
	134	30	18	0	18	25	54	279		25	20	612	6	-460	22	54	279	
	64	19	102	20	21	26	27	279		22	-2470	2022	25	605	18	57	279	
	15	60	-23	59	58	57	53	279		57	15	60	-23	59	58	53	279	
	279	279	279	279	279	279	279	279		279	279	279	279	279	279	279	279	

■ 280th Day of the Year - 07.10.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		280
0710	2025	-2455	280
-3071 2/3	93 1/3	3258 1/3	280
2641 2/3	-1838 1/3	-523 1/3	280
280	280	280	280

pan	280	280	280	280
280	0710	2025	1	-2456
280	20	-2475	729	2006
280	139	2596	-570	-1885
	-589	-1866	120	2615
4x4	280	280	280	280

mgc	4x4 Inder J. Taneja			280
07	10	261	2	280
20	25	3	232	280
-17	5	247	45	280
270	240	-231	1	280
280	280	280	280	280

	pan	280	280	280	280	280
280	0710	10	-2477	12	2025	280
280	30	14	2709	16	-2489	280
280	2015	-2483	18	32	698	280
280	20	716	4	-484	24	280
	-2495	2023	26	704	22	280
5x5	280	280	280	280	280	280

	pan	280	280	280	280	280
280	07	10	218	20	25	280
280	24	13	19	14	210	280
280	26	214	16	17	7	280
280	9	11	14	226	20	280
	214	32	13	3	18	280
5x5	280	280	280	280	280	280

• Magic Squares of Orders 6 and 7

7	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					280
	07	187	-18	10	81	13	280
	12	20	25	129	80	14	280
	9	-7	148	36	79	15	280
	158	-14	31	11	78	16	280
	76	102	75	-249	74	202	280
	18	-8	19	343	-112	20	280
	280	280	280	280	280	280	280

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					276
	22	100	-9	75	74	18	280
	-48	0710	-526	-2023	2025	142	280
	79	14	12	13	147	15	280
	78	2022	708	-547	-1997	16	280
	77	-2560	-8	2743	11	17	280
	72	-6	103	19	20	72	280
	280	280	280	280	280	280	280

7	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						280
	07	10	138	20	25	22	58	280
	25	15	14	16	130	23	57	280
	23	136	17	20	4	107	-27	280
	12	9	13	143	23	24	56	280
	133	30	18	1	18	25	55	280
	65	19	102	20	21	26	27	280
	15	61	-22	60	59	53	54	280
	280	280	280	280	280	280	280	280

	mgc	7x7 https://numbers-magic.com/						280
	26	65	19	102	20	21	27	280
	23	0710	11	-2558	12	2025	57	280
	107	24	15	2710	16	-2565	-27	280
	24	2016	-2560	17	27	700	56	280
	25	20	712	6	-560	22	55	280
	22	-2570	2022	25	705	18	58	280
	53	15	61	-22	60	59	54	280
	280	280	280	280	280	280	280	280

■ **281st Day of the Year - 08.10.2025**

● **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		281
0810	2025	-2554	281
-3270 1/3	93 2/3	3457 2/3	281
2741 1/3	-1837 2/3	-622 2/3	281
281	281	281	281

	pan	281	281	281	281	mgc	4x4 Inder J. Taneja			281
281	0810	2025	1	-2555	281	08	10	261	2	281
281	20	-2574	829	2006	281	20	25	3	233	281
281	139.5	2695.5	-669.5	-1884.5	281	-17	6	247	45	281
	-688.5	-1865.5	120.5	2714.5	281	270	240	-230	1	281
4x4	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281

	pan	281	281	281	281	281		pan	281	281	281	281	281
281	0810	10	-2576	12	2025	281	281	08	10	218	20	25	281
281	30	14	2809	16	-2588	281	281	24	13	20	14	210	281
281	2015	-2582	18	32	798	281	281	26	214	16	17	8	281
281	20	816	4	-583	24	281	281	9	12	14	226	20	281
	-2594	2023	26	804	22	281		214	32	13	4	18	281
5x5	281	281	281	281	281	281	5x5	281	281	281	281	281	281

• Magic Squares of Orders 6 and 7

8	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						281
	08	186	-18	10	82	13	281	
	12	20	25	129	81	14	281	
	9	-6	147	36	80	15	281	
	157	-14	32	11	79	16	281	
	77	101	76	-251	75	203	281	
	18	-6	19	346	-116	20	281	
	281	281	281	281	281	281	281	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						273
	26	101	-15	76	75	18	281	
	-51	0810	-626	-2023	2025	146	281	
	80	14	12	13	147	15	281	
	79	2022	808	-647	-1997	16	281	
	78	-2660	-8	2843	11	17	281	
	69	-6	110	19	20	69	281	
	281	281	281	281	281	281	281	

8	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							281
	08	10	142	20	25	22	54	281	
	25	15	15	16	134	23	53	281	
	23	140	17	20	5	82	-6	281	
	12	10	13	147	23	24	52	281	
	137	30	18	2	18	25	51	281	
	61	19	107	20	21	26	27	281	
	15	57	-31	56	55	79	50	281	
	281	281	281	281	281	281	281	281	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							311
	26	61	19	107	20	21	27	281	
	23	0810	11	-2653	12	2025	53	281	
	82	24	15	2810	16	-2660	-6	281	
	24	2016	-2655	17	27	800	52	281	
	25	20	812	6	-655	22	51	281	
	22	-2665	2022	25	805	18	54	281	
	79	15	57	-31	56	55	50	281	
	281	281	281	281	281	281	281	281	

■ 282nd Day of the Year - 09.10.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		282
0910	2025	-2653	282
-3469	94	3657	282
2841	-1837	-722	282
282	282	282	282

	pan	282	282	282	282		mgc	4x4 Inder J. Taneja	282		
282	0910	2025	1	-2654	282	282	09	10	261	2	282
282	20	-2673	929	2006	282	282	20	25	3	234	282
282	140	2795	-769	-1884	282	282	-17	7	247	45	282
	-788	-1865	121	2814	282	282	270	240	-229	1	282
4x4	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282

	pan	282	282	282	282	282		pan	282	282	282	282	282
282	0910	10	-2675	12	2025	282	282	09	10	218	20	25	282
282	30	14	2909	16	-2687	282	282	24	13	21	14	210	282
282	2015	-2681	18	32	898	282	282	26	214	16	17	9	282
282	20	916	4	-682	24	282	282	9	13	14	226	20	282
	-2693	2023	26	904	22	282		214	32	13	5	18	282
5x5	282	282	282	282	282	282	5x5	282	282	282	282	282	282

• Magic Squares of Orders 6 and 7

9	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						282
	09	187	-18	10	81	13	282	
	12	20	25	131	80	14	282	
	9	-5	148	36	79	15	282	
	158	-14	33	11	78	16	282	
	76	102	75	-249	74	204	282	
	18	-8	19	343	-110	20	282	
	282	282	282	282	282	282	282	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						282
	18	100	-3	75	74	18	282	
	-46	0910	-724	-2023	2025	140	282	
	79	14	12	13	149	15	282	
	78	2022	908	-745	-1997	16	282	
	77	-2758	-8	2943	11	17	282	
	76	-6	97	19	20	76	282	
	282	282	282	282	282	282	282	

9	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						282	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						307	
	09	10	141	20	25	22	55	282		26	62	19	107	20	21	27	282
	25	15	16	16	133	23	54	282		23	0910	11	-2753	12	2025	54	282
	23	139	17	20	6	87	-10	282		87	24	15	2910	16	-2760	-10	282
	12	11	13	146	23	24	53	282		24	2016	-2755	17	27	900	53	282
	136	30	18	3	18	25	52	282		25	20	912	6	-755	22	52	282
	62	19	107	20	21	26	27	282		22	-2765	2022	25	905	18	55	282
	15	58	-30	57	56	75	51	282		75	15	58	-30	57	56	51	282
	282	282	282	282	282	282	282	282		282	282	282	282	282	282	282	282

■ 283rd Day of the Year - 10.10.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		283
1010	2025	-2752	283
-3667 2/3	94 1/3	3856 1/3	283
2940 2/3	-1836 1/3	-821 1/3	283
283	283	283	283

pan	283	283	283	283	mgc	4x4 Inder J. Taneja			283	
283	1010	2025	1	-2753	283	10	10	261	2	283
283	20	-2772	1029	2006	283	20	25	3	235	283
283	140.5	2894.5	-868.5	-1883.5	283	-17	8	247	45	283
	-887.5	-1864.5	121.5	2913.5	283	270	240	-228	1	283
4x4	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283

	pan	283	283	283	283	283	
283	1010	10	-2774	12	2025	283	
283	30	14	3009	16	-2786	283	
283	2015	-2780	18	32	998	283	
283	20	1016	4	-781	24	283	
	-2792	2023	26	1004	22	283	
5x5	283	283	283	283	283	283	

	pan	283	283	283	283	283	
283	10	10	218	20	25	283	
283	24	13	22	14	210	283	
283	26	214	16	17	10	283	
283	9	14	14	226	20	283	
	214	32	13	6	18	283	
5x5	283	283	283	283	283	283	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

10	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						283
	10	186	-18	10	82	13	283	
	12	20	25	131	81	14	283	
	9	-4	147	36	80	15	283	
	157	-14	34	11	79	16	283	
	77	101	76	-251	75	205	283	
	18	-6	19	346	-114	20	283	
	283	283	283	283	283	283	283	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						279
	22	101	-9	76	75	18	283	
	-49	1010	-824	-2023	2025	144	283	
	80	14	12	13	149	15	283	
	79	2022	1008	-845	-1997	16	283	
	78	-2858	-8	3043	11	17	283	
	73	-6	104	19	20	73	283	
	283	283	283	283	283	283	283	

10	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							283
	10	10	140	20	25	22	56	283	
	25	15	17	16	132	23	55	283	
	23	138	17	20	7	92	-14	283	
	12	12	13	145	23	24	54	283	
	135	30	18	4	18	25	53	283	
	63	19	107	20	21	26	27	283	
	15	59	-29	58	57	71	52	283	
	283	283	283	283	283	283	283	283	

	semi	https://numbers-magic.com/							303
	26	63	19	107	20	21	27	283	
	23	1010	11	-2853	12	2025	55	283	
	92	24	15	3010	16	-2860	-14	283	
	24	2016	-2855	17	27	1000	54	283	
	25	20	1012	6	-855	22	53	283	
	22	-2865	2022	25	1005	18	56	283	
	71	15	59	-29	58	57	52	283	
	283	283	283	283	283	283	283	283	

■ 284th Day of the Year - 11.10.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		284
1110	2025	-2851	284
-3866 1/3	94 2/3	4055 2/3	284
3040 1/3	-1835 2/3	-920 2/3	284
284	284	284	284

	pan	284	284	284	284
284	1110	2025	1	-2852	284
284	20	-2871	1129	2006	284
284	141	2994	-968	-1883	284
	-987	-1864	122	3013	284
4x4	284	284	284	284	284

mgc	4x4 Inder J. Taneja				284
11	10	261	2		284
20	25	3	236		284
-17	9	247	45		284
270	240	-227	1		284
284	284	284	284		284

	pan	284	284	284	284	284
284	1110	10	-2873	12	2025	284
284	30	14	3109	16	-2885	284
284	2015	-2879	18	32	1098	284
284	20	1116	4	-880	24	284
	-2891	2023	26	1104	22	284
5x5	284	284	284	284	284	284

	pan	284	284	284	284	284
284	11	10	218	20	25	284
284	24	13	23	14	210	284
284	26	214	16	17	11	284
284	9	15	14	226	20	284
	214	32	13	7	18	284
5x5	284	284	284	284	284	284

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

11	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						284	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						276
	11	185	-18	10	83	13	284		26	102	-15	77	76	18	284	
	12	20	25	131	82	14	284		-52	1110	-924	-2023	2025	148	284	
	9	-3	146	36	81	15	284		81	14	12	13	149	15	284	
	156	-14	35	11	80	16	284		80	2022	1108	-945	-1997	16	284	
	78	100	77	-253	76	206	284		79	-2958	-8	3143	11	17	284	
	18	-4	19	349	-118	20	284		70	-6	111	19	20	70	284	
	284	284	284	284	284	284	284		284	284	284	284	284	284	284	

11	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							284	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							299
	11	10	139	20	25	22	57	284		26	64	19	107	20	21	27	284	
	25	15	18	16	131	23	56	284		23	1110	11	-2953	12	2025	56	284	
	23	137	17	20	8	97	-18	284		97	24	15	3110	16	-2960	-18	284	
	12	13	13	144	23	24	55	284		24	2016	-2955	17	27	1100	55	284	
	134	30	18	5	18	25	54	284		25	20	1112	6	-955	22	54	284	
	64	19	107	20	21	26	27	284		22	-2965	2022	25	1105	18	57	284	
	15	60	-28	59	58	67	53	284		67	15	60	-28	59	58	53	284	
	284	284	284	284	284	284	284	284		284	284	284	284	284	284	284	284	

■ **285th Day of the Year - 12.10.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		285
1210	2025	-2950	285
-4065	95	4255	285
3140	-1835	-1020	285
285	285	285	285

	pan	285	285	285	285		mgc	4x4 Inder J. Taneja	285		
285	1210	2025	1	-2951	285	285	12	10	261	2	285
285	20	-2970	1229	2006	285	285	20	25	3	237	285
285	141.5	3093.5	-1067.5	-1882.5	285	285	-17	10	247	45	285
	-1086.5	-1863.5	122.5	3112.5	285	285	270	240	-226	1	285
4x4	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285

	pan	285	285	285	285	285		pan	285	285	285	285	285
285	1210	10	-2972	12	2025	285	285	12	10	218	20	25	285
285	30	14	3209	16	-2984	285	285	24	13	24	14	210	285
285	2015	-2978	18	32	1198	285	285	26	214	16	17	12	285
285	20	1216	4	-979	24	285	285	9	16	14	226	20	285
	-2990	2023	26	1204	22	285	285	214	32	13	8	18	285
5x5	285	285	285	285	285	285	5x5	285	285	285	285	285	285

• Magic Squares of Orders 6 and 7

12	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						285
	12	186	-18	10	82	13	285	
	12	20	25	133	81	14	285	
	9	-2	147	36	80	15	285	
	157	-14	36	11	79	16	285	
	77	101	76	-251	75	207	285	
	18	-6	19	346	-112	20	285	
	285	285	285	285	285	285	285	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						285
	18	101	-3	76	75	18	285	
	-47	1210	-1022	-2023	2025	142	285	
	80	14	12	13	151	15	285	
	79	2022	1208	-1043	-1997	16	285	
	78	-3056	-8	3243	11	17	285	
	77	-6	98	19	20	77	285	
	285	285	285	285	285	285	285	

12	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						285	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						295	
	12	10	138	20	25	22	58	285		26	65	19	107	20	21	27	285
	25	15	19	16	130	23	57	285		23	1210	11	-3053	12	2025	57	285
	23	136	17	20	9	102	-22	285		102	24	15	3210	16	-3060	-22	285
	12	14	13	143	23	24	56	285		24	2016	-3055	17	27	1200	56	285
	133	30	18	6	18	25	55	285		25	20	1212	6	-1055	22	55	285
	65	19	107	20	21	26	27	285		22	-3065	2022	25	1205	18	58	285
	15	61	-27	60	59	63	54	285		63	15	61	-27	60	59	54	285
	285	285	285	285	285	285	285	285		285	285	285	285	285	285	285	285

■ 286th Day of the Year - 13.10.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		286
1310	2025	-3049	286
-4263 2/3	95 1/3	4454 1/3	286
3239 2/3	-1834 1/3	-1119 1/3	286
286	286	286	286

	pan	286	286	286	286	mgc	4x4 Inder J. Taneja			286
286	1310	2025	1	-3050	286	13	10	261	2	286
286	20	-3069	1329	2006	286	20	25	3	238	286
286	142	3193	-1167	-1882	286	-17	11	247	45	286
	-1186	-1863	123	3212	286	270	240	-225	1	286
4x4	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286

	pan	286	286	286	286	286	
286	1310	10	-3071	12	2025	286	
286	30	14	3309	16	-3083	286	
286	2015	-3077	18	32	1298	286	
286	20	1316	4	-1078	24	286	
	-3089	2023	26	1304	22	286	
5x5	286	286	286	286	286	286	

	pan	286	286	286	286	286	
286	13	10	218	20	25	286	
286	24	13	25	14	210	286	
286	26	214	16	17	13	286	
286	9	17	14	226	20	286	
	214	32	13	9	18	286	
5x5	286	286	286	286	286	286	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

13	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						286
	13	185	-18	10	83	13	286	
	12	20	25	133	82	14	286	
	9	-1	146	36	81	15	286	
	156	-14	37	11	80	16	286	
	78	100	77	-253	76	208	286	
	18	-4	19	349	-116	20	286	
	286	286	286	286	286	286	286	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						282
	22	102	-9	77	76	18	286	
	-50	1310	-1122	-2023	2025	146	286	
	81	14	12	13	151	15	286	
	80	2022	1308	-1143	-1997	16	286	
	79	-3156	-8	3343	11	17	286	
	74	-6	105	19	20	74	286	
	286	286	286	286	286	286	286	

13	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							286
	13	10	137	20	25	22	59	286	
	25	15	20	16	129	23	58	286	
	23	135	17	20	10	107	-26	286	
	12	15	13	142	23	24	57	286	
	132	30	18	7	18	25	56	286	
	66	19	107	20	21	26	27	286	
	15	62	-26	61	60	59	55	286	
	286	286	286	286	286	286	286	286	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							291
	26	66	19	107	20	21	27	286	
	23	1310	11	-3153	12	2025	58	286	
	107	24	15	3310	16	-3160	-26	286	
	24	2016	-3155	17	27	1300	57	286	
	25	20	1312	6	-1155	22	56	286	
	22	-3165	2022	25	1305	18	59	286	
	59	15	62	-26	61	60	55	286	
	286	286	286	286	286	286	286	286	

■ 287th Day of the Year - 14.10.2025

● Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		287
1410	2025	-3148	287
-4462 1/3	95 2/3	4653 2/3	287
3339 1/3	-1833 2/3	-1218 2/3	287
287	287	287	287

	pan	287	287	287	287	mgc	4x4 Inder J. Taneja			287
287	1410	2025	1	-3149	287	14	10	261	2	287
287	20	-3168	1429	2006	287	20	25	3	239	287
287	142.5	3292.5	-1266.5	-1881.5	287	-17	12	247	45	287
	-1285.5	-1862.5	123.5	3311.5	287	270	240	-224	1	287
4x4	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287

	pan	287	287	287	287	287	pan	287	287	287	287	287
287	1410	10	-3170	12	2025	287	287	14	10	218	20	25
287	30	14	3409	16	-3182	287	287	24	13	26	14	210
287	2015	-3176	18	32	1398	287	287	26	214	16	17	14
287	20	1416	4	-1177	24	287	287	9	18	14	226	20
	-3188	2023	26	1404	22	287		214	32	13	10	18
5x5	287	287	287	287	287	287	5x5	287	287	287	287	287

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

14	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						287		semi	6x6 https://numbers-magic.com/						279
	14	184	-18	10	84	13	287		26	103	-15	78	77	18	287		
	12	20	25	133	83	14	287		-53	1410	-1222	-2023	2025	150	287		
	9	0	145	36	82	15	287		82	14	12	13	151	15	287		
	155	-14	38	11	81	16	287		81	2022	1408	-1243	-1997	16	287		
	79	99	78	-255	77	209	287		80	-3256	-8	3443	11	17	287		
	18	-2	19	352	-120	20	287		71	-6	112	19	20	71	287		
	287	287	287	287	287	287	287		287	287	287	287	287	287	287		

14	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							287		mgc	7x7 https://numbers-magic.com/							287
	14	10	136	20	25	22	60	287		26	67	19	107	20	21	27	287		
	25	15	21	16	128	23	59	287		23	1410	11	-3253	12	2025	59	287		
	23	134	17	20	11	112	-30	287		112	24	15	3410	16	-3260	-30	287		
	12	16	13	141	23	24	58	287		24	2016	-3255	17	27	1400	58	287		
	131	30	18	8	18	25	57	287		25	20	1412	6	-1255	22	57	287		
	67	19	107	20	21	26	27	287		22	-3265	2022	25	1405	18	60	287		
	15	63	-25	62	61	55	56	287		55	15	63	-25	62	61	56	287		
	287	287	287	287	287	287	287	287		287	287	287	287	287	287	287	287		

■ **288th Day of the Year - 15.10.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		288
1510	2025	-3247	288
-4661	96	4853	288
3439	-1833	-1318	288
288	288	288	288

	pan	288	288	288	288		mgc	4x4 Inder J. Taneja	288		
288	1510	2025	1	-3248	288	288	15	10	261	2	288
288	20	-3267	1529	2006	288	288	20	25	3	240	288
288	143	3392	-1366	-1881	288	288	-17	13	247	45	288
	-1385	-1862	124	3411	288	288	270	240	-223	1	288
4x4	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288

	pan	288	288	288	288	288		pan	288	288	288	288	288
288	1510	10	-3269	12	2025	288	288	15	10	218	20	25	288
288	30	14	3509	16	-3281	288	288	24	13	27	14	210	288
288	2015	-3275	18	32	1498	288	288	26	214	16	17	15	288
288	20	1516	4	-1276	24	288	288	9	19	14	226	20	288
	-3287	2023	26	1504	22	288	288	214	32	13	11	18	288
5x5	288	288	288	288	288	288	5x5	288	288	288	288	288	288

• Magic Squares of Orders 6 and 7

15	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						288
	15	185	-18	10	83	13	288	
	12	20	25	135	82	14	288	
	9	1	146	36	81	15	288	
	156	-14	39	11	80	16	288	
	78	100	77	-253	76	210	288	
	18	-4	19	349	-114	20	288	
	288	288	288	288	288	288	288	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						288
	18	102	-3	77	76	18	288	
	-48	1510	-1320	-2023	2025	144	288	
	81	14	12	13	153	15	288	
	80	2022	1508	-1341	-1997	16	288	
	79	-3354	-8	3543	11	17	288	
	78	-6	99	19	20	78	288	
	288	288	288	288	288	288	288	

15	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						288	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						318	
	15	10	140	20	25	22	56	288		26	63	19	112	20	21	27	288
	25	15	22	16	132	23	55	288		23	1510	11	-3348	12	2025	55	288
	23	138	17	20	12	87	-9	288		87	24	15	3510	16	-3355	-9	288
	12	17	13	145	23	24	54	288		24	2016	-3350	17	27	1500	54	288
	135	30	18	9	18	25	53	288		25	20	1512	6	-1350	22	53	288
	63	19	112	20	21	26	27	288		22	-3360	2022	25	1505	18	56	288
	15	59	-34	58	57	81	52	288		81	15	59	-34	58	57	52	288
	288	288	288	288	288	288	288	288		288	288	288	288	288	288	288	288

■ 289th Day of the Year - 16.10.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		289
1610	2025	-3346	289
-4859 2/3	96 1/3	5052 1/3	289
3538 2/3	-1832 1/3	-1417 1/3	289
289	289	289	289

pan	289	289	289	289
289	1610	2025	1	-3347
289	20	-3366	1629	2006
289	143.5	3491.5	-1465.5	-1880.5
	-1484.5	-1861.5	124.5	3510.5
4x4	289	289	289	289

mgc	4x4 Inder J. Taneja			289
16	10	261	2	289
20	25	3	241	289
-17	14	247	45	289
270	240	-222	1	289
289	289	289	289	289

	pan	289	289	289	289	289	
289	1610	10	-3368	12	2025	289	
289	30	14	3609	16	-3380	289	
289	2015	-3374	18	32	1598	289	
289	20	1616	4	-1375	24	289	
	-3386	2023	26	1604	22	289	
5x5	289	289	289	289	289	289	

	pan	289	289	289	289	289	
289	16	10	218	20	25	289	
289	24	13	28	14	210	289	
289	26	214	16	17	16	289	
289	9	20	14	226	20	289	
	214	32	13	12	18	289	
5x5	289	289	289	289	289	289	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

15	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					288
	15	185	-18	10	83	13	288
	12	20	25	135	82	14	288
	9	1	146	36	81	15	288
	156	-14	39	11	80	16	288
	78	100	77	-253	76	210	288
	18	-4	19	349	-114	20	288
	288	288	288	288	288	288	288

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/					288
	18	102	-3	77	76	18	288
	-48	1510	-1320	-2023	2025	144	288
	81	14	12	13	153	15	288
	80	2022	1508	-1341	-1997	16	288
	79	-3354	-8	3543	11	17	288
	78	-6	99	19	20	78	288
	288	288	288	288	288	288	288

16	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						289
	16	10	139	20	25	22	57	289
	25	15	23	16	131	23	56	289
	23	137	17	20	13	92	-13	289
	12	18	13	144	23	24	55	289
	134	30	18	10	18	25	54	289
	64	19	112	20	21	26	27	289
	15	60	-33	59	58	77	53	289
	289	289	289	289	289	289	289	289

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						314
	26	64	19	112	20	21	27	289
	23	1610	11	-3448	12	2025	56	289
	92	24	15	3610	16	-3455	-13	289
	24	2016	-3450	17	27	1600	55	289
	25	20	1612	6	-1450	22	54	289
	22	-3460	2022	25	1605	18	57	289
	77	15	60	-33	59	58	53	289
	289	289	289	289	289	289	289	289

■ 290th Day of the Year - 17.10.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		290
1710	2025	-3445	290
-5058 1/3	96 2/3	5251 2/3	290
3638 1/3	-1831 2/3	-1516 2/3	290
290	290	290	290

	pan	290	290	290	290
290	1710	2025	1	-3446	290
290	20	-3465	1729	2006	290
290	144	3591	-1565	-1880	290
	-1584	-1861	125	3610	290
4x4	290	290	290	290	290

mgc	4x4 Inder J. Taneja			290
17	10	261	2	290
20	25	3	242	290
-17	15	247	45	290
270	240	-221	1	290
290	290	290	290	290

	pan	290	290	290	290
290	1710	10	-3467	12	2025
290	30	14	3709	16	-3479
290	2015	-3473	18	32	1698
290	20	1716	4	-1474	24
	-3485	2023	26	1704	22
5x5	290	290	290	290	290

	pan	290	290	290	290
290	17	10	218	20	25
290	24	13	29	14	210
290	26	214	16	17	17
290	9	21	14	226	20
	214	32	13	13	18
5x5	290	290	290	290	290

• Magic Squares of Orders 6 and 7

17	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						290	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						282
	17	183	-18	10	85	13	290		26	104	-15	79	78	18	290	
	12	20	25	135	84	14	290		-54	1710	-1520	-2023	2025	152	290	
	9	3	144	36	83	15	290		83	14	12	13	153	15	290	
	154	-14	41	11	82	16	290		82	2022	1708	-1541	-1997	16	290	
	80	98	79	-257	78	212	290		81	-3554	-8	3743	11	17	290	
	18	0	19	355	-122	20	290		72	-6	113	19	20	72	290	
	290	290	290	290	290	290	290		290	290	290	290	290	290	290	

17	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							290	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							310
	17	10	138	20	25	22	58	290		26	65	19	112	20	21	27	290	
	25	15	24	16	130	23	57	290		23	1710	11	-3548	12	2025	57	290	
	23	136	17	20	14	97	-17	290		97	24	15	3710	16	-3555	-17	290	
	12	19	13	143	23	24	56	290		24	2016	-3550	17	27	1700	56	290	
	133	30	18	11	18	25	55	290		25	20	1712	6	-1550	22	55	290	
	65	19	112	20	21	26	27	290		22	-3560	2022	25	1705	18	58	290	
	15	61	-32	60	59	73	54	290		73	15	61	-32	60	59	54	290	
	290	290	290	290	290	290	290	290		290	290	290	290	290	290	290	290	

■ 291st Day of the Year - 18.10.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		291
1810	2025	-3544	291
-5257	97	5451	291
3738	-1831	-1616	291
291	291	291	291

	pan	291	291	291	291		mgc	4x4 Inder J. Taneja	291		
291	1810	2025	1	-3545	291	291	18	10	261	2	291
291	20	-3564	1829	2006	291	291	20	25	3	243	291
291	144.5	3690.5	-1664.5	-1879.5	291	291	-17	16	247	45	291
	-1683.5	-1860.5	125.5	3709.5	291	291	270	240	-220	1	291
4x4	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291

	pan	291	291	291	291	291		pan	291	291	291	291	291
291	1810	10	-3566	12	2025	291	291	18	10	218	20	25	291
291	30	14	3809	16	-3578	291	291	24	13	30	14	210	291
291	2015	-3572	18	32	1798	291	291	26	214	16	17	18	291
291	20	1816	4	-1573	24	291	291	9	22	14	226	20	291
	-3584	2023	26	1804	22	291		214	32	13	14	18	291
5x5	291	291	291	291	291	291	5x5	291	291	291	291	291	291

• Magic Squares of Orders 6 and 7

18	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						291
	18	184	-18	10	84	13	291	
	12	20	25	137	83	14	291	
	9	4	145	36	82	15	291	
	155	-14	42	11	81	16	291	
	79	99	78	-255	77	213	291	
	18	-2	19	352	-116	20	291	
	291	291	291	291	291	291	291	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						291
	18	103	-3	78	77	18	291	
	-49	1810	-1618	-2023	2025	146	291	
	82	14	12	13	155	15	291	
	81	2022	1808	-1639	-1997	16	291	
	80	-3652	-8	3843	11	17	291	
	79	-6	100	19	20	79	291	
	291	291	291	291	291	291	291	

18	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							291	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							306
	18	10	137	20	25	22	59	291		26	66	19	112	20	21	27	291	
	25	15	25	16	129	23	58	291		23	1810	11	-3648	12	2025	58	291	
	23	135	17	20	15	102	-21	291		102	24	15	3810	16	-3655	-21	291	
	12	20	13	142	23	24	57	291		24	2016	-3650	17	27	1800	57	291	
	132	30	18	12	18	25	56	291		25	20	1812	6	-1650	22	56	291	
	66	19	112	20	21	26	27	291		22	-3660	2022	25	1805	18	59	291	
	15	62	-31	61	60	69	55	291		69	15	62	-31	61	60	55	291	
	291	291	291	291	291	291	291	291		291	291	291	291	291	291	291	291	

■ 292nd Day of the Year - 19.10.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		292
1910	2025	-3643	292
-5455 2/3	97 1/3	5650 1/3	292
3837 2/3	-1830 1/3	-1715 1/3	292
292	292	292	292

pan	292	292	292	292	mgc	4x4 Inder J. Taneja			292	
292	1910	2025	1	-3644	292	19	10	261	2	292
292	20	-3663	1929	2006	292	20	25	3	244	292
292	145	3790	-1764	-1879	292	-17	17	247	45	292
	-1783	-1860	126	3809	292	270	240	-219	1	292
4x4	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292

	pan	292	292	292	292	292
292	1910	10	-3665	12	2025	292
292	30	14	3909	16	-3677	292
292	2015	-3671	18	32	1898	292
292	20	1916	4	-1672	24	292
	-3683	2023	26	1904	22	292
5x5	292	292	292	292	292	292

	pan	292	292	292	292	292
292	19	10	218	20	25	292
292	24	13	31	14	210	292
292	26	214	16	17	19	292
292	9	23	14	226	20	292
	214	32	13	15	18	292
5x5	292	292	292	292	292	292

• Magic Squares of Orders 6 and 7

19	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					292
	19	183	-18	10	85	13	292
	12	20	25	137	84	14	292
	9	5	144	36	83	15	292
	154	-14	43	11	82	16	292
	80	98	79	-257	78	214	292
	18	0	19	355	-120	20	292
	292	292	292	292	292	292	292

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					288
	22	104	-9	79	78	18	292
	-52	1910	-1718	-2023	2025	150	292
	83	14	12	13	155	15	292
	82	2022	1908	-1739	-1997	16	292
	81	-3752	-8	3943	11	17	292
	76	-6	107	19	20	76	292
	292	292	292	292	292	292	292

19	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						292
	19	10	136	20	25	22	60	292
	25	15	26	16	128	23	59	292
	23	134	17	20	16	107	-25	292
	12	21	13	141	23	24	58	292
	131	30	18	13	18	25	57	292
	67	19	112	20	21	26	27	292
	15	63	-30	62	61	65	56	292
	292	292	292	292	292	292	292	292

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						302
	26	67	19	112	20	21	27	292
	23	1910	11	-3748	12	2025	59	292
	107	24	15	3910	16	-3755	-25	292
	24	2016	-3750	17	27	1900	58	292
	25	20	1912	6	-1750	22	57	292
	22	-3760	2022	25	1905	18	60	292
	65	15	63	-30	62	61	56	292
	292	292	292	292	292	292	292	292

■ **293rd Day of the Year - 20.10.2025**

- **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		293
2010	2025	-3742	293
-5654 1/3	97 2/3	5849 2/3	293
3937 1/3	-1829 2/3	-1814 2/3	293
293	293	293	293

	pan	293	293	293	293	mgc	4x4 Inder J. Taneja			293
293	2010	2025	1	-3743	293	20	10	261	2	293
293	20	-3762	2029	2006	293	20	25	3	245	293
293	145.5	3889.5	-1863.5	-1878.5	293	-17	18	247	45	293
	-1882.5	-1859.5	126.5	3908.5	293	270	240	-218	1	293
4x4	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293

	pan	293	293	293	293	293		pan	293	293	293	293	293
293	2010	10	-3764	12	2025	293	293	20	10	218	20	25	293
293	30	14	4009	16	-3776	293	293	24	13	32	14	210	293
293	2015	-3770	18	32	1998	293	293	26	214	16	17	20	293
293	20	2016	4	-1771	24	293	293	9	24	14	226	20	293
	-3782	2023	26	2004	22	293		214	32	13	16	18	293
5x5	293	293	293	293	293	293	5x5	293	293	293	293	293	293

• Magic Squares of Orders 6 and 7

20	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						293	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						285
	20	182	-18	10	86	13	293		26	105	-15	80	79	18	293	
	12	20	25	137	85	14	293		-55	2010	-1818	-2023	2025	154	293	
	9	6	143	36	84	15	293		84	14	12	13	155	15	293	
	153	-14	44	11	83	16	293		83	2022	2008	-1839	-1997	16	293	
	81	97	80	-259	79	215	293		82	-3852	-8	4043	11	17	293	
	18	2	19	358	-124	20	293		73	-6	114	19	20	73	293	
	293	293	293	293	293	293	293		293	293	293	293	293	293	293	

20	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							293	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							298
	20	10	135	20	25	22	61	293		26	68	19	112	20	21	27	293	
	25	15	27	16	127	23	60	293		23	2010	11	-3848	12	2025	60	293	
	23	133	17	20	17	112	-29	293		112	24	15	4010	16	-3855	-29	293	
	12	22	13	140	23	24	59	293		24	2016	-3850	17	27	2000	59	293	
	130	30	18	14	18	25	58	293		25	20	2012	6	-1850	22	58	293	
	68	19	112	20	21	26	27	293		22	-3860	2022	25	2005	18	61	293	
	15	64	-29	63	62	61	57	293		61	15	64	-29	63	62	57	293	
	293	293	293	293	293	293	293	293		293	293	293	293	293	293	293	293	

■ 294th Day of the Year - 21.10.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		294
2110	2025	-3841	294
-5853	98	6049	294
4037	-1829	-1914	294
294	294	294	294

	pan	294	294	294	294		mgc	4x4 Inder J. Taneja	294		
294	2110	2025	1	-3842	294	294	21	10	261	2	294
294	20	-3861	2129	2006	294	294	20	25	3	246	294
294	146	3989	-1963	-1878	294	294	-17	19	247	45	294
	-1982	-1859	127	4008	294	294	270	240	-217	1	294
4x4	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294

	pan	294	294	294	294	294		pan	294	294	294	294	294
294	2110	10	-3863	12	2025	294	294	21	10	218	20	25	294
294	30	14	4109	16	-3875	294	294	24	13	33	14	210	294
294	2015	-3869	18	32	2098	294	294	26	214	16	17	21	294
294	20	2116	4	-1870	24	294	294	9	25	14	226	20	294
	-3881	2023	26	2104	22	294	294	214	32	13	17	18	294
5x5	294	294	294	294	294	294	5x5	294	294	294	294	294	294

• Magic Squares of Orders 6 and 7

21	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						294	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						294
	21	183	-18	10	85	13	294		18	104	-3	79	78	18	294	
	12	20	25	139	84	14	294		-50	2110	-1916	-2023	2025	148	294	
	9	7	144	36	83	15	294		83	14	12	13	157	15	294	
	154	-14	45	11	82	16	294		82	2022	2108	-1937	-1997	16	294	
	80	98	79	-257	78	216	294		81	-3950	-8	4143	11	17	294	
	18	0	19	355	-118	20	294		80	-6	101	19	20	80	294	
	294	294	294	294	294	294	294		294	294	294	294	294	294	294	

21	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							294
	21	10	134	20	25	22	62	294	
	25	15	28	16	126	23	61	294	
	23	132	17	20	18	117	-33	294	
	12	23	13	139	23	24	60	294	
	129	30	18	15	18	25	59	294	
	69	19	112	20	21	26	27	294	
	15	65	-28	64	63	57	58	294	
	294	294	294	294	294	294	294	294	

mgc	7x7 https://numbers-magic.com/							294
26	69	19	112	20	21	27	294	
23	2110	11	-3948	12	2025	61	294	
117	24	15	4110	16	-3955	-33	294	
24	2016	-3950	17	27	2100	60	294	
25	20	2112	6	-1950	22	59	294	
22	-3960	2022	25	2105	18	62	294	
57	15	65	-28	64	63	58	294	
294	294	294	294	294	294	294	294	

■ 295th Day of the Year - 22.10.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja			295
2210	2025	-3940		295
-6051 2/3	98 1/3	6248 1/3		295
4136 2/3	-1828 1/3	-2013 1/3		295
295	295	295		295

	pan	295	295	295	295
295	2210	2025	1	-3941	295
295	20	-3960	2229	2006	295
295	146.5	4088.5	-2062.5	-1877.5	295
	-2081.5	-1858.5	127.5	4107.5	295
4x4	295	295	295	295	295

mgc	4x4 Inder J. Taneja				295
22	10	261	2		295
20	25	3	247		295
-17	20	247	45		295
270	240	-216	1		295
295	295	295	295		295

	pan	295	295	295	295	295
295	2210	10	-3962	12	2025	295
295	30	14	4209	16	-3974	295
295	2015	-3968	18	32	2198	295
295	20	2216	4	-1969	24	295
	-3980	2023	26	2204	22	295
5x5	295	295	295	295	295	295

	pan	295	295	295	295	295
295	22	10	218	20	25	295
295	24	13	34	14	210	295
295	26	214	16	17	22	295
295	9	26	14	226	20	295
	214	32	13	18	18	295
5x5	295	295	295	295	295	295

• Magic Squares of Orders 6 and 7

22	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					295
	22	182	-18	10	86	13	295
	12	20	25	139	85	14	295
	9	8	143	36	84	15	295
	153	-14	46	11	83	16	295
	81	97	80	-259	79	217	295
	18	2	19	358	-122	20	295
	295	295	295	295	295	295	295

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					291
	22	105	-9	80	79	18	295
	-53	2210	-2016	-2023	2025	152	295
	84	14	12	13	157	15	295
	83	2022	2208	-2037	-1997	16	295
	82	-4050	-8	4243	11	17	295
	77	-6	108	19	20	77	295
	295	295	295	295	295	295	295

22	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						295
	22	10	138	20	25	22	58	295
	25	15	29	16	130	23	57	295
	23	136	17	20	19	92	-12	295
	12	24	13	143	23	24	56	295
	133	30	18	16	18	25	55	295
	65	19	117	20	21	26	27	295
	15	61	-37	60	59	83	54	295
	295	295	295	295	295	295	295	295

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						325
	26	65	19	117	20	21	27	295
	23	2210	11	-4043	12	2025	57	295
	92	24	15	4210	16	-4050	-12	295
	24	2016	-4045	17	27	2200	56	295
	25	20	2212	6	-2045	22	55	295
	22	-4055	2022	25	2205	18	58	295
	83	15	61	-37	60	59	54	295
	295	295	295	295	295	295	295	295

■ 296th Day of the Year - 23.10.2025

● Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		296
2310	2025	-4039	296
-6250 1/3	98 2/3	6447 2/3	296
4236 1/3	-1827 2/3	-2112 2/3	296
296	296	296	296

	pan	296	296	296	296
296	2310	2025	1	-4040	296
296	20	-4059	2329	2006	296
296	147	4188	-2162	-1877	296
	-2181	-1858	128	4207	296
4x4	296	296	296	296	296

mgc	4x4 Inder J. Taneja			296
23	10	261	2	296
20	25	3	248	296
-17	21	247	45	296
270	240	-215	1	296
296	296	296	296	296

	pan	296	296	296	296
296	2310	10	-4061	12	2025
296	30	14	4309	16	-4073
296	2015	-4067	18	32	2298
296	20	2316	4	-2068	24
	-4079	2023	26	2304	22
5x5	296	296	296	296	296

	pan	296	296	296	296
296	23	10	218	20	25
296	24	13	35	14	210
296	26	214	16	17	23
296	9	27	14	226	20
	214	32	13	19	18
5x5	296	296	296	296	296

• Magic Squares of Orders 6 and 7

23	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						296		semi	6x6 https://numbers-magic.com/						288
	23	181	-18	10	87	13	296		26	106	-15	81	80	18	296		
	12	20	25	139	86	14	296		-56	2310	-2116	-2023	2025	156	296		
	9	9	142	36	85	15	296		85	14	12	13	157	15	296		
	152	-14	47	11	84	16	296		84	2022	2308	-2137	-1997	16	296		
	82	96	81	-261	80	218	296		83	-4150	-8	4343	11	17	296		
	18	4	19	361	-126	20	296		74	-6	115	19	20	74	296		
	296	296	296	296	296	296	296		296	296	296	296	296	296	296		

23	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							296		semi	7x7 https://numbers-magic.com/							321
	23	10	137	20	25	22	59	296		26	66	19	117	20	21	27	296		
	25	15	30	16	129	23	58	296		23	2310	11	-4143	12	2025	58	296		
	23	135	17	20	20	97	-16	296		97	24	15	4310	16	-4150	-16	296		
	12	25	13	142	23	24	57	296		24	2016	-4145	17	27	2300	57	296		
	132	30	18	17	18	25	56	296		25	20	2312	6	-2145	22	56	296		
	66	19	117	20	21	26	27	296		22	-4155	2022	25	2305	18	59	296		
	15	62	-36	61	60	79	55	296		79	15	62	-36	61	60	55	296		
	296	296	296	296	296	296	296	296		296	296	296	296	296	296	296	296		

■ 297th Day of the Year - 24.10.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja			297
2410	2025	-4138		297
-6449	99	6647		297
4336	-1827	-2212		297
297	297	297		297

	pan	297	297	297	297		mgc	4x4 Inder J. Taneja	297		
297	2410	2025	1	-4139	297	297	24	10	261	2	297
297	20	-4158	2429	2006	297	297	20	25	3	249	297
297	147.5	4287.5	-2261.5	-1876.5	297	297	-17	22	247	45	297
	-2280.5	-1857.5	128.5	4306.5	297	297	270	240	-214	1	297
4x4	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297

	pan	297	297	297	297	297		pan	297	297	297	297	297
297	2410	10	-4160	12	2025	297	297	24	10	218	20	25	297
297	30	14	4409	16	-4172	297	297	24	13	36	14	210	297
297	2015	-4166	18	32	2398	297	297	26	214	16	17	24	297
297	20	2416	4	-2167	24	297	297	9	28	14	226	20	297
	-4178	2023	26	2404	22	297	297	214	32	13	20	18	297
5x5	297	297	297	297	297	297	5x5	297	297	297	297	297	297

• Magic Squares of Orders 6 and 7

24	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						297
	24	182	-18	10	86	13	297	
	12	20	25	141	85	14	297	
	9	10	143	36	84	15	297	
	153	-14	48	11	83	16	297	
	81	97	80	-259	79	219	297	
	18	2	19	358	-120	20	297	
	297	297	297	297	297	297	297	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						297
	18	105	-3	80	79	18	297	
	-51	2410	-2214	-2023	2025	150	297	
	84	14	12	13	159	15	297	
	83	2022	2408	-2235	-1997	16	297	
	82	-4248	-8	4443	11	17	297	
	81	-6	102	19	20	81	297	
	297	297	297	297	297	297	297	

24	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							297	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							317
	24	10	136	20	25	22	60	297		26	67	19	117	20	21	27	297	
	25	15	31	16	128	23	59	297		23	2410	11	-4243	12	2025	59	297	
	23	134	17	20	21	102	-20	297		102	24	15	4410	16	-4250	-20	297	
	12	26	13	141	23	24	58	297		24	2016	-4245	17	27	2400	58	297	
	131	30	18	18	18	25	57	297		25	20	2412	6	-2245	22	57	297	
	67	19	117	20	21	26	27	297		22	-4255	2022	25	2405	18	60	297	
	15	63	-35	62	61	75	56	297		75	15	63	-35	62	61	56	297	
	297	297	297	297	297	297	297	297		297	297	297	297	297	297	297	297	

■ 298th Day of the Year - 25.10.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		298
2510	2025	-4237	298
-6647 2/3	99 1/3	6846 1/3	298
4435 2/3	-1826 1/3	-2311 1/3	298
298	298	298	298

pan	298	298	298	298
298	2510	2025	1	-4238
298	20	-4257	2529	2006
298	148	4387	-2361	-1876
	-2380	-1857	129	4406
4x4	298	298	298	298

mgc	4x4 Inder J. Taneja			298
25	10	261	2	298
20	25	3	250	298
-17	23	247	45	298
270	240	-213	1	298
298	298	298	298	298

	pan	298	298	298	298	298
298	2510	10	-4259	12	2025	298
298	30	14	4509	16	-4271	298
298	2015	-4265	18	32	2498	298
298	20	2516	4	-2266	24	298
	-4277	2023	26	2504	22	298
5x5	298	298	298	298	298	298

	pan	298	298	298	298	298
298	25	10	218	20	25	298
298	24	13	37	14	210	298
298	26	214	16	17	25	298
298	9	29	14	226	20	298
	214	32	13	21	18	298
5x5	298	298	298	298	298	298

• Magic Squares of Orders 6 and 7

25	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					298
	25	181	-18	10	87	13	298
	12	20	25	141	86	14	298
	9	11	142	36	85	15	298
	152	-14	49	11	84	16	298
	82	96	81	-261	80	220	298
	18	4	19	361	-124	20	298
	298	298	298	298	298	298	298

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					294
	22	106	-9	81	80	18	298
	-54	2510	-2314	-2023	2025	154	298
	85	14	12	13	159	15	298
	84	2022	2508	-2335	-1997	16	298
	83	-4348	-8	4543	11	17	298
	78	-6	109	19	20	78	298
	298	298	298	298	298	298	298

25	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						298
	25	10	135	20	25	22	61	298
	25	15	32	16	127	23	60	298
	23	133	17	20	22	107	-24	298
	12	27	13	140	23	24	59	298
	130	30	18	19	18	25	58	298
	68	19	117	20	21	26	27	298
	15	64	-34	63	62	71	57	298
	298	298	298	298	298	298	298	298

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						313
	26	68	19	117	20	21	27	298
	23	2510	11	-4343	12	2025	60	298
	107	24	15	4510	16	-4350	-24	298
	24	2016	-4345	17	27	2500	59	298
	25	20	2512	6	-2345	22	58	298
	22	-4355	2022	25	2505	18	61	298
	71	15	64	-34	63	62	57	298
	298	298	298	298	298	298	298	298

■ 299th Day of the Year - 26.10.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		299
2610	2025	-4336	299
-6846 1/3	99 2/3	7045 2/3	299
4535 1/3	-1825 2/3	-2410 2/3	299
299	299	299	299

	pan	299	299	299	299	mgc	4x4 Inder J. Taneja			299
299	2610	2025	1	-4337	299	26	10	261	2	299
299	20	-4356	2629	2006	299	20	25	3	251	299
299	148.5	4486.5	-2460.5	-1875.5	299	-17	24	247	45	299
	-2479.5	-1856.5	129.5	4505.5	299	270	240	-212	1	299
4x4	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299

	pan	299	299	299	299	299		pan	299	299	299	299	299
299	2610	10	-4358	12	2025	299	299	26	10	218	20	25	299
299	30	14	4609	16	-4370	299	299	24	13	38	14	210	299
299	2015	-4364	18	32	2598	299	299	26	214	16	17	26	299
299	20	2616	4	-2365	24	299	299	9	30	14	226	20	299
	-4376	2023	26	2604	22	299		214	32	13	22	18	299
5x5	299	299	299	299	299	299	5x5	299	299	299	299	299	299

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

26	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					299	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					291
	26	180	-18	10	88	13	299	26	107	-15	82	81	18	299
	12	20	25	141	87	14	299	-57	2610	-2414	-2023	2025	158	299
	9	12	141	36	86	15	299	86	14	12	13	159	15	299
	151	-14	50	11	85	16	299	85	2022	2608	-2435	-1997	16	299
	83	95	82	-263	81	221	299	84	-4448	-8	4643	11	17	299
	18	6	19	364	-128	20	299	75	-6	116	19	20	75	299
	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299

26	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						299	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						309
	26	10	134	20	25	22	62	299	26	69	19	117	20	21	27	299
	25	15	33	16	126	23	61	299	23	2610	11	-4443	12	2025	61	299
	23	132	17	20	23	112	-28	299	112	24	15	4610	16	-4450	-28	299
	12	28	13	139	23	24	60	299	24	2016	-4445	17	27	2600	60	299
	129	30	18	20	18	25	59	299	25	20	2612	6	-2445	22	59	299
	69	19	117	20	21	26	27	299	22	-4455	2022	25	2605	18	62	299
	15	65	-33	64	63	67	58	299	67	15	65	-33	64	63	58	299
	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299

■ **300th Day of the Year - 27.10.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		300
2710	2025	-4435	300
-7045	100	7245	300
4635	-1825	-2510	300
300	300	300	300

	pan	300	300	300	300	
300	2710	2025	1	-4436	300	
300	20	-4455	2729	2006	300	
300	149	4586	-2560	-1875	300	
	-2579	-1856	130	4605	300	
4x4	300	300	300	300	300	

mgc	4x4 Inder J. Taneja	300		
27	10	261	2	300
20	25	3	252	300
-17	25	247	45	300
270	240	-211	1	300
300	300	300	300	300

	pan	300	300	300	300	300
300	2710	10	-4457	12	2025	300
300	30	14	4709	16	-4469	300
300	2015	-4463	18	32	2698	300
300	20	2716	4	-2464	24	300
	-4475	2023	26	2704	22	300
5x5	300	300	300	300	300	300

	pan	300	300	300	300	300
300	27	10	218	20	25	300
300	24	13	39	14	210	300
300	26	214	16	17	27	300
300	9	31	14	226	20	300
	214	32	13	23	18	300
5x5	300	300	300	300	300	300

• Magic Squares of Orders 6 and 7

27	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						300
	27	181	-18	10	87	13	300	
	12	20	25	143	86	14	300	
	9	13	142	36	85	15	300	
	152	-14	51	11	84	16	300	
	82	96	81	-261	80	222	300	
	18	4	19	361	-122	20	300	
	300	300	300	300	300	300	300	

mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						300
	18	106	-3	81	80	18	300
	-52	2710	-2512	-2023	2025	152	300
	85	14	12	13	161	15	300
	84	2022	2708	-2533	-1997	16	300
	83	-4546	-8	4743	11	17	300
	82	-6	103	19	20	82	300
	300	300	300	300	300	300	300

27	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							300	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							305
	27	10	133	20	25	22	63	300		26	70	19	117	20	21	27	300	
	25	15	34	16	125	23	62	300		23	2710	11	-4543	12	2025	62	300	
	23	131	17	20	24	117	-32	300		117	24	15	4710	16	-4550	-32	300	
	12	29	13	138	23	24	61	300		24	2016	-4545	17	27	2700	61	300	
	128	30	18	21	18	25	60	300		25	20	2712	6	-2545	22	60	300	
	70	19	117	20	21	26	27	300		22	-4555	2022	25	2705	18	63	300	
	15	66	-32	65	64	63	59	300		63	15	66	-32	65	64	59	300	
	300	300	300	300	300	300	300	300		300	300	300	300	300	300	300	300	

■ 301st Day of the Year - 28.10.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		301
2810	2025	-4534	301
-7243 2/3	100 1/3	7444 1/3	301
4734 2/3	-1824 1/3	-2609 1/3	301
301	301	301	301

pan	301	301	301	301	mgc	4x4 Inder J. Taneja			301	
301	2810	2025	1	-4535	301	28	10	261	2	301
301	20	-4554	2829	2006	301	20	25	3	253	301
301	149.5	4685.5	-2659.5	-1874.5	301	-17	26	247	45	301
	-2678.5	-1855.5	130.5	4704.5	301	270	240	-210	1	301
4x4	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301

	pan	301	301	301	301	301
301	2810	10	-4556	12	2025	301
301	30	14	4809	16	-4568	301
301	2015	-4562	18	32	2798	301
301	20	2816	4	-2563	24	301
	-4574	2023	26	2804	22	301
5x5	301	301	301	301	301	301

	pan	301	301	301	301	301
301	28	10	218	20	25	301
301	24	13	40	14	210	301
301	26	214	16	17	28	301
301	9	32	14	226	20	301
	214	32	13	24	18	301
5x5	301	301	301	301	301	301

• Magic Squares of Orders 6 and 7

28	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					301
	28	180	-18	10	88	13	301
	12	20	25	143	87	14	301
	9	14	141	36	86	15	301
	151	-14	52	11	85	16	301
	83	95	82	-263	81	223	301
	18	6	19	364	-126	20	301
	301	301	301	301	301	301	301

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					297
	22	107	-9	82	81	18	301
	-55	2810	-2612	-2023	2025	156	301
	86	14	12	13	161	15	301
	85	2022	2808	-2633	-1997	16	301
	84	-4646	-8	4843	11	17	301
	79	-6	110	19	20	79	301
	301	301	301	301	301	301	301

28	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					301	
	28	10	132	20	25	22	64	301
	25	15	35	16	124	23	63	301
	23	130	17	20	25	122	-36	301
	12	30	13	137	23	24	62	301
	127	30	18	22	18	25	61	301
	71	19	117	20	21	26	27	301
	15	67	-31	66	65	59	60	301
	301	301	301	301	301	301	301	301

	mgc	7x7 https://numbers-magic.com/					301	
	26	71	19	117	20	21	27	301
	23	2810	11	-4643	12	2025	63	301
	122	24	15	4810	16	-4650	-36	301
	24	2016	-4645	17	27	2800	62	301
	25	20	2812	6	-2645	22	61	301
	22	-4655	2022	25	2805	18	64	301
	59	15	67	-31	66	65	60	301
	301	301	301	301	301	301	301	301

■ 302nd Day of the Year - 29.10.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		302
2910	2025	-4633	302
-7442 1/3	100 2/3	7643 2/3	302
4834 1/3	-1823 2/3	-2708 2/3	302
302	302	302	302

	pan	302	302	302	302
302	2910	2025	1	-4634	302
302	20	-4653	2929	2006	302
302	150	4785	-2759	-1874	302
	-2778	-1855	131	4804	302
4x4	302	302	302	302	302

mgc	4x4 Inder J. Taneja				302
29	10	261	2		302
20	25	3	254		302
-17	27	247	45		302
270	240	-209	1		302
302	302	302	302		302

	pan	302	302	302	302	302
302	2910	10	-4655	12	2025	302
302	30	14	4909	16	-4667	302
302	2015	-4661	18	32	2898	302
302	20	2916	4	-2662	24	302
	-4673	2023	26	2904	22	302
5x5	302	302	302	302	302	302

	pan	302	302	302	302	302
302	29	10	218	20	25	302
302	24	13	41	14	210	302
302	26	214	16	17	29	302
302	9	33	14	226	20	302
	214	32	13	25	18	302
5x5	302	302	302	302	302	302

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

29	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						302	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						294
	29	179	-18	10	89	13	302		26	108	-15	83	82	18	302	
	12	20	25	143	88	14	302		-58	2910	-2712	-2023	2025	160	302	
	9	15	140	36	87	15	302		87	14	12	13	161	15	302	
	150	-14	53	11	86	16	302		86	2022	2908	-2733	-1997	16	302	
	84	94	83	-265	82	224	302		85	-4746	-8	4943	11	17	302	
	18	8	19	367	-130	20	302		76	-6	117	19	20	76	302	
	302	302	302	302	302	302	302		302	302	302	302	302	302	302	

29	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							302	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							332
	29	10	136	20	25	22	60	302		26	67	19	122	20	21	27	302	
	25	15	36	16	128	23	59	302		23	2910	11	-4738	12	2025	59	302	
	23	134	17	20	26	97	-15	302		97	24	15	4910	16	-4745	-15	302	
	12	31	13	141	23	24	58	302		24	2016	-4740	17	27	2900	58	302	
	131	30	18	23	18	25	57	302		25	20	2912	6	-2740	22	57	302	
	67	19	122	20	21	26	27	302		22	-4750	2022	25	2905	18	60	302	
	15	63	-40	62	61	85	56	302		85	15	63	-40	62	61	56	302	
	302	302	302	302	302	302	302	302		302	302	302	302	302	302	302	302	

■ **303rd Day of the Year - 30.10.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		303
3010	2025	-4732	303
-7641	101	7843	303
4934	-1823	-2808	303
303	303	303	303

	pan	303	303	303	303		mgc	4x4 Inder J. Taneja	303		
303	3010	2025	1	-4733	303		30	10	261	2	303
303	20	-4752	3029	2006	303		20	25	3	255	303
303	150.5	4884.5	-2858.5	-1873.5	303		-17	28	247	45	303
	-2877.5	-1854.5	131.5	4903.5	303		270	240	-208	1	303
4x4	303	303	303	303	303		303	303	303	303	303

	pan	303	303	303	303	303		pan	303	303	303	303	303
303	3010	10	-4754	12	2025	303		303	30	10	218	20	25
303	30	14	5009	16	-4766	303		303	24	13	42	14	210
303	2015	-4760	18	32	2998	303		303	26	214	16	17	30
303	20	3016	4	-2761	24	303		303	9	34	14	226	20
	-4772	2023	26	3004	22	303			214	32	13	26	18
5x5	303	303	303	303	303	303		5x5	303	303	303	303	303

• Magic Squares of Orders 6 and 7

30	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						303
	30	180	-18	10	88	13	303	
	12	20	25	145	87	14	303	
	9	16	141	36	86	15	303	
	151	-14	54	11	85	16	303	
	83	95	82	-263	81	225	303	
	18	6	19	364	-124	20	303	
	303	303	303	303	303	303	303	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						303
	18	107	-3	82	81	18	303	
	-53	3010	-2810	-2023	2025	154	303	
	86	14	12	13	163	15	303	
	85	2022	3008	-2831	-1997	16	303	
	84	-4844	-8	5043	11	17	303	
	83	-6	104	19	20	83	303	
	303	303	303	303	303	303	303	

30	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						303	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						328	
	30	10	135	20	25	22	61	303		26	68	19	122	20	21	27	303
	25	15	37	16	127	23	60	303		23	3010	11	-4838	12	2025	60	303
	23	133	17	20	27	102	-19	303		102	24	15	5010	16	-4845	-19	303
	12	32	13	140	23	24	59	303		24	2016	-4840	17	27	3000	59	303
	130	30	18	24	18	25	58	303		25	20	3012	6	-2840	22	58	303
	68	19	122	20	21	26	27	303		22	-4850	2022	25	3005	18	61	303
	15	64	-39	63	62	81	57	303		81	15	64	-39	63	62	57	303
	303	303	303	303	303	303	303	303		303	303	303	303	303	303	303	303

■ 304th Day of the Year - 31.10.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		304
3110	2025	-4831	304
-7839 2/3	101 1/3	8042 1/3	304
5033 2/3	-1822 1/3	-2907 1/3	304
304	304	304	304

pan	304	304	304	304	mgc	4x4 Inder J. Taneja			304	
304	3110	2025	1	-4832	304	31	10	261	2	304
304	20	-4851	3129	2006	304	20	25	3	256	304
304	151	4984	-2958	-1873	304	-17	29	247	45	304
	-2977	-1854	132	5003	304	270	240	-207	1	304
4x4	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304

	pan	304	304	304	304	304
304	3110	10	-4853	12	2025	304
304	30	14	5109	16	-4865	304
304	2015	-4859	18	32	3098	304
304	20	3116	4	-2860	24	304
	-4871	2023	26	3104	22	304
5x5	304	304	304	304	304	304

	pan	304	304	304	304	304
304	31	10	218	20	25	304
304	24	13	43	14	210	304
304	26	214	16	17	31	304
304	9	35	14	226	20	304
	214	32	13	27	18	304
5x5	304	304	304	304	304	304

• Magic Squares of Orders 6 and 7

31	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					304
	31	179	-18	10	89	13	304
	12	20	25	145	88	14	304
	9	17	140	36	87	15	304
	150	-14	55	11	86	16	304
	84	94	83	-265	82	226	304
	18	8	19	367	-128	20	304
	304	304	304	304	304	304	304

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					300
	22	108	-9	83	82	18	304
	-56	3110	-2910	-2023	2025	158	304
	87	14	12	13	163	15	304
	86	2022	3108	-2931	-1997	16	304
	85	-4944	-8	5143	11	17	304
	80	-6	111	19	20	80	304
	304	304	304	304	304	304	304

31	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						304
	31	10	134	20	25	22	62	304
	25	15	38	16	126	23	61	304
	23	132	17	20	28	107	-23	304
	12	33	13	139	23	24	60	304
	129	30	18	25	18	25	59	304
	69	19	122	20	21	26	27	304
	15	65	-38	64	63	77	58	304
	304	304	304	304	304	304	304	304

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						324
	26	69	19	122	20	21	27	304
	23	3110	11	-4938	12	2025	61	304
	107	24	15	5110	16	-4945	-23	304
	24	2016	-4940	17	27	3100	60	304
	25	20	3112	6	-2940	22	59	304
	22	-4950	2022	25	3105	18	62	304
	77	15	65	-38	64	63	58	304
	304	304	304	304	304	304	304	304

2.8 November - 2025

■ 305th Day of the Year - 01.11.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		305
0111	2025	-1831	305
-1840 1/3	101 2/3	2043 2/3	305
2034 1/3	-1821 2/3	92 1/3	305
305	305	305	305

	pan	305	305	305	305	mgc	4x4 Inder J. Taneja		305	
305	0111	2025	1	-1832	305	01	11	291	2	305
305	20	-1851	130	2006	305	20	25	3	257	305
305	151.5	1984.5	41.5	-1872.5	305	-17	-1	278	45	305
	22.5	-1853.5	132.5	2003.5	305	301	270	-267	1	305
4x4	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305

	pan	305	305	305	305	305		pan	305	305	305	305	305
305	0111	10	-1853	12	2025	305	305	01	11	248	20	25	305
305	30	14	2110	16	-1865	305	305	23	13	14	14	241	305
305	2015	-1859	18	32	99	305	305	27	244	16	16	2	305
305	20	117	4	140	24	305	305	9	5	15	257	19	305
	-1871	2023	26	105	22	305		245	32	12	-2	18	305
5x5	305	305	305	305	305	305	5x5	305	305	305	305	305	305

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

1	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						305	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						297
	01	209	-19	11	90	13	305		26	109	-15	84	83	18	305	
	12	20	25	145	89	14	305		-59	0111	89	-2023	2025	162	305	
	10	-13	170	35	88	15	305		88	14	12	13	163	15	305	
	179	-14	26	11	87	16	305		87	2022	109	68	-1997	16	305	
	85	124	84	-298	83	227	305		86	-1945	-8	2144	11	17	305	
	18	-21	19	401	-132	20	305		77	-6	118	19	20	77	305	
	305	305	305	305	305	305	305		305	305	305	305	305	305	305	

1	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							305	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							320
	01	11	163	20	25	22	63	305		26	70	19	122	20	21	27	305	
	24	15	9	16	156	23	62	305		23	0111	11	-1939	12	2025	62	305	
	24	161	17	19	-1	112	-27	305		112	24	15	2111	16	-1946	-27	305	
	12	3	14	169	22	24	61	305		24	2016	-1941	17	27	101	61	305	
	159	30	17	-4	18	25	60	305		25	20	113	6	59	22	60	305	
	70	19	122	20	21	26	27	305		22	-1951	2022	25	106	18	63	305	
	15	66	-37	65	64	73	59	305		73	15	66	-37	65	64	59	305	
	305	305	305	305	305	305	305	305		305	305	305	305	305	305	305	305	

■ **306th Day of the Year - 02.11.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		306
0211	2025	-1930	306
-2039	102	2243	306
2134	-1821	-7	306
306	306	306	306

	pan	306	306	306	306		mgc	4x4 Inder J. Taneja				306
306	0211	2025	1	-1931	306	306	02	11	291	2	306	
306	20	-1950	230	2006	306	306	20	25	3	258	306	
306	152	2084	-58	-1872	306	306	-17	0	278	45	306	
	-77	-1853	133	2103	306	306	301	270	-266	1	306	
4x4	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	

	pan	306	306	306	306	306		pan	306	306	306	306	306
306	0211	10	-1952	12	2025	306	306	02	11	248	20	25	306
306	30	14	2210	16	-1964	306	306	23	13	15	14	241	306
306	2015	-1958	18	32	199	306	306	27	244	16	16	3	306
306	20	217	4	41	24	306	306	9	6	15	257	19	306
	-1970	2023	26	205	22	306		245	32	12	-1	18	306
5x5	306	306	306	306	306	306	5x5	306	306	306	306	306	306

• Magic Squares of Orders 6 and 7

2	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						306	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						306
	02	210	-19	11	89	13	306		18	108	-3	83	82	18	306	
	12	20	25	147	88	14	306		-54	0211	-9	-2023	2025	156	306	
	10	-12	171	35	87	15	306		87	14	12	13	165	15	306	
	180	-14	27	11	86	16	306		86	2022	209	-30	-1997	16	306	
	84	125	83	-296	82	228	306		85	-2043	-8	2244	11	17	306	
	18	-23	19	398	-126	20	306		84	-6	105	19	20	84	306	
	306	306	306	306	306	306	306		306	306	306	306	306	306	306	

2	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						306	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						316	
	02	11	162	20	25	22	64	306		26	71	19	122	20	21	27	306
	24	15	10	16	155	23	63	306		23	0211	11	-2039	12	2025	63	306
	24	160	17	19	0	117	-31	306		117	24	15	2211	16	-2046	-31	306
	12	4	14	168	22	24	62	306		24	2016	-2041	17	27	201	62	306
	158	30	17	-3	18	25	61	306		25	20	213	6	-41	22	61	306
	71	19	122	20	21	26	27	306		22	-2051	2022	25	206	18	64	306
	15	67	-36	66	65	69	60	306		69	15	67	-36	66	65	60	306
	306	306	306	306	306	306	306	306		306	306	306	306	306	306	306	306

■ 307th Day of the Year - 03.11.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		307
0311	2025	-2029	307
-2237 2/3	102 1/3	2442 1/3	307
2233 2/3	-1820 1/3	-106 1/3	307
307	307	307	307

	pan	307	307	307	307	mgc	4x4 Inder J. Taneja				307
307	0311	2025	1	-2030	307	03	11	291	2	307	
307	20	-2049	330	2006	307	20	25	3	259	307	
307	152.5	2183.5	-157.5	-1871.5	307	-17	1	278	45	307	
	-176.5	-1852.5	133.5	2202.5	307	301	270	-265	1	307	
4x4	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	

	pan	307	307	307	307	307
307	0311	10	-2051	12	2025	307
307	30	14	2310	16	-2063	307
307	2015	-2057	18	32	299	307
307	20	317	4	-58	24	307
	-2069	2023	26	305	22	307
5x5	307	307	307	307	307	307

	pan	307	307	307	307	307
307	03	11	248	20	25	307
307	23	13	16	14	241	307
307	27	244	16	16	4	307
307	9	7	15	257	19	307
	245	32	12	0	18	307
5x5	307	307	307	307	307	307

• Magic Squares of Orders 6 and 7

3	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					307
	03	209	-19	11	90	13	307
	12	20	25	147	89	14	307
	10	-11	170	35	88	15	307
	179	-14	28	11	87	16	307
	85	124	84	-298	83	229	307
	18	-21	19	401	-130	20	307
	307	307	307	307	307	307	307

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					303
	22	109	-9	84	83	18	307
	-57	0311	-109	-2023	2025	160	307
	88	14	12	13	165	15	307
	87	2022	309	-130	-1997	16	307
	86	-2143	-8	2344	11	17	307
	81	-6	112	19	20	81	307
	307	307	307	307	307	307	307

3	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						307
	03	11	161	20	25	22	65	307
	24	15	11	16	154	23	64	307
	24	159	17	19	1	122	-35	307
	12	5	14	167	22	24	63	307
	157	30	17	-2	18	25	62	307
	72	19	122	20	21	26	27	307
	15	68	-35	67	66	65	61	307
	307	307	307	307	307	307	307	307

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						312
	26	72	19	122	20	21	27	307
	23	0311	11	-2139	12	2025	64	307
	122	24	15	2311	16	-2146	-35	307
	24	2016	-2141	17	27	301	63	307
	25	20	313	6	-141	22	62	307
	22	-2151	2022	25	306	18	65	307
	65	15	68	-35	67	66	61	307
	307	307	307	307	307	307	307	307

■ 308th Day of the Year - 04.11.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		308
0411	2025	-2128	308
-2436 1/3	102 2/3	2641 2/3	308
2333 1/3	-1819 2/3	-205 2/3	308
308	308	308	308

	pan	308	308	308	308
308	0411	2025	1	-2129	308
308	20	-2148	430	2006	308
308	153	2283	-257	-1871	308
	-276	-1852	134	2302	308
4x4	308	308	308	308	308

mgc	4x4 Inder J. Taneja			308
04	11	291	2	308
20	25	3	260	308
-17	2	278	45	308
301	270	-264	1	308
308	308	308	308	308

	pan	308	308	308	308	308
308	0411	10	-2150	12	2025	308
308	30	14	2410	16	-2162	308
308	2015	-2156	18	32	399	308
308	20	417	4	-157	24	308
	-2168	2023	26	405	22	308
5x5	308	308	308	308	308	308

	pan	308	308	308	308	308
308	04	11	248	20	25	308
308	23	13	17	14	241	308
308	27	244	16	16	5	308
308	9	8	15	257	19	308
	245	32	12	1	18	308
5x5	308	308	308	308	308	308

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

4	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						308	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						300
	04	208	-19	11	91	13	308	26	110	-15	85	84	18	308		
	12	20	25	147	90	14	308	-60	0411	-209	-2023	2025	164	308		
	10	-10	169	35	89	15	308	89	14	12	13	165	15	308		
	178	-14	29	11	88	16	308	88	2022	409	-230	-1997	16	308		
	86	123	85	-300	84	230	308	87	-2243	-8	2444	11	17	308		
	18	-19	19	404	-134	20	308	78	-6	119	19	20	78	308		
	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308		

4	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							308	mgc	7x7 https://numbers-magic.com/							308
	04	11	160	20	25	22	66	308	26	73	19	122	20	21	27	308		
	24	15	12	16	153	23	65	308	23	0411	11	-2239	12	2025	65	308		
	24	158	17	19	2	127	-39	308	127	24	15	2411	16	-2246	-39	308		
	12	6	14	166	22	24	64	308	24	2016	-2241	17	27	401	64	308		
	156	30	17	-1	18	25	63	308	25	20	413	6	-241	22	63	308		
	73	19	122	20	21	26	27	308	22	-2251	2022	25	406	18	66	308		
	15	69	-34	68	67	61	62	308	61	15	69	-34	68	67	62	308		
	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308		

■ **309th Day of the Year - 05.11.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		309
0511	2025	-2227	309
-2635	103	2841	309
2433	-1819	-305	309
309	309	309	309

	pan	309	309	309	309		mgc	4x4 Inder J. Taneja	309		
309	0511	2025	1	-2228	309	309	05	11	291	2	309
309	20	-2247	530	2006	309	309	20	25	3	261	309
309	153.5	2382.5	-356.5	-1870.5	309	309	-17	3	278	45	309
	-375.5	-1851.5	134.5	2401.5	309	309	301	270	-263	1	309
4x4	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309

	pan	309	309	309	309	309		pan	309	309	309	309	309
309	0511	10	-2249	12	2025	309	309	05	11	248	20	25	309
309	30	14	2510	16	-2261	309	309	23	13	18	14	241	309
309	2015	-2255	18	32	499	309	309	27	244	16	16	6	309
309	20	517	4	-256	24	309	309	9	9	15	257	19	309
	-2267	2023	26	505	22	309		245	32	12	2	18	309
5x5	309	309	309	309	309	309	5x5	309	309	309	309	309	309

• Magic Squares of Orders 6 and 7

5	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						309
	05	209	-19	11	90	13	309	
	12	20	25	149	89	14	309	
	10	-9	170	35	88	15	309	
	179	-14	30	11	87	16	309	
	85	124	84	-298	83	231	309	
	18	-21	19	401	-128	20	309	
	309	309	309	309	309	309	309	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						309
	18	109	-3	84	83	18	309	
	-55	0511	-307	-2023	2025	158	309	
	88	14	12	13	167	15	309	
	87	2022	509	-328	-1997	16	309	
	86	-2341	-8	2544	11	17	309	
	85	-6	106	19	20	85	309	
	309	309	309	309	309	309	309	

5	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						309	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						339	
	05	11	164	20	25	22	62	309		26	69	19	127	20	21	27	309
	24	15	13	16	157	23	61	309		23	0511	11	-2334	12	2025	61	309
	24	162	17	19	3	102	-18	309		102	24	15	2511	16	-2341	-18	309
	12	7	14	170	22	24	60	309		24	2016	-2336	17	27	501	60	309
	160	30	17	0	18	25	59	309		25	20	513	6	-336	22	59	309
	69	19	127	20	21	26	27	309		22	-2346	2022	25	506	18	62	309
	15	65	-43	64	63	87	58	309		87	15	65	-43	64	63	58	309
	309	309	309	309	309	309	309	309		309	309	309	309	309	309	309	309

■ 310th Day of the Year - 06.11.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		310
0611	2025	-2326	310
-2833 2/3	103 1/3	3040 1/3	310
2532 2/3	-1818 1/3	-404 1/3	310
310	310	310	310

pan	310	310	310	310
310	0611	2025	1	-2327
310	20	-2346	630	2006
310	154	2482	-456	-1870
	-475	-1851	135	2501
4x4	310	310	310	310

mgc	4x4 Inder J. Taneja			310
06	11	291	2	310
20	25	3	262	310
-17	4	278	45	310
301	270	-262	1	310
310	310	310	310	310

	pan	310	310	310	310	310
310	0611	10	-2348	12	2025	310
310	30	14	2610	16	-2360	310
310	2015	-2354	18	32	599	310
310	20	617	4	-355	24	310
	-2366	2023	26	605	22	310
5x5	310	310	310	310	310	310

	pan	310	310	310	310	310
310	06	11	248	20	25	310
310	23	13	19	14	241	310
310	27	244	16	16	7	310
310	9	10	15	257	19	310
	245	32	12	3	18	310
5x5	310	310	310	310	310	310

• Magic Squares of Orders 6 and 7

6	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					310
	06	208	-19	11	91	13	310
	12	20	25	149	90	14	310
	10	-8	169	35	89	15	310
	178	-14	31	11	88	16	310
	86	123	85	-300	84	232	310
	18	-19	19	404	-132	20	310
	310	310	310	310	310	310	310

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					306
	22	110	-9	85	84	18	310
	-58	0611	-407	-2023	2025	162	310
	89	14	12	13	167	15	310
	88	2022	609	-428	-1997	16	310
	87	-2441	-8	2644	11	17	310
	82	-6	113	19	20	82	310
	310	310	310	310	310	310	310

6	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					310	
	06	11	163	20	25	22	63	310
	24	15	14	16	156	23	62	310
	24	161	17	19	4	107	-22	310
	12	8	14	169	22	24	61	310
	159	30	17	1	18	25	60	310
	70	19	127	20	21	26	27	310
	15	66	-42	65	64	83	59	310
	310	310	310	310	310	310	310	310

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/					335	
	26	70	19	127	20	21	27	310
	23	0611	11	-2434	12	2025	62	310
	107	24	15	2611	16	-2441	-22	310
	24	2016	-2436	17	27	601	61	310
	25	20	613	6	-436	22	60	310
	22	-2446	2022	25	606	18	63	310
	83	15	66	-42	65	64	59	310
	310	310	310	310	310	310	310	310

■ 311th Day of the Year - 07.11.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja			311
0711	2025	-2425		311
-3032 1/3	103 2/3	3239 2/3		311
2632 1/3	-1817 2/3	-503 2/3		311
311	311	311		311

	pan	311	311	311	311	mgc	4x4 Inder J. Taneja				311
311	0711	2025	1	-2426	311	07	11	291	2		311
311	20	-2445	730	2006	311	20	25	3	263		311
311	154.5	2581.5	-555.5	-1869.5	311	-17	5	278	45		311
	-574.5	-1850.5	135.5	2600.5	311	301	270	-261	1		311
4x4	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311

	pan	311	311	311	311	311		pan	311	311	311	311	311
311	0711	10	-2447	12	2025	311	311	07	11	248	20	25	311
311	30	14	2710	16	-2459	311	311	23	13	20	14	241	311
311	2015	-2453	18	32	699	311	311	27	244	16	16	8	311
311	20	717	4	-454	24	311	311	9	11	15	257	19	311
	-2465	2023	26	705	22	311		245	32	12	4	18	311
5x5	311	311	311	311	311	311	5x5	311	311	311	311	311	311

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

7	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						311	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						303
	07	207	-19	11	92	13	311		26	111	-15	86	85	18	311	
	12	20	25	149	91	14	311		-61	0711	-507	-2023	2025	166	311	
	10	-7	168	35	90	15	311		90	14	12	13	167	15	311	
	177	-14	32	11	89	16	311		89	2022	709	-528	-1997	16	311	
	87	122	86	-302	85	233	311		88	-2541	-8	2744	11	17	311	
	18	-17	19	407	-136	20	311		79	-6	120	19	20	79	311	
	311	311	311	311	311	311	311		311	311	311	311	311	311	311	

7	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							311	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							331
	07	11	162	20	25	22	64	311		26	71	19	127	20	21	27	311	
	24	15	15	16	155	23	63	311		23	0711	11	-2534	12	2025	63	311	
	24	160	17	19	5	112	-26	311		112	24	15	2711	16	-2541	-26	311	
	12	9	14	168	22	24	62	311		24	2016	-2536	17	27	701	62	311	
	158	30	17	2	18	25	61	311		25	20	713	6	-536	22	61	311	
	71	19	127	20	21	26	27	311		22	-2546	2022	25	706	18	64	311	
	15	67	-41	66	65	79	60	311		79	15	67	-41	66	65	60	311	
	311	311	311	311	311	311	311	311		311	311	311	311	311	311	311	311	

■ **312th Day of the Year - 08.11.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		312
0811	2025	-2524	312
-3231	104	3439	312
2732	-1817	-603	312
312	312	312	312

	pan	312	312	312	312	
312	0811	2025	1	-2525	312	
312	20	-2544	830	2006	312	
312	155	2681	-655	-1869	312	
	-674	-1850	136	2700	312	
4x4	312	312	312	312	312	

mgc	4x4 Inder J. Taneja				312
08	11	291	2	312	
20	25	3	264	312	
-17	6	278	45	312	
301	270	-260	1	312	
312	312	312	312	312	

	pan	312	312	312	312	312
312	0811	10	-2546	12	2025	312
312	30	14	2810	16	-2558	312
312	2015	-2552	18	32	799	312
312	20	817	4	-553	24	312
	-2564	2023	26	805	22	312
5x5	312	312	312	312	312	312

	pan	312	312	312	312	312
312	08	11	248	20	25	312
312	23	13	21	14	241	312
312	27	244	16	16	9	312
312	9	12	15	257	19	312
	245	32	12	5	18	312
5x5	312	312	312	312	312	312

• Magic Squares of Orders 6 and 7

8	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						312
	08	208	-19	11	91	13	312	
	12	20	25	151	90	14	312	
	10	-6	169	35	89	15	312	
	178	-14	33	11	88	16	312	
	86	123	85	-300	84	234	312	
	18	-19	19	404	-130	20	312	
	312	312	312	312	312	312	312	

mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						312
	18	110	-3	85	84	18	312
	-56	0811	-605	-2023	2025	160	312
	89	14	12	13	169	15	312
	88	2022	809	-626	-1997	16	312
	87	-2639	-8	2844	11	17	312
	86	-6	107	19	20	86	312
	312	312	312	312	312	312	312

8	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						312	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						327	
	08	11	161	20	25	22	65	312		26	72	19	127	20	21	27	312
	24	15	16	16	154	23	64	312		23	0811	11	-2634	12	2025	64	312
	24	159	17	19	6	117	-30	312		117	24	15	2811	16	-2641	-30	312
	12	10	14	167	22	24	63	312		24	2016	-2636	17	27	801	63	312
	157	30	17	3	18	25	62	312		25	20	813	6	-636	22	62	312
	72	19	127	20	21	26	27	312		22	-2646	2022	25	806	18	65	312
	15	68	-40	67	66	75	61	312		75	15	68	-40	67	66	61	312
	312	312	312	312	312	312	312	312		312	312	312	312	312	312	312	312

■ 313th Day of the Year - 09.11.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		313
0911	2025	-2623	313
-3429 2/3	104 1/3	3638 1/3	313
2831 2/3	-1816 1/3	-702 1/3	313
313	313	313	313

pan	313	313	313	313
313	0911	2025	1	-2624
313	20	-2643	930	2006
313	155.5	2780.5	-754.5	-1868.5
	-773.5	-1849.5	136.5	2799.5
4x4	313	313	313	313

mgc	4x4 Inder J. Taneja			313
09	11	291	2	313
20	25	3	265	313
-17	7	278	45	313
301	270	-259	1	313
313	313	313	313	313

	pan	313	313	313	313	313
313	0911	10	-2645	12	2025	313
313	30	14	2910	16	-2657	313
313	2015	-2651	18	32	899	313
313	20	917	4	-652	24	313
	-2663	2023	26	905	22	313
5x5	313	313	313	313	313	313

	pan	313	313	313	313	313
313	09	11	248	20	25	313
313	23	13	22	14	241	313
313	27	244	16	16	10	313
313	9	13	15	257	19	313
	245	32	12	6	18	313
5x5	313	313	313	313	313	313

• Magic Squares of Orders 6 and 7

9	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						313
	09	207	-19	11	92	13	313	
	12	20	25	151	91	14	313	
	10	-5	168	35	90	15	313	
	177	-14	34	11	89	16	313	
	87	122	86	-302	85	235	313	
	18	-17	19	407	-134	20	313	
	313	313	313	313	313	313	313	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						309
	22	111	-9	86	85	18	313	
	-59	0911	-705	-2023	2025	164	313	
	90	14	12	13	169	15	313	
	89	2022	909	-726	-1997	16	313	
	88	-2739	-8	2944	11	17	313	
	83	-6	114	19	20	83	313	
	313	313	313	313	313	313	313	

9	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							313
	09	11	160	20	25	22	66	313	
	24	15	17	16	153	23	65	313	
	24	158	17	19	7	122	-34	313	
	12	11	14	166	22	24	64	313	
	156	30	17	4	18	25	63	313	
	73	19	127	20	21	26	27	313	
	15	69	-39	68	67	71	62	313	
	313	313	313	313	313	313	313	313	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							323
	26	73	19	127	20	21	27	313	
	23	0911	11	-2734	12	2025	65	313	
	122	24	15	2911	16	-2741	-34	313	
	24	2016	-2736	17	27	901	64	313	
	25	20	913	6	-736	22	63	313	
	22	-2746	2022	25	906	18	66	313	
	71	15	69	-39	68	67	62	313	
	313	313	313	313	313	313	313	313	

■ 314th Day of the Year - 10.11.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		314
1011	2025	-2722	314
-3628 1/3	104 2/3	3837 2/3	314
2931 1/3	-1815 2/3	-801 2/3	314
314	314	314	314

	pan	314	314	314	314
314	1011	2025	1	-2723	314
314	20	-2742	1030	2006	314
314	156	2880	-854	-1868	314
	-873	-1849	137	2899	314
4x4	314	314	314	314	314

mgc	4x4 Inder J. Taneja			314
10	11	291	2	314
20	25	3	266	314
-17	8	278	45	314
301	270	-258	1	314
314	314	314	314	314

	pan	314	314	314	314	314
314	1011	10	-2744	12	2025	314
314	30	14	3010	16	-2756	314
314	2015	-2750	18	32	999	314
314	20	1017	4	-751	24	314
	-2762	2023	26	1005	22	314
5x5	314	314	314	314	314	314

	pan	314	314	314	314	314
314	10	11	248	20	25	314
314	23	13	23	14	241	314
314	27	244	16	16	11	314
314	9	14	15	257	19	314
	245	32	12	7	18	314
5x5	314	314	314	314	314	314

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

10	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						314	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						306
	10	206	-19	11	93	13	314		26	112	-15	87	86	18	314	
	12	20	25	151	92	14	314		-62	1011	-805	-2023	2025	168	314	
	10	-4	167	35	91	15	314		91	14	12	13	169	15	314	
	176	-14	35	11	90	16	314		90	2022	1009	-826	-1997	16	314	
	88	121	87	-304	86	236	314		89	-2839	-8	3044	11	17	314	
	18	-15	19	410	-138	20	314		80	-6	121	19	20	80	314	
	314	314	314	314	314	314	314		314	314	314	314	314	314	314	

10	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							314	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							319
	10	11	159	20	25	22	67	314		26	74	19	127	20	21	27	314	
	24	15	18	16	152	23	66	314		23	1011	11	-2834	12	2025	66	314	
	24	157	17	19	8	127	-38	314		127	24	15	3011	16	-2841	-38	314	
	12	12	14	165	22	24	65	314		24	2016	-2836	17	27	1001	65	314	
	155	30	17	5	18	25	64	314		25	20	1013	6	-836	22	64	314	
	74	19	127	20	21	26	27	314		22	-2846	2022	25	1006	18	67	314	
	15	70	-38	69	68	67	63	314		67	15	70	-38	69	68	63	314	
	314	314	314	314	314	314	314	314		314	314	314	314	314	314	314	314	

■ **315th Day of the Year - 11.11.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja			315
1111	2025	-2821		315
-3827	105	4037		315
3031	-1815	-901		315
315	315	315		315

	pan	315	315	315	315		mgc	4x4 Inder J. Taneja	315		
315	1111	2025	1	-2822	315	315	11	11	291	2	315
315	20	-2841	1130	2006	315	315	20	25	3	267	315
315	156.5	2979.5	-953.5	-1867.5	315	315	-17	9	278	45	315
	-972.5	-1848.5	137.5	2998.5	315	315	301	270	-257	1	315
4x4	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315

	pan	315	315	315	315	315		pan	315	315	315	315	315
315	1111	10	-2843	12	2025	315	315	11	11	248	20	25	315
315	30	14	3110	16	-2855	315	315	23	13	24	14	241	315
315	2015	-2849	18	32	1099	315	315	27	244	16	16	12	315
315	20	1117	4	-850	24	315	315	9	15	15	257	19	315
	-2861	2023	26	1105	22	315	315	245	32	12	8	18	315
5x5	315	315	315	315	315	315	5x5	315	315	315	315	315	315

• Magic Squares of Orders 6 and 7

11	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						315
	11	207	-19	11	92	13	315	
	12	20	25	153	91	14	315	
	10	-3	168	35	90	15	315	
	177	-14	36	11	89	16	315	
	87	122	86	-302	85	237	315	
	18	-17	19	407	-132	20	315	
	315	315	315	315	315	315	315	

mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						315
	18	111	-3	86	85	18	315
	-57	1111	-903	-2023	2025	162	315
	90	14	12	13	171	15	315
	89	2022	1109	-924	-1997	16	315
	88	-2937	-8	3144	11	17	315
	87	-6	108	19	20	87	315
	315	315	315	315	315	315	315

11	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						315	mgc	7x7 https://numbers-magic.com/						315	
	11	11	158	20	25	22	68	315		26	75	19	127	20	21	27	315
	24	15	19	16	151	23	67	315		23	1111	11	-2934	12	2025	67	315
	24	156	17	19	9	132	-42	315		132	24	15	3111	16	-2941	-42	315
	12	13	14	164	22	24	66	315		24	2016	-2936	17	27	1101	66	315
	154	30	17	6	18	25	65	315		25	20	1113	6	-936	22	65	315
	75	19	127	20	21	26	27	315		22	-2946	2022	25	1106	18	68	315
	15	71	-37	70	69	63	64	315		63	15	71	-37	70	69	64	315
	315	315	315	315	315	315	315	315		315	315	315	315	315	315	315	315

■ 316th Day of the Year - 12.11.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		316
1211	2025	-2920	316
-4025 2/3	105 1/3	4236 1/3	316
3130 2/3	-1814 1/3	-1000 1/3	316
316	316	316	316

pan	316	316	316	316	mgc	4x4 Inder J. Taneja			316	
316	1211	2025	1	-2921	316	12	11	291	2	316
316	20	-2940	1230	2006	316	20	25	3	268	316
316	157	3079	-1053	-1867	316	-17	10	278	45	316
	-1072	-1848	138	3098	316	301	270	-256	1	316
4x4	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316

	pan	316	316	316	316	316	
316	1211	10	-2942	12	2025	316	
316	30	14	3210	16	-2954	316	
316	2015	-2948	18	32	1199	316	
316	20	1217	4	-949	24	316	
	-2960	2023	26	1205	22	316	
5x5	316	316	316	316	316	316	

	pan	316	316	316	316	316	
316	12	11	248	20	25	316	
316	23	13	25	14	241	316	
316	27	244	16	16	13	316	
316	9	16	15	257	19	316	
	245	32	12	9	18	316	
5x5	316	316	316	316	316	316	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

12	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						316
	12	206	-19	11	93	13	316	
	12	20	25	153	92	14	316	
	10	-2	167	35	91	15	316	
	176	-14	37	11	90	16	316	
	88	121	87	-304	86	238	316	
	18	-15	19	410	-136	20	316	
	316	316	316	316	316	316	316	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						312
	22	112	-9	87	86	18	316	
	-60	1211	-1003	-2023	2025	166	316	
	91	14	12	13	171	15	316	
	90	2022	1209	-1024	-1997	16	316	
	89	-3037	-8	3244	11	17	316	
	84	-6	115	19	20	84	316	
	316	316	316	316	316	316	316	

12	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							316
	12	11	162	20	25	22	64	316	
	24	15	20	16	155	23	63	316	
	24	160	17	19	10	107	-21	316	
	12	14	14	168	22	24	62	316	
	158	30	17	7	18	25	61	316	
	71	19	132	20	21	26	27	316	
	15	67	-46	66	65	89	60	316	
	316	316	316	316	316	316	316	316	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							346
	26	71	19	132	20	21	27	316	
	23	1211	11	-3029	12	2025	63	316	
	107	24	15	3211	16	-3036	-21	316	
	24	2016	-3031	17	27	1201	62	316	
	25	20	1213	6	-1031	22	61	316	
	22	-3041	2022	25	1206	18	64	316	
	89	15	67	-46	66	65	60	316	
	316	316	316	316	316	316	316	316	

■ 317th Day of the Year - 13.11.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja			317
1311	2025	-3019		317
-4224 1/3	105 2/3	4435 2/3		317
3230 1/3	-1813 2/3	-1099 2/3		317
317	317	317		317

	pan	317	317	317	317
317	1311	2025	1	-3020	317
317	20	-3039	1330	2006	317
317	157.5	3178.5	-1152.5	-1866.5	317
	-1171.5	-1847.5	138.5	3197.5	317
4x4	317	317	317	317	317

mgc	4x4 Inder J. Taneja				317
13	11	291	2		317
20	25	3	269		317
-17	11	278	45		317
301	270	-255	1		317
317	317	317	317		317

	pan	317	317	317	317	317
317	1311	10	-3041	12	2025	317
317	30	14	3310	16	-3053	317
317	2015	-3047	18	32	1299	317
317	20	1317	4	-1048	24	317
	-3059	2023	26	1305	22	317
5x5	317	317	317	317	317	317

	pan	317	317	317	317	317
317	13	11	248	20	25	317
317	23	13	26	14	241	317
317	27	244	16	16	14	317
317	9	17	15	257	19	317
	245	32	12	10	18	317
5x5	317	317	317	317	317	317

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

13	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						317
	13	205	-19	11	94	13	317	
	12	20	25	153	93	14	317	
	10	-1	166	35	92	15	317	
	175	-14	38	11	91	16	317	
	89	120	88	-306	87	239	317	
	18	-13	19	413	-140	20	317	
	317	317	317	317	317	317	317	

semi	6x6 https://numbers-magic.com/						309
	26	113	-15	88	87	18	317
	-63	1311	-1103	-2023	2025	170	317
	92	14	12	13	171	15	317
	91	2022	1309	-1124	-1997	16	317
	90	-3137	-8	3344	11	17	317
	81	-6	122	19	20	81	317
	317	317	317	317	317	317	317

13	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							317
	13	11	161	20	25	22	65	317	
	24	15	21	16	154	23	64	317	
	24	159	17	19	11	112	-25	317	
	12	15	14	167	22	24	63	317	
	157	30	17	8	18	25	62	317	
	72	19	132	20	21	26	27	317	
	15	68	-45	67	66	85	61	317	
	317	317	317	317	317	317	317	317	

semi	7x7 https://numbers-magic.com/							342
	26	72	19	132	20	21	27	317
	23	1311	11	-3129	12	2025	64	317
	112	24	15	3311	16	-3136	-25	317
	24	2016	-3131	17	27	1301	63	317
	25	20	1313	6	-1131	22	62	317
	22	-3141	2022	25	1306	18	65	317
	85	15	68	-45	67	66	61	317
	317	317	317	317	317	317	317	317

■ **318th Day of the Year - 14.11.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		318
1411	2025	-3118	318
-4423	106	4635	318
3330	-1813	-1199	318
318	318	318	318

	pan	318	318	318	318	
318	1411	2025	1	-3119	318	
318	20	-3138	1430	2006	318	
318	158	3278	-1252	-1866	318	
	-1271	-1847	139	3297	318	
4x4	318	318	318	318	318	

	mgc	4x4 Inder J. Taneja	318		
318	14	11	291	2	318
318	20	25	3	270	318
318	-17	12	278	45	318
	301	270	-254	1	318
318	318	318	318	318	318

	pan	318	318	318	318	318
318	1411	10	-3140	12	2025	318
318	30	14	3410	16	-3152	318
318	2015	-3146	18	32	1399	318
318	20	1417	4	-1147	24	318
	-3158	2023	26	1405	22	318
5x5	318	318	318	318	318	318

	pan	318	318	318	318	318
318	14	11	248	20	25	318
318	23	13	27	14	241	318
318	27	244	16	16	15	318
318	9	18	15	257	19	318
	245	32	12	11	18	318
5x5	318	318	318	318	318	318

• Magic Squares of Orders 6 and 7

14	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						318
	14	206	-19	11	93	13	318	
	12	20	25	155	92	14	318	
	10	0	167	35	91	15	318	
	176	-14	39	11	90	16	318	
	88	121	87	-304	86	240	318	
	18	-15	19	410	-134	20	318	
	318	318	318	318	318	318	318	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						318
	18	112	-3	87	86	18	318	
	-58	1411	-1201	-2023	2025	164	318	
	91	14	12	13	173	15	318	
	90	2022	1409	-1222	-1997	16	318	
	89	-3235	-8	3444	11	17	318	
	88	-6	109	19	20	88	318	
	318	318	318	318	318	318	318	

14	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							318	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							338
		14	11	160	20	25	22	66	318		26	73	19	132	20	21	27	318
		24	15	22	16	153	23	65	318		23	1411	11	-3229	12	2025	65	318
		24	158	17	19	12	117	-29	318		117	24	15	3411	16	-3236	-29	318
		12	16	14	166	22	24	64	318		24	2016	-3231	17	27	1401	64	318
		156	30	17	9	18	25	63	318		25	20	1413	6	-1231	22	63	318
		73	19	132	20	21	26	27	318		22	-3241	2022	25	1406	18	66	318
		15	69	-44	68	67	81	62	318		81	15	69	-44	68	67	62	318
		318	318	318	318	318	318	318	318		318	318	318	318	318	318	318	318

■ 319th Day of the Year - 15.11.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja			319
1511	2025	-3217		319
-4621 2/3	106 1/3	4834 1/3		319
3429 2/3	-1812 1/3	-1298 1/3		319
319	319	319		319

	pan	319	319	319	319
319	1511	2025	1	-3218	319
319	20	-3237	1530	2006	319
319	158.5	3377.5	-1351.5	-1865.5	319
	-1370.5	-1846.5	139.5	3396.5	319
4x4	319	319	319	319	319

mgc	4x4 Inder J. Taneja				319
15	11	291	2	319	
20	25	3	271	319	
-17	13	278	45	319	
301	270	-253	1	319	
319	319	319	319	319	

	pan	319	319	319	319	319	
319	1511	10	-3239	12	2025	319	
319	30	14	3510	16	-3251	319	
319	2015	-3245	18	32	1499	319	
319	20	1517	4	-1246	24	319	
	-3257	2023	26	1505	22	319	
5x5	319	319	319	319	319	319	

	pan	319	319	319	319	319	
319	15	11	248	20	25	319	
319	23	13	28	14	241	319	
319	27	244	16	16	16	319	
319	9	19	15	257	19	319	
	245	32	12	12	18	319	
5x5	319	319	319	319	319	319	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

15	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						319
	15	205	-19	11	94	13	319	
	12	20	25	155	93	14	319	
	10	1	166	35	92	15	319	
	175	-14	40	11	91	16	319	
	89	120	88	-306	87	241	319	
	18	-13	19	413	-138	20	319	
	319	319	319	319	319	319	319	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						315
	22	113	-9	88	87	18	319	
	-61	1511	-1301	-2023	2025	168	319	
	92	14	12	13	173	15	319	
	91	2022	1509	-1322	-1997	16	319	
	90	-3335	-8	3544	11	17	319	
	85	-6	116	19	20	85	319	
	319	319	319	319	319	319	319	

15	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							319
	15	11	159	20	25	22	67	319	
	24	15	23	16	152	23	66	319	
	24	157	17	19	13	122	-33	319	
	12	17	14	165	22	24	65	319	
	155	30	17	10	18	25	64	319	
	74	19	132	20	21	26	27	319	
	15	70	-43	69	68	77	63	319	
	319	319	319	319	319	319	319	319	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							334
	26	74	19	132	20	21	27	319	
	23	1511	11	-3329	12	2025	66	319	
	122	24	15	3511	16	-3336	-33	319	
	24	2016	-3331	17	27	1501	65	319	
	25	20	1513	6	-1331	22	64	319	
	22	-3341	2022	25	1506	18	67	319	
	77	15	70	-43	69	68	63	319	
	319	319	319	319	319	319	319	319	

■ 320th Day of the Year - 16.11.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		320
1611	2025	-3316	320
-4820 1/3	106 2/3	5033 2/3	320
3529 1/3	-1811 2/3	-1397 2/3	320
320	320	320	320

	pan	320	320	320	320
320	1611	2025	1	-3317	320
320	20	-3336	1630	2006	320
320	159	3477	-1451	-1865	320
	-1470	-1846	140	3496	320
4x4	320	320	320	320	320

mgc	4x4 Inder J. Taneja			320
16	11	291	2	320
20	25	3	272	320
-17	14	278	45	320
301	270	-252	1	320
320	320	320	320	320

	pan	320	320	320	320
320	1611	10	-3338	12	2025
320	30	14	3610	16	-3350
320	2015	-3344	18	32	1599
320	20	1617	4	-1345	24
	-3356	2023	26	1605	22
5x5	320	320	320	320	320

	pan	320	320	320	320
320	16	11	248	20	25
320	23	13	29	14	241
320	27	244	16	16	17
320	9	20	15	257	19
	245	32	12	13	18
5x5	320	320	320	320	320

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

16	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						320	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						312
	16	204	-19	11	95	13	320		26	114	-15	89	88	18	320	
	12	20	25	155	94	14	320		-64	1611	-1401	-2023	2025	172	320	
	10	2	165	35	93	15	320		93	14	12	13	173	15	320	
	174	-14	41	11	92	16	320		92	2022	1609	-1422	-1997	16	320	
	90	119	89	-308	88	242	320		91	-3435	-8	3644	11	17	320	
	18	-11	19	416	-142	20	320		82	-6	123	19	20	82	320	
	320	320	320	320	320	320	320		320	320	320	320	320	320	320	

16	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						320	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						330	
	16	11	158	20	25	22	68	320		26	75	19	132	20	21	27	320
	24	15	24	16	151	23	67	320		23	1611	11	-3429	12	2025	67	320
	24	156	17	19	14	127	-37	320		127	24	15	3611	16	-3436	-37	320
	12	18	14	164	22	24	66	320		24	2016	-3431	17	27	1601	66	320
	154	30	17	11	18	25	65	320		25	20	1613	6	-1431	22	65	320
	75	19	132	20	21	26	27	320		22	-3441	2022	25	1606	18	68	320
	15	71	-42	70	69	73	64	320		73	15	71	-42	70	69	64	320
	320	320	320	320	320	320	320	320		320	320	320	320	320	320	320	320

■ **321st Day of the Year - 17.11.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		321
1711	2025	-3415	321
-5019	107	5233	321
3629	-1811	-1497	321
321	321	321	321

	pan	321	321	321	321		mgc	4x4 Inder J. Taneja	321		
321	1711	2025	1	-3416	321	321	17	11	291	2	321
321	20	-3435	1730	2006	321	321	20	25	3	273	321
321	159.5	3576.5	-1550.5	-1864.5	321	321	-17	15	278	45	321
	-1569.5	-1845.5	140.5	3595.5	321	321	301	270	-251	1	321
4x4	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321

	pan	321	321	321	321	321		pan	321	321	321	321	321
321	1711	10	-3437	12	2025	321	321	17	11	248	20	25	321
321	30	14	3710	16	-3449	321	321	23	13	30	14	241	321
321	2015	-3443	18	32	1699	321	321	27	244	16	16	18	321
321	20	1717	4	-1444	24	321	321	9	21	15	257	19	321
	-3455	2023	26	1705	22	321		245	32	12	14	18	321
5x5	321	321	321	321	321	321	5x5	321	321	321	321	321	321

• Magic Squares of Orders 6 and 7

17	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						321
	17	205	-19	11	94	13	321	
	12	20	25	157	93	14	321	
	10	3	166	35	92	15	321	
	175	-14	42	11	91	16	321	
	89	120	88	-306	87	243	321	
	18	-13	19	413	-136	20	321	
	321	321	321	321	321	321	321	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						321
	18	113	-3	88	87	18	321	
	-59	1711	-1499	-2023	2025	166	321	
	92	14	12	13	175	15	321	
	91	2022	1709	-1520	-1997	16	321	
	90	-3533	-8	3744	11	17	321	
	89	-6	110	19	20	89	321	
	321	321	321	321	321	321	321	

17	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							321	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							326
	17	11	157	20	25	22	69	321		26	76	19	132	20	21	27	321	
	24	15	25	16	150	23	68	321		23	1711	11	-3529	12	2025	68	321	
	24	155	17	19	15	132	-41	321		132	24	15	3711	16	-3536	-41	321	
	12	19	14	163	22	24	67	321		24	2016	-3531	17	27	1701	67	321	
	153	30	17	12	18	25	66	321		25	20	1713	6	-1531	22	66	321	
	76	19	132	20	21	26	27	321		22	-3541	2022	25	1706	18	69	321	
	15	72	-41	71	70	69	65	321		69	15	72	-41	71	70	65	321	
	321	321	321	321	321	321	321	321		321	321	321	321	321	321	321	321	

■ 322nd Day of the Year - 18.11.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		322
1811	2025	-3514	322
-5217 2/3	107 1/3	5432 1/3	322
3728 2/3	-1810 1/3	-1596 1/3	322
322	322	322	322

pan	322	322	322	322	mgc	4x4 Inder J. Taneja			322	
322	1811	2025	1	-3515	322	18	11	291	2	322
322	20	-3534	1830	2006	322	20	25	3	274	322
322	160	3676	-1650	-1864	322	-17	16	278	45	322
	-1669	-1845	141	3695	322	301	270	-250	1	322
4x4	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322

	pan	322	322	322	322	322			pan	322	322	322	322	322	
322	1811	10	-3536	12	2025	322		322	18	11	248	20	25	322	
322	30	14	3810	16	-3548	322		322	23	13	31	14	241	322	
322	2015	-3542	18	32	1799	322		322	27	244	16	16	19	322	
322	20	1817	4	-1543	24	322		322	9	22	15	257	19	322	
	-3554	2023	26	1805	22	322			245	32	12	15	18	322	
5x5	322	322	322	322	322	322		5x5	322	322	322	322	322	322	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

18	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						322		semi	6x6 https://numbers-magic.com/						318
	18	204	-19	11	95	13	322		22	114	-9	89	88	18	322		
	12	20	25	157	94	14	322		-62	1811	-1599	-2023	2025	170	322		
	10	4	165	35	93	15	322		93	14	12	13	175	15	322		
	174	-14	43	11	92	16	322		92	2022	1809	-1620	-1997	16	322		
	90	119	89	-308	88	244	322		91	-3633	-8	3844	11	17	322		
	18	-11	19	416	-140	20	322		86	-6	117	19	20	86	322		
	322	322	322	322	322	322	322		322	322	322	322	322	322	322		

18	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							322		mgc	7x7 https://numbers-magic.com/							322
	18	11	156	20	25	22	70	322		26	77	19	132	20	21	27	322		
	24	15	26	16	149	23	69	322		23	1811	11	-3629	12	2025	69	322		
	24	154	17	19	16	137	-45	322		137	24	15	3811	16	-3636	-45	322		
	12	20	14	162	22	24	68	322		24	2016	-3631	17	27	1801	68	322		
	152	30	17	13	18	25	67	322		25	20	1813	6	-1631	22	67	322		
	77	19	132	20	21	26	27	322		22	-3641	2022	25	1806	18	70	322		
	15	73	-40	72	71	65	66	322		65	15	73	-40	72	71	66	322		
	322	322	322	322	322	322	322	322		322	322	322	322	322	322	322	322		

■ 323rd Day of the Year - 19.11.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja			323
1911	2025	-3613		323
-5416 1/3	107 2/3	5631 2/3		323
3828 1/3	-1809 2/3	-1695 2/3		323
323	323	323		323

	pan	323	323	323	323	mgc	4x4 Inder J. Taneja				323
323	1911	2025	1	-3614	323	19	11	291	2	323	
323	20	-3633	1930	2006	323	20	25	3	275	323	
323	160.5	3775.5	-1749.5	-1863.5	323	-17	17	278	45	323	
	-1768.5	-1844.5	141.5	3794.5	323	301	270	-249	1	323	
4x4	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	

	pan	323	323	323	323	323		pan	323	323	323	323	323
323	1911	10	-3635	12	2025	323	323	19	11	248	20	25	323
323	30	14	3910	16	-3647	323	323	23	13	32	14	241	323
323	2015	-3641	18	32	1899	323	323	27	244	16	16	20	323
323	20	1917	4	-1642	24	323	323	9	23	15	257	19	323
	-3653	2023	26	1905	22	323		245	32	12	16	18	323
5x5	323	323	323	323	323	323	5x5	323	323	323	323	323	323

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

19	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						323	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						315
	19	203	-19	11	96	13	323		26	115	-15	90	89	18	323	
	12	20	25	157	95	14	323		-65	1911	-1699	-2023	2025	174	323	
	10	5	164	35	94	15	323		94	14	12	13	175	15	323	
	173	-14	44	11	93	16	323		93	2022	1909	-1720	-1997	16	323	
	91	118	90	-310	89	245	323		92	-3733	-8	3944	11	17	323	
	18	-9	19	419	-144	20	323		83	-6	124	19	20	83	323	
	323	323	323	323	323	323	323		323	323	323	323	323	323	323	

19	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							323	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							353
	19	11	160	20	25	22	66	323		26	73	19	137	20	21	27	323	
	24	15	27	16	153	23	65	323		23	1911	11	-3724	12	2025	65	323	
	24	158	17	19	17	112	-24	323		112	24	15	3911	16	-3731	-24	323	
	12	21	14	166	22	24	64	323		24	2016	-3726	17	27	1901	64	323	
	156	30	17	14	18	25	63	323		25	20	1913	6	-1726	22	63	323	
	73	19	137	20	21	26	27	323		22	-3736	2022	25	1906	18	66	323	
	15	69	-49	68	67	91	62	323		91	15	69	-49	68	67	62	323	
	323	323	323	323	323	323	323	323		323	323	323	323	323	323	323	323	

■ **324th Day of the Year - 20.11.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		324
2011	2025	-3712	324
-5615	108	5831	324
3928	-1809	-1795	324
324	324	324	324

	pan	324	324	324	324		mgc	4x4 Inder J. Taneja	324		
324	2011	2025	1	-3713	324	324	20	11	291	2	324
324	20	-3732	2030	2006	324	324	20	25	3	276	324
324	161	3875	-1849	-1863	324	324	-17	18	278	45	324
	-1868	-1844	142	3894	324	324	301	270	-248	1	324
4x4	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324

	pan	324	324	324	324	324		pan	324	324	324	324	324
324	2011	10	-3734	12	2025	324	324	20	11	248	20	25	324
324	30	14	4010	16	-3746	324	324	23	13	33	14	241	324
324	2015	-3740	18	32	1999	324	324	27	244	16	16	21	324
324	20	2017	4	-1741	24	324	324	9	24	15	257	19	324
	-3752	2023	26	2005	22	324	324	245	32	12	17	18	324
5x5	324	324	324	324	324	324	5x5	324	324	324	324	324	324

• Magic Squares of Orders 6 and 7

20	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						324
	20	204	-19	11	95	13	324	
	12	20	25	159	94	14	324	
	10	6	165	35	93	15	324	
	174	-14	45	11	92	16	324	
	90	119	89	-308	88	246	324	
	18	-11	19	416	-138	20	324	
	324	324	324	324	324	324	324	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						324
	18	114	-3	89	88	18	324	
	-60	2011	-1797	-2023	2025	168	324	
	93	14	12	13	177	15	324	
	92	2022	2009	-1818	-1997	16	324	
	91	-3831	-8	4044	11	17	324	
	90	-6	111	19	20	90	324	
	324	324	324	324	324	324	324	

20	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							324	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							349
		20	11	159	20	25	22	67	324		26	74	19	137	20	21	27	324
		24	15	28	16	152	23	66	324		23	2011	11	-3824	12	2025	66	324
		24	157	17	19	18	117	-28	324		117	24	15	4011	16	-3831	-28	324
		12	22	14	165	22	24	65	324		24	2016	-3826	17	27	2001	65	324
		155	30	17	15	18	25	64	324		25	20	2013	6	-1826	22	64	324
		74	19	137	20	21	26	27	324		22	-3836	2022	25	2006	18	67	324
		15	70	-48	69	68	87	63	324		87	15	70	-48	69	68	63	324
		324	324	324	324	324	324	324	324		324	324	324	324	324	324	324	324

■ 325th Day of the Year - 21.11.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		325
2111	2025	-3811	325
-5813 2/3	108 1/3	6030 1/3	325
4027 2/3	-1808 1/3	-1894 1/3	325
325	325	325	325

	pan	325	325	325	325		mgc	4x4 Inder J. Taneja				325
325	2111	2025	1	-3812	325	325	21	11	291	2	325	
325	20	-3831	2130	2006	325	325	20	25	3	277	325	
325	161.5	3974.5	-1948.5	-1862.5	325	325	-17	19	278	45	325	
	-1967.5	-1843.5	142.5	3993.5	325	325	301	270	-247	1	325	
4x4	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	

	pan	325	325	325	325	325
325	2111	10	-3833	12	2025	325
325	30	14	4110	16	-3845	325
325	2015	-3839	18	32	2099	325
325	20	2117	4	-1840	24	325
	-3851	2023	26	2105	22	325
5x5	325	325	325	325	325	325

	pan	325	325	325	325	325
325	21	11	248	20	25	325
325	23	13	34	14	241	325
325	27	244	16	16	22	325
325	9	25	15	257	19	325
	245	32	12	18	18	325
5x5	325	325	325	325	325	325

• Magic Squares of Orders 6 and 7

21	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						325
	21	203	-19	11	96	13	325	
	12	20	25	159	95	14	325	
	10	7	164	35	94	15	325	
	173	-14	46	11	93	16	325	
	91	118	90	-310	89	247	325	
	18	-9	19	419	-142	20	325	
	325	325	325	325	325	325	325	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						321
	22	115	-9	90	89	18	325	
	-63	2111	-1897	-2023	2025	172	325	
	94	14	12	13	177	15	325	
	93	2022	2109	-1918	-1997	16	325	
	92	-3931	-8	4144	11	17	325	
	87	-6	118	19	20	87	325	
	325	325	325	325	325	325	325	

21	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							325
	21	11	158	20	25	22	68	325	
	24	15	29	16	151	23	67	325	
	24	156	17	19	19	122	-32	325	
	12	23	14	164	22	24	66	325	
	154	30	17	16	18	25	65	325	
	75	19	137	20	21	26	27	325	
	15	71	-47	70	69	83	64	325	
	325	325	325	325	325	325	325	325	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							345
	26	75	19	137	20	21	27	325	
	23	2111	11	-3924	12	2025	67	325	
	122	24	15	4111	16	-3931	-32	325	
	24	2016	-3926	17	27	2101	66	325	
	25	20	2113	6	-1926	22	65	325	
	22	-3936	2022	25	2106	18	68	325	
	83	15	71	-47	70	69	64	325	
	325	325	325	325	325	325	325	325	

■ 326th Day of the Year - 22.11.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		326
2211	2025	-3910	326
-6012 1/3	108 2/3	6229 2/3	326
4127 1/3	-1807 2/3	-1993 2/3	326
326	326	326	326

	pan	326	326	326	326
326	2211	2025	1	-3911	326
326	20	-3930	2230	2006	326
326	162	4074	-2048	-1862	326
	-2067	-1843	143	4093	326
4x4	326	326	326	326	326

mgc	4x4 Inder J. Taneja			326
22	11	291	2	326
20	25	3	278	326
-17	20	278	45	326
301	270	-246	1	326
326	326	326	326	326

	pan	326	326	326	326
326	2211	10	-3932	12	2025
326	30	14	4210	16	-3944
326	2015	-3938	18	32	2199
326	20	2217	4	-1939	24
	-3950	2023	26	2205	22
5x5	326	326	326	326	326

	pan	326	326	326	326
326	22	11	248	20	25
326	23	13	35	14	241
326	27	244	16	16	23
326	9	26	15	257	19
	245	32	12	19	18
5x5	326	326	326	326	326

• Magic Squares of Orders 6 and 7

22	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						326	6	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						318
	22	202	-19	11	97	13	326		26	116	-15	91	90	18	326		
	12	20	25	159	96	14	326		-66	2211	-1997	-2023	2025	176	326		
	10	8	163	35	95	15	326		95	14	12	13	177	15	326		
	172	-14	47	11	94	16	326		94	2022	2209	-2018	-1997	16	326		
	92	117	91	-312	90	248	326		93	-4031	-8	4244	11	17	326		
	18	-7	19	422	-146	20	326		84	-6	125	19	20	84	326		
	326	326	326	326	326	326	326		326	326	326	326	326	326	326		

22	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							326	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							341
	22	11	157	20	25	22	69	326		26	76	19	137	20	21	27	326	
	24	15	30	16	150	23	68	326		23	2211	11	-4024	12	2025	68	326	
	24	155	17	19	20	127	-36	326		127	24	15	4211	16	-4031	-36	326	
	12	24	14	163	22	24	67	326		24	2016	-4026	17	27	2201	67	326	
	153	30	17	17	18	25	66	326		25	20	2213	6	-2026	22	66	326	
	76	19	137	20	21	26	27	326		22	-4036	2022	25	2206	18	69	326	
	15	72	-46	71	70	79	65	326		79	15	72	-46	71	70	65	326	
	326	326	326	326	326	326	326	326		326	326	326	326	326	326	326	326	

■ 327th Day of the Year - 23.11.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		327
2311	2025	-4009	327
-6211	109	6429	327
4227	-1807	-2093	327
327	327	327	327

	pan	327	327	327	327		mgc	4x4 Inder J. Taneja				327
327	2311	2025	1	-4010	327	327	23	11	291	2	327	327
327	20	-4029	2330	2006	327	327	20	25	3	279	327	327
327	162.5	4173.5	-2147.5	-1861.5	327	327	-17	21	278	45	327	327
	-2166.5	-1842.5	143.5	4192.5	327	327	301	270	-245	1	327	327
4x4	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327

	pan	327	327	327	327	327		pan	327	327	327	327	327
327	2311	10	-4031	12	2025	327	327	23	11	248	20	25	327
327	30	14	4310	16	-4043	327	327	23	13	36	14	241	327
327	2015	-4037	18	32	2299	327	327	27	244	16	16	24	327
327	20	2317	4	-2038	24	327	327	9	27	15	257	19	327
	-4049	2023	26	2305	22	327	327	245	32	12	20	18	327
5x5	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327

• Magic Squares of Orders 6 and 7

23	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						327
	23	203	-19	11	96	13	327	327
	12	20	25	161	95	14	327	327
	10	9	164	35	94	15	327	327
	173	-14	48	11	93	16	327	327
	91	118	90	-310	89	249	327	327
	18	-9	19	419	-140	20	327	327
	327	327	327	327	327	327	327	327

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						327
	18	115	-3	90	89	18	327	327
	-61	2311	-2095	-2023	2025	170	327	327
	94	14	12	13	179	15	327	327
	93	2022	2309	-2116	-1997	16	327	327
	92	-4129	-8	4344	11	17	327	327
	91	-6	112	19	20	91	327	327
	327	327	327	327	327	327	327	327

23	mgc 7x7 Inder J. Taneja ©IJT							327	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							337
	23	11	156	20	25	22	70	327		26	77	19	137	20	21	27	327
	24	15	31	16	149	23	69	327		23	2311	11	-4124	12	2025	69	327
	24	154	17	19	21	132	-40	327		132	24	15	4311	16	-4131	-40	327
	12	25	14	162	22	24	68	327		24	2016	-4126	17	27	2301	68	327
	152	30	17	18	18	25	67	327		25	20	2313	6	-2126	22	67	327
	77	19	137	20	21	26	27	327		22	-4136	2022	25	2306	18	70	327
	15	73	-45	72	71	75	66	327		75	15	73	-45	72	71	66	327
	327	327	327	327	327	327	327	327		327	327	327	327	327	327	327	327

■ 328th Day of the Year - 24.11.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		328
2411	2025	-4108	328
-6409 2/3	109 1/3	6628 1/3	328
4326 2/3	-1806 1/3	-2192 1/3	328
328	328	328	328

pan	328	328	328	328
328	2411	2025	1	-4109
328	20	-4128	2430	2006
328	163	4273	-2247	-1861
	-2266	-1842	144	4292
4x4	328	328	328	328

mgc	4x4 Inder J. Taneja			328
24	11	291	2	328
20	25	3	280	328
-17	22	278	45	328
301	270	-244	1	328
328	328	328	328	328

	pan	328	328	328	328	328	
328	2411	10	-4130	12	2025	328	
328	30	14	4410	16	-4142	328	
328	2015	-4136	18	32	2399	328	
328	20	2417	4	-2137	24	328	
	-4148	2023	26	2405	22	328	
5x5	328	328	328	328	328	328	

	pan	328	328	328	328	328	
328	24	11	248	20	25	328	
328	23	13	37	14	241	328	
328	27	244	16	16	25	328	
328	9	28	15	257	19	328	
	245	32	12	21	18	328	
5x5	328	328	328	328	328	328	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

24	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						328
	24	202	-19	11	97	13	328	
	12	20	25	161	96	14	328	
	10	10	163	35	95	15	328	
	172	-14	49	11	94	16	328	
	92	117	91	-312	90	250	328	
	18	-7	19	422	-144	20	328	
	328	328	328	328	328	328	328	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						324
	22	116	-9	91	90	18	328	
	-64	2411	-2195	-2023	2025	174	328	
	95	14	12	13	179	15	328	
	94	2022	2409	-2216	-1997	16	328	
	93	-4229	-8	4444	11	17	328	
	88	-6	119	19	20	88	328	
	328	328	328	328	328	328	328	

24	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							328
	24	11	155	20	25	22	71	328	
	24	15	32	16	148	23	70	328	
	24	153	17	19	22	137	-44	328	
	12	26	14	161	22	24	69	328	
	151	30	17	19	18	25	68	328	
	78	19	137	20	21	26	27	328	
	15	74	-44	73	72	71	67	328	
	328	328	328	328	328	328	328	328	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							333
	26	78	19	137	20	21	27	328	
	23	2411	11	-4224	12	2025	70	328	
	137	24	15	4411	16	-4231	-44	328	
	24	2016	-4226	17	27	2401	69	328	
	25	20	2413	6	-2226	22	68	328	
	22	-4236	2022	25	2406	18	71	328	
	71	15	74	-44	73	72	67	328	
	328	328	328	328	328	328	328	328	

■ 329th Day of the Year - 25.11.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		329
2511	2025	-4207	329
-6608 1/3	109 2/3	6827 2/3	329
4426 1/3	-1805 2/3	-2291 2/3	329
329	329	329	329

	pan	329	329	329	329	mgc	4x4 Inder J. Taneja			329
329	2511	2025	1	-4208	329	25	11	291	2	329
329	20	-4227	2530	2006	329	20	25	3	281	329
329	163.5	4372.5	-2346.5	-1860.5	329	-17	23	278	45	329
	-2365.5	-1841.5	144.5	4391.5	329	301	270	-243	1	329
4x4	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329

	pan	329	329	329	329	329	pan	329	329	329	329	329
329	2511	10	-4229	12	2025	329	329	25	11	248	20	25
329	30	14	4510	16	-4241	329	329	23	13	38	14	241
329	2015	-4235	18	32	2499	329	329	27	244	16	16	26
329	20	2517	4	-2236	24	329	329	9	29	15	257	19
	-4247	2023	26	2505	22	329		245	32	12	22	18
5x5	329	329	329	329	329	329	5x5	329	329	329	329	329

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

25	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						329		semi	6x6 https://numbers-magic.com/						321
	25	201	-19	11	98	13	329		26	117	-15	92	91	18	329		
	12	20	25	161	97	14	329		-67	2511	-2295	-2023	2025	178	329		
	10	11	162	35	96	15	329		96	14	12	13	179	15	329		
	171	-14	50	11	95	16	329		95	2022	2509	-2316	-1997	16	329		
	93	116	92	-314	91	251	329		94	-4329	-8	4544	11	17	329		
	18	-5	19	425	-148	20	329		85	-6	126	19	20	85	329		
	329	329	329	329	329	329	329		329	329	329	329	329	329	329		

25	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							329		mgc	7x7 https://numbers-magic.com/							329
	25	11	154	20	25	22	72	329		26	79	19	137	20	21	27	329		
	24	15	33	16	147	23	71	329		23	2511	11	-4324	12	2025	71	329		
	24	152	17	19	23	142	-48	329		142	24	15	4511	16	-4331	-48	329		
	12	27	14	160	22	24	70	329		24	2016	-4326	17	27	2501	70	329		
	150	30	17	20	18	25	69	329		25	20	2513	6	-2326	22	69	329		
	79	19	137	20	21	26	27	329		22	-4336	2022	25	2506	18	72	329		
	15	75	-43	74	73	67	68	329		67	15	75	-43	74	73	68	329		
	329	329	329	329	329	329	329	329		329	329	329	329	329	329	329	329		

■ **330th Day of the Year - 26.11.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja			330
2611	2025	-4306		330
-6807	110	7027		330
4526	-1805	-2391		330
330	330	330		330

	pan	330	330	330	330		mgc	4x4 Inder J. Taneja	330		
330	2611	2025	1	-4307	330		26	11	291	2	330
330	20	-4326	2630	2006	330		20	25	3	282	330
330	164	4472	-2446	-1860	330		-17	24	278	45	330
	-2465	-1841	145	4491	330		301	270	-242	1	330
4x4	330	330	330	330	330		330	330	330	330	330

	pan	330	330	330	330	330		pan	330	330	330	330	330	
330	2611	10	-4328	12	2025	330		330	26	11	248	20	25	330
330	30	14	4610	16	-4340	330		330	23	13	39	14	241	330
330	2015	-4334	18	32	2599	330		330	27	244	16	16	27	330
330	20	2617	4	-2335	24	330		330	9	30	15	257	19	330
	-4346	2023	26	2605	22	330			245	32	12	23	18	330
5x5	330	330	330	330	330	330		5x5	330	330	330	330	330	330

• Magic Squares of Orders 6 and 7

26	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						330
	26	202	-19	11	97	13	330	
	12	20	25	163	96	14	330	
	10	12	163	35	95	15	330	
	172	-14	51	11	94	16	330	
	92	117	91	-312	90	252	330	
	18	-7	19	422	-142	20	330	
	330	330	330	330	330	330	330	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						330
	18	116	-3	91	90	18	330	
	-62	2611	-2393	-2023	2025	172	330	
	95	14	12	13	181	15	330	
	94	2022	2609	-2414	-1997	16	330	
	93	-4427	-8	4644	11	17	330	
	92	-6	113	19	20	92	330	
	330	330	330	330	330	330	330	

26	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						330	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						360	
	26	11	158	20	25	22	68	330		26	75	19	142	20	21	27	330
	24	15	34	16	151	23	67	330		23	2611	11	-4419	12	2025	67	330
	24	156	17	19	24	117	-27	330		117	24	15	4611	16	-4426	-27	330
	12	28	14	164	22	24	66	330		24	2016	-4421	17	27	2601	66	330
	154	30	17	21	18	25	65	330		25	20	2613	6	-2421	22	65	330
	75	19	142	20	21	26	27	330		22	-4431	2022	25	2606	18	68	330
	15	71	-52	70	69	93	64	330		93	15	71	-52	70	69	64	330
	330	330	330	330	330	330	330	330		330	330	330	330	330	330	330	330

■ 331st Day of the Year - 27.11.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		331
2711	2025	-4405	331
-7005 2/3	110 1/3	7226 1/3	331
4625 2/3	-1804 1/3	-2490 1/3	331
331	331	331	331

	pan	331	331	331	331	mgc	4x4 Inder J. Taneja		331	
331	2711	2025	1	-4406	331	27	11	291	2	331
331	20	-4425	2730	2006	331	20	25	3	283	331
331	164.5	4571.5	-2545.5	-1859.5	331	-17	25	278	45	331
	-2564.5	-1840.5	145.5	4590.5	331	301	270	-241	1	331
4x4	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331

	pan	331	331	331	331	331	
331	2711	10	-4427	12	2025	331	
331	30	14	4710	16	-4439	331	
331	2015	-4433	18	32	2699	331	
331	20	2717	4	-2434	24	331	
	-4445	2023	26	2705	22	331	
5x5	331	331	331	331	331	331	

	pan	331	331	331	331	331	
331	27	11	248	20	25	331	
331	23	13	40	14	241	331	
331	27	244	16	16	28	331	
331	9	31	15	257	19	331	
	245	32	12	24	18	331	
5x5	331	331	331	331	331	331	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

27	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						331
	27	201	-19	11	98	13	331	
	12	20	25	163	97	14	331	
	10	13	162	35	96	15	331	
	171	-14	52	11	95	16	331	
	93	116	92	-314	91	253	331	
	18	-5	19	425	-146	20	331	
	331	331	331	331	331	331	331	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						327
	22	117	-9	92	91	18	331	
	-65	2711	-2493	-2023	2025	176	331	
	96	14	12	13	181	15	331	
	95	2022	2709	-2514	-1997	16	331	
	94	-4527	-8	4744	11	17	331	
	89	-6	120	19	20	89	331	
	331	331	331	331	331	331	331	

27	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							331
	27	11	157	20	25	22	69	331	
	24	15	35	16	150	23	68	331	
	24	155	17	19	25	122	-31	331	
	12	29	14	163	22	24	67	331	
	153	30	17	22	18	25	66	331	
	76	19	142	20	21	26	27	331	
	15	72	-51	71	70	89	65	331	
	331	331	331	331	331	331	331	331	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							356
	26	76	19	142	20	21	27	331	
	23	2711	11	-4519	12	2025	68	331	
	122	24	15	4711	16	-4526	-31	331	
	24	2016	-4521	17	27	2701	67	331	
	25	20	2713	6	-2521	22	66	331	
	22	-4531	2022	25	2706	18	69	331	
	89	15	72	-51	71	70	65	331	
	331	331	331	331	331	331	331	331	

■ 332nd Day of the Year - 28.11.2025

● Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		332
2811	2025	-4504	332
-7204 1/3	110 2/3	7425 2/3	332
4725 1/3	-1803 2/3	-2589 2/3	332
332	332	332	332

	pan	332	332	332	332
332	2811	2025	1	-4505	332
332	20	-4524	2830	2006	332
332	165	4671	-2645	-1859	332
	-2664	-1840	146	4690	332
4x4	332	332	332	332	332

mgc	4x4 Inder J. Taneja				332
28	11	291	2		332
20	25	3	284		332
-17	26	278	45		332
301	270	-240	1		332
332	332	332	332		332

	pan	332	332	332	332
332	2811	10	-4526	12	2025
332	30	14	4810	16	-4538
332	2015	-4532	18	32	2799
332	20	2817	4	-2533	24
	-4544	2023	26	2805	22
5x5	332	332	332	332	332

	pan	332	332	332	332
332	28	11	248	20	25
332	23	13	41	14	241
332	27	244	16	16	29
332	9	32	15	257	19
	245	32	12	25	18
5x5	332	332	332	332	332

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

28	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						332	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						324
	28	200	-19	11	99	13	332		26	118	-15	93	92	18	332	
	12	20	25	163	98	14	332		-68	2811	-2593	-2023	2025	180	332	
	10	14	161	35	97	15	332		97	14	12	13	181	15	332	
	170	-14	53	11	96	16	332		96	2022	2809	-2614	-1997	16	332	
	94	115	93	-316	92	254	332		95	-4627	-8	4844	11	17	332	
	18	-3	19	428	-150	20	332		86	-6	127	19	20	86	332	
	332	332	332	332	332	332	332		332	332	332	332	332	332	332	

28	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							332	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							352
	28	11	156	20	25	22	70	332		26	77	19	142	20	21	27	332	
	24	15	36	16	149	23	69	332		23	2811	11	-4619	12	2025	69	332	
	24	154	17	19	26	127	-35	332		127	24	15	4811	16	-4626	-35	332	
	12	30	14	162	22	24	68	332		24	2016	-4621	17	27	2801	68	332	
	152	30	17	23	18	25	67	332		25	20	2813	6	-2621	22	67	332	
	77	19	142	20	21	26	27	332		22	-4631	2022	25	2806	18	70	332	
	15	73	-50	72	71	85	66	332		85	15	73	-50	72	71	66	332	
	332	332	332	332	332	332	332	332		332	332	332	332	332	332	332	332	

■ **333rd Day of the Year - 29.11.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		333
2911	2025	-4603	333
-7403	111	7625	333
4825	-1803	-2689	333
333	333	333	333

	pan	333	333	333	333		mgc	4x4 Inder J. Taneja	333		
333	2911	2025	1	-4604	333	333	29	11	291	2	333
333	20	-4623	2930	2006	333	333	20	25	3	285	333
333	165.5	4770.5	-2744.5	-1858.5	333	333	-17	27	278	45	333
	-2763.5	-1839.5	146.5	4789.5	333	333	301	270	-239	1	333
4x4	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333

	pan	333	333	333	333	333		pan	333	333	333	333	333
333	2911	10	-4625	12	2025	333	333	29	11	248	20	25	333
333	30	14	4910	16	-4637	333	333	23	13	42	14	241	333
333	2015	-4631	18	32	2899	333	333	27	244	16	16	30	333
333	20	2917	4	-2632	24	333	333	9	33	15	257	19	333
	-4643	2023	26	2905	22	333		245	32	12	26	18	333
5x5	333	333	333	333	333	333	5x5	333	333	333	333	333	333

• Magic Squares of Orders 6 and 7

29	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						333
	29	201	-19	11	98	13	333	
	12	20	25	165	97	14	333	
	10	15	162	35	96	15	333	
	171	-14	54	11	95	16	333	
	93	116	92	-314	91	255	333	
	18	-5	19	425	-144	20	333	
	333	333	333	333	333	333	333	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						333
	18	117	-3	92	91	18	333	
	-63	2911	-2691	-2023	2025	174	333	
	96	14	12	13	183	15	333	
	95	2022	2909	-2712	-1997	16	333	
	94	-4725	-8	4944	11	17	333	
	93	-6	114	19	20	93	333	
	333	333	333	333	333	333	333	

29	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							333	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							348
		29	11	155	20	25	22	71	333		26	78	19	142	20	21	27	333
		24	15	37	16	148	23	70	333		23	2911	11	-4719	12	2025	70	333
		24	153	17	19	27	132	-39	333		132	24	15	4911	16	-4726	-39	333
		12	31	14	161	22	24	69	333		24	2016	-4721	17	27	2901	69	333
		151	30	17	24	18	25	68	333		25	20	2913	6	-2721	22	68	333
		78	19	142	20	21	26	27	333		22	-4731	2022	25	2906	18	71	333
		15	74	-49	73	72	81	67	333		81	15	74	-49	73	72	67	333
		333	333	333	333	333	333	333	333		333	333	333	333	333	333	333	333

■ 334th Day of the Year - 30.11.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		334
3011	2025	-4702	334
-7601 2/3	111 1/3	7824 1/3	334
4924 2/3	-1802 1/3	-2788 1/3	334
334	334	334	334

	pan	334	334	334	334
334	3011	2025	1	-4703	334
334	20	-4722	3030	2006	334
334	166	4870	-2844	-1858	334
	-2863	-1839	147	4889	334
4x4	334	334	334	334	334

mgc	4x4 Inder J. Taneja				334
30	11	291	2		334
20	25	3	286		334
-17	28	278	45		334
301	270	-238	1		334
334	334	334	334		334

	pan	334	334	334	334	334
334	3011	10	-4724	12	2025	334
334	30	14	5010	16	-4736	334
334	2015	-4730	18	32	2999	334
334	20	3017	4	-2731	24	334
	-4742	2023	26	3005	22	334
5x5	334	334	334	334	334	334

	pan	334	334	334	334	334
334	30	11	248	20	25	334
334	23	13	43	14	241	334
334	27	244	16	16	31	334
334	9	34	15	257	19	334
	245	32	12	27	18	334
5x5	334	334	334	334	334	334

• Magic Squares of Orders 6 and 7

30	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						334
	30	200	-19	11	99	13	334	
	12	20	25	165	98	14	334	
	10	16	161	35	97	15	334	
	170	-14	55	11	96	16	334	
	94	115	93	-316	92	256	334	
	18	-3	19	428	-148	20	334	
	334	334	334	334	334	334	334	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						330
	22	118	-9	93	92	18	334	
	-66	3011	-2791	-2023	2025	178	334	
	97	14	12	13	183	15	334	
	96	2022	3009	-2812	-1997	16	334	
	95	-4825	-8	5044	11	17	334	
	90	-6	121	19	20	90	334	
	334	334	334	334	334	334	334	

30	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							334
	30	11	154	20	25	22	72	334	
	24	15	38	16	147	23	71	334	
	24	152	17	19	28	137	-43	334	
	12	32	14	160	22	24	70	334	
	150	30	17	25	18	25	69	334	
	79	19	142	20	21	26	27	334	
	15	75	-48	74	73	77	68	334	
	334	334	334	334	334	334	334	334	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							344
	26	79	19	142	20	21	27	334	
	23	3011	11	-4819	12	2025	71	334	
	137	24	15	5011	16	-4826	-43	334	
	24	2016	-4821	17	27	3001	70	334	
	25	20	3013	6	-2821	22	69	334	
	22	-4831	2022	25	3006	18	72	334	
	77	15	75	-48	74	73	68	334	
	334	334	334	334	334	334	334	334	

2.9 December - 2025

■ 335th Day of the Year - 01.12.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja			335
0112	2025	-1802		335
-1802 1/3	111 2/3	2025 2/3		335
2025 1/3	-1801 2/3	111 1/3		335
335	335	335	335	335

	pan	335	335	335	335
335	0112	2025	1	-1803	335
335	20	-1822	131	2006	335
335	166.5	1970.5	55.5	-1857.5	335
	36.5	-1838.5	147.5	1989.5	335
4x4	335	335	335	335	335

mgc	4x4 Inder J. Taneja				335
01	12	320	2	335	
20	25	3	287	335	
-17	-1	308	45	335	
331	299	-296	1	335	
335	335	335	335	335	

	pan	335	335	335	335	335
335	0112	10	-1824	12	2025	335
335	30	14	2111	16	-1836	335
335	2015	-1830	18	32	100	335
335	20	118	4	169	24	335
	-1842	2023	26	106	22	335
5x5	335	335	335	335	335	335

	pan	335	335	335	335	335
335	01	12	277	20	25	335
335	22	13	15	14	271	335
335	28	273	16	15	3	335
335	9	5	16	287	18	335
	275	32	11	-1	18	335
5x5	335	335	335	335	335	335

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

1	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						335	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						327
	01	229	-20	12	100	13	335	26	119	-15	94	93	18	335		
	12	20	25	165	99	14	335	-69	0112	108	-2023	2025	182	335		
	11	-13	190	34	98	15	335	98	14	12	13	183	15	335		
	198	-14	27	11	97	16	335	97	2022	110	87	-1997	16	335		
	95	144	94	-348	93	257	335	96	-1926	-8	2145	11	17	335		
	18	-31	19	461	-152	20	335	87	-6	128	19	20	87	335		
	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335		

1	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							335	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							340
	01	12	182	20	25	22	73	335	26	80	19	142	20	21	27	335		
	23	15	10	16	176	23	72	335	23	0112	11	-1920	12	2025	72	335		
	25	180	17	18	0	142	-47	335	142	24	15	2112	16	-1927	-47	335		
	12	3	15	189	21	24	71	335	24	2016	-1922	17	27	102	71	335		
	179	30	16	-3	18	25	70	335	25	20	114	6	78	22	70	335		
	80	19	142	20	21	26	27	335	22	-1932	2022	25	107	18	73	335		
	15	76	-47	75	74	73	69	335	73	15	76	-47	75	74	69	335		
	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335		

■ **336th Day of the Year - 02.12.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		336
0212	2025	-1901	336
-2001	112	2225	336
2125	-1801	12	336
336	336	336	336

	pan	336	336	336	336		mgc	4x4 Inder J. Taneja	336		
336	0212	2025	1	-1902	336	336	02	12	320	2	336
336	20	-1921	231	2006	336	336	20	25	3	288	336
336	167	2070	-44	-1857	336	336	-17	0	308	45	336
	-63	-1838	148	2089	336	336	331	299	-295	1	336
4x4	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336

	pan	336	336	336	336	336		pan	336	336	336	336	336
336	0212	10	-1923	12	2025	336	336	02	12	277	20	25	336
336	30	14	2211	16	-1935	336	336	22	13	16	14	271	336
336	2015	-1929	18	32	200	336	336	28	273	16	15	4	336
336	20	218	4	70	24	336	336	9	6	16	287	18	336
	-1941	2023	26	206	22	336		275	32	11	0	18	336
5x5	336	336	336	336	336	336	5x5	336	336	336	336	336	336

• Magic Squares of Orders 6 and 7

2	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						336	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						336
	02	230	-20	12	99	13	336		18	118	-3	93	92	18	336	
	12	20	25	167	98	14	336		-64	0212	10	-2023	2025	176	336	
	11	-12	191	34	97	15	336		97	14	12	13	185	15	336	
	199	-14	28	11	96	16	336		96	2022	210	-11	-1997	16	336	
	94	145	93	-346	92	258	336		95	-2024	-8	2245	11	17	336	
	18	-33	19	458	-146	20	336		94	-6	115	19	20	94	336	
	336	336	336	336	336	336	336		336	336	336	336	336	336	336	

2	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						336	mgc	7x7 https://numbers-magic.com/						336
	02	12	181	20	25	22	74	336	26	81	19	142	20	21	27	336
	23	15	11	16	175	23	73	336	23	0212	11	-2020	12	2025	73	336
	25	179	17	18	1	147	-51	336	147	24	15	2212	16	-2027	-51	336
	12	4	15	188	21	24	72	336	24	2016	-2022	17	27	202	72	336
	178	30	16	-2	18	25	71	336	25	20	214	6	-22	22	71	336
	81	19	142	20	21	26	27	336	22	-2032	2022	25	207	18	74	336
	15	77	-46	76	75	69	70	336	69	15	77	-46	76	75	70	336
	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336

■ 337th Day of the Year - 03.12.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		337
0312	2025	-2000	337
-2199 2/3	112 1/3	2424 1/3	337
2224 2/3	-1800 1/3	-87 1/3	337
337	337	337	337

	pan	337	337	337	337	mgc	4x4 Inder J. Taneja			337
337	0312	2025	1	-2001	337	03	12	320	2	337
337	20	-2020	331	2006	337	20	25	3	289	337
337	167.5	2169.5	-143.5	-1856.5	337	-17	1	308	45	337
	-162.5	-1837.5	148.5	2188.5	337	331	299	-294	1	337
4x4	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337

	pan	337	337	337	337	337
337	0312	10	-2022	12	2025	337
337	30	14	2311	16	-2034	337
337	2015	-2028	18	32	300	337
337	20	318	4	-29	24	337
	-2040	2023	26	306	22	337
5x5	337	337	337	337	337	337

	pan	337	337	337	337	337
337	03	12	277	20	25	337
337	22	13	17	14	271	337
337	28	273	16	15	5	337
337	9	7	16	287	18	337
	275	32	11	1	18	337
5x5	337	337	337	337	337	337

• Magic Squares of Orders 6 and 7

3	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					337
	03	229	-20	12	100	13	337
	12	20	25	167	99	14	337
	11	-11	190	34	98	15	337
	198	-14	29	11	97	16	337
	95	144	94	-348	93	259	337
	18	-31	19	461	-150	20	337
	337	337	337	337	337	337	337

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					333
	22	119	-9	94	93	18	337
	-67	0312	-90	-2023	2025	180	337
	98	14	12	13	185	15	337
	97	2022	310	-111	-1997	16	337
	96	-2124	-8	2345	11	17	337
	91	-6	122	19	20	91	337
	337	337	337	337	337	337	337

3	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						337
	03	12	185	20	25	22	70	337
	23	15	12	16	179	23	69	337
	25	183	17	18	2	122	-30	337
	12	5	15	192	21	24	68	337
	182	30	16	-1	18	25	67	337
	77	19	147	20	21	26	27	337
	15	73	-55	72	71	95	66	337
	337	337	337	337	337	337	337	337

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						367
	26	77	19	147	20	21	27	337
	23	0312	11	-2115	12	2025	69	337
	122	24	15	2312	16	-2122	-30	337
	24	2016	-2117	17	27	302	68	337
	25	20	314	6	-117	22	67	337
	22	-2127	2022	25	307	18	70	337
	95	15	73	-55	72	71	66	337
	337	337	337	337	337	337	337	337

■ 338th Day of the Year - 04.12.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		338
0412	2025	-2099	338
-2398 1/3	112 2/3	2623 2/3	338
2324 1/3	-1799 2/3	-186 2/3	338
338	338	338	338

	pan	338	338	338	338
338	0412	2025	1	-2100	338
338	20	-2119	431	2006	338
338	168	2269	-243	-1856	338
	-262	-1837	149	2288	338
4x4	338	338	338	338	338

mgc	4x4 Inder J. Taneja				338
04	12	320	2		338
20	25	3	290		338
-17	2	308	45		338
331	299	-293	1		338
338	338	338	338		338

	pan	338	338	338	338	338
338	0412	10	-2121	12	2025	338
338	30	14	2411	16	-2133	338
338	2015	-2127	18	32	400	338
338	20	418	4	-128	24	338
	-2139	2023	26	406	22	338
5x5	338	338	338	338	338	338

	pan	338	338	338	338	338
338	04	12	277	20	25	338
338	22	13	18	14	271	338
338	28	273	16	15	6	338
338	9	8	16	287	18	338
	275	32	11	2	18	338
5x5	338	338	338	338	338	338

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

4	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						338	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						330
	04	228	-20	12	101	13	338		26	120	-15	95	94	18	338	
	12	20	25	167	100	14	338		-70	0412	-190	-2023	2025	184	338	
	11	-10	189	34	99	15	338		99	14	12	13	185	15	338	
	197	-14	30	11	98	16	338		98	2022	410	-211	-1997	16	338	
	96	143	95	-350	94	260	338		97	-2224	-8	2445	11	17	338	
	18	-29	19	464	-154	20	338		88	-6	129	19	20	88	338	
	338	338	338	338	338	338	338		338	338	338	338	338	338	338	

4	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							338	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							363
	04	12	184	20	25	22	71	338		26	78	19	147	20	21	27	338	
	23	15	13	16	178	23	70	338		23	0412	11	-2215	12	2025	70	338	
	25	182	17	18	3	127	-34	338		127	24	15	2412	16	-2222	-34	338	
	12	6	15	191	21	24	69	338		24	2016	-2217	17	27	402	69	338	
	181	30	16	0	18	25	68	338		25	20	414	6	-217	22	68	338	
	78	19	147	20	21	26	27	338		22	-2227	2022	25	407	18	71	338	
	15	74	-54	73	72	91	67	338		91	15	74	-54	73	72	67	338	
	338	338	338	338	338	338	338	338		338	338	338	338	338	338	338	338	

■ **339th Day of the Year - 05.12.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		339
0512	2025	-2198	339
-2597	113	2823	339
2424	-1799	-286	339
339	339	339	339

	pan	339	339	339	339		mgc	4x4 Inder J. Taneja	339		
339	0512	2025	1	-2199	339	339	05	12	320	2	339
339	20	-2218	531	2006	339	339	20	25	3	291	339
339	168.5	2368.5	-342.5	-1855.5	339	339	-17	3	308	45	339
	-361.5	-1836.5	149.5	2387.5	339	339	331	299	-292	1	339
4x4	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339

	pan	339	339	339	339	339		pan	339	339	339	339	339
339	0512	10	-2220	12	2025	339	339	05	12	277	20	25	339
339	30	14	2511	16	-2232	339	339	22	13	19	14	271	339
339	2015	-2226	18	32	500	339	339	28	273	16	15	7	339
339	20	518	4	-227	24	339	339	9	9	16	287	18	339
	-2238	2023	26	506	22	339		275	32	11	3	18	339
5x5	339	339	339	339	339	339	5x5	339	339	339	339	339	339

• Magic Squares of Orders 6 and 7

5	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						339
	05	229	-20	12	100	13	339	
	12	20	25	169	99	14	339	
	11	-9	190	34	98	15	339	
	198	-14	31	11	97	16	339	
	95	144	94	-348	93	261	339	
	18	-31	19	461	-148	20	339	
	339	339	339	339	339	339	339	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						339
	18	119	-3	94	93	18	339	
	-65	0512	-288	-2023	2025	178	339	
	98	14	12	13	187	15	339	
	97	2022	510	-309	-1997	16	339	
	96	-2322	-8	2545	11	17	339	
	95	-6	116	19	20	95	339	
	339	339	339	339	339	339	339	

5	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							339	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							359
	05	12	183	20	25	22	72	339		26	79	19	147	20	21	27	339	
	23	15	14	16	177	23	71	339		23	0512	11	-2315	12	2025	71	339	
	25	181	17	18	4	132	-38	339		132	24	15	2512	16	-2322	-38	339	
	12	7	15	190	21	24	70	339		24	2016	-2317	17	27	502	70	339	
	180	30	16	1	18	25	69	339		25	20	514	6	-317	22	69	339	
	79	19	147	20	21	26	27	339		22	-2327	2022	25	507	18	72	339	
	15	75	-53	74	73	87	68	339		87	15	75	-53	74	73	68	339	
	339	339	339	339	339	339	339	339		339	339	339	339	339	339	339	339	

■ 340th Day of the Year - 06.12.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		340
0612	2025	-2297	340
-2795 2/3	113 1/3	3022 1/3	340
2523 2/3	-1798 1/3	-385 1/3	340
340	340	340	340

pan	340	340	340	340
340	0612	2025	1	-2298
340	20	-2317	631	2006
340	169	2468	-442	-1855
	-461	-1836	150	2487
4x4	340	340	340	340

mgc	4x4 Inder J. Taneja				340
06	12	320	2	340	
20	25	3	292	340	
-17	4	308	45	340	
331	299	-291	1	340	
340	340	340	340	340	

	pan	340	340	340	340	340
340	0612	10	-2319	12	2025	340
340	30	14	2611	16	-2331	340
340	2015	-2325	18	32	600	340
340	20	618	4	-326	24	340
	-2337	2023	26	606	22	340
5x5	340	340	340	340	340	340

	pan	340	340	340	340	340
340	06	12	277	20	25	340
340	22	13	20	14	271	340
340	28	273	16	15	8	340
340	9	10	16	287	18	340
	275	32	11	4	18	340
5x5	340	340	340	340	340	340

• Magic Squares of Orders 6 and 7

6	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					340
	06	228	-20	12	101	13	340
	12	20	25	169	100	14	340
	11	-8	189	34	99	15	340
	197	-14	32	11	98	16	340
	96	143	95	-350	94	262	340
	18	-29	19	464	-152	20	340
	340	340	340	340	340	340	340

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					336
	22	120	-9	95	94	18	340
	-68	0612	-388	-2023	2025	182	340
	99	14	12	13	187	15	340
	98	2022	610	-409	-1997	16	340
	97	-2422	-8	2645	11	17	340
	92	-6	123	19	20	92	340
	340	340	340	340	340	340	340

6	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						340
	06	12	182	20	25	22	73	340
	23	15	15	16	176	23	72	340
	25	180	17	18	5	137	-42	340
	12	8	15	189	21	24	71	340
	179	30	16	2	18	25	70	340
	80	19	147	20	21	26	27	340
	15	76	-52	75	74	83	69	340
	340	340	340	340	340	340	340	340

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						355
	26	80	19	147	20	21	27	340
	23	0612	11	-2415	12	2025	72	340
	137	24	15	2612	16	-2422	-42	340
	24	2016	-2417	17	27	602	71	340
	25	20	614	6	-417	22	70	340
	22	-2427	2022	25	607	18	73	340
	83	15	76	-52	75	74	69	340
	340	340	340	340	340	340	340	340

■ **341st Day of the Year - 07.12.2025**

● **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja			341
0712	2025	-2396	341	
-2994 1/3	113 2/3	3221 2/3	341	
2623 1/3	-1797 2/3	-484 2/3	341	
341	341	341	341	

	pan	341	341	341	341
341	0712	2025	1	-2397	341
341	20	-2416	731	2006	341
341	169.5	2567.5	-541.5	-1854.5	341
	-560.5	-1835.5	150.5	2586.5	341
4x4	341	341	341	341	341

mgc	4x4 Inder J. Taneja				341
07	12	320	2	341	
20	25	3	293	341	
-17	5	308	45	341	
331	299	-290	1	341	
341	341	341	341	341	

	pan	341	341	341	341	341
341	0712	10	-2418	12	2025	341
341	30	14	2711	16	-2430	341
341	2015	-2424	18	32	700	341
341	20	718	4	-425	24	341
	-2436	2023	26	706	22	341
5x5	341	341	341	341	341	341

	pan	341	341	341	341	341
341	07	12	277	20	25	341
341	22	13	21	14	271	341
341	28	273	16	15	9	341
341	9	11	16	287	18	341
	275	32	11	5	18	341
5x5	341	341	341	341	341	341

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

7	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						341	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						333
	07	227	-20	12	102	13	341		26	121	-15	96	95	18	341	
	12	20	25	169	101	14	341		-71	0712	-488	-2023	2025	186	341	
	11	-7	188	34	100	15	341		100	14	12	13	187	15	341	
	196	-14	33	11	99	16	341		99	2022	710	-509	-1997	16	341	
	97	142	96	-352	95	263	341		98	-2522	-8	2745	11	17	341	
	18	-27	19	467	-156	20	341		89	-6	130	19	20	89	341	
	341	341	341	341	341	341	341		341	341	341	341	341	341	341	

7	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							341	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							351
	07	12	181	20	25	22	74	341		26	81	19	147	20	21	27	341	
	23	15	16	16	175	23	73	341		23	0712	11	-2515	12	2025	73	341	
	25	179	17	18	6	142	-46	341		142	24	15	2712	16	-2522	-46	341	
	12	9	15	188	21	24	72	341		24	2016	-2517	17	27	702	72	341	
	178	30	16	3	18	25	71	341		25	20	714	6	-517	22	71	341	
	81	19	147	20	21	26	27	341		22	-2527	2022	25	707	18	74	341	
	15	77	-51	76	75	79	70	341		79	15	77	-51	76	75	70	341	
	341	341	341	341	341	341	341	341		341	341	341	341	341	341	341	341	

■ **342nd Day of the Year - 08.12.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja			342
0812	2025			342
-3193	114			342
2723	-1797			342
342	342			342

	pan	342	342	342	342	
342	0812	2025	1	-2496	342	
342	20	-2515	831	2006	342	
342	170	2667	-641	-1854	342	
	-660	-1835	151	2686	342	
4x4	342	342	342	342	342	

mgc	4x4 Inder J. Taneja	342		
08	12	320	2	342
20	25	3	294	342
-17	6	308	45	342
331	299	-289	1	342
342	342	342	342	342

	pan	342	342	342	342	342
342	0812	10	-2517	12	2025	342
342	30	14	2811	16	-2529	342
342	2015	-2523	18	32	800	342
342	20	818	4	-524	24	342
	-2535	2023	26	806	22	342
5x5	342	342	342	342	342	342

	pan	342	342	342	342	342
342	08	12	277	20	25	342
342	22	13	22	14	271	342
342	28	273	16	15	10	342
342	9	12	16	287	18	342
	275	32	11	6	18	342
5x5	342	342	342	342	342	342

• Magic Squares of Orders 6 and 7

8	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						342
	08	228	-20	12	101	13	342	
	12	20	25	171	100	14	342	
	11	-6	189	34	99	15	342	
	197	-14	34	11	98	16	342	
	96	143	95	-350	94	264	342	
	18	-29	19	464	-150	20	342	
	342	342	342	342	342	342	342	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						342
	18	120	-3	95	94	18	342	
	-66	0812	-586	-2023	2025	180	342	
	99	14	12	13	189	15	342	
	98	2022	810	-607	-1997	16	342	
	97	-2620	-8	2845	11	17	342	
	96	-6	117	19	20	96	342	
	342	342	342	342	342	342	342	

8	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						342	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						347
	08	12	180	20	25	22	75	342	26	82	19	147	20	21	27	342
	23	15	17	16	174	23	74	342	23	0812	11	-2615	12	2025	74	342
	25	178	17	18	7	147	-50	342	147	24	15	2812	16	-2622	-50	342
	12	10	15	187	21	24	73	342	24	2016	-2617	17	27	802	73	342
	177	30	16	4	18	25	72	342	25	20	814	6	-617	22	72	342
	82	19	147	20	21	26	27	342	22	-2627	2022	25	807	18	75	342
	15	78	-50	77	76	75	71	342	75	15	78	-50	77	76	71	342
	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342

■ 343rd Day of the Year - 09.12.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		343
0912	2025	-2594	343
-3391 2/3	114 1/3	3620 1/3	343
2822 2/3	-1796 1/3	-683 1/3	343
343	343	343	343

pan	343	343	343	343
343	0912	2025	1	-2595
343	20	-2614	931	2006
343	170.5	2766.5	-740.5	-1853.5
	-759.5	-1834.5	151.5	2785.5
4x4	343	343	343	343

mgc	4x4 Inder J. Taneja				343
09	12	320	2		343
20	25	3	295		343
-17	7	308	45		343
331	299	-288	1		343
343	343	343	343		343

	pan	343	343	343	343	343	
343	0912	10	-2616	12	2025	343	
343	30	14	2911	16	-2628	343	
343	2015	-2622	18	32	900	343	
343	20	918	4	-623	24	343	
	-2634	2023	26	906	22	343	
5x5	343	343	343	343	343	343	

	pan	343	343	343	343	343	
343	09	12	277	20	25	343	
343	22	13	23	14	271	343	
343	28	273	16	15	11	343	
343	9	13	16	287	18	343	
	275	32	11	7	18	343	
5x5	343	343	343	343	343	343	

• Magic Squares of Orders 6 and 7

9	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						343
	09	227	-20	12	102	13	343	
	12	20	25	171	101	14	343	
	11	-5	188	34	100	15	343	
	196	-14	35	11	99	16	343	
	97	142	96	-352	95	265	343	
	18	-27	19	467	-154	20	343	
	343	343	343	343	343	343	343	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						339
	22	121	-9	96	95	18	343	
	-69	0912	-686	-2023	2025	184	343	
	100	14	12	13	189	15	343	
	99	2022	910	-707	-1997	16	343	
	98	-2720	-8	2945	11	17	343	
	93	-6	124	19	20	93	343	
	343	343	343	343	343	343	343	

9	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							343
	09	12	179	20	25	22	76	343	
	23	15	18	16	173	23	75	343	
	25	177	17	18	8	152	-54	343	
	12	11	15	186	21	24	74	343	
	176	30	16	5	18	25	73	343	
	83	19	147	20	21	26	27	343	
	15	79	-49	78	77	71	72	343	
	343	343	343	343	343	343	343	343	

	mgc	https://numbers-magic.com/							343
	26	83	19	147	20	21	27	343	
	23	0912	11	-2715	12	2025	75	343	
	152	24	15	2912	16	-2722	-54	343	
	24	2016	-2717	17	27	902	74	343	
	25	20	914	6	-717	22	73	343	
	22	-2727	2022	25	907	18	76	343	
	71	15	79	-49	78	77	72	343	
	343	343	343	343	343	343	343	343	

■ 344th Day of the Year - 10.12.2025

● Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		344
1012	2025	-2693	344
-3590 1/3	114 2/3	3819 2/3	344
2922 1/3	-1795 2/3	-782 2/3	344
344	344	344	344

	pan	344	344	344	344
344	1012	2025	1	-2694	344
344	20	-2713	1031	2006	344
344	171	2866	-840	-1853	344
	-859	-1834	152	2885	344
4x4	344	344	344	344	344

mgc	4x4 Inder J. Taneja			344
10	12	320	2	344
20	25	3	296	344
-17	8	308	45	344
331	299	-287	1	344
344	344	344	344	344

	pan	344	344	344	344	344
344	1012	10	-2715	12	2025	344
344	30	14	3011	16	-2727	344
344	2015	-2721	18	32	1000	344
344	20	1018	4	-722	24	344
	-2733	2023	26	1006	22	344
5x5	344	344	344	344	344	344

	pan	344	344	344	344	344
344	10	12	277	20	25	344
344	22	13	24	14	271	344
344	28	273	16	15	12	344
344	9	14	16	287	18	344
	275	32	11	8	18	344
5x5	344	344	344	344	344	344

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

10	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						344	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						336
	10	226	-20	12	103	13	344		26	122	-15	97	96	18	344	
	12	20	25	171	102	14	344		-72	1012	-786	-2023	2025	188	344	
	11	-4	187	34	101	15	344		101	14	12	13	189	15	344	
	195	-14	36	11	100	16	344		100	2022	1010	-807	-1997	16	344	
	98	141	97	-354	96	266	344		99	-2820	-8	3045	11	17	344	
	18	-25	19	470	-158	20	344		90	-6	131	19	20	90	344	
	344	344	344	344	344	344	344		344	344	344	344	344	344	344	

10	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							344	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							374
	10	12	183	20	25	22	72	344		26	79	19	152	20	21	27	344	
	23	15	19	16	177	23	71	344		23	1012	11	-2810	12	2025	71	344	
	25	181	17	18	9	127	-33	344		127	24	15	3012	16	-2817	-33	344	
	12	12	15	190	21	24	70	344		24	2016	-2812	17	27	1002	70	344	
	180	30	16	6	18	25	69	344		25	20	1014	6	-812	22	69	344	
	79	19	152	20	21	26	27	344		22	-2822	2022	25	1007	18	72	344	
	15	75	-58	74	73	97	68	344		97	15	75	-58	74	73	68	344	
	344	344	344	344	344	344	344	344		344	344	344	344	344	344	344	344	

■ **345th Day of the Year - 11.12.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		345
1112	2025	-2792	345
-3789	115	4019	345
3022	-1795	-882	345
345	345	345	345

	pan	345	345	345	345		mgc	4x4 Inder J. Taneja	345		
345	1112	2025	1	-2793	345	345	11	12	320	2	345
345	20	-2812	1131	2006	345	345	20	25	3	297	345
345	171.5	2965.5	-939.5	-1852.5	345	345	-17	9	308	45	345
	-958.5	-1833.5	152.5	2984.5	345	345	331	299	-286	1	345
4x4	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345

	pan	345	345	345	345	345		pan	345	345	345	345	345
345	1112	10	-2814	12	2025	345	345	11	12	277	20	25	345
345	30	14	3111	16	-2826	345	345	22	13	25	14	271	345
345	2015	-2820	18	32	1100	345	345	28	273	16	15	13	345
345	20	1118	4	-821	24	345	345	9	15	16	287	18	345
	-2832	2023	26	1106	22	345	345	275	32	11	9	18	345
5x5	345	345	345	345	345	345	5x5	345	345	345	345	345	345

• Magic Squares of Orders 6 and 7

11	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						345
	11	227	-20	12	102	13	345	
	12	20	25	173	101	14	345	
	11	-3	188	34	100	15	345	
	196	-14	37	11	99	16	345	
	97	142	96	-352	95	267	345	
	18	-27	19	467	-152	20	345	
	345	345	345	345	345	345	345	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						345
	18	121	-3	96	95	18	345	
	-67	1112	-884	-2023	2025	182	345	
	100	14	12	13	191	15	345	
	99	2022	1110	-905	-1997	16	345	
	98	-2918	-8	3145	11	17	345	
	97	-6	118	19	20	97	345	
	345	345	345	345	345	345	345	

11	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							345	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							370
	11	12	182	20	25	22	73	345		26	80	19	152	20	21	27	345	
	23	15	20	16	176	23	72	345		23	1112	11	-2910	12	2025	72	345	
	25	180	17	18	10	132	-37	345		132	24	15	3112	16	-2917	-37	345	
	12	13	15	189	21	24	71	345		24	2016	-2912	17	27	1102	71	345	
	179	30	16	7	18	25	70	345		25	20	1114	6	-912	22	70	345	
	80	19	152	20	21	26	27	345		22	-2922	2022	25	1107	18	73	345	
	15	76	-57	75	74	93	69	345		93	15	76	-57	75	74	69	345	
	345	345	345	345	345	345	345	345		345	345	345	345	345	345	345	345	

■ 346th Day of the Year - 12.12.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		346
1212	2025	-2891	346
-3987 2/3	115 1/3	4218 1/3	346
3121 2/3	-1794 1/3	-981 1/3	346
346	346	346	346

	pan	346	346	346	346		mgc	4x4 Inder J. Taneja			346
346	1212	2025	1	-2892	346		12	12	320	2	346
346	20	-2911	1231	2006	346		20	25	3	298	346
346	172	3065	-1039	-1852	346		-17	10	308	45	346
	-1058	-1833	153	3084	346		331	299	-285	1	346
4x4	346	346	346	346	346		346	346	346	346	346

	pan	346	346	346	346	346
346	1212	10	-2913	12	2025	346
346	30	14	3211	16	-2925	346
346	2015	-2919	18	32	1200	346
346	20	1218	4	-920	24	346
	-2931	2023	26	1206	22	346
5x5	346	346	346	346	346	346

	pan	346	346	346	346	346
346	12	12	277	20	25	346
346	22	13	26	14	271	346
346	28	273	16	15	14	346
346	9	16	16	287	18	346
	275	32	11	10	18	346
5x5	346	346	346	346	346	346

• Magic Squares of Orders 6 and 7

12	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						346
	12	226	-20	12	103	13	346	
	12	20	25	173	102	14	346	
	11	-2	187	34	101	15	346	
	195	-14	38	11	100	16	346	
	98	141	97	-354	96	268	346	
	18	-25	19	470	-156	20	346	
	346	346	346	346	346	346	346	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						342
	22	122	-9	97	96	18	346	
	-70	1212	-984	-2023	2025	186	346	
	101	14	12	13	191	15	346	
	100	2022	1210	-1005	-1997	16	346	
	99	-3018	-8	3245	11	17	346	
	94	-6	125	19	20	94	346	
	346	346	346	346	346	346	346	

12	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							346
	12	12	181	20	25	22	74	346	
	23	15	21	16	175	23	73	346	
	25	179	17	18	11	137	-41	346	
	12	14	15	188	21	24	72	346	
	178	30	16	8	18	25	71	346	
	81	19	152	20	21	26	27	346	
	15	77	-56	76	75	89	70	346	
	346	346	346	346	346	346	346	346	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							366
	26	81	19	152	20	21	27	346	
	23	1212	11	-3010	12	2025	73	346	
	137	24	15	3212	16	-3017	-41	346	
	24	2016	-3012	17	27	1202	72	346	
	25	20	1214	6	-1012	22	71	346	
	22	-3022	2022	25	1207	18	74	346	
	89	15	77	-56	76	75	70	346	
	346	346	346	346	346	346	346	346	

■ 347th Day of the Year - 13.12.2025

● Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		347
1312	2025	-2990	347
-4186 1/3	115 2/3	4417 2/3	347
3221 1/3	-1793 2/3	-1080 2/3	347
347	347	347	347

	pan	347	347	347	347	mgc	4x4 Inder J. Taneja			347
347	1312	2025	1	-2991	347	13	12	320	2	347
347	20	-3010	1331	2006	347	20	25	3	299	347
347	172.5	3164.5	-1138.5	-1851.5	347	-17	11	308	45	347
	-1157.5	-1832.5	153.5	3183.5	347	331	299	-284	1	347
4x4	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347

	pan	347	347	347	347	347		pan	347	347	347	347	347
347	1312	10	-3012	12	2025	347	347	13	12	277	20	25	347
347	30	14	3311	16	-3024	347	347	22	13	27	14	271	347
347	2015	-3018	18	32	1300	347	347	28	273	16	15	15	347
347	20	1318	4	-1019	24	347	347	9	17	16	287	18	347
	-3030	2023	26	1306	22	347		275	32	11	11	18	347
5x5	347	347	347	347	347	347	5x5	347	347	347	347	347	347

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

13	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						347	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						339
	13	225	-20	12	104	13	347		26	123	-15	98	97	18	347	
	12	20	25	173	103	14	347		-73	1312	-1084	-2023	2025	190	347	
	11	-1	186	34	102	15	347		102	14	12	13	191	15	347	
	194	-14	39	11	101	16	347		101	2022	1310	-1105	-1997	16	347	
	99	140	98	-356	97	269	347		100	-3118	-8	3345	11	17	347	
	18	-23	19	473	-160	20	347		91	-6	132	19	20	91	347	
	347	347	347	347	347	347	347		347	347	347	347	347	347	347	

13	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							347	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							362
	13	12	180	20	25	22	75	347		26	82	19	152	20	21	27	347	
	23	15	22	16	174	23	74	347		23	1312	11	-3110	12	2025	74	347	
	25	178	17	18	12	142	-45	347		142	24	15	3312	16	-3117	-45	347	
	12	15	15	187	21	24	73	347		24	2016	-3112	17	27	1302	73	347	
	177	30	16	9	18	25	72	347		25	20	1314	6	-1112	22	72	347	
	82	19	152	20	21	26	27	347		22	-3122	2022	25	1307	18	75	347	
	15	78	-55	77	76	85	71	347		85	15	78	-55	77	76	71	347	
	347	347	347	347	347	347	347	347		347	347	347	347	347	347	347	347	

■ **348th Day of the Year - 14.12.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		348
1412	2025	-3089	348
-4385	116	4617	348
3321	-1793	-1180	348
348	348	348	348

	pan	348	348	348	348		mgc	4x4 Inder J. Taneja	348		
348	1412	2025	1	-3090	348	348	14	12	320	2	348
348	20	-3109	1431	2006	348	348	20	25	3	300	348
348	173	3264	-1238	-1851	348	348	-17	12	308	45	348
	-1257	-1832	154	3283	348	348	331	299	-283	1	348
4x4	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348

	pan	348	348	348	348	348		pan	348	348	348	348	348
348	1412	10	-3111	12	2025	348	348	14	12	277	20	25	348
348	30	14	3411	16	-3123	348	348	22	13	28	14	271	348
348	2015	-3117	18	32	1400	348	348	28	273	16	15	16	348
348	20	1418	4	-1118	24	348	348	9	18	16	287	18	348
	-3129	2023	26	1406	22	348		275	32	11	12	18	348
5x5	348	348	348	348	348	348	5x5	348	348	348	348	348	348

• Magic Squares of Orders 6 and 7

14	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						348
	14	226	-20	12	103	13	348	
	12	20	25	175	102	14	348	
	11	0	187	34	101	15	348	
	195	-14	40	11	100	16	348	
	98	141	97	-354	96	270	348	
	18	-25	19	470	-154	20	348	
	348	348	348	348	348	348	348	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						348
	18	122	-3	97	96	18	348	
	-68	1412	-1182	-2023	2025	184	348	
	101	14	12	13	193	15	348	
	100	2022	1410	-1203	-1997	16	348	
	99	-3216	-8	3445	11	17	348	
	98	-6	119	19	20	98	348	
	348	348	348	348	348	348	348	

14	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							348	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							358
		14	12	179	20	25	22	76	348		26	83	19	152	20	21	27	348
		23	15	23	16	173	23	75	348		23	1412	11	-3210	12	2025	75	348
		25	177	17	18	13	147	-49	348		147	24	15	3412	16	-3217	-49	348
		12	16	15	186	21	24	74	348		24	2016	-3212	17	27	1402	74	348
		176	30	16	10	18	25	73	348		25	20	1414	6	-1212	22	73	348
		83	19	152	20	21	26	27	348		22	-3222	2022	25	1407	18	76	348
		15	79	-54	78	77	81	72	348		81	15	79	-54	78	77	72	348
		348	348	348	348	348	348	348	348		348	348	348	348	348	348	348	348

■ 349th Day of the Year - 15.12.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		349
1512	2025	-3188	349
-4583 2/3	116 1/3	4816 1/3	349
3420 2/3	-1792 1/3	-1279 1/3	349
349	349	349	349

	pan	349	349	349	349		mgc	4x4 Inder J. Taneja			349
349	1512	2025	1	-3189	349	349	15	12	320	2	349
349	20	-3208	1531	2006	349	349	20	25	3	301	349
349	173.5	3363.5	-1337.5	-1850.5	349	349	-17	13	308	45	349
	-1356.5	-1831.5	154.5	3382.5	349	349	331	299	-282	1	349
4x4	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349

	pan	349	349	349	349	349
349	1512	10	-3210	12	2025	349
349	30	14	3511	16	-3222	349
349	2015	-3216	18	32	1500	349
349	20	1518	4	-1217	24	349
	-3228	2023	26	1506	22	349
5x5	349	349	349	349	349	349

	pan	349	349	349	349	349
349	15	12	277	20	25	349
349	22	13	29	14	271	349
349	28	273	16	15	17	349
349	9	19	16	287	18	349
	275	32	11	13	18	349
5x5	349	349	349	349	349	349

• Magic Squares of Orders 6 and 7

15	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					349
	15	225	-20	12	104	13	349
	12	20	25	175	103	14	349
	11	1	186	34	102	15	349
	194	-14	41	11	101	16	349
	99	140	98	-356	97	271	349
	18	-23	19	473	-158	20	349
	349	349	349	349	349	349	349

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					345
	22	123	-9	98	97	18	349
	-71	1512	-1282	-2023	2025	188	349
	102	14	12	13	193	15	349
	101	2022	1510	-1303	-1997	16	349
	100	-3316	-8	3545	11	17	349
	95	-6	126	19	20	95	349
	349	349	349	349	349	349	349

15	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						349
	15	12	178	20	25	22	77	349
	23	15	24	16	172	23	76	349
	25	176	17	18	14	152	-53	349
	12	17	15	185	21	24	75	349
	175	30	16	11	18	25	74	349
	84	19	152	20	21	26	27	349
	15	80	-53	79	78	77	73	349
	349	349	349	349	349	349	349	349

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						354
	26	84	19	152	20	21	27	349
	23	1512	11	-3310	12	2025	76	349
	152	24	15	3512	16	-3317	-53	349
	24	2016	-3312	17	27	1502	75	349
	25	20	1514	6	-1312	22	74	349
	22	-3322	2022	25	1507	18	77	349
	77	15	80	-53	79	78	73	349
	349	349	349	349	349	349	349	349

■ 350th Day of the Year - 16.12.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja			350
1612	2025	-3287	350	
-4782 1/3	116 2/3	5015 2/3	350	
3520 1/3	-1791 2/3	-1378 2/3	350	
350	350	350	350	

	pan	350	350	350	350
350	1612	2025	1	-3288	350
350	20	-3307	1631	2006	350
350	174	3463	-1437	-1850	350
	-1456	-1831	155	3482	350
4x4	350	350	350	350	350

mgc	4x4 Inder J. Taneja				350
16	12	320	2	350	
20	25	3	302	350	
-17	14	308	45	350	
331	299	-281	1	350	
350	350	350	350	350	

	pan	350	350	350	350
350	1612	10	-3309	12	2025
350	30	14	3611	16	-3321
350	2015	-3315	18	32	1600
350	20	1618	4	-1316	24
	-3327	2023	26	1606	22
5x5	350	350	350	350	350

	pan	350	350	350	350
350	16	12	277	20	25
350	22	13	30	14	271
350	28	273	16	15	18
350	9	20	16	287	18
	275	32	11	14	18
5x5	350	350	350	350	350

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

16	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					350	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					342
	16	224	-20	12	105	13	350	26	124	-15	99	98	18	350
	12	20	25	175	104	14	350	-74	1612	-1382	-2023	2025	192	350
	11	2	185	34	103	15	350	103	14	12	13	193	15	350
	193	-14	42	11	102	16	350	102	2022	1610	-1403	-1997	16	350
	100	139	99	-358	98	272	350	101	-3416	-8	3645	11	17	350
	18	-21	19	476	-162	20	350	92	-6	133	19	20	92	350
	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350

16	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						350	mgc	7x7 https://numbers-magic.com/						350
	16	12	177	20	25	22	78	350	26	85	19	152	20	21	27	350
	23	15	25	16	171	23	77	350	23	1612	11	-3410	12	2025	77	350
	25	175	17	18	15	157	-57	350	157	24	15	3612	16	-3417	-57	350
	12	18	15	184	21	24	76	350	24	2016	-3412	17	27	1602	76	350
	174	30	16	12	18	25	75	350	25	20	1614	6	-1412	22	75	350
	85	19	152	20	21	26	27	350	22	-3422	2022	25	1607	18	78	350
	15	81	-52	80	79	73	74	350	73	15	81	-52	80	79	74	350
	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350

■ **351st Day of the Year - 17.12.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		351
1712	2025	-3386	351
-4981	117	5215	351
3620	-1791	-1478	351
351	351	351	351

	pan	351	351	351	351		mgc	4x4 Inder J. Taneja	351		
351	1712	2025	1	-3387	351	351	17	12	320	2	351
351	20	-3406	1731	2006	351	351	20	25	3	303	351
351	174.5	3562.5	-1536.5	-1849.5	351	351	-17	15	308	45	351
	-1555.5	-1830.5	155.5	3581.5	351	351	331	299	-280	1	351
4x4	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351

	pan	351	351	351	351	351		pan	351	351	351	351	351
351	1712	10	-3408	12	2025	351	351	17	12	277	20	25	351
351	30	14	3711	16	-3420	351	351	22	13	31	14	271	351
351	2015	-3414	18	32	1700	351	351	28	273	16	15	19	351
351	20	1718	4	-1415	24	351	351	9	21	16	287	18	351
	-3426	2023	26	1706	22	351		275	32	11	15	18	351
5x5	351	351	351	351	351	351	5x5	351	351	351	351	351	351

• Magic Squares of Orders 6 and 7

17	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						351
	17	225	-20	12	104	13	351	
	12	20	25	177	103	14	351	
	11	3	186	34	102	15	351	
	194	-14	43	11	101	16	351	
	99	140	98	-356	97	273	351	
	18	-23	19	473	-156	20	351	
	351	351	351	351	351	351	351	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						351
	18	123	-3	98	97	18	351	
	-69	1712	-1480	-2023	2025	186	351	
	102	14	12	13	195	15	351	
	101	2022	1710	-1501	-1997	16	351	
	100	-3514	-8	3745	11	17	351	
	99	-6	120	19	20	99	351	
	351	351	351	351	351	351	351	

17	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							351	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							381
	17	12	181	20	25	22	74	351		26	81	19	157	20	21	27	351	
	23	15	26	16	175	23	73	351		23	1712	11	-3505	12	2025	73	351	
	25	179	17	18	16	132	-36	351		132	24	15	3712	16	-3512	-36	351	
	12	19	15	188	21	24	72	351		24	2016	-3507	17	27	1702	72	351	
	178	30	16	13	18	25	71	351		25	20	1714	6	-1507	22	71	351	
	81	19	157	20	21	26	27	351		22	-3517	2022	25	1707	18	74	351	
	15	77	-61	76	75	99	70	351		99	15	77	-61	76	75	70	351	
	351	351	351	351	351	351	351	351		351	351	351	351	351	351	351	351	

■ 352nd Day of the Year - 18.12.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		352
1812	2025	-3485	352
-5179 2/3	117 1/3	5414 1/3	352
3719 2/3	-1790 1/3	-1577 1/3	352
352	352	352	352

pan	352	352	352	352	
352	1812	2025	1	-3486	352
352	20	-3505	1831	2006	352
352	175	3662	-1636	-1849	352
	-1655	-1830	156	3681	352
4x4	352	352	352	352	352

mgc	4x4 Inder J. Taneja				352
18	12	320	2		352
20	25	3	304		352
-17	16	308	45		352
331	299	-279	1		352
352	352	352	352		352

	pan	352	352	352	352	352
352	1812	10	-3507	12	2025	352
352	30	14	3811	16	-3519	352
352	2015	-3513	18	32	1800	352
352	20	1818	4	-1514	24	352
	-3525	2023	26	1806	22	352
5x5	352	352	352	352	352	352

	pan	352	352	352	352	352
352	18	12	277	20	25	352
352	22	13	32	14	271	352
352	28	273	16	15	20	352
352	9	22	16	287	18	352
	275	32	11	16	18	352
5x5	352	352	352	352	352	352

• Magic Squares of Orders 6 and 7

18	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						252
	18	224	-20	12	5	13	252	
	12	20	25	177	4	14	252	
	11	4	185	34	3	15	252	
	193	-14	44	11	2	16	252	
	0	139	-1	-58	-2	174	252	
	18	-121	19	76	240	20	252	
	252	252	252	252	252	252	252	

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						348
	22	124	-9	99	98	18	352	
	-72	1812	-1580	-2023	2025	190	352	
	103	14	12	13	195	15	352	
	102	2022	1810	-1601	-1997	16	352	
	101	-3614	-8	3845	11	17	352	
	96	-6	127	19	20	96	352	
	352	352	352	352	352	352	352	

18	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							352
	18	12	180	20	25	22	75	352	
	23	15	27	16	174	23	74	352	
	25	178	17	18	17	137	-40	352	
	12	20	15	187	21	24	73	352	
	177	30	16	14	18	25	72	352	
	82	19	157	20	21	26	27	352	
	15	78	-60	77	76	95	71	352	
	352	352	352	352	352	352	352	352	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							377
	26	82	19	157	20	21	27	352	
	23	1812	11	-3605	12	2025	74	352	
	137	24	15	3812	16	-3612	-40	352	
	24	2016	-3607	17	27	1802	73	352	
	25	20	1814	6	-1607	22	72	352	
	22	-3617	2022	25	1807	18	75	352	
	95	15	78	-60	77	76	71	352	
	352	352	352	352	352	352	352	352	

■ 353rd Day of the Year - 19.12.2025

● Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		353
1912	2025	-3584	353
-5378 1/3	117 2/3	5613 2/3	353
3819 1/3	-1789 2/3	-1676 2/3	353
353	353	353	353

	pan	353	353	353	353	mgc	4x4 Inder J. Taneja			353
353	1912	2025	1	-3585	353	19	12	320	2	353
353	20	-3604	1931	2006	353	20	25	3	305	353
353	175.5	3761.5	-1735.5	-1848.5	353	-17	17	308	45	353
	-1754.5	-1829.5	156.5	3780.5	353	331	299	-278	1	353
4x4	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353

	pan	353	353	353	353	353	pan	353	353	353	353	353
353	1912	10	-3606	12	2025	353	353	19	12	277	20	25
353	30	14	3911	16	-3618	353	353	22	13	33	14	271
353	2015	-3612	18	32	1900	353	353	28	273	16	15	21
353	20	1918	4	-1613	24	353	353	9	23	16	287	18
	-3624	2023	26	1906	22	353		275	32	11	17	18
5x5	353	353	353	353	353	353	5x5	353	353	353	353	353

• Magic Squares of Orders 6 and 7

19	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						353	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						345
	19	223	-20	12	106	13	353		26	125	-15	100	99	18	353	
	12	20	25	177	105	14	353		-75	1912	-1680	-2023	2025	194	353	
	11	5	184	34	104	15	353		104	14	12	13	195	15	353	
	192	-14	45	11	103	16	353		103	2022	1910	-1701	-1997	16	353	
	101	138	100	-360	99	275	353		102	-3714	-8	3945	11	17	353	
	18	-19	19	479	-164	20	353		93	-6	134	19	20	93	353	
	353	353	353	353	353	353	353		353	353	353	353	353	353	353	

19	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							353	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							373
	19	12	179	20	25	22	76	353		26	83	19	157	20	21	27	353	
	23	15	28	16	173	23	75	353		23	1912	11	-3705	12	2025	75	353	
	25	177	17	18	18	142	-44	353		142	24	15	3912	16	-3712	-44	353	
	12	21	15	186	21	24	74	353		24	2016	-3707	17	27	1902	74	353	
	176	30	16	15	18	25	73	353		25	20	1914	6	-1707	22	73	353	
	83	19	157	20	21	26	27	353		22	-3717	2022	25	1907	18	76	353	
	15	79	-59	78	77	91	72	353		91	15	79	-59	78	77	72	353	
	353	353	353	353	353	353	353	353		353	353	353	353	353	353	353	353	

■ 354th Day of the Year - 20.12.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		354
2012	2025	-3683	354
-5577	118	5813	354
3919	-1789	-1776	354
354	354	354	354

	pan	354	354	354	354	
354	2012	2025	1	-3684	354	
354	20	-3703	2031	2006	354	
354	176	3861	-1835	-1848	354	
	-1854	-1829	157	3880	354	
4x4	354	354	354	354	354	

	mgc	4x4 Inder J. Taneja	354	
354	20	12	320	2
354	20	25	3	306
354	-17	18	308	45
354	331	299	-277	1
354	354	354	354	354

	pan	354	354	354	354	354
354	2012	10	-3705	12	2025	354
354	30	14	4011	16	-3717	354
354	2015	-3711	18	32	2000	354
354	20	2018	4	-1712	24	354
	-3723	2023	26	2006	22	354
5x5	354	354	354	354	354	354

	pan	354	354	354	354	354
354	20	12	277	20	25	354
354	22	13	34	14	271	354
354	28	273	16	15	22	354
354	9	24	16	287	18	354
	275	32	11	18	18	354
5x5	354	354	354	354	354	354

• Magic Squares of Orders 6 and 7

20	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						354
	20	224	-20	12	105	13	354	
	12	20	25	179	104	14	354	
	11	6	185	34	103	15	354	
	193	-14	46	11	102	16	354	
	100	139	99	-358	98	276	354	
	18	-21	19	476	-158	20	354	
	354	354	354	354	354	354	354	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						354
	18	124	-3	99	98	18	354	
	-70	2012	-1778	-2023	2025	188	354	
	103	14	12	13	197	15	354	
	102	2022	2010	-1799	-1997	16	354	
	101	-3812	-8	4045	11	17	354	
	100	-6	121	19	20	100	354	
	354	354	354	354	354	354	354	

20	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							354	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							369
		20	12	178	20	25	22	77	354		26	84	19	157	20	21	27	354
		23	15	29	16	172	23	76	354		23	2012	11	-3805	12	2025	76	354
		25	176	17	18	19	147	-48	354		147	24	15	4012	16	-3812	-48	354
		12	22	15	185	21	24	75	354		24	2016	-3807	17	27	2002	75	354
		175	30	16	16	18	25	74	354		25	20	2014	6	-1807	22	74	354
		84	19	157	20	21	26	27	354		22	-3817	2022	25	2007	18	77	354
		15	80	-58	79	78	87	73	354		87	15	80	-58	79	78	73	354
		354	354	354	354	354	354	354	354		354	354	354	354	354	354	354	354

■ 355th Day of the Year - 21.12.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		355
2112	2025	-3782	355
-5775 2/3	118 1/3	6012 1/3	355
4018 2/3	-1788 1/3	-1875 1/3	355
355	355	355	355

	pan	355	355	355	355		mgc	4x4 Inder J. Taneja			355
355	2112	2025	1	-3783	355		21	12	320	2	355
355	20	-3802	2131	2006	355		20	25	3	307	355
355	176.5	3960.5	-1934.5	-1847.5	355		-17	19	308	45	355
	-1953.5	-1828.5	157.5	3979.5	355		331	299	-276	1	355
4x4	355	355	355	355	355		355	355	355	355	355

	pan	355	355	355	355	355
355	2112	10	-3804	12	2025	355
355	30	14	4111	16	-3816	355
355	2015	-3810	18	32	2100	355
355	20	2118	4	-1811	24	355
	-3822	2023	26	2106	22	355
5x5	355	355	355	355	355	355

	pan	355	355	355	355	355
355	21	12	277	20	25	355
355	22	13	35	14	271	355
355	28	273	16	15	23	355
355	9	25	16	287	18	355
	275	32	11	19	18	355
5x5	355	355	355	355	355	355

• Magic Squares of Orders 6 and 7

20	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						354
	20	224	-20	12	105	13	354	
	12	20	25	179	104	14	354	
	11	6	185	34	103	15	354	
	193	-14	46	11	102	16	354	
	100	139	99	-358	98	276	354	
	18	-21	19	476	-158	20	354	
	354	354	354	354	354	354	354	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						354
	18	124	-3	99	98	18	354	
	-70	2012	-1778	-2023	2025	188	354	
	103	14	12	13	197	15	354	
	102	2022	2010	-1799	-1997	16	354	
	101	-3812	-8	4045	11	17	354	
	100	-6	121	19	20	100	354	
	354	354	354	354	354	354	354	

21	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							355
	21	12	177	20	25	22	78	355	
	23	15	30	16	171	23	77	355	
	25	175	17	18	20	152	-52	355	
	12	23	15	184	21	24	76	355	
	174	30	16	17	18	25	75	355	
	85	19	157	20	21	26	27	355	
	15	81	-57	80	79	83	74	355	
	355	355	355	355	355	355	355	355	

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							365
	26	85	19	157	20	21	27	355	
	23	2112	11	-3905	12	2025	77	355	
	152	24	15	4112	16	-3912	-52	355	
	24	2016	-3907	17	27	2102	76	355	
	25	20	2114	6	-1907	22	75	355	
	22	-3917	2022	25	2107	18	78	355	
	83	15	81	-57	80	79	74	355	
	355	355	355	355	355	355	355	355	

■ 356th Day of the Year - 22.12.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		356
2212	2025	-3881	356
-5974 1/3	118 2/3	6211 2/3	356
4118 1/3	-1787 2/3	-1974 2/3	356
356	356	356	356

	pan	356	356	356	356
356	2212	2025	1	-3882	356
356	20	-3901	2231	2006	356
356	177	4060	-2034	-1847	356
	-2053	-1828	158	4079	356
4x4	356	356	356	356	356

mgc	4x4 Inder J. Taneja			356
22	12	320	2	356
20	25	3	308	356
-17	20	308	45	356
331	299	-275	1	356
356	356	356	356	356

	pan	356	356	356	356
356	2212	10	-3903	12	2025
356	30	14	4211	16	-3915
356	2015	-3909	18	32	2200
356	20	2218	4	-1910	24
	-3921	2023	26	2206	22
5x5	356	356	356	356	356

	pan	356	356	356	356
356	22	12	277	20	25
356	22	13	36	14	271
356	28	273	16	15	24
356	9	26	16	287	18
	275	32	11	20	18
5x5	356	356	356	356	356

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

22	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						356	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						348
	22	222	-20	12	107	13	356		26	126	-15	101	100	18	356	
	12	20	25	179	106	14	356		-76	2212	-1978	-2023	2025	196	356	
	11	8	183	34	105	15	356		105	14	12	13	197	15	356	
	191	-14	48	11	104	16	356		104	2022	2210	-1999	-1997	16	356	
	102	137	101	-362	100	278	356		103	-4012	-8	4245	11	17	356	
	18	-17	19	482	-166	20	356		94	-6	135	19	20	94	356	
	356	356	356	356	356	356	356		356	356	356	356	356	356	356	

22	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							356	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							361
	22	12	176	20	25	22	79	356		26	86	19	157	20	21	27	356	
	23	15	31	16	170	23	78	356		23	2212	11	-4005	12	2025	78	356	
	25	174	17	18	21	157	-56	356		157	24	15	4212	16	-4012	-56	356	
	12	24	15	183	21	24	77	356		24	2016	-4007	17	27	2202	77	356	
	173	30	16	18	18	25	76	356		25	20	2214	6	-2007	22	76	356	
	86	19	157	20	21	26	27	356		22	-4017	2022	25	2207	18	79	356	
	15	82	-56	81	80	79	75	356		79	15	82	-56	81	80	75	356	
	356	356	356	356	356	356	356	356		356	356	356	356	356	356	356	356	

■ **357th Day of the Year - 23.12.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja			357
2312	2025	-3980		357
-6173	119	6411		357
4218	-1787	-2074		357
357	357	357		357

	pan	357	357	357	357		mgc	4x4 Inder J. Taneja				357
357	2312	2025	1	-3981	357	357	23	12	320	2	357	357
357	20	-4000	2331	2006	357	357	20	25	3	309	357	357
357	177.5	4159.5	-2133.5	-1846.5	357	357	-17	21	308	45	357	357
	-2152.5	-1827.5	158.5	4178.5	357	357	331	299	-274	1	357	357
4x4	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357

	pan	357	357	357	357	357		pan	357	357	357	357	357
357	2312	10	-4002	12	2025	357	357	23	12	277	20	25	357
357	30	14	4311	16	-4014	357	357	22	13	37	14	271	357
357	2015	-4008	18	32	2300	357	357	28	273	16	15	25	357
357	20	2318	4	-2009	24	357	357	9	27	16	287	18	357
	-4020	2023	26	2306	22	357		275	32	11	21	18	357
5x5	357	357	357	357	357	357	5x5	357	357	357	357	357	357

• Magic Squares of Orders 6 and 7

23	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						357
	23	223	-20	12	106	13	357	
	12	20	25	181	105	14	357	
	11	9	184	34	104	15	357	
	192	-14	49	11	103	16	357	
	101	138	100	-360	99	279	357	
	18	-19	19	479	-160	20	357	
	357	357	357	357	357	357	357	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						357
	18	125	-3	100	99	18	357	
	-71	2312	-2076	-2023	2025	190	357	
	104	14	12	13	199	15	357	
	103	2022	2310	-2097	-1997	16	357	
	102	-4110	-8	4345	11	17	357	
	101	-6	122	19	20	101	357	
	357	357	357	357	357	357	357	

23	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						357	mgc	7x7 https://numbers-magic.com/						357	
	23	12	175	20	25	22	80	357		26	87	19	157	20	21	27	357
	23	15	32	16	169	23	79	357		23	2312	11	-4105	12	2025	79	357
	25	173	17	18	22	162	-60	357		162	24	15	4312	16	-4112	-60	357
	12	25	15	182	21	24	78	357		24	2016	-4107	17	27	2302	78	357
	172	30	16	19	18	25	77	357		25	20	2314	6	-2107	22	77	357
	87	19	157	20	21	26	27	357		22	-4117	2022	25	2307	18	80	357
	15	83	-55	82	81	75	76	357		75	15	83	-55	82	81	76	357
	357	357	357	357	357	357	357	357		357	357	357	357	357	357	357	357

■ 358th Day of the Year - 24.12.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		358
2412	2025	-4079	358
-6371 2/3	119 1/3	6610 1/3	358
4317 2/3	-1786 1/3	-2173 1/3	358
358	358	358	358

	pan	358	358	358	358	mgc	4x4 Inder J. Taneja			358
358	2412	2025	1	-4080	358	24	12	320	2	358
358	20	-4099	2431	2006	358	20	25	3	310	358
358	178	4259	-2233	-1846	358	-17	22	308	45	358
	-2252	-1827	159	4278	358	331	299	-273	1	358
4x4	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358

	pan	358	358	358	358	358
358	2412	10	-4101	12	2025	358
358	30	14	4411	16	-4113	358
358	2015	-4107	18	32	2400	358
358	20	2418	4	-2108	24	358
	-4119	2023	26	2406	22	358
5x5	358	358	358	358	358	358

	pan	358	358	358	358	358
358	24	12	277	20	25	358
358	22	13	38	14	271	358
358	28	273	16	15	26	358
358	9	28	16	287	18	358
	275	32	11	22	18	358
5x5	358	358	358	358	358	358

• Magic Squares of Orders 6 and 7

24	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					358
	24	222	-20	12	107	13	358
	12	20	25	181	106	14	358
	11	10	183	34	105	15	358
	191	-14	50	11	104	16	358
	102	137	101	-362	100	280	358
	18	-17	19	482	-164	20	358
	358	358	358	358	358	358	358

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					354
	22	126	-9	101	100	18	358
	-74	2412	-2176	-2023	2025	194	358
	105	14	12	13	199	15	358
	104	2022	2410	-2197	-1997	16	358
	103	-4210	-8	4445	11	17	358
	98	-6	129	19	20	98	358
	358	358	358	358	358	358	358

24	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						358
	24	12	179	20	25	22	76	358
	23	15	33	16	173	23	75	358
	25	177	17	18	23	137	-39	358
	12	26	15	186	21	24	74	358
	176	30	16	20	18	25	73	358
	83	19	162	20	21	26	27	358
	15	79	-64	78	77	101	72	358
	358	358	358	358	358	358	358	358

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						388
	26	83	19	162	20	21	27	358
	23	2412	11	-4200	12	2025	75	358
	137	24	15	4412	16	-4207	-39	358
	24	2016	-4202	17	27	2402	74	358
	25	20	2414	6	-2202	22	73	358
	22	-4212	2022	25	2407	18	76	358
	101	15	79	-64	78	77	72	358
	358	358	358	358	358	358	358	358

■ 359th Day of the Year - 25.12.2025

• Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		359
2512	2025	-4178	359
-6570 1/3	119 2/3	6809 2/3	359
4417 1/3	-1785 2/3	-2272 2/3	359
359	359	359	359

	pan	359	359	359	359	mgc	4x4 Inder J. Taneja			359
359	2512	2025	1	-4179	359	25	12	320	2	359
359	20	-4198	2531	2006	359	20	25	3	311	359
359	178.5	4358.5	-2332.5	-1845.5	359	-17	23	308	45	359
	-2351.5	-1826.5	159.5	4377.5	359	331	299	-272	1	359
4x4	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359

	pan	359	359	359	359	359	pan	359	359	359	359	359
359	2512	10	-4200	12	2025	359	359	25	12	277	20	25
359	30	14	4511	16	-4212	359	359	22	13	39	14	271
359	2015	-4206	18	32	2500	359	359	28	273	16	15	27
359	20	2518	4	-2207	24	359	359	9	29	16	287	18
	-4218	2023	26	2506	22	359		275	32	11	23	18
5x5	359	359	359	359	359	359	5x5	359	359	359	359	359

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

25	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						359
	25	221	-20	12	108	13	359	
	12	20	25	181	107	14	359	
	11	11	182	34	106	15	359	
	190	-14	51	11	105	16	359	
	103	136	102	-364	101	281	359	
	18	-15	19	485	-168	20	359	
	359	359	359	359	359	359	359	

semi	6x6 https://numbers-magic.com/						351
	26	127	-15	102	101	18	359
	-77	2512	-2276	-2023	2025	198	359
	106	14	12	13	199	15	359
	105	2022	2510	-2297	-1997	16	359
	104	-4310	-8	4545	11	17	359
	95	-6	136	19	20	95	359
	359	359	359	359	359	359	359

25	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						359
	25	12	178	20	25	22	77	359
	23	15	34	16	172	23	76	359
	25	176	17	18	24	142	-43	359
	12	27	15	185	21	24	75	359
	175	30	16	21	18	25	74	359
	84	19	162	20	21	26	27	359
	15	80	-63	79	78	97	73	359
	359	359	359	359	359	359	359	359

semi	7x7 https://numbers-magic.com/							384
	26	84	19	162	20	21	27	359
	23	2512	11	-4300	12	2025	76	359
	142	24	15	4512	16	-4307	-43	359
	24	2016	-4302	17	27	2502	75	359
	25	20	2514	6	-2302	22	74	359
	22	-4312	2022	25	2507	18	77	359
	97	15	80	-63	79	78	73	359
	359	359	359	359	359	359	359	359

■ **360th Day of the Year - 26.12.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		360
2612	2025	-4277	360
-6769	120	7009	360
4517	-1785	-2372	360
360	360	360	360

	pan	360	360	360	360	
360	2612	2025	1	-4278	360	
360	20	-4297	2631	2006	360	
360	179	4458	-2432	-1845	360	
	-2451	-1826	160	4477	360	
4x4	360	360	360	360	360	

	mgc	4x4 Inder J. Taneja	360	
26	12	320	2	360
20	25	3	312	360
-17	24	308	45	360
331	299	-271	1	360
360	360	360	360	360

	pan	360	360	360	360	360
360	2612	10	-4299	12	2025	360
360	30	14	4611	16	-4311	360
360	2015	-4305	18	32	2600	360
360	20	2618	4	-2306	24	360
	-4317	2023	26	2606	22	360
5x5	360	360	360	360	360	360

	pan	360	360	360	360	360
360	26	12	277	20	25	360
360	22	13	40	14	271	360
360	28	273	16	15	28	360
360	9	30	16	287	18	360
	275	32	11	24	18	360
5x5	360	360	360	360	360	360

• Magic Squares of Orders 6 and 7

26	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						360
	26	222	-20	12	107	13	360	
	12	20	25	183	106	14	360	
	11	12	183	34	105	15	360	
	191	-14	52	11	104	16	360	
	102	137	101	-362	100	282	360	
	18	-17	19	482	-162	20	360	
	360	360	360	360	360	360	360	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						360
	18	126	-3	101	100	18	360	
	-72	2612	-2374	-2023	2025	192	360	
	105	14	12	13	201	15	360	
	104	2022	2610	-2395	-1997	16	360	
	103	-4408	-8	4645	11	17	360	
	102	-6	123	19	20	102	360	
	360	360	360	360	360	360	360	

26	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						360	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						380	
	26	12	177	20	25	22	78	360		26	85	19	162	20	21	27	360
	23	15	35	16	171	23	77	360		23	2612	11	-4400	12	2025	77	360
	25	175	17	18	25	147	-47	360		147	24	15	4612	16	-4407	-47	360
	12	28	15	184	21	24	76	360		24	2016	-4402	17	27	2602	76	360
	174	30	16	22	18	25	75	360		25	20	2614	6	-2402	22	75	360
	85	19	162	20	21	26	27	360		22	-4412	2022	25	2607	18	78	360
	15	81	-62	80	79	93	74	360		93	15	81	-62	80	79	74	360
	360	360	360	360	360	360	360	360		360	360	360	360	360	360	360	360

■ 361st Day of the Year - 27.12.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		361
2712	2025	-4376	361
-6967 2/3	120 1/3	7208 1/3	361
4616 2/3	-1784 1/3	-2471 1/3	361
361	361	361	361

pan	361	361	361	361	mgc	4x4 Inder J. Taneja			361	
361	2712	2025	1	-4377	361	27	12	320	2	361
361	20	-4396	2731	2006	361	20	25	3	313	361
361	179.5	4557.5	-2531.5	-1844.5	361	-17	25	308	45	361
	-2550.5	-1825.5	160.5	4576.5	361	331	299	-270	1	361
4x4	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361

	pan	361	361	361	361	361
361	2712	10	-4398	12	2025	361
361	30	14	4711	16	-4410	361
361	2015	-4404	18	32	2700	361
361	20	2718	4	-2405	24	361
	-4416	2023	26	2706	22	361
5x5	361	361	361	361	361	361

	pan	361	361	361	361	361
361	27	12	277	20	25	361
361	22	13	41	14	271	361
361	28	273	16	15	29	361
361	9	31	16	287	18	361
	275	32	11	25	18	361
5x5	361	361	361	361	361	361

• Magic Squares of Orders 6 and 7

27	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					361
	27	221	-20	12	108	13	361
	12	20	25	183	107	14	361
	11	13	182	34	106	15	361
	190	-14	53	11	105	16	361
	103	136	102	-364	101	283	361
	18	-15	19	485	-166	20	361
	361	361	361	361	361	361	361

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					357
	22	127	-9	102	101	18	361
	-75	2712	-2474	-2023	2025	196	361
	106	14	12	13	201	15	361
	105	2022	2710	-2495	-1997	16	361
	104	-4508	-8	4745	11	17	361
	99	-6	130	19	20	99	361
	361	361	361	361	361	361	361

27	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						361
	27	12	176	20	25	22	79	361
	23	15	36	16	170	23	78	361
	25	174	17	18	26	152	-51	361
	12	29	15	183	21	24	77	361
	173	30	16	23	18	25	76	361
	86	19	162	20	21	26	27	361
	15	82	-61	81	80	89	75	361
	361	361	361	361	361	361	361	361

	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						376
	26	86	19	162	20	21	27	361
	23	2712	11	-4500	12	2025	78	361
	152	24	15	4712	16	-4507	-51	361
	24	2016	-4502	17	27	2702	77	361
	25	20	2714	6	-2502	22	76	361
	22	-4512	2022	25	2707	18	79	361
	89	15	82	-61	81	80	75	361
	361	361	361	361	361	361	361	361

■ 362nd Day of the Year - 28.12.2025

● Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja			362
2812	2025	-4475		362
-7166 1/3	120 2/3	7407 2/3		362
4716 1/3	-1783 2/3	-2570 2/3		362
362	362	362		362

	pan	362	362	362	362
362	2812	2025	1	-4476	362
362	20	-4495	2831	2006	362
362	180	4657	-2631	-1844	362
	-2650	-1825	161	4676	362
4x4	362	362	362	362	362

mgc	4x4 Inder J. Taneja				362
28	12	320	2		362
20	25	3	314		362
-17	26	308	45		362
331	299	-269	1		362
362	362	362	362		362

	pan	362	362	362	362	362
362	2812	10	-4497	12	2025	362
362	30	14	4811	16	-4509	362
362	2015	-4503	18	32	2800	362
362	20	2818	4	-2504	24	362
	-4515	2023	26	2806	22	362
5x5	362	362	362	362	362	362

	pan	362	362	362	362	362
362	28	12	277	20	25	362
362	22	13	42	14	271	362
362	28	273	16	15	30	362
362	9	32	16	287	18	362
	275	32	11	26	18	362
5x5	362	362	362	362	362	362

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

28	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						362	semi	6x6 https://numbers-magic.com/						354
	28	220	-20	12	109	13	362		26	128	-15	103	102	18	362	
	12	20	25	183	108	14	362		-78	2812	-2574	-2023	2025	200	362	
	11	14	181	34	107	15	362		107	14	12	13	201	15	362	
	189	-14	54	11	106	16	362		106	2022	2810	-2595	-1997	16	362	
	104	135	103	-366	102	284	362		105	-4608	-8	4845	11	17	362	
	18	-13	19	488	-170	20	362		96	-6	137	19	20	96	362	
	362	362	362	362	362	362	362		362	362	362	362	362	362	362	

28	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT							362	semi	7x7 https://numbers-magic.com/							372
	28	12	175	20	25	22	80	362		26	87	19	162	20	21	27	362	
	23	15	37	16	169	23	79	362		23	2812	11	-4600	12	2025	79	362	
	25	173	17	18	27	157	-55	362		157	24	15	4812	16	-4607	-55	362	
	12	30	15	182	21	24	78	362		24	2016	-4602	17	27	2802	78	362	
	172	30	16	24	18	25	77	362		25	20	2814	6	-2602	22	77	362	
	87	19	162	20	21	26	27	362		22	-4612	2022	25	2807	18	80	362	
	15	83	-60	82	81	85	76	362		85	15	83	-60	82	81	76	362	
	362	362	362	362	362	362	362	362		362	362	362	362	362	362	362	362	

■ **363rd Day of the Year - 29.12.2025**

• **Magic Squares of Orders 3, 4 and 5**

mgc	3x3 Inder J. Taneja		363
2912	2025	-4574	363
-7365	121	7607	363
4816	-1783	-2670	363
363	363	363	363

	pan	363	363	363	363		mgc	4x4 Inder J. Taneja	363		
363	2912	2025	1	-4575	363	363	29	12	320	2	363
363	20	-4594	2931	2006	363	363	20	25	3	315	363
363	180.5	4756.5	-2730.5	-1843.5	363	363	-17	27	308	45	363
	-2749.5	-1824.5	161.5	4775.5	363	363	331	299	-268	1	363
4x4	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363

	pan	363	363	363	363	363		pan	363	363	363	363	363
363	2912	10	-4596	12	2025	363	363	29	12	277	20	25	363
363	30	14	4911	16	-4608	363	363	22	13	43	14	271	363
363	2015	-4602	18	32	2900	363	363	28	273	16	15	31	363
363	20	2918	4	-2603	24	363	363	9	33	16	287	18	363
	-4614	2023	26	2906	22	363		275	32	11	27	18	363
5x5	363	363	363	363	363	363	5x5	363	363	363	363	363	363

• Magic Squares of Orders 6 and 7

29	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT						363
	29	221	-20	12	108	13	363	
	12	20	25	185	107	14	363	
	11	15	182	34	106	15	363	
	190	-14	55	11	105	16	363	
	103	136	102	-364	101	285	363	
	18	-15	19	485	-164	20	363	
	363	363	363	363	363	363	363	

	mgc	6x6 https://numbers-magic.com/						363
	18	127	-3	102	101	18	363	
	-73	2912	-2672	-2023	2025	194	363	
	106	14	12	13	203	15	363	
	105	2022	2910	-2693	-1997	16	363	
	104	-4706	-8	4945	11	17	363	
	103	-6	124	19	20	103	363	
	363	363	363	363	363	363	363	

29	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT						363	semi	7x7 https://numbers-magic.com/						368	
	29	12	174	20	25	22	81	363		26	88	19	162	20	21	27	363
	23	15	38	16	168	23	80	363		23	2912	11	-4700	12	2025	80	363
	25	172	17	18	28	162	-59	363		162	24	15	4912	16	-4707	-59	363
	12	31	15	181	21	24	79	363		24	2016	-4702	17	27	2902	79	363
	171	30	16	25	18	25	78	363		25	20	2914	6	-2702	22	78	363
	88	19	162	20	21	26	27	363		22	-4712	2022	25	2907	18	81	363
	15	84	-59	83	82	81	77	363		81	15	84	-59	83	82	77	363
	363	363	363	363	363	363	363	363		363	363	363	363	363	363	363	363

■ 364th Day of the Year - 30.12.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		364
3012	2025	-4673	364
-7563 2/3	121 1/3	7806 1/3	364
4915 2/3	-1782 1/3	-2769 1/3	364
364	364	364	364

pan	364	364	364	364	364
364	3012	2025	1	-4674	364
364	20	-4693	3031	2006	364
364	181	4856	-2830	-1843	364
	-2849	-1824	162	4875	364
4x4	364	364	364	364	364

mgc	4x4 Inder J. Taneja			364
30	12	320	2	364
20	25	3	316	364
-17	28	308	45	364
331	299	-267	1	364
364	364	364	364	364

	pan	364	364	364	364	364
364	3012	10	-4695	12	2025	364
364	30	14	5011	16	-4707	364
364	2015	-4701	18	32	3000	364
364	20	3018	4	-2702	24	364
	-4713	2023	26	3006	22	364
5x5	364	364	364	364	364	364

	pan	364	364	364	364	364
364	30	12	277	20	25	364
364	22	13	44	14	271	364
364	28	273	16	15	32	364
364	9	34	16	287	18	364
	275	32	11	28	18	364
5x5	364	364	364	364	364	364

• Magic Squares of Orders 6 and 7

30	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					364
	30	220	-20	12	109	13	364
	12	20	25	185	108	14	364
	11	16	181	34	107	15	364
	189	-14	56	11	106	16	364
	104	135	103	-366	102	286	364
	18	-13	19	488	-168	20	364
	364	364	364	364	364	364	364

	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					360
	22	128	-9	103	102	18	364
	-76	3012	-2772	-2023	2025	198	364
	107	14	12	13	203	15	364
	106	2022	3010	-2793	-1997	16	364
	105	-4806	-8	5045	11	17	364
	100	-6	131	19	20	100	364
	364	364	364	364	364	364	364

30	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					364	
	30	12	173	20	25	22	82	364
	23	15	39	16	167	23	81	364
	25	171	17	18	29	167	-63	364
	12	32	15	180	21	24	80	364
	170	30	16	26	18	25	79	364
	89	19	162	20	21	26	27	364
	15	85	-58	84	83	77	78	364
	364	364	364	364	364	364	364	364

	mgc	7x7 https://numbers-magic.com/					364	
	26	89	19	162	20	21	27	364
	23	3012	11	-4800	12	2025	81	364
	167	24	15	5012	16	-4807	-63	364
	24	2016	-4802	17	27	3002	80	364
	25	20	3014	6	-2802	22	79	364
	22	-4812	2022	25	3007	18	82	364
	77	15	85	-58	84	83	78	364
	364	364	364	364	364	364	364	364

■ 365th Day of the Year - 31.12.2025

- Magic Squares of Orders 3, 4 and 5

mgc	3x3 Inder J. Taneja		365
3112	2025	-4772	365
-7762 1/3	121 2/3	8005 2/3	365
5015 1/3	-1781 2/3	-2868 2/3	365
365	365	365	365

	pan	365	365	365	365
365	3112	2025	1	-4773	365
365	20	-4792	3131	2006	365
365	181.5	4955.5	-2929.5	-1842.5	365
	-2948.5	-1823.5	162.5	4974.5	365
4x4	365	365	365	365	365

mgc	4x4 Inder J. Taneja				365
31	12	320	2		365
20	25	3	317		365
-17	29	308	45		365
331	299	-266	1		365
365	365	365	365		365

	pan	365	365	365	365	365
365	3112	10	-4794	12	2025	365
365	30	14	5111	16	-4806	365
365	2015	-4800	18	32	3100	365
365	20	3118	4	-2801	24	365
	-4812	2023	26	3106	22	365
5x5	365	365	365	365	365	365

	pan	365	365	365	365	365
365	31	10	279	20	25	365
365	24	13	43	14	271	365
365	26	275	16	17	31	365
365	9	35	14	287	20	365
	275	32	13	27	18	365
5x5	365	365	365	365	365	365

• **Magic Squares of Orders 6 and 7**

31	mgc	6x6 Inder J. Taneja ©IJT					365	semi	6x6 https://numbers-magic.com/					357
	31	219	-20	12	110	13	365	26	129	-15	104	103	18	365
	12	20	25	185	109	14	365	-79	3112	-2872	-2023	2025	202	365
	11	17	180	34	108	15	365	108	14	12	13	203	15	365
	188	-14	57	11	107	16	365	107	2022	3110	-2893	-1997	16	365
	105	134	104	-368	103	287	365	106	-4906	-8	5145	11	17	365
	18	-11	19	491	-172	20	365	97	-6	138	19	20	97	365
	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365

31	mgc	7x7 Inder J. Taneja ©IJT					365	semi	7x7 https://numbers-magic.com/					360		
	31	12	172	20	25	22	83	365	26	90	19	162	20	21	27	365
	23	15	40	16	166	23	82	365	23	3112	11	-4900	12	2025	82	365
	25	170	17	18	30	172	-67	365	172	24	15	5112	16	-4907	-67	365
	12	33	15	179	21	24	81	365	24	2016	-4902	17	27	3102	81	365
	169	30	16	27	18	25	80	365	25	20	3114	6	-2902	22	80	365
	90	19	162	20	21	26	27	365	22	-4912	2022	25	3107	18	83	365
	15	86	-57	85	84	73	79	365	73	15	86	-57	85	84	79	365
	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365

3 Author’s Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers

For author’s contribution to **magic squares** and **recreation numbers** please see the links below:

- **Inder J. Taneja**, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/>
- **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/>

4 Acknowledgement

The author is thankful to Mitsutoshi Nakamura for helping in construction of these magic squares, specially magic squares of order 6.

References

- [1] **A. de Winkel**, The magic Encyclopedia, <http://home.wanadoo.nl/aaledewinkel/Encyclopedia/index.html>
- [2] **C. Boyer**, Multimagic Squares and Cubes, <http://www.multimagie.com>
- [3] **H. White**, Bordered Magic Squares - <http://budshaw.ca/Download.html>
- [4] **F. Gaspalou**, "Magic Squares" <http://www.gaspalou.fr/magic-squares/>
- [5] **W. Trump**, <http://www.trump.de/magic-squares>
- [6] **H. White**, Magic Squares - <http://budshaw.ca/MagicSquares.html>
- [7] **W.S. Andrews**, Magic squares and Cubes, Dover Publications, New York
- [8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
- [9] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.
- [10] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.

- [11] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.
- [12] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.
- [13] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.
- [14] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.
- [15] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.
- [16] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.
- [17] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.
- [18] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.
- [19] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.
- [20] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

- [21] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [22] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [23] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.
- [24] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.
- [25] **Inder J. Taneja**, New Concepts in Magic Squares: Double Digits Bordered Magic Squares of Orders 7 to 108, **Zenodo**, August 09, 2023, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8230214>.
- [26] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, May 23, 2023, pp. 1-23, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7960679>.
- [27] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Orders 5 to 13, **Zenodo**, June 03, 2023, pp. 1-71, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8000467>.
- [28] **Inder J. Taneja**, New Concepts in Magic Squares: Cornered Magic Squares of Orders 5 to 81, **Zenodo**, August 09, 2023, pp. 1-27, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8231157>.
- [29] **Inder J. Taneja**, Reflexive Year 25: Mathematics of 25 and 2025 in Numbers and Magic Squares, **Zenodo**, December 20, 2024, pp. 1-94, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14533193>.
- [30] **Inder J. Taneja**, Numbers and Magic Squares Representations of Hardy-Ramanujan Number-1729, **Zenodo**, December 20, 2024, pp. 1-127, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14538297>.

- [31] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Orders 3 to 7 in Representing Dates and Days of the Year, **Zenodo**, May 04, 2025, pp. 1-474, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338142>.
- [32] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 8 Representing Days and Dates of the Year 2025, **Zenodo**, May 04, 2025, pp. 1-141, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15288901>.
-